

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

***ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В СОЦИОЛОГИЧЕСКУЮ
ПРАКТИКУ И ПРАКТИКУ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ***

***МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ***

(20 апреля 2019 года, г. Донецк)

**Донецк
2019**

УДК 316.422:304.4(082)

ББК С524.122.115+С9я431

О-62

О-62 Опыт внедрения инноваций в социологическую практику и практику социальной работы: материалы междунар. студенч. науч.-практ. конф., 20 апреля 2019 г., г. Донецк. / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. - 552 с.

**© ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной
Республики», 2019**

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИИ»

Акопова А.Г.	
Вина и стыд в системе самоконтроля личности.....	9
Барков Д.В.	
Социальное доверие к субъектам рыночной экономики на постсоветском пространстве.....	17
Бойко Р.В.	
Социально-психологический портрет пожилого человека в обыденном сознании студенческой молодёжи.....	25
Гармаш Е.А.	
Социально-психологический портрет лидера студенческой группы.....	31
Головачёва Е.В.	
Отношение молодёжи к актуальным социальным фактам (на примере отношения молодёжи к политической информации)	38
Гончарь А.С.	
Имидж как средство самопрезентации молодого специалиста при трудоустройстве.....	45
Грабовская В.В.	
Саморазвитие – мода или необходимость?	52
Грабовская И.В.	
Корыстная преступность как объект. Социально-криминологических исследований.....	58
Грищенко Т.С.	
Современные социальные инновации.....	63
Дарнопук Е.Ю.	
Социальная реабилитация участников вооружённых конфликтов в системе научных понятий и категорий.....	69
Денисова Э.С.	
Эффективность методов поощрения И наказания в социальной структуре семьи.....	77
Долгополова Е.Д.	
Формы и методы социальной работы с пожилыми людьми, проживающими в зоне конфликта.....	85
Еременко Е.И.	

Социально-психологические санкции как инструмент воздействия.....	93
Журавель М.А.	
Неформальная занятость как глобальная социальная проблема.....	100
Задорожная М.О.	
Анализ доверия к сми В донецкой народной республике(период март-апрель 2019 года)	108
Абанова И.С.	
Татуировка – как одно из направлений молодежной моды.....	116
Киселёва А.С.	
Гордость и гордыня как механизм Самооценки личности.....	122
Ковырзина К. Д.	
Учёт искренности и неискренности респондентов в социологических исследованиях.....	131
Коростелёв А.С.	
Семейные ценности студенческой молодежи.....	137
Косякова Ю.Д.	
Социальные санкции как механизм осуществления социального контроля в фокусе социологических концепций.....	144
Куликов Е.П	
Этапы становления и развития социальной защиты детей: пути институционализации.....	150
Куликова А.М.	
Особенности отображения гендерных образов в рекламе.....	158
Кутателадзе С.Д.	
Концептуализация понятия «социальный статус» в контексте социологических теорий.....	164
Лаптева В.Ю.	
Командообразование как управленческий процесс: технология и модели формирования команд.....	171
Левтерова М.А.	
Национализм как социологическая категория.....	178
Нагайник А.А.	
Особенности восприятия современной телевизионной рекламы.....	184
Обуховская И.М.	
Представление студенческой молодежи о патриотизме.....	188
Печкина М. А.	
Отношение студенческой молодёжи днр к здоровому образу жизни.....	193

Плехова А.А	
Отношение населения донецкой народной республики к механизмам создания и распространения инноваций в экономической сфере.....	199
Руденко Е.В.	
Технология изучения репродуктивного здоровья в фокусе современной социологической практики.....	205
Светличная Е.В.	
Особенности взаимоотношений молодёжи в «виртуальном мире».....	211
Седов Г.П.	
Специфика региональной идентичности на территории донецкой народной республики.....	218
Сердечная Н.С.	
Современные стереотипные представления о социологе и социологии	223
Сорокина В. Э.	
Предпринимательство как социальный феномен.....	227
Сытник А.Д.	
Семья в системе ценностных ориентаций различных поколений	235
Тесунова Ю.А.	
Опыт изучения политической культуры в хронологическом аспекте и современной социологической практике.....	239
Тимохина А.Г.	
Образ идеального супруга в браке.....	246
Токарчук В.А.	
Границы девиантного поведения в обыденном сознании современной молодежи.....	254
Шамиров А.А	
Актуальность проблемы социального сиротства в донецкой народной республике.....	259
СЕКЦИЯ 2 «ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ПРАКТИКУ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»	266
Амелина И. В.	
Социализация людей с ограниченными возможностями: ожидания и реальность.....	266
Бабенко Д. А.	
Профессионально важные качества социального работника в процессе инновационного развития общества.....	273
Барок Д. О.	
Особенности развития детей, оставшихся без попечения родителей.....	280

Бобырь Ю.А.	
Психологические особенности карьерного роста управленцев.....	288
Брежнева А.А.	
Развитие навыков межличностного общения у студентов - социальных работников.....	295
Булгакова А.А.	
Проблема повышения эффективности социальной адаптации молодых женщин с профессиональным образованием на рынке труда.....	303
Виштикайло Л.В.	
К проблеме исследования профилактики девиантного поведения подростков из семей «группы риска»	310
Головко А.П.	
Перспективные технологии социальной работы с семьей в кризисных ситуациях.....	318
Гусева А. М.	
Медиация как инновационная технология профилактики девиантного поведения подростков в социальной работе.....	325
Дарнопук Е.Ю.	
Социальная реабилитация участников вооруженных конфликтов в системе научных понятий и категорий.....	332
Долгополова Е.Д.	
Формы и методы социальной работы с пожилыми людьми, проживающими в зоне конфликта.....	340
Еременко Е.И.	
Социально-психологические санкции как инструмент воздействия.....	348
Зверева К.В.	
Особенности восприятия социальной рекламы населением донецкой народной республики.....	355
Иванова Е.А.	
Деятельность социальных служб по социальной защите семьи в донецкой народной республике.....	366
Каленюк О.О.	
Профессионально-личностный портрет социального работника.....	373
Коваль Д.С.	
Служба занятости как форма социальной работы с безработной молодежи.....	381
Кокоева А.Ф.	
Анализ проблемы малообеспеченной семьи как объекта социальной защиты.....	387

Круц Е.А.	
Оценивание личностных и профессиональных компетенций управленцев как фактор профессионального роста.....	396
Миклауш Н.В.	
Особенности и технологии социальной работы с безнадзорными детьми.....	404
Непойда А.И.	
К проблеме патриотического воспитания молодёжи как актуального направления социальной работы.....	411
Паламарчук Е.А.	
К проблеме исследования профилактики раннего материнства.....	417
Пантюхова А.А.	
Психологические аспекты межличностных Взаимоотношений воспитанников в условиях Учреждений интернатного типа.....	432
Позднякова А.Н.	
Активность как фактор социальной адаптации пожилых людей к статусу пенсионера в современных условиях.....	436
Свириденко Е. В.	
Анализ и пути решения проблем многодетных семей в настоящее время.....	448
Сиваева В.В.	
Формы и принципы работы с учащимися по оказанию помощи в профессиональном самоопределении.....	455
Стрюкова Д.В.	
Технологии социальной работы с семьей воспитывающий ребенка с ограниченными возможностями.....	463
Тимофеев Д.А.	
Деловые качества личности молодых специалистов, значимые при трудоустройстве.....	471
Туз А.О.	
К проблеме подготовки молодёжи к брачно-семейным отношениям....	479
Уварова А.В.	
Специальные способности будущих социальных работников как фактор конкурентоспособного специалиста.....	488
Усик М.В.	
Социальные санкции, как форма социального контроля.....	495
Ушакова Т. Н.	
Проблемы влияния социофобии на успешность современного человека...	502
Хлынова В. А.	

Технологии организации волонтерских организаций в донецкой народной республике.....	508
Холминец А.О	
Реализация принципа социальной справедливости в обществе, как одна из задач социальной политики.	515
Чевелева Т. И.	
Старение населения как глобальная социальная проблема.....	521
Шугалева Л.М.	
Выявление проблем и ресурсов как инновационная технология социальной работы с молодыми девушками, находящимися в ситуации репродуктивного выбора.....	529
Яковлева Я.Е.	
Этический компонент в профессиональной подготовке студентов к деятельности социального работника.....	538

СЕКЦИЯ 1. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИИ»

**Акопова А.Г.
доцент, канд. психол. наук, доцент Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ВИНА И СТЫД В СИСТЕМЕ САМОКОНТРОЛЯ ЛИЧНОСТИ

Постановка проблемы, введение. Актуальность данной темы заключается в необходимости систематизировать существующие данные о психологическом феномене стыда и вины, в частности, полученные отечественными и зарубежными учеными, а также в дальнейшем изучении этих сложных и противоречивых эмоциональных переживаний, которые могут оказывать как положительное, так и негативное влияние на жизнь и здоровье человека.

Стыд и вина имеют большое значение в жизни людей. Они являются препятствием на пути к проявлению морально недопустимого и неприемлемого поведения. Переживание этих эмоций закрепляет у человека понимание о том, какие поступки считаются социально-неодобряемыми в обществе. В различных культурах и в разные периоды истории человечества стыд и вина являлись универсальными регуляторами социального поведения, и благодаря им осуществлялась социализация личности, происходило усвоение норм, правил, установок, которое необходимо для успешного функционирования в обществе[8].

Способность к переживанию вины и стыда и ее формирование обусловлены включенностью субъекта в социальное взаимодействие. В исследованиях, посвященных изучению данных феноменов, авторами делается акцент на их социально-культурную обусловленность, связь с

социальным становлением личности, с историческими и культурными явлениями, на их социально-психологическую природу. Таким образом, стыд и вина являются частью социальной жизни человека [6].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В большей степени изучением стыда и вины занимаются зарубежные авторы. На российском пространстве изучению этих эмоций посвящается мало исследований. Очень важно развитие данного направления и проведение исследований на российских выборках для дальнейшего уточнения уже имеющихся данных касательно феноменов стыда и вины [2]. Также, необходимо подчеркивать значимость эмоций стыда и вины и их «положительную роль в развитии личности», поскольку чаще они рассматриваются как деструктивный аспект, хотя выполняют важную регулятивную (адаптационную) функцию поведения [1]. Основное отличие вины от стыда – «переживание вины связано с негативной оценкой своего конкретного поступка или поведения; переживание стыда связано с негативной оценкой себя самого и своей личности в целом» [9].

В рамках древней философии стыд и вина рассматривались в связи со страхом перед общественным мнением, которое может быть осуждающим в случае несоответствия поведения принятым нормам. Г.Г. Матюшин в своей книге «Стыд и совесть как формы моральной самооценки» ссылается на Платона и Аристотеля, которые раскрывали сущность стыда и вины в страхе общественного мнения о себе самом и в «некотором страхе бесчестья». Аристотель также рассматривал вину и стыд с позиции нравственности и подчеркивал их социальную природу. Демокрит выделял два вида стыда: перед другими людьми и перед самим собой, где в первом случае постыдный поступок человека известен другим, а во втором – об этом поступке знает только тот, кто его совершил. Матюшин делает предположение о связи стыда перед самим собой и современным понятием вины [7].

Многие авторы связывают переживание вины и стыда с морально-нравственным поведением и развитием индивида. Г.М. Бреслав в своей книге

«Психология эмоций» ссылается на Т. Шибутани, Д.А. Ханна, К. Фишер, А. Модильяни и др. Стыд и вина рассматриваются как эмоции, возникающие при совершении поступков, которые вступают в противоречие с моральными и этическим нормами. Они сигнализируют о рассогласовании между эталоном нравственного самоконтроля и фактическим поступком, формируют чувство личной ответственности и потребность в соблюдении норм общества. Такие авторы как Р. Мэй, Э. Фромм, И. Ялом, О. Ранк связывают переживание стыда и вины не только с поступком по отношению к другим, но и который был совершен по отношению к себе [3].

Описание исследования и основные результаты. В отечественной психологии стыд и вина изучались в связи с понятиями самоотношения и самосознания. В.Н. Мясищев рассматривал стыд и вину как оценочные отношения, которые формируются согласно этическим критериям переживаний и поступков человека. Ориентируясь на эти критерии, человек усваивает общественные нормы и правила [5]. В.В. Столин, изучая самоотношение, связывал переживание вины и стыда с такими специфическими модальностями как внутренняя конфликтность и самообвинение [9]. О.Н. Боголюбова в своей статье «Переживание стыда: качественный анализ нарративов» пишет, что на сегодняшний день большинство исследователей и стыд, и вину относят к эмоциям самосознания (self-conscious emotions). Помимо стыда и вины к этим эмоциям также относятся смущение, зависть и гордость. Всех их объединяет то, что они имеют связь с процессом самосознания. Боголюбова ссылается на Джун Тангней, которая уделяет большое внимание отличию вины от стыда. С ее точки зрения вина касается конкретного поведения, а стыд – всей личности в целом. Стыд предполагает внешнее осуждающее окружение, когда переживание вины обостряется внутренними «уколами совести». Вина активизирует личность в том смысле, что вызывает желание исправить ситуацию, а стыд вызывает желание спрятаться и исчезнуть. И соответственно, вина больше связана с эмпатическим переживанием, стыд

же, наоборот препятствует ему и способствует деструктивным реакциям на стресс. Тангней говорит о том, что стыд является более болезненной эмоцией, чем вина, т.к. несет за собой отрицательную оценку своего «Я», когда вина «оценивает» лишь поступок [9].

Так, в своей книге «Переживание вины и стыда» К. Муздыбаев также уделяет внимание различию эмоций. Он пишет, что «стыд» и «вина» являются близкими друг к другу понятиями, так как имеют схожие регулятивные функции. Но они отражают абсолютно разные переживания у личности. Если чувство вины возникает у человека, когда он нарушил что-либо, нормы, правила, обещания, не выполнил обязательства, то стыд является более широким понятием и касается всей целостности личности. Он не связан с нарушениями правил. В то время как человек, испытывающий вину, акцентирует свое внимание на действиях и поступках, пристыженный человек сконцентрирован на анализе себя, своего «Я». Стыд появляется по причине неуместности и неадекватности действия или поступка и связан с самоосуждением [8]. Таким образом, действительно, при изучении данных феноменов необходимо уделять особое внимание их дифференциации.

Понятие вины очень близкое понятию стыда, поскольку одна и та же ситуация может вызвать и ту и другую эмоцию. Обе эмоции вызывают желание что-то исправить или скрыть, но то, на что именно направлено это желание, и отличает вину от стыда [3]. Как уже упоминалось выше, при переживании стыда человек стыдится себя самого, всей своей личности в целом, а вину человек испытывает за конкретное действие, поступок. К. Муздыбаев в книге «Переживание вины и стыда» описывает вину как состояние человека, когда он нарушил какие-либо моральные стандарты, религиозные или юридические нормы, и как негативное чувство, которое связано с осознанием человеком своего проступка. При переживании вины суть неправильного действия или поступка кроется в нанесении ущерба, причинении зла кому-то, либо чему-то. Основные ассоциации, связанные с виной, – это совесть, сожаление, раскаяние и наказание.

Понятию вины К. Муздыбаев дает широкое описание. Действительно, этим понятием пользуются разные науки и рассматривают его с разных точек зрения. Е.П. Ильин пишет, что вину как психологический термин можно понимать, как «переживание недовольства собой, которое связано с обнаружением расогласования между принятыми моральными нормами и собственным поведением» [9]. Он также ссылается на труды О.С. Васильевой и Е.В. Коротковой, которые определяют вину как чувство, которое детерминировано потребностью на высшем уровне пирамиды потребностей. Они подчеркивают, что вина связана с периодом времени, который следует после негативной активности [5].

Три условия возникновения вины выделяет К. Муздыбаев, без которых невозможно ее переживание:

- 1) признание результатов после своих действий;
- 2) осознание человеком, что тот поступок, который он совершил, запрещен;
- 3) способность к самокритике [8].

Вина, как и стыд, болезненно переживаемая эмоция. С одной стороны, это потому что человек, переживающий вину, чувствует тревогу и страх, ожидая наказания, осуждения со стороны других. А с другой стороны, человек может осуждать и наказывать себя самостоятельно, чувствуя сожаление и раскаяние, а, при более серьезных санкциях со стороны собственной личности, мучаясь угрызениями совести и комплексом вины [2].

Ссылаясь на других авторов, К. Муздыбаев пишет о том, что установлены три измерения, в которых переживается вина:

- 1) Аффективное – это тот эмоциональный компонент, который заключается во внутреннем болезненном напряжении, которое в свою очередь связано с угрозой утраты самоуважения.
- 2) Мотивационное – человек, переживающий вину, испытывает желание исправить ситуацию или возместить нанесенный им ущерб.

3) Когнитивное – суть этого компонента в том, что человек осознает негативные последствия своего поступка. Это осознание предполагает определенные когнитивные навыки, потому что иногда последствия поступка могут быть не наблюдаемы. Например, вину можно испытывать не только за действие, но и за бездействие, за невмешательство. Вину можно установить за человеком, когда тот в свою очередь не заботится о тех, кто попал в беду, не чувствует сострадания [8].

Также уделяет внимание структуре вины Е.П. Ильин, ссылаясь на Д. Ангер, который выделяет два компонента эмоции вины:

1) Вербально-оценочная реакция (раскаяние) – это самообвинение, негативное отношение к себе, которое связано с осознанием нарушения моральных принципов и неправильности поступка. Признание в своем поступке порождает следующий компонент.

2) Вегетативно-висцеральная реакция – тяжелые, болезненные переживания, такие как угрызения совести, сожаление, печаль, неловкость, стыд [9].

Так, И. А. Белик, на которую также ссылается Е.П. Ильин, в своей работе «Чувство вины в связи с особенностями развития личности» рассматривает вину как четырехкомпонентную эмоцию. Эти компоненты повторяют идеи измерений переживания вины К. Муздыбаева за исключением последнего:

1) Эмоциональный – страдание, угнетение, подавленность.

2) Когнитивный – осознание человеком своего поступка, неправильности действий, несоответствия «идеального» и «реального», раскаяние и сожаление.

3) Мотивационный – желание изменить, исправить ситуацию, последствия поступка, свое поведение.

4) Психосоматический – неприятные физические ощущения (боли, тяжесть в животе, головная боль) [4].

Выражение вины внешне сложно наблюдаемо. Эмоция вины сопровождается мучительными внутренними переживаниями и физическим дискомфортом, но ее сложно отследить по человеку наглядно, в отличие от стыда, который выражается движениями глаз и головы, покраснениями лица и т.д. Хотя, при переживании вины человек может опускать голову и отводить взгляд, мимика в момент переживания вины не столь выразительна, как это бывает в выражении других отрицательных эмоций. К.Э. Изард говорит о неоспоримом факте, что вина отражается на протекании гормональных и нейрофизиологических процессов, на когнитивных функциях и на внутренней жизни человека. Но наука, по мнению К.Э. Изарда сталкивается с трудностями в том, чтобы отследить внешние или внутренние симптомы вины [3]. Е.П. Ильин пишет о том, что все же, при тяжелой вине у человека можно заметить вялое, тяжелое выражение лица. Это может быть связано с тем, что вина стимулирует память и вызывает большое количество мыслей касательно ситуации, поступка или ошибки, из-за чего момент переживания вины многократно повторяется в памяти и переживается заново [4]. Если стыд затуманивает рассудок, и при нем усиливается эмоциональный компонент, то вина, наоборот, стимулирует когнитивные процессы, направленные на осознание поступка и на исправление ситуации.

Выводы. Таким образом, эмоция вины играет важную роль в становлении социальной и личной ответственности. Отчасти именно ожидание вины или страх вины связаны с желанием и необходимостью соблюдать нормы и правила общества. Вина помогает почувствовать состояние, боль, обиду другого человека, заставляет искать нужные слова, действовать с целью помочь «пострадавшему», исправить свой поступок или ситуацию в целом. Чувство ответственности, которое возникает в связи с переживанием эмоции вины, способствует зрелости личности и ее психологической состоятельности.

В философии стыд и вина рассматривались как реакция на взгляд и на мнение о себе со стороны общества и самого себя и анализировались в

категориях добра и зла. В психологии стыд и вина изучались в связи с морально-нравственным поведением, развитием индивида и с понятиями самоотношения и самосознания. Таким образом, стыд и вина необходимы для успешного взаимодействия человека с миром, поскольку способствуют адаптации и социализации в обществе, личному развитию и формируют чувствительность к другим людям, самоотношение, способность к саморегуляции и автономии.

Изучение феномена стыда и вины остается актуальным и в современной социологии и не только. В перспективе своего исследования мы видим изучение стыда и вины, как механизмов внутренних санкций личности.

Список использованных источников:

1. Белик, И.А. Чувство вины в связи с особенностями развития личности / И. А. Белик. – СПб.: Союз, 2006 г. – 250 с.
2. Боголюбова, О.Н. Переживание стыда: качественный анализ нарративов / О. Н. Боголюбова // Вестник СПбГ, 2015 г. - № 12. – С. 59-65.
3. Изард, К. Э. Психология эмоций / К. Э. Изард. – СПб.: Питер, 2008. – 464 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).
4. Ильин, Е.П. Психология совести: вина, стыд, раскаяние / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2016. – 350 с.
5. Короткова, Е. В. Социально-психологический анализ вины и стыда как системы отношений личности к себе и другому / Е. В. Короткова. - Ростов-на-Дону: Ростовский государственный университет, 2002 г. – 155 с.
6. Матюшин, Г. Г. Стыд и совесть как форма моральной самооценки / Г. Г. Матюшин. – Москва: Колесо, 1998 г. – 136 с.
7. Муздыбаев, К. Переживание вины и стыда / К. Муздыбаев. – СПб.: Филиал Института социологии РАН, 1995. – 39 с.
8. Мясищев, В. Н. Психология отношений (под ред. А.А. Бодалева) / В. Н. Мясищев. - М.: Союз, 2004. – 219 с.

9. Tangney, J. P. Shame and Guilt / J. P. Tangney, R. L. Dearing. - New York: Guilford Press, 2003. - 272 с.

10.

Барков Д.В.
доцент, канд.ист. наук, доцент Струченков А.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ К СУБЪЕКТАМ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Постановка проблемы, введение. Общество как особый вид социальной реальности конструируется и поддерживается многочисленными интеракциями индивидов. Сами же социальные взаимодействия невозможны без наличия такого ключевого условия, как доверие между акторами. Доверие пронизывает все уровни общественной системы: межличностные отношения (микроуровень), взаимодействия организаций и общностей (мезоуровень), связи, основанные на соподчинении и взаимообусловленности социальных институтов и подсистем (макроуровень).

Результаты многочисленных эмпирических исследований подтверждают мнение ведущих современных социологов о том, что уровень социального доверия выступает барометром общественного здоровья. Действительно, доверие «вплетено» в механизм, обеспечивающий интеграцию и стабильность общества. Оно несет в себе социальную память, а как социальный капитал отражает актуальный и прошлый индивидуальный и социальный опыт. Всё это, в конечном итоге, обеспечивает устойчивость и эволюционный характер развития социальной системы.

Значение социального доверия трудно переоценить при анализе экономической сферы общества. Укоренённость и социокультурная легитимность форм и феноменов хозяйственной жизни, в первую очередь, определяется степенью доверия к ним со стороны рядовых граждан.

Принимая во внимание указанные выше доводы, важным условием функционирования и развития рыночных отношений в нашей стране является уровень социального доверия к ним.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Следует отметить, что изучение феномена социального доверия является одним из приоритетных направлений социальных исследований на постсоветском пространстве. Теоретический анализ социального доверия осуществлен в исследованиях Л.Д. Гудкова [2], А.А. Дворянова [3], Г.М. Заболотной [5]. Вместе с тем в России были опубликованы работы западных социологов, которые уже стали классическими при рассмотрении проблем социального доверия, в частности фундаментальные монографии Э. Гидденса [1], А. Селигмена [6], Ф. Фукуямы [8], П. Штомпки [10].

В то же время проблеме доверия институтам рыночной экономики на постсоветском пространстве уделено, на наш взгляд, недостаточное внимание. Данная тема, как правило, рассматривается как частный аспект более широкой проблемы экономической культуры.

Описание исследования и основные результаты. Одним из наиболее выдающихся и авторитетных исследователей феномена доверия является Петр Штомпка. Его внимание к этой теме связано с изучением социальных издержек в ходе демократических реформ в странах Центральной и Восточной Европы (в частности, в Польше). Именно в конце 1990-х годов он вводит в социологический обиход понятие «травмы трансформации», то есть социальной (культурной) травмы как проявления в сознании людей дисфункциональных последствий от коренных социальных изменений, драматично сказавшихся на их жизни. Штомпка обратил внимание на то, что климат доверия в обществе нарушается именно в период радикальной реорганизации политических и социальных институтов: «Когда происходит быстрое и радикальное изменение общества, без четкого направления и понятного смысла, экзистенциальная безопасность оказывается под вопросом, и появляется общее недоверие... Очень четко этот эффект

проявился в посткоммунистических странах первой половины 1990-х годов, и лишь с середины 1990-х годов новая система начала понемногу «осваиваться» и обрела в ощущениях граждан некоторую нормальность» [10].

В условиях, когда реальная среднемесячная заработная плата занятой части населения в Украине ниже официально установленного прожиточного минимума, говорить о любой модели и стратегии финансового поведения, кроме одной – стратегии выживания, не приходится. Большинство населения оказалось лишенным в результате проведенных экономических реформ накопленных в прошлом денежных сбережений, а сегодня из-за очень низких текущих денежных доходов (не покрывающих зачастую даже необходимые потребности социального воспроизводства) не имеет возможности делать какие-либо сбережения. Результаты массовых социологических опросов не позволяют отслеживать тенденции действительно новых форм финансового поведения и наличие реальных сбережений, не говоря уже об их размерах, крайне немногочисленной группы высокообеспеченных и богатых людей. Последние, практически, не попадают при составлении выборки для массового опроса в число респондентов и могут стать объектом анализа только при проведении специальных фокусированных исследований.

Та же небольшая группа, которую можно отнести к так называемому «среднему классу», занимает неустойчивое, «ликвидное» положение в материально-статусной иерархии общества. В поведении именно этой группы рельефнее всего проявляется противоречие между свободой выбора той или иной формы финансового поведения (обусловленной стремлением к более высокой позиции на социальной лестнице и выбору максимально результативной модели финансового поведения) и ограниченными ресурсами, имеющимися в распоряжении этой части населения. При этом наблюдается стремление компенсировать недостаток одних ресурсов другими. Например, дефицит материальных ресурсов в определенных ситуациях может быть компенсирован масштабами образовательных,

информационных ресурсов либо статусом индивида и трансформирован в дальнейшем в экономический капитал, более высокое материальное положение. Это характерно не только для представителей среднестатусных, среднедоходных групп населения, но и для части «новых бедных».

Выбор той или иной формы финансового поведения всегда связан с определенным риском: риском получения меньшего из возможных доходов, отсутствия доходов или потери вложенных средств. На фондовом рынке риск является постоянным и объективным атрибутом финансовой деятельности в силу самого характера купли продажи ценных бумаг в условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры. Вклады же населения в банк, исходя из самой логики и принципов деятельности банков, априори должны быть надёжно защищены.

Категория доверия должна быть центральной в механизме действия финансового рынка и особенно его фондового сегмента как наиболее психологизированного сектора экономики, не поддающегося просто численной, количественной оценке. Помимо рыночных факторов на фондовый рынок, наиболее чуткий к настроениям масс, существенное влияние оказывают различные социально-культурные регуляторы: обычаи, стереотипы, условности (боязнь неизвестной формы бизнеса, страх материального проигрыша в результате неудачного вложения денег в ценные бумаги, осуждение получения «нетрудовых доходов» и пр.). Незнание, недоверие, непривычность этих новых реалий усиливают объективно обусловленную экономическими причинами оторванность широких слоёв населения от участия в рынке ценных бумаг. Негативно-настороженное отношение граждан к фондовому рынку объясняется не только объективными трудностями становления рынка ценных бумаг в Украине (искусственный и декларативный характер возникновения, социально-деструктивный алгоритм приватизации, структурная разбалансированность и нестабильность, функциональная недееспособность), но и глубинными

психологическими механизмами, затрагивающими наиболее сложные и глубокие пласты социального организма.

Мониторинг уровня социального доверия к различным социальным институтам, который ежегодно проводит Институт социологии национальной академии наук Украины, позволяет определить динамику социального доверия субъектам рыночных отношений.

По результатам всеукраинского опроса в 2014 году 10% респондентов доверяли банкам, уровень недоверия составлял 60%. Затруднились с ответом 30% респондентов. В 2015 году уровень доверия респондентов к банкам составлял 12%, а вот уровень недоверия респондентов – (64%). Затруднились с ответом 24% респондентов. В 2016 году уровень доверия респондентов к банкам составил 9%, а уровень недоверия 72%. Затруднились с ответом 28% респондентов. Таким образом, наибольший уровень доверия к банкам был в 2015 году (12%). Наименьший уровень доверия был в 2016 году (9%). Уровень недоверия: максимальный показатель 2016 году (72%), минимальный – в 2014 году (60%) (см. табл. 1).

Таблица 1

Уровень доверия банкам в Украине в 2014-2016 годах (в %) [7]

	2014	2015	2016
Доверяю	1	1	0,4
Скорее доверяю, чем нет	9	11	9
Скорее не доверяю, чем доверяю	30	30	38
Не доверяю	30	34	34

По результатам всеукраинского опроса в 2014 году у респондентов доверие чуть ниже среднего руководителям государственных предприятий. В 2015 году уровень доверия остался прежним. Доверие к частным предпринимателям на 2014 год – выше среднего, в 2015 году наблюдается тенденция небольшого роста доверия частным предпринимателям (см. табл. 2).

Таблица 2

Уровень доверия руководителям государственных предприятий
в Украине в 2014-2015 годах (по 5-балльной шкале) [7]

Годы	Руководители государственных предприятий	Частные предприниматели
2014	2,4	2,6
2015	2,4	2,7

По результатам всеукраинского опроса в 2014 году 50% респондентов доверяли страховым компаниям, 12% не доверяли, затруднились с ответом 37%. В 2015 году уровень доверия респондентов к страховым компаниям составлял 51%. Уровень недоверия 13%. Затруднились с ответом 36% респондентов. В 2016 году уровень доверия респондентов к страховым компаниям составлял 50%, а уровень недоверия 11%. Затруднились с ответом 39% респондентов. Таким образом, можно заметить, что наибольший уровень доверия страховым компаниям можно видеть в 2015 году (51%). Максимальный уровень недоверия в 2015 году 13% (см. табл. 3).

Таблица 3

Уровень доверия страховым компаниям в Украине в 2014-2016 годах (в %) [7]

	2014	2015	2016
Доверяю	10	8	3
Скорее доверяю, чем нет	40	43	47
Скорее не доверяю, чем доверяю	9	10	9
Не доверяю	4	3	2

По результатам всеукраинского опроса в 2016 году уровень доверия банкам составил 41%, уровень недоверия 45%. В 2016 году уровень доверия вырос до 46%, а уровень недоверия снизился до 42% (см. табл. 4).

Таблица 4

Уровень доверия банкам в России в 2016-2017 годах (в %) [4]

	2016	2017
Стал больше доверять	4	6
Доверял и доверяю	37	40
Не доверял и не доверяю	26	26
Стал меньше доверять	19	16

Согласно исследованию национальному агентству финансовых исследований (НАФИ) уровень доверия россиян к финансовым институтам снизился. Соответствующий опрос агентство провело в 2018 году, в нем приняли участие 1600 человек из 140 населенных пунктов России в возрасте от 18 лет. Выяснилось, что уровень доверия к банкам за год снизился на 7%. Так, только 14% респондентов заявили о полном доверии к банкам, еще 46% заявили, что «скорее доверяют». В 2017 году «сомневающимся» был выше, и именно за счет них и произошло снижение уровня доверия. При этом отмечается, что женщины доверяют банкам больше, чем мужчины, а молодежь – больше, чем пенсионеры.

Уровень доверия к страховым компаниям также снизился. Лишь 35% респондентов заявили о доверии к ним, хотя в 2017 году эта цифра составила 40%. Наибольший уровень доверия к страховщикам опять же у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет – 44%, а также у жителей городов с населением до 100 тыс. человек – 45%.

Выводы. Недоверие населения к институтам финансового рынка ещё более усиливает неопределенность его финансового и в целом экономического поведения. Эта неопределенность обусловлена, прежде всего, сломом прежней институциональной структуры при отсутствии фундаментальных элементов новой институциональной среды, характерной для рыночной системы. Нестабильность экономической системы порождает

неопределенность поведения субъектов в ней, формирует кризисную психологию. Выбор оптимальной формы финансового (экономического) поведения крайне затруднен не только из-за отсутствия навыков, привычек у населения, адекватных рыночной среде, но и в силу масштабности и сложности информации, требующей своего осмысления с одной стороны, и ограниченности возможностей для её переработки, с другой.

Список использованных источников:

1. Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структуризации/ Э. Гидденс; [пер.: И. Тюрина]. – М.: Акад. проект, 2003. – 525 с.
2. Гудков, Л.Д. «Доверие» в России: смысл, функции, структура/ Л.Д. Гудков // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. – 2012. - № 2. – С.8-47.
3. Дворянов, А.А. Социальные функции доверия/ А.А. Дворянов // Регион: экономика и социология. – 2006. - №4. – С.130-140.
4. Доверие россиян к банкам растет [Электронный ресурс]. –URL: <https://nafi.ru/analytics/doverie-rossiyan-k-bankam-rastet/>
5. Заболотная, Г.М. Феномен доверия и его социальные функции/ Г.М. Заболотная // Вестник РУДН. – 2003. - №4-5. – С.79-85.
6. Селигмен, А. Проблема доверия/ А. Селингмен; пер. с англ. И.И. Мюрберг, Л.В. Соболевой. – М.: Идея-Пресс, 2002. – 254 с.
7. Українське суспільство 1992-2016. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/ За ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2016. – 566 с.
8. Фукуяма, Ф. Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию/ Ф. Фукуяма; [пер. с англ. Д. Павловой, В. Кирющенко, М. Колопотина]. – М.: АСТ, 2008. – 730 с.
9. Шмаков, А.В. Воздействие фактора доверия на процесс принятия экономического решения/ А.В. Шмаков // TERRA ECONOMICUS. – 2014. - №3. – С.29-47.

10.Штомпка, П. Доверие – основа общества / П. Штомпка [пер. с пол. Н.В. Морозовой]. – М.: Логос, 2012. – 445 с.

Бойко Р.В.
доцент, канд. психол. наук, доцент Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Постановка проблемы, введение. В современном обществе вопросы, связанные с отношением к пожилым людям, стали как никогда актуальными. Их количество постоянно растёт, и в связи с этим, наблюдается старение населения по всему миру. Поэтому на сегодняшний день формируется возрастная группа пожилых людей, по своей численности близкая к группе молодых людей. Ни государственные институты, ни само общество не были готовы к таким социально-демографическим изменениям, что, в последствие сказывается на отсутствии социальных программ и низком уровне государственной поддержки пожилых людей, в результате чего их положение ухудшается[1].

Однако не только это влияет на положение пожилых людей в современном обществе, но и то, что пожилой человек сегодня часто воспринимаются как бремя для молодого поколения. Они считаются пассивными, бесполезными, раздражающими, требовательными и больными. Это негативный образ пожилого человека в глазах молодых людей, которые живут активной и насыщенной жизнью.

Молодежь часто драматизирует их социальное положение, тем самым, молодежь создает стереотипы и порождает предрассудки.

Это явление называется эйджизмом (ageism), то есть негативным отношением к пожилым людям. Этот термин описывает чувства тревоги молодежи, их ощущение неприязни к пожилым людям, страху болезней, инвалидности и беспомощности[2].

Исследователи считают, что негативное отношение молодежи к пожилым людям возникает из мнения, что пожилые люди слабы, беспомощны, не могут себя содержать, то есть становятся зависимыми от общества.

В современном мире молодежь оказывается более приспособленной к технологическим инновациям, благодаря более «свежим», по сравнению, с пожилыми людьми, знаниями. В этом смысле молодежь отчасти подрывает положение старших, чей опыт не всегда оказывается нужным.

Таким образом, такое негативное отношение основано на том, что, по сравнению с молодыми, пожилым людям гораздо труднее учиться новому, запоминать информацию.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Несмотря на актуальность проблем, связанных с отношением к пожилым людям, проводится очень мало исследований на эту тему.

Одним из примеров существующих разработок можно привести социологическое исследование Финансового Университета при Правительстве РФ, в котором выявлялись стереотипы студентов в отношении пожилых людей и факторы, влияющие на их формирование. Результаты исследования показали, что негативное отношение общества к пожилым людям в России является печальной реальностью. Основной причиной возникновения негативных стереотипов старости является то, что у многих молодых людей основными ценностями в жизни являются такие, как активность, независимость, продуктивность, потенциал. В сравнении с ними пожилые люди выглядят их «антиподами»: пассивными, замкнутыми людьми, не имеющими никаких перспектив стариками[3].

Описание исследования и основные результаты.Целью исследования являетсяизучить особенности образа пожилого человека в восприятии студенческой молодежи.

Отвечая на вопрос: «На ваш взгляд, что значит пожилой человек?» большинство респондентов отвечали, что это «пенсионеры», то есть человек, который получает пенсию в независимости от возраста (39,1%). Пенсионер - лицо, получающее пенсию. Но такие денежные пособия могут получать не только люди, достигшие определенного (пожилого) возраста. Не менее популярный ответ уже был связан с возрастной категорией, то есть это люди «в возрасте старше 55 лет» (30,4%). Менее распространённым был вариант «Бабушки и дедушки на лавочках» (21,7%). Предлагая свой вариант, респонденты связывали значение пожилого человека с возрастом, но категорией от 60 до 70 лет (8,7%).

На ваш взгляд, что значит пожилой человек:

На вопрос «Какие качества вы цените в пожилых людях?» было предложено выбрать несколько вариантов ответа. Чаще всего (69,6%) респонденты отдавали предпочтение такому варианту ответа, как

«жизненный опыт», также распространённым был ответ «мудрость» (52,2%). Менее популярными были ответы: «помощь в любых жизненных ситуациях» (39,1%), «любовь» (26,1%), «бескорыстие» (26,1%).

На вопрос «Какие качества старшего поколения вызывают у вас раздражение?» также было предложено выбрать несколько вариантов ответа. Оказалось, что молодежь считает пожилых людей ворчливыми «52,2%» и потакающими нравочениями (39,1%). Менее раздражительны такие факторы, как: «медлительность» (13%), «чрезмерная опека» (4,3%) и «занудство» (17,4).

Большинство молодежи говорят, что пожилые люди скорее не являются для них примером подражания (56,5%).

Можете ли вы сказать, что пожилые люди являются для вас примером для подражания(характер, поведение и т. д.)

Спросив, считает ли молодежь традиции, по которым живут пожилые люди «устаревшими», респонденты отвечали, что «скорее да, чем нет» (69,6%).

Согласны ли вы с тем, что большинство представителей пожилого поколения живет по традициям, которые в современном мире можно назвать «устаревшими»

Предложив продолжить фразу «когда я буду пожилым, то никогда не ..., всегда буду...», самыми распространёнными оказались ответы: «никогда не буду ворчливой и нудной, всегда буду помогать своим родным» и «никогда не буду слушать сплетни, всегда буду помогать своим родным». То есть в варианте «всегда буду...» молодежь чаще всего отвечает, что будет помогать своим родным и близким.

Выводы. Таким образом, можно сделать некоторые выводы. Современная молодежь считает, что пожилой человек – это пенсионер, то есть лицо, получающее денежное пособие. Большого всего, молодое поколение ценит в пожилых людях их жизненный опыт и мудрость. Однако, наряду с этим, раздражают их ворчливость и нравоучение. Также, считают, что пожилые люди живут по «устаревшим» традициям. Когда нынешняя молодежь будет в пожилом возрасте, то никогда не будет ворчливой и всегда будет помогать своим близким.

Список использованных источников:

1. Краснова, О. В. Психология старости и старения / О. В. Краснова, А.Г.Лидерс // Хрестоматия для студентов. – М.: Круг, 2010. - № 6. – С. 190-206.
2. Краснова, О. В. Эйджизм в работе с пожилыми людьми / О. В. Краснова, А.Г.Лидерс // Хрестоматия для студентов. – М.: Круг, 2011. - № 2. – С. 17-21.
3. Социологическое исследование: стереотипы студентов в отношении пожилых людей[Электронный ресурс]. – URL:http://nashaucheba.ru/v23582/социологическое_исследование_-_стереотипы_студентов_в_отношении_пожилых_людей

Гармаш Е.А.
доцент, канд. психол. наук, доцент Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИДЕРА СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Постановка проблемы, введение. Развитая система студенческого самоуправления в академии является предпосылкой успешной учебной деятельности студентов. Структура и стиль деятельности студенческого самоуправления основан на демократических принципах, так как деятельность самоуправления - это не что иное, как добровольное участие студентов в управлении жизнью института. Первым и самым важным звеном этой системы является староста - формальный лидер студенческой группы. Поэтому крайне важно осознавать: какими критериями руководствуются

студенты академии при назначении того или иного студента на должность формального лидера студенческой группы; существуют ли специфические качества позволяющие одному человеку лучше справляться с обязанностями формального лидера лучше, чем другому, и если так, то каковы эти качества, каким образом их (качества) можно оценить и можно ли развить подобные качества[1].

Использование термина «формальный лидер» обусловлено спецификой механизма избрания старосты. С одной стороны это стихийный, спонтанный процесс, основанный на межличностном влиянии, разворачивающийся между лидером (наиболее активный, влиятельный член группы) и последователями (остальные члены группы, или ведомые), в котором иницирующей групповые действия стороной выступает лидер. Но с другой стороны, для вступления в должность необходимо одобрение формального руководства и регламентированное вручение соответствующих полномочий[3]. Потому нам кажется оправданным использование именно данной формулировки, отражающей специфику, как назначения, так и всей последующей деятельности старосты студенческой группы.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В своих исследованиях Т.В. Бендас подчеркивает, что на Западе слово leadership («лидерство») - это общее название для лидерства и менеджмента. У нас же, в , по-прежнему, лидером считаются только один тип лидеров - стихийные лидеры. Отечественные исследователи различают лидеров и руководителей, но используют зарубежные теории лидерства, которые возникли там, где эти два феномена рассматриваются как единые или во многом схожие, родственные [2].

В своих исследованиях Я.Л. Коломинский с использованием социометрии нашел, что не все, кто пользуется в группе наибольшей симпатией, могут стать хорошими старостами, председателями советов отряда, звеньевыми, командирами отрядов и т.д.[4]. В работах Л.И. Уманского при исследовании большого контингента учащихся и студентов

также не было обнаружено значимой связи между теми, кто вызывает всеобщую симпатию, и теми, кто обладает яркими организаторскими способностями[7]. Говоря о содержании деятельности лидера или организатора, современная психологическая литература (Я.П. Волков, Ю.Н. Емельянов, Е.С. Кузьмин) обращает главное внимание на его следующие функции: 1) административную; 2) стратегическую; 3) экспертно-консультативную; 4) коммуникативно-регулирующую; 5) функцию представительства группы во внешней среде; 6) дисциплинарную; 7) воспитательную; 8) психотерапевтическую. (В зарубежной литературе называют 14 функций лидера: координирование деятельности группы, арбитраж и контроль внутренних связей и коммуникаций, санкции и поощрения и др.)[5]. Вот А. К. Тихонов отмечает, что «самая большая проблема, с которой столкнулись исследователи, изучающие лидерство, -- это выбор подходов и язык описания лидерского феномена. В своей жизни и в истории мы можем встретить лидеров, которые очень сильно отличаются друг от друга, но в то же время в них определённо есть общие черты. Но именно это общее кажется чем-то неуловимым и постоянно ускользает. И даже в случае нахождения определённых закономерностей трудно найти инструменты, позволяющие эти закономерности измерить, описать, а затем сформулировать в виде простых, чётких рекомендаций и инструкций, которые могли бы помочь развить в себе лидерский потенциал[6].

Описание исследования и основные результаты. Исследования проводилось путем анкетирования отдельно взятых групп на факультете юриспруденции и социальных технологий в стенах Академии Управления и Государственной службы, для выявления личностных качеств лидера и составления социально психологического портрета. Для опроса была составлена анкета, состоящая из пяти вопросов цель которых: определить лидера отдельно взятой группы, выявить основные качества присущие этому лидеру по мнению группы, составить социально психологический портрет лидера.

Первый вопрос анкеты «Что для Вас значит лидер»? является открытым для понимания субъективного мнения каждого из анкетированных. Респондент указывает те качества, которые, по его мнению, являются наиболее присущи ведущему человеку. Основываясь на результатах этого вопроса возможно будет выделить наибольшее количество одинаковых ответов. Таким образом понять, что для наибольшего числа опрошенных является обязательным признаком лидера.

Цель второго вопроса «Каким качеством не должен обладать лидер»? помогает понять, что конкретно является неприемлемым для коллектива. Данный вопрос так же является открытым и респондент самостоятельно указывает свое субъективное мнение. Это способствует выявлению ряда негативных качеств что гарантированно исключит определенных индивидуумов группы.

Третий вопрос анкеты «Какой из перечисленных типов лидерства присущий вашей группе...»? Каждый должен выбрать один из пяти предложенных вариантов (Лидер - организатор, творец, борец, дипломат и утешитель). Это поможет понять какой тип лидера преобладает в данной группе путем наиболее схожих вариантов ответа у респондентов. Установив модель поведения лидера появляется возможность провести субъективную оценку выделив из группы часть людей максимально соответствующих данному критерию.

Четвертый вопрос анкеты «Какая из следующих моделей поведения больше всего присуща лидеру»? Выбирая из двух вариантов можно сделать вывод о мотивации данной группы, что так же способствует выявлению лидера.

Пятый вопрос анкеты «Какие из перечисленных характеристик соответствуют лидеру группы»? На выбор даётся четыре варианта (самоуверенность, решительность, коммуникабельность, справедливость). В зависимости от выбора возможно выделить основное качество, за которым следует группа и оно является ведущим.

В результате проведенного исследования основываясь на ответах респондентов можно подвести итоги опроса. Большинство опрошенных на первый вопрос (более 80%) отмечает часто присущими качествами лидера (уверенность, смелость, коммуникабельность, умение организовать группу, оптимизм и т.д.) В данном вопросе следует обратить внимание на его открытость, каждый указывал наиболее приемлемые качества для лидера. Среди всего количества вариантов основная масса ответов указывала на человека,обладающего необходимыми способностями для управления коллективом. Из основных можно выделить:

Присутствие и личное вовлечение в процесс. Люди, обладающие качествами лидера, способны полностью сосредоточить свое внимание на проблеме, не отвлекаясь.

Самодисциплина является важной частью лидера, этот навык помогает контролировать себя и быть примером для других. Группа не способна существовать без дисциплины основанной на авторитете лидера. (кроме страха)

Дипломатичность это навык который помогает создавать и сохранять в коллективе отношения взаимного уважения и доброй воли. Умение сгладить острые углы в любой ситуации, как внутри группы, так и за ее пределами.

Инициативность позволяет всегда идти впереди и своим примером воодушевлять других и придавать уверенности в действиях. Инициатива всегда принадлежит только одной личности, все остальные только следуют за первым.

Полагаясь на ответы второго вопроса можно выделить негативные качества, которые не приемлет коллектив. По мнению 30% опрошенных лидер не должен быть высокомерным, так как такой тип лидера будет относиться ко всем пренебрежительно, создавая видимость собственной важности. Он не должен хвалиться своими личными достижениями, лидер должен осознавать, что он работает в команде результат зависит от каждого из участников. Еще 25% отметили упрямство. Респонденты считают, что

лидер не должен считать себя всегда правым, желая слышать мнение другого человека. Упрямый предводитель может сломать дух команды и посеять раздор. Необходимо понимать, что все заведомо равны и каждый субъект коллектива возможно способен на большее, чем от него ожидают. Последняя по численности процентного соотношения группа 25% выделила – нерешительность. Это качество полностью не соответствует лидеру. Умение принимать решения ответственно и без страха за последствия, определяющее качество. Отсутствие такого навыка делает не способным жизнедеятельность коллектива, его даже невозможно построить. Оставшиеся 20% опрошенных расходятся во мнения или не имеют четкой позиции.

Респонденты, отвечая на третий вопрос, имеющий пять вариантов ответа в большинстве указали лидер-организатор (50%), лидер-творец (10%), лидер-борец (15%), лидер-дипломат (35%), лидер-утешитель (0%). Эти данные обусловлены спецификой данного коллектива, где преобладают потребности в организации и коммуникации в группе, и за ее пределами. Проанализировав ответы можно выделить два основных навыка которые должны преобладать у лидера в процентном соотношении. Лидер данной группы должен владеть как организаторскими способностями, так и дипломатическими. Это помогает лучше понять приоритеты и стремления лидера.

На вопрос о поведенческих моделях лидера 80% опрошенных отдали предпочтение человеку с громким голосом, выразительной жестикуляцией и красноречием. Всего 20% видят лидера с умеренным тоном голоса, сдержанного и задумчивого. Это обусловлено тем, что импульсивный человек располагает большим числом навыков присущих лидеру. Этот вывод можно сделать, опираясь на пред идущие вопросы анкеты. Все качества, выбранные респондентами, свидетельствуют что для лидерства необходима импульсивность и инициативность. Лидер должен двигаться сам и заставлять работать коллектив, а задумчивость и сдержанность уступает в силу своей несостоятельности.

При выборе характеристики присущей лидеру в пятом вопросе, основная масса опрошенных отдала предпочтение решительности (40%). Выделив ее как основное качество, преобладающее над остальными. Коммуникабельность так же является важным качеством ее отметили (30%) опрошенных. По мнению коллектива, менее всего для лидера присуща самоуверенность (20%) и справедливость (10%).

Выводы. Данный опрос позволил выделить качества, которым должен соответствовать лидер группы. С точки зрения социальных взаимоотношений в коллективе лидирующую позицию занимает наиболее инициативный и действенный индивид, который своими поступками мотивирует к действию группу являясь примером. Он должен ответственно принимать решения и так же быстро находить выход из сложной ситуации. Это яркий и энергичный человек способный без труда заводить общение с людьми и поддерживать диалог. Согласно опроса, основные личностные качества: решительность, инициативность, дисциплина и коммуникабельность.

Список использованных источников:

1. Алифанов, С.А. Основные направления анализа лидерства / С. А. Алифанов // Вопросы психологии. - 1991. - №3. - С. 90-98.
2. Бендас, Т.В. Психология лидерства: Учебное пособие / Т. В. Бендас.СПб.: Питер, 2009. - 431 с.
3. Вергилес, Э.В. Теории лидерства / Э. В. Вергилес. - М.: Радуга, 2002. - 42 с.
4. Коломинский, Я. Л. Психология взаимоотношений в малых группах / Я. Л. Коломинский. — Минск: Издательство БГУ им. В. И. Ленина», 1976. – 158 с.
5. Сельченко, К.В. Психология лидерства. Хрестоматия / К. В. Сельченко. – М.: Надежда, 2004. - 364 с.

6. Тихонов, А.К. Ключевые качества современного лидера / А. К. Тихонов // Вестник НЛП. - 2010. - №31. - С. 23-24.

7. Уманский, Л.И. Организаторские способности и их развитие / Л. И. Уманский. – Курск: Веранда, 1967. – 450 с.

Головачёва Е.В.
зав. кафедрой социологии управления, канд. социол. наук Зырина Я.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЁЖИ К АКТУАЛЬНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ФАКТАМ (НА ПРИМЕРЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЁЖИ К ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ)

Постановка проблемы, введение. Современное общество характеризуется разнообразием различных явлений, процессов, событий, которые окружают человека. Социальные факты – единичные общественно значимые события или однородная совокупность событий, типичных для определенного общества и социальной среды [1]. В связи с увеличивающимся темпом жизни и большим количеством информации,

которая быстро теряет свою актуальность, людям необходимо быть в курсе происходящего. Поэтому важно изучать, какое воздействие оказывают актуальные события на потребителя, создавая его отношение к социальной реальности.

Одной из наиболее важных общественных сфер является политическая, так как она влияет на восприятие ситуации, власти и формирует установки и поведение молодежи. Изучение отношения к политической информации является способом исследования не только общественного мнения, но и характеристик молодежи, ее отношения к миру и своему месту в социальной системе. Отношение является сложным явлением для изучения, так как оно складывается не только из таких видимых показателей как «принятие» или «непринятие», но и доверия, информированности и готовности к определенным действиям. Также на формирование отношения влияют источники получения информации, их свойства и, в свою очередь, отношение к ним. Также важно узнать, какую информацию потребитель считает важной и интересной, а какой фрагмент считает ненужным, так как в результате военных действий повсеместно распространяется противоречивая информация из различных источников, которая влияет на общественную жизнь и формирует отношение жителей Республики к политическим событиям. Также, вследствие боевых действий, в регионе имеет место такое явление, как нежелание получать информацию о политических явлениях – одно из проявлений эффекта отрицания. Пользователи получают и находят информацию, опираясь на свои интересы, которые имеют отличия по разным показателям, в том числе и возрастным. Суть отношения к каким-либо явлениям как к проблеме состоит в способности оказывать как созидательное, так и разрушительное воздействие на окружающую действительность. Таким образом, изучение отношения молодежи к актуальным социальным фактам является необходимым для исследования и рассмотрения в качестве социальной проблемы. И мы осуществим попытку

анализа проблемы на примере отношения молодежи к политической информации.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Изучению отношения людей к политике, их политической активности уделяют внимание в современной научно-исследовательской практике. Это подтверждаются рядом исследований на данную тему, которые чаще всего проводятся либо на местном уровне, либо на базе образовательных организаций. Большинство исследований, проведенных в рамках высшей школы или центров изучения общественного мнения, проводятся накануне избирательных кампаний или основываются на анализе деятельности государственных структур. Примером могут служить исследование «Информированность подростков об услугах, предоставляемых Детским телефоном доверия» Коврова В.В. и Кожухаря Г.С. [2], исследование Грибановой В.А. на базе ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический институт имени А.П. Чехова» по изучению отношения студентов к политической обстановке в области и городе Таганроге, а также одобрения студентами деятельности тех или иных органов власти [3]. Похожее исследование также было проведено Захаровой Е.М. на базе Санкт-Петербургского государственного университета по изучению интереса современной молодежи к политической жизни общества [4].

Описание исследования и основные результаты. В рамках работы над проблемой было проведено пилотажное исследование и опрошено 20 студентов ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Для большей эффективности и результативности использовался опросник, состоящий из открытых и закрытых вопросов. Результаты исследования представлены в обобщенном виде с целью выявления общих тенденций и значимых характеристик.

В результате анализа ответов на вопросы об интересе опрошенных к политике и их мнении об интересе друзей к политике было выявлено, что преобладающее большинство интересуются политикой и считают, что их друзья также интересуются ею (60% и 65% соответственно). При этом, чуть

меньше половины (40%) опрошенных не интересуется политикой и каждый третий (30%) считает, что так же думают и его друзья. Анализ в зависимости от пола показал, что мужчины больше интересуются политикой.

Основными причинами интереса у почти половины (40%) опрошенных и для каждого третьего (30%) из друзей стали варианты: «нельзя быть вне политики» и «необходимо быть в курсе». Следующие по частоте упоминания причины – «нравится узнавать» и «интересно, что происходит» – один из трех (30%) опрошенных и один из четверых (25%) считает, что так думают его друзья. Основная причина отсутствия интереса – «другие интересы» для каждого четвертого (25%) из друзей и для каждого десятого (10%) опрошенного.

В результате анализа ранжирования респондентами степени значимости разделов/рубрик политической информации было выявлено, что на первое место каждый третий опрошенный (35%) поставил политическую деятельность других государств; на первое и второе место каждый третий (30%) поставил социальное обеспечение; на второе место один из трех опрошенных (30%) поставил «боевые действия»; на третье место каждый третий (35%) опрошенный поставил внешнюю политику ДНР; на четвертое, шестое и восьмое место каждый пятый (20%) определил деятельность международных организаций. Наименее значимыми разделами для опрошенных являются: на шестое место раздел «акции, митинги, протесты» поставил каждый третий (30%); на седьмое место каждый третий (35%) поставил деятельность центральных органов власти ДНР и на восьмое место каждый второй опрошенный (55%) поставили деятельность политических партий и организаций в ДНР. Также опрошенные по-разному оценивали разделы политической информации в зависимости от пола: для женщин более значимо социальное обеспечение (38% женщин против 14% мужчин), а для мужчин – политическая деятельность других государств (42% мужчин против 21% женщин).

Проанализировав ответы на вопрос о частоте просмотра информации выявлено, что чуть меньше половины (40%) опрошенных просматривают ее каждый день, один из трех (30%) – раз в неделю, один из семи (15%) – раз в несколько дней, а каждый десятый (10%) опрошенный просматривает информацию несколько раз в день. Также выявлено, что мужчины чаще просматривают информацию – каждый день (57%), а женщины – раз в неделю (38%).

Причиной частоты просмотра информации каждый третий (30%) опрошенный назвал «всплывающую» информацию. При этом, не имеет возможности просматривать информацию чаще каждый пятый (20%) и не видит смысла более частого просмотра информации каждый седьмой (15%) опрошенный.

Наиболее популярными источниками получения информации в результате анализа данных стали: новостные сайты и социальные сети для каждого второго (50%) опрошенного, просмотр телепередач для одного из четырех (25%), один из пяти (20%) получает информацию от родственников и знакомых и один из двадцати (5%) лично общается с участниками событий.

В результате анализа основных причин выбора источников получения информации было выявлено, что почти половина (45%) опрошенных выбирают источники из-за удобства и доступности в использовании, каждый пятый (20%) из-за получения разносторонней информации, каждый седьмой (15%) проводит много времени за использованием источников и получает политическую информацию.

Анализ ответов на вопрос о доверии к официальным источникам информации в ДНР позволил выявить, что преобладающее большинство (75%) опрошенных не доверяют официальным источникам и каждый четвертый респондент (25%) доверяет.

Основными причинами недоверия были: расхождение информации с реальностью – чуть меньше половины (45%) респондентов и манипуляция информацией по мнению каждого седьмого (15%), когда основные причины

доверия – «официальные источники не могут лгать» считает каждый четвертый (25%) опрошенный и «ничего не остается» каждому двадцатому (5%) опрошенному.

В целом, две трети опрошенных в ответ на вопрос о доверии к информационным ресурсам выбрали варианты – «ничьи» и «все вместе» (35% и 30% соответственно). При этом, один из семи опрошенных (15%) доверяет местным и российским СМИ и один из двадцати (5%) не смог ответить. Также было выявлено, что мужчины меньше доверяют информационным ресурсам, чем женщины (43% мужчин против 23% женщин).

Основными причинами доверия и недоверия к СМИ каждый третий (35%) опрошенный назвал сравнение информации, каждый четвертый (25%) считает СМИ средствами манипулирования, каждый десятый опрошенный (10%) смотрит мировые новости и считает, что СМИ не дают ему повода для сомнений, каждый пятый (20%) затруднился ответить. Большинство мужчин сравнивают информацию, а женщины затрудняются ответить.

Анализ политической активности опрошенных, показал, что если произойдет политическое событие, преобладающее большинство (80%) опрошенных откажутся принимать в нем участие и один из пяти опрошенных (20%) согласится.

Результат анализа политической активности в 2018 году выявил, что половина (50%) опрошенных принимала участие в митингах, каждый третий не принимал участие в политических мероприятиях и участвовал в выборах (35% и 30% соответственно) и каждый седьмой (15%) опрошенный ходил на «все, на которые нужно было идти».

Причиной потенциального участия в политических мероприятиях для чуть меньше половины (45%) опрошенных стала бы личная заинтересованность, для каждого пятого (20%) – плата за участие и для одного из семи (15%) – уверенность во влиянии его участия на происходящие события в Республике.

Выводы. В результате проведенного социологического исследования было выявлено, что молодежь интересуется политикой. Как и друзья респондентов, так и сами респонденты скорее проявляют интерес к политике, так как считают, что необходимо быть в курсе и нельзя быть вне политики, что может быть связано с ситуацией, сопряженной с военными действиями. Чаще всего респонденты просматривают новости каждый день и раз в неделю. Однако молодежь мало интересуется внутренней политикой ДНР. Наибольший интерес вызывают социальное обеспечение и боевые действия. Молодежь не доверяет официальным источникам информации в ДНР по причине их «расхождения с реальностью» и критически относится к средствам получения информации, сравнивая их или не доверяя из-за «манипуляции информацией».

Также было установлено, что большая часть опрошенных отказались бы принять участие в мероприятии политического характера. Причиной участия респонденты чаще всего видят личную заинтересованность и «если бы им платили за участие». Треть респондентов отказалось принимать участие в любом случае.

Кроме того, было выявлено, что мужчины больше интересуются политикой, более лояльны к участию в политических мероприятиях, но при этом в большей степени относятся критически к источникам получения информации.

Можно сделать вывод, что у молодежи особое отношение к политической информации: заинтересованность в получении и понимание необходимости ее получения, но и вместе с этим недоверие к источникам информации и неразвитая политическая активность. Ситуация военных действий на территории Донецкой Народной Республики, напряжение и быстрая смена политических событий, отталкивает молодежь, которая стремится уйти от подобной ситуации и не принимать в ней участие. Проведенное исследование в целом может считаться успешным и в

дальнейшем дает возможность для проведения полномасштабного исследования отношения молодежи к актуальным социальным фактам.

Список использованных источников:

1. Антинази, А. А. Энциклопедия социологии / А. А. Антинази. – М: Книжный мир, 2009. – С. 560
2. Ковров, В. В. Информированность подростков об услугах, предоставляемых Детским телефоном доверия [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. – Электрон. журн. М.: МГППУ, 2013. URL: http://psyedu.ru/journal/2013/4/kovrov_kozhukhar.phtml (дата обращения 10.03.2019).
3. Грибанова, В. А. Отношение студенческой молодежи к политике и властным структурам страны и региона / В.А. Грибанова // Вестн. Таганрогского института имени А.П. Чехова. – Москва, 2013. – №1. – С. 14-17.
4. Захарова, Е.М. Отношение современной молодежи к политической жизни общества / Е.М. Захарова // Актуал. проблемы гуманитарных и естественных работ. – СПб.:2015. – №9-2. – С. 198-201.

Гончарь А.С.
ст. преподаватель Баркалова И.Н.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

**ИМИДЖ КАК СРЕДСТВО САМОПРЕЗЕНТАЦИИ МОЛОДОГО
СПЕЦИАЛИСТА ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ**

Постановка проблемы, введение. После окончания высшего учебного заведения вчерашний студент приобретает статус квалифицированного специалиста и становится полноценным участником рынка труда. В новой социальной роли ему нужно обладать необходимыми навыками в области своей профессии, а также технологиями коммуникации с работодателями для формирования наиболее успешной конкурентоспособности. Конструируя свой имидж, соискатель ищет такие черты, которые составят о нём наиболее благоприятное впечатление и максимально увеличат шансы получения желаемой вакансии.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. На сегодняшний день существует немало разработок, посвящённых данной теме. Несмотря на то, что отдельные аспекты самопрезентации изучались в рамках исследования проблем социальной перцепции (А.А. Бодалев, В.В. Знаков, В.Н. Куницына, В.Н. Панферов, В.П. Трусков и др.), восприятия и формирования имиджа (Т.З. Адамьянц, И. Нефедова и Е. Власова, А.Ю. Панасюк, Г.Г. Почепцов), явлений социальной фасилитации и ингибиции (Ю.Н. Емельянов, Е.В. Зинченко, А.У. Хараш) самопрезентация практически не являлась предметом отдельного, самостоятельного изучения.

Имидж имеет относительно непродолжительную историю развития и изучения. Как отдельное научное понятие он появился в начале XX столетия, однако тогда он рассматривался в качественно другом контексте, отличном от того, в котором сейчас воспринимаем его мы. Изначально мы можем проследить его в литературном течении имажинизма, после – в маркетинге. И это не удивительно, потому что в век стремительного развития технологий продаж и массового производства предпринимателям было необходимо продвигать свой товар любыми методами: тогда на смену качеству пришёл имидж товара.

Карл Густав Юнг утверждал, что все люди отбрасывают тени. Имидж же имеет функцию заставлять людей видеть в других не просто тени, а зарницы их достоинств. Понятие имиджа имеет множество определений,

разнообразие которых зависит от фокуса изучения данного явления. Так, психологи, в частности, А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский, указывали на то, что имидж – это стереотипизированный образ конкретного объекта, существующий в массовом сознании [4, с. 121]. В.М. Шепель, социолог и специалист в области имиджелогии, говорит об имидже как об индивидуальном облике или ореоле, создаваемом средствами массовой информации, социальной группой или собственными усилиями личности в целях привлечения к себе внимания.

Как правило, категория имиджа относится к конкретной личности, однако его могут иметь и такие объекты как организации, товары или явления. Например, Ф. Котлер разработал концепцию имиджа товара, в которой определил его как восприятие устойчивых форм конкретного товара обществом, стимулирующих к его покупке [5, с. 127].

Если рассматривать само понятие, в обобщённом виде, то имидж – это некий синтетический образ, который складывается в сознании людей в отношении конкретного лица, организации или иного социального объекта, содержит в себе значительный объём эмоционально окрашенной информации об объекте восприятия, и побуждает к определённому социальному поведению.

Описание исследования и основные результаты. Исследователи сформировали разные подходы к классификации имиджа, и если не разбивать их на группы согласно конкретным критериям, то можно выделить следующие: зеркальный, текущий, желаемый, множественный, самоимидж, воспринимаемый имидж, требуемый имидж, внутренний и внешний имидж. По гендерным основаниям имидж дифференцирован на женский, мужской и «унисекс» [6, с. 18]. Сексуальный, асексуальный и нейтральный, бытовой, праздничный; семейный, профессиональный; публичный, приватный имидж. По социально-демографическим характеристикам можно выделить молодёжный, национальный, образовательный имиджи [1, с. 18].

Понятие «самопрезентация» используется как синоним управления впечатлением для обозначения многочисленных стратегий и техник, применяемых индивидом при создании и контроле своего внешнего имиджа, и качеств, которые он демонстрирует окружающим.

На сегодняшний день феномен самопрезентации вызывает интерес учёных различных областей, однако остаётся недостаточно исследованным в силу постоянных социальных преобразований, развития научно-технического прогресса и информационных технологий. Так, если некоторое время назад процесс самопрезентации осуществлялся лишь в живом общении между индивидами, сегодня можно говорить о коммуникационных посредниках, выполняющих функции заочного формирования впечатлений и часто искажающих смысл передаваемого индивидами представления себя. К тому же самопредставление изучается, в основном психологами, а его социологический аспект требует пристального внимания и детального изучения со стороны специалистов.

Существуют и другие камни преткновения, связанные с самопрезентацией. Например, поиск знакомств через виртуальные сети и самопрезентация в интернет-пространстве. Этой теме уделила внимание З.С. Завьялова, проведя исследование на тему: «Самопрезентация личности в чат-коммуникациях». В своей работе Завьялова рассуждает о том, что специфика сетевого поведения, принимающего унифицированные формы в плане оперирования информацией (гипертекст, организованный в персональные страницы пользователей, электронные дневники, множественность виртуальной личности), позволяет рассматривать виртуальную коммуникацию как принципиально новый способ самовыражения и самореализации личности, постепенно перерастающий в новый культурный тип поведения.

Наличие виртуального субъекта и соответствующего ему поведения предполагает формирование нового виртуального типа социума – людей, взаимодействующих в виртуальном коммуникативном пространстве. В связи

с этим нарушаются, а точнее видоизменяются, процессы самоидентификации личности, следовательно, и технология её самопрезентации. Особенность виртуального общения заключается в том, что индивид может создать любой образ, приписав себе несуществующие черты внешности и характера без возможности их верификации, а также действовать анонимно, что вызывает в нём чувство безнаказанности и уверенности. К тому же, зная, что человека по ту сторону экрана он никогда не увидит, интернет-пользователь склонен презентовать себя не таким, каков он есть на самом деле, а преподносить желаемый образ. Результаты данного поведения двойственны: с одной стороны, личность сохраняет свои качества в реальной жизни, отличные от приписываемых себе, либо миры переплетаются, и создаётся принципиально новый образ.

Для выявления специфики самопрезентационных процессов в условиях интернета Завьялова использовала комплексный, междисциплинарный, системный подходы, позволившие синтезировать знания о феномене сетевой информационно-коммуникативной среды, накопленные конкретными науками. Методы включённого наблюдения, аналогии и лингвистического анализа легли в основу создания модели самопрезентации личности в условиях чат-коммуникации, как специфического жанра сетевого общения.

Таким образом, мы можем указать, что данное исследование проводилось исключительно качественными методами, полученные данные анализировались соответствующим образом. Был осуществлён междисциплинарный синтез социологии, социальной философии, философии диалога и нарратива, социальной психологии, теории личности, теоретической и практической лингвистики, раскрыты особенности самопрезентации личности в условиях Интернет-коммуникации, выявлена корреляция между особенностями коммуникации в Интернет-пространстве и психоэмоциональным фоном его пользователей в плане языкового самовыражения личности [4].

Другой взгляд на проблему самопрезентации предложила Т.М. Нетусова, которая исследовала автофотопортрет как особую форму визуального самопредставления. Автопортрет по своей природе - уникальный продукт творчества, который выполняет, в том числе функцию самопрезентации. Автофотопортрет, или селфи – популярное явление мирового масштаба. Используя метод полужормализованного контент-анализа, Нетусова в процессе исследования установила, что современные фотопортреты представляют отображение симбиоза взаимодействия составных элементов личности «I» и «Me», о которых писал Дж.Г. Мид.

Контент-анализ исследования проводился следующим образом. Автор отобрала 184 фотографии с известного фотоконкурса за 2014 год. Отбор проводился максимально объективно, потому что у данного исследования есть одна особенность: в отличие от анонимного опроса в выборке фотографий респондентов не могло произойти ошибки или повтора. Абсолютное большинство фотографий оказались цветными, однако 28% были сделаны в чёрно-белом формате. При этом анализ показал, что на чёрно-белых фотографиях запечатлены каждая вторая женщина и каждый пятый мужчина. Автор предполагает, что это связано со стремлением женщин придать фотопортрету загадочность и художественный характер. К тому же такая цветовая гамма способствует визуальному устранению изъянов макияжа, кожи, волос за счёт создания контраста.

В ходе пилотажного исследования предполагалось, что автофотопортреты будут иметь горизонтальную или вертикальную ориентацию, указывая на фотографическую или портретную природу, но все проанализированные фотографии имеют форму квадрата, что сделало дальнейший анализ ориентации невозможным. Форма квадрата стала возможной за счёт использования программ на мобильных телефонах, которые автоматически кадрируют фотографию. То есть можно говорить о новом формате изображения – селфи, который не является портретом или фотографией по своей природе, а имманентно созданной цифровой

картинкой преимущественно не монтажной реальности. Мы смеем предположить, что квадратные форматы фотографий обусловлены их загрузкой в социальную сеть Instagram, которая требует непременно данного формата фотографии.

Одним из важных моментов в исследовании автофотопортретов являются атрибуты. Автор данного исследования классифицировала атрибуты на пять классов в силу того, что селфи зачастую отображает лишь верхнюю часть туловища. Среди выделенных групп оказались одежда, аксессуары, культурные или религиозные символы, жесты, спортивные и экстремальные предметы (шлем, сноуборд), статусные предметы (часы, машина) и непосредственно тело человека, акцентируя фокус на котором индивиды пытаются обратить внимание на особенности кожи, волос, макияжа или фигуры.

Проанализировав ключевую идею создания автопортрета, путём определения основных её акцентов, было установлено, что на первом по распространённости месте – фотопортреты, созданные как самоцель, то есть создание красивой художественной фотографии. На втором месте – фотографии, сделанные с целью показать своё хобби и большую заинтересованность в спорте и экстриме. На третьем месте – фотографии, запечатлевшие интересные для фотографов-любителей места или природу. Наконец, на четвёртом месте – фотографии, ключевой акцент которых указывает на человека, его позу, одежду и другие личные характеристики [5].

Таким образом, Нетусова проанализировала такой способ самопрезентации, как автофотопортрет, благодаря чему выяснила, зачем люди делают подобные снимки, что стараются ими передать обществу, какие атрибуты хотят на них запечатлеть и каким способом обрабатывают полученные фотографии. Всё это составляет общее представление о каждом человеке, изображённом на фото, а значит, они добились своей цели – презентовали себя.

Выводы. Поиск научной разработанности проблемы показал, что сегодня нет конкретного исследования касательно формирования имиджа при трудоустройстве. Каждый автор, изучая самопрезентацию, затрагивает её профессиональные аспекты, однако не останавливает на ней внимание.

Список использованных источников:

1. Беляева, М. А. Азы имиджелогии: имидж личности, организации, территории: учебное пособие для вузов / М. А. Беляева, В. А. Самкова - Урал.гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2016. – 184 с.
2. Завьялова, З. С. Самопрезентация личности в чат-коммуникации: диссертация / З. С. Завьялова. – Томск: ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский томский государственный университет», 2011. – 144 с.
3. Нетусова, Т. М. Автофотопортрет как особая форма визуальной самопрезентации: социологический анализ / Т. М. Нетусова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. - 2015.–№ 6-1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/avtofotoportret-kak-osobaya-forma-vizualnoy-samoprezentatsii-sotsiologicheskiiy-analiz>
4. Петровский, А. В. Основы теоретической психологии / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – Москва: ИНФРА-М, 1998. – 528 с.
5. Шепель, В. М. Имеджеология. Как нравиться людям / В. М. Шепель. – М.: Народное образование, 2002. – 368 с.
6. Чапаева, М. В. Ч-19 Проектирование имиджа: учебное пособие / М. В. Чапаева. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2013. – 139 с.

Грабовская В.В.
доцент., канд. психол. наук, доцент Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

САМОРАЗВИТИЕ – МОДА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

Постановка проблемы, введение. В последние годы усиливается интерес к саморазвитию личности; активное, осознанное выстраивание своей жизни признается одним из ключевых условий благополучия личности.

Ускорение темпов социокультурного прогресса предъявляет новые требования к преобразованию в знаниях, умениях и способностях человека. Это приводит к тому, что творческий потенциал человека, его готовность продуктивно реагировать на требования и изменения окружающей среды становятся одним из ключевых факторов саморазвития.

Потребность саморазвития не дана человеку от природы, она формируется и становится составляющей сознания и поведения. Несмотря на влияние различных факторов, данная потребность представляет собой результат особого социокультурного взаимодействия личности, как с окружающей средой, так и с самим собой [1].

Большинство людей читают специальную литературу по данной теме, посещают курсы и т.д. Некоторые из них отводят своему развитию самое важное место в жизни и уделяют много времени. Есть и сторонники увеличивающегося интереса к саморазвитию, которые считают саморазвитие глупостью, данью моде, пустой тратой времени. Поэтому многие люди задаются вопросом, что же все-таки представляет собой саморазвитие [2].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Проблема развития и саморазвития личности, изучение сущности процесса первоначально разрабатывались в русле психологии и философии. Хотя рассуждения о «совершенствовании человека», «развитии личности» обнаруживаются уже в трудах Платона, Аристотеля, вплоть до появления объективных методов изучения личности в психологии и развития гуманистического направления в социальных науках эти понятия

рассматривались в контексте обыденной реальности и использовались на уровне здравого смысла.

Прежде всего, следует отметить, что вопросами соответствия личности современному ей уровню развития общества с точки зрения изучения механизмов социализации, адаптации, вариативности поведения индивида занимались классики философии и социологии, такие как З. Бауман, У. Бек, П. Бергер, Э. Гидденс, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Ч.Х. Кули, Т. Лукман, К. Мангейм, Дж.Г. Мид, М. Мид, Х.Ортега-и-Гассет, Т. Парсонс, А. Шюц [2].

Значительную роль в актуализации исследования данной темы сыграли работы, посвященные, в первую очередь вопросам изучения субъективного мира индивида. Наиболее активный интерес к данной проблематике проявили исследователи т.н. гуманистического направления в социальных науках: Дж. Дьюи, А. Маслоу, Г. Олпорт, К.Роджерс, Э.Фромм, А. Бандура, В.Франкл. Исследователи в своих работах раскрыли сущность, структуру субъективной реальности индивида, механизмов ее взаимосвязи с внешними условиями его бытия, жизнедеятельности [1].

В отечественной философской и социологической литературе тема развития личности получила широкое распространение в советский период в связи с формированием общественной концепции развития всесторонней и гармоничной личности. Исследования затрагивали анализ сущности процесса развития и саморазвития личности, его характер и противоречия, его связь с конкретно-историческими условиями жизнедеятельности личности. Среди исследований в первую очередь необходимо отметить работы таких авторов, как Л.П. Буева, О.Г Дробницкий, И.С. Кон, Л.Н. Коган, А.В. Меренков, П.Л. Смирнов, В.П. Тугаринов [3].

Издавна, изучением проблем развития и саморазвития личности, оценки роли образования, воспитания в этом процессе занимались ученые Уральской социологической школы. Вопросы, непосредственно связанные с темой исследования были рассмотрены в работах Е.С. Баразговой, Ю.Р. Вишневого, Г.Е.Зборовского, Л.Н. Когана, А.В. Меренкова,

Л.Я.Рубиной, О.В. Рыбаковой, В.Д. Семенова, В.Т. Шапко, Е.А. Шуклиной и др. [4].

Таким образом, данная проблематика требует значительной проработки и внимания со стороны исследователей различного профиля.

Описание исследования и основные результаты. При проведении исследования в качестве сбора информации использовался метод анкетирования. Анкетирование проводилось в социальных сетях, по анонимной анкете. Анкета состояла как из закрытых, так и открытых вопросов, которые в дальнейшем были обработаны.

Отвечая на вопрос «Саморазвитие – это...» преобладающее количество респондентов (75%) считают, «Саморазвитие - это неотъемлемая часть жизни, когда человек познает новое и стремиться стать лучше», каждый седьмой респондент(15%) считает, что «Саморазвитие – это необходимость современного общества, которое принуждает человека работать над собой», а каждый десятый (10%)затруднились ответить на данный вопрос.

Отвечая на второй вопрос анкеты: «Как Вы считаете, имеют ли люди серьезное и глубокое стремление к саморазвитию? Почему?» большинство респондентов (75%) считают, что люди имеют серьезное и глубокое стремление к саморазвитию, потому что происходит бурное развитие технологий, которые нужно осваивать, а также учиться чему-то новому. Каждый пятый респондент(20%) считает, что люди не имеют стремления к саморазвитию, потому что многие ленивы и не имеют возможностей. Всего 5% затруднились ответить вопрос.

Отвечая на третий вопрос анкеты: «Что, по-вашему мнению, оказывает наибольшее влияние на процесс саморазвития личности?». Как мы можем увидеть на Рис.1 половина респондентов (50%) считают, что наибольшее влияние на процесс саморазвития оказывает чтение книг, каждый пятый(20%) выбрал общение, а каждый седьмой (15%) обозначил просмотр фильмов и прослушивание музыки.

Рис.1. Влияние на процесс саморазвития личности.

Отвечая на четвертый вопрос анкеты: «В какой сфере саморазвитие наиболее актуально для Вас?» (Рис.2) каждый третий (32%) респондент ответил, что актуальной сферой саморазвития является профессиональная область. Каждый четвертый (25%) считает важной для себя интеллектуальную отрасль. Каждый пятый (23%) обозначил взаимоотношения с другими людьми, Каждый восьмой (13%) отметил управление своими эмоциями и чувствами. Всего 7% респондентов обозначили творческую сферу.

Рис. 2. Наиболее актуальны сферы саморазвития.

Отвечая на пятый вопрос анкеты: «Занимаясь своим саморазвитием Вы хотите...?» (Рис.3) больше половины (63%) респондентов ответили, что занимаясь саморазвитием они рассчитывают на приобретение новых

знаний. Каждый пятый(19%) респондентотметил, что хочет развить уже имеющиеся способности, а каждый десятый(11%) планирует разобраться в своих предпочтениях. Всего 7% респондентов хотят избавиться от старых привычек.

Рис. 3. Направленность саморазвития в жизни респондентов..

Отвечая на шестой вопрос анкеты необходимо было проранжировать предлагаемые ценности в порядке убывания их значимости для опрашиваемого (Рис.4). Каждый четвертый (25%) респондент выносит на первое место образование. Каждый пятый (20%) саморазвитие, каждый седьмой (15%) свободу. Всего 13% опрошенных отметили значимость общения, а каждый десятый(10%) мудрость и красоту. Всего 7% респондентов считают наиболее значимым развлечения.

Рис.4. Ценности респондентов в порядке убывания в зависимости от их значимости.

Отвечая на последний вопрос анкеты: «Как Вы считаете, саморазвитие – это мода или необходимость? Почему?» преобладающее большинство

респондентов (80%) считают саморазвитие необходимостью, потому что темп современной жизни требует от человека постоянного роста. Практически каждый пятый респондент (8%) ответили, что саморазвитие - это мода, потому что все больше людей стремятся не к улучшению себя, а только для того, чтоб казаться лучше в глазах людей. И только 2% опрошенных затруднились ответить.

Выводы. В ходе проведенного исследования мы выяснили отношение людей к саморазвитию.

Исходя из ответов респондентов, большинство считают саморазвитие неотъемлемой составляющей жизни современного человека, но каждый десятый все же считает, что это мода. Некоторые люди посвящают время саморазвитию не для получения новых знаний или усовершенствования уже имеющихся, а для того, что казаться лучше в глазах других людей. Для 25% образование является самой значимой ценностью, а саморазвитие выделил каждый четвертый респондент. Это говорит о том, что в обществе сложилась установка, что образование является достаточным условием, чтобы быть всесторонне развитой личностью, хотя уже сегодня можно сказать, что образовательная система не успевает за всеми новшествами в современном мире и людям необходимо заниматься своим саморазвитием вне стен образовательных учреждений.

В заключение проведенного нами исследования хотелось бы отметить необходимость дальнейшей работы по данному направлению для наиболее полного исследования понимания значимости саморазвития для современных людей.

Список использованных источников:

1. Амяга, Н.В. Самораскрытие и самоопределение личности в общении / Н. В. Амяга. М.: Надежда, 2010 – 263 с.

2. Андрееenkova, Н.В. Проблемы социализации личности. Социальные исследования / Н. В. Андрееenkova, М.: Курский мир, 2014. – 208 с.
3. Битянова, Н.Р. Проблема саморазвития личности в психологии: Аналитический обзор / Н. Р. Битянова. - М.: Флинта, 2012. – 451 с.
4. Каптерев, П.В. О саморазвитии и самовоспитании: учебное пособие / П. В. Каптерев. - М.: Надежда, 2016. – 316 с.

Грабовская И.В.
зав.кафедрой социологии управления, канд.социол.наук
Зырина Я.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

КОРЫСТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Постановка проблемы, введение. Преступность во все времена вызывает острый социальный отклик. Это одна из самых злободневных проблем, вокруг которой не утихают общественные и научные споры. Преступность и преступное поведение – объект не только юридических, но и социологических исследований. Социология, наряду с криминологией, изучает широкий спектр общественных явлений, связанных с различными формами социального неблагополучия (преступность, наркотизм, алкоголизм, проституция и т.д.).

Преступность обычно изучается социологами как вид негативной девиантности. При этом широко используются количественные и качественные методы сбора данных, методы их математической обработки и содержательной интерпретации. Решение проблемы борьбы и предупреждения корыстной преступности является одной из наиболее актуальных задач современной правоохранительной деятельности. Корыстная

преступность представляет реальную угрозу национальной безопасности современного государства, особенно на пути его становления. Для эффективной борьбы с корыстной преступностью необходимо взаимодействие как правовой науки, так и социологической. Будучи социальным явлением, преступность затрагивает весь спектр существующих в обществе отношений, деформируя их.

При этом, комплексного исследования таких преступлений как кражи, грабежи, разбои, мошенничество и вымогательство за последние десятилетия не проводилось.

Возникает необходимость анализа не только корыстной преступности как самостоятельного феномена, но и анализа этого явления как сложной системы, взаимосвязанной с целым комплексом иных составляющих преступности в целом, событий и реалий окружающего нас мира.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Необходимо отметить, что изучением феномена корыстной преступности занимались Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, М.Г. Миненок, М.М. Бабабев, Б.В. Волженкин, И.И. Карпец, В.В. Лунеев [1].

Предупреждение и профилактика корыстной преступности в целом и отдельных ее видов является одной из важнейших задач государства. Данную проблему исследовали Ю.Д.Блувштейн, В.К. Звирбуль, И.И. Карпец, В.В. Клочков, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова. Изучением проблемы рецидива преступлений занимались А.И. Алексеев, Н.А. Беляев, А.С. Михлин, Ю.В. Солопанов, В.А. Уткин, И.В. Шмаров [1].

Описание исследования и основные результаты. Во многих странах накоплен богатый опыт по применению социологических методов оценки преступности. Среди них следует выделить опросы населения на предмет того, кто из граждан за определенный период стал жертвой преступления. В итоге анализа общего уровня и структуры преступности, состава жертв преступлений составляются так называемые обзоры виктимизации.

Отечественная криминология склонна объяснять причины краж и иных имущественных правонарушений только, или преимущественно, имущественным положением преступника. Ф. Энгельс писал: «Нищета предоставляет рабочему на выбор: медленно умирать с голоду, сразу покончить с собой или брать то, что ему требуется, где только возможно, то есть, попросту говоря, красть. И тут мы не должны удивляться, если большинство предпочитает воровство голодной смерти или самоубийству»[2]. В.И. Ленин говорил: «... мы знаем, что коренная социальная причина эксцессов, состоящих в нарушении правил общежития, есть эксплуатация масс, нужда и нищета их. С устранением этой главной причины эксцессы неизбежно начнут отмирать»[3]. Эти утверждения долгое время были главенствующими в отечественной криминологии, но они не давали ответа на вопрос, почему были совершены миллионы преступлений. Хорошо известно, что нужда и нищета, безусловно, толкают на преступления, но это не единственная причина, по которой совершаются корыстные преступления. При исследовании причин корыстной преступности необходимо иметь в виду как минимум несколько обстоятельств. Во-первых, поскольку этот вид преступности многолик, то и причины его различны. Например, причина кражи денег для приобретения алкоголя коренным образом отличается от причин крупных хищений или взяточничества чиновников. Во-вторых, в современных государствах возрастает риск высокой латентности корыстной преступности, т.к. она просто замалчивается.

Нельзя считать, что корыстную преступность порождают только провалы в экономике и материальная нужда. Здесь действуют и такие индивидуально-психологические факторы, как бессознательное влечение к игре (например, у карманных и квартирных воров) и попадание в жесткую психологическую зависимость от собственного поведения [4].

В Донецкой Народной Республике имеет место позитивная тенденция в экономической и социальной сферах, но развитие Республики затрудняют

боевые действия на территории бывшей Донецкой области, с украинской оккупацией более 2/3 ее территории и разрушением инфраструктуры. Это сказывается на экономике и управлении, также на изменении структуры населения и снижении общего жизненного уровня. Этот фактор является одним из фундаментальных для понимания причин и условий преступности в Донецкой Народной Республике. Появляются возможности для применения насилия, в том числе с использованием оружия, возникают упрощенные, в том числе и разрушающие способы совершения корыстных преступлений, постепенно формируются схемы коррупционных преступлений, что спровоцировано кажущейся безнаказанностью в сложившихся сложных условиях.

Основными тенденциями становится низкий темп развития экономики, ухудшение финансового состояния населения, повышение социальной нагрузки на бюджет. Корыстной преступности способствует поляризация доходов, нужда и неустроенность некоторых слоев населения. Эти факторы порождают в основном такие виды корыстных преступлений, как мелкие и средние хищения чужого имущества, денег или иных ценностей. Чем дальше находятся друг от друга полюса богатства и бедности, тем выше социальная напряженность и стихийное стремление бедствующих и обнищавших к наиболее простым противоправным способам захвата чужих материальных благ. Обостряется конкуренция и борьба за лидерство, за новое имущество тех, кто успел разбогатеть, за сохранение прежнего богатства. Отсюда – коррупция, присвоение, растраты и другие имущественные преступления, часто переплетающиеся с борьбой за власть. Также ошибочной является точка зрения, что корыстные устремления присутствуют только у бедных и нуждающихся. Они вполне могут быть у богатых, озабоченных накоплением материальных благ и повышением уровня своего благосостояния[4].

Совершению корыстных преступлений может способствовать ряд условий:

1. Пробелы и противоречия в законодательстве, отсутствие четкой уголовной политики, крайне ослабленная работа правоохранительных органов, «сращивание» сотрудников этих органов с корыстными преступниками, а также отсутствие четкой государственной политики наказания в отношении совершивших корыстные правонарушения. Зачастую люди, совершившие корыстные преступления остаются безнаказанными.

2. Этические, в том числе культ наживы в определенных слоях населения. Граждане очень хорошо проинформированы о том, то богатые и влиятельные люди легко уходят от уголовного наказания. Это порождает неверие в закон и справедливость, а также убеждение в том, что и другим, так сказать, простым людям, дозволено совершать корыстные преступления. Аномия, т.е. неверие в закон и представление о том, что совсем необязательно следовать его требованиям, находит очень широкое распространение в современном обществе.

3. Организационные. Неэффективная организация работы в ведомствах позволяет совершать хищения и другие корыстные преступления.

Еще можно выделить несколько условий, которые сейчас присущи именно Донецкой Народной Республике. Рост корыстных преступлений обусловлен боевыми действиями, мародерством, доступностью огнестрельного оружия, снижением качества жизни населения, психологическими проблемами населения, которые усугубились за время проведения военных действий. Наиболее уязвимым слоем населения сейчас можно считать пенсионеров, которые зачастую платят деньги мошенникам для оформления пенсий на территории Украины [5].

Выводы. Таким образом, возникает необходимость постоянного мониторинга социальной напряженности среди населения. С помощью социологических методов необходимо проанализировать корыстную преступность как объект предупредительной деятельности. Определить основные направления предупреждения этого социально-правового феномена органами внутренних дел. Социологический ракурс исследования

корыстной преступности должен опираться на положение о том, что преступное поведение обычно рассматривается в контексте более общей научно-практической проблемы обеспечения социального порядка, предотвращения хаоса и дезорганизации в обществе. Необходимо выявить операциональные индикаторы и разработать методику оценки того, как социальные изменения, социальный статус, мера депривации и степень социального неравенства, а также другие социальные факторы и условия влияют на уровень корыстной преступности.

Список использованных источников:

1. Блувштейн, Ю. Д. Профилактика преступлений / Ю. Д. Блувштейн, М. И. Зырин, В. В. Романов. Минск: Университетское, 2009. - 286 с.
2. Маркс, К. Сочинения/ К. Маркс, Ф. Энгельс. –М: ГИПЛ, 1955. – С. 348-349.
3. Ленин, В.И. Полное собрание сочинений. Том 33 /В. И. Ленин. – М: Из-во политической литературы, 1969. - С. 91.
4. Эфендиев, А.Г. Социальные институты: структуры повседневности. Общая социология: Учебное пособие / А. Г. Эфендиев. М.: Ресурс, 2000. – 215 с.
5. Алексеев, С.В. Социальные факторы и структура преступности в современной России: Автореф. дис. канд. социол. наук. / С. В. Алексеев. – Новочеркасск, 1999. – 20 с.
6. Матвеева, С.Я. Страхи в России в прошлом и настоящем/ С.Я. Матвеева, В.Э. Шляпентох. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2010. -179с.

Грищенко Т.С.
ассистент кафедры социологии управления Бойко В.А
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

Постановка проблемы, введение. В последние годы социальные инновации стали предметом большого количества исследований в научных сообществах. В данный момент они развиваются и распространяются во всем мире, ведь человечество нуждается во всестороннем обновлении. Особенности социально-экономической ситуации в мире определяет необходимость внедрения инноваций в общественные отношения.

Цель работы – осуществить обзор социальных инноваций в современном мире.

Социальные инновации — это новые стратегии, концепции, идеи и организации, созданные для удовлетворения любых потребностей общества: условия быта, труда, здравоохранения, образования, досуга и т.д. Это социально направленные методы и техники, такие как микрокредит или дистанционное обучение [2]. Иными словами, социальные инновации — это внедрение нового в социальную сферу общества с целью успешного продвижения технологических находок, разрешения социальных конфликтов и улучшения жизни граждан.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Зарождение идей о внедрении социальных инноваций произошло давно. Любой правитель-реформатор является инициатором нововведений, поскольку чувствует необходимость изменений внутри социальной организации обществ. Цель инноваций – достижение устойчивого общества.

Определенная технология может называться социальной инновацией, если она отвечает трем требованиям по версии Мухаммеда Юнуса, профессора экономики из Бангладеш, Нобелевского лауреата:

- новые идеи, технологии и различные стратегии,
- содействуют в решении социально-значимых задач,
- провоцируют социальные изменения [1].

Инновационными могут быть современные системы здравоохранения, образования, социальные системы, а также коммуникационные системы и технологии, которые используют инновационные методы.

Социальные инновации имеют ряд особенностей по сравнению с материально-техническими. Если первые являются, как правило, результатом коллективного творчества, то в материально-технических преобладает индивидуальное авторство. Кроме того, отдача от социальных инноваций несколько отдалена во времени, их эффект не проявляется так быстро и не носит такого конкретного характера, как это часто бывает в случае с материально-техническими новшествами. Специфика социальных инноваций состоит также в их более четкой обусловленности внешней средой, в более широкой сфере применения, в зависимости от групповых и личностных качеств людей, задействованных в осуществлении данной инновации.

Описание исследования и основные результаты. За последние десятилетия был совершен определенный прорыв в исследованиях социальных процессов. Значительную роль в этом прорыве, как нам представляется, сыграло масштабное международное исследование SI-DRIVE («Социальные инновации: движущие силы социальных изменений»). Это крупнейший проект Седьмой Рамочной программы научных исследований и технологического развития Евросоюза, стартовавший в 2014 году. Важной задачей исследования стало теоретическое осмысление осуществляемых социальных инноваций в следующих направлениях:

- создание универсальной парадигмы инноваций путем обобщения теорий и научно-исследовательских методологий;
- изучение и выявление социальных инноваций в восьми регионах мира;
- обеспечение органов власти и управления данными, полученными от изучения социальных инноваций в семи областях политики [3, с. 217].

Результатом проекта SI-DRIVE стал «Атлас социальных инноваций – новые практики для лучшего будущего», изданный в 2018 году и размещенный на платформе <https://www.socialinnovationatlas.net/> [3, с. 127].

О значении социальных перемен говорило немало ученых и общественных деятелей таких, как Бенджамин Франклин, Макс Вебер, Карл Маркс, Эмиль Дюркгейм и Йозеф Шумпетер. Внимание ученых к этому вопросу говорит о необычайной актуальности этой темы еще в прошлом, но для нас самое важное понять: какова роль социальных инноваций в наше время.

Существует множество различных компаний, которые тесно связаны с социальными инновациями.

Компания Frost & Sullivan, которая специализируется на консалтинге в области глобального развития совместно с японским гигантом Hitachi, производящем всевозможную технику, провела любопытное исследование. Они прогнозируют, что половина населения мира будет жить в мегаполисах, а сами эти города будут «умными», будто мы к 2020 году шагнем в мир «Звездных Войн» и некоторые из нас будут иметь световые мечи. Данное исследование предлагает концепцию социальных инноваций, которая подразумевает технологии и новые бизнес модели, призванные помочь улучшить качество жизни и состояние инфраструктур с целью создания процесса устойчивого развития общества, где в равной мере удовлетворяются экологические и экономические потребности.

Тем не менее, в России тоже имеются интересные примеры социальных инноваций. Одним из самых ярких является «Ecopad». Идейный вдохновитель компании Алексей Травин работал в типографии и быстро заметил, что множество бумаги не используется и выбрасывается. Он начал собирать ее, нанял штат молодых мам в декрете, которые не хотели сидеть без дела, и начал создавать оригинальные блокноты и тетради из этой бумаги.

В 2016 году появилось множество актуальных нововведений, которые позволят более эффективно решать мировые и социальные проблемы. Можно выделить 7 социальных инноваций, которые помогут изменить жизнь людей.

1. Съедобный батончик

Компания Windhorse разработала специальный беспилотник Rouser для гуманитарных операций. Съесть его нельзя, но он может транспортировать продукты питания, воду или лекарства. Прототип находится в разработке. Стоимость сборки Rouser составит 130 долларов за единицу и дополнительные 65 долларов — для системы навигации и управления полетом [1].

2. Кресло-коляска для “третьего мира”

Изобретатели неустанно придумывали хитроумные гаджеты и идеи, которые позволят решить проблемы неравенства и улучшить мир для миллионов людей. В частности, была создана невероятно дешевая кресло-коляска, которую за копейки можно будет делать для малоимущих людей в «странах третьего мира» [1].

3. Устройство для очистки береговой линии

Голландский предприниматель Боян Слат впервые предложил машину по очистке океана, когда ему было всего 17 лет. Но прототип этого устройства, которое было названо Boom McBoomface, было окончательно введено в эксплуатацию в июне 2016 года, после того, как нашлось \$ 10 миллионов на финансирование. Устройство Слата плавает вдоль побережья и собирает мусор с поверхности океана. Затем этот мусор доставляется в центральную «башню», где он сортируется для последующей утилизации [1].

4. Палатка для бездомных Weather HYDE

Weather HYDE - необычная палатка, которая защищает бездомных и бедные семьи в развивающихся странах от любой непогоды. Одна сторона палатки оснащена светоотражающими панелями, которые охлаждают интерьер от сильной жары. Другая сторона защищает от сильного холода благодаря изолирующим панелям. На Kickstarter была проведена кампания

по финансированию производства и распределению 500 палаток среди нуждающихся семей, во время которой было собрано более \$ 145 000 [1].

5. Устройство для помощи глухим Furenexo

Furenexo — стартап на Kickstarter, который был запущен для того, чтобы построить SoundSense - небольшой удобный в переноске прибор, который был разработан, чтобы помочь глухим людям обнаружить громкие звуки и оповещения. Устройство умеет определять предупреждающие сигналы, такие как сирены и гудки автомобилей, превращая их в вибрации. Стоит такой девайс \$ 30 - значительно ниже, чем аналогичные устройства [1].

6. Съедобные столовые приборы

Индийская компания Wakeys создала съедобные ложки из риса, пшеницы и сорго, чтобы помочь обуздать проблему гигантского количества пластиковых отходов. Столовые приборы, которые имеют срок хранения в два года, поставляются с ароматами приправ, таких как имбирь, чеснок и тмин. Тем не менее, подобные ложки не растворяются даже в горячем супе. Компания запустила кампанию Kickstarter в начале 2016 года, чтобы собрать деньги на распространение подобную посуду в общинах по всей Индии и заработала почти \$ 150 000 [1].

7. Тротуарные светофоры для любителей смартфонов

В последнее время люди настолько привыкли к использованию смартфонов, что не отрывают глаза от экранов даже на улице. А это очень небезопасно, к примеру, при переходе дороги. Именно поэтому немецкий департамент общественного транспорта города Аугсбург начал устанавливать устройства, встроенные в светофоры, на некоторых городских пешеходных переходах по всей стране. Компания надеется, что подобные девайсы смогут обеспечить безопасность пешеходов, отправляя сигналы на их смартфоны [1].

Социальные инновации появляются в развитых государствах, помогают экономическому развитию общества и повышению качества жизни населения.

Международная бизнес-школа INSEAD, Корнельский университет (Cornell University), и Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization) ежегодно публикуют аналитический доклад «Глобальный индекс инноваций» (The Global Innovation Index), в котором все страны мира оцениваются с точки зрения их развития, инновационности и технологичности. Последняя версия списка стран по уровню инновационности вышла в 2018 году и Топ-5 ведущих стран по инновациям составили Швейцария, Нидерланды, Швеция, Великобритания и Сингапур [1].

Социальные инновации как технологии, способны помочь удовлетворить целый ряд потребностей общества.

Выводы. Современные инновации должны быть направлены на поддержание экономического прогресса, обеспечение защиты окружающей среды и развитие общества. Именно такие инновации являются действительно социально важными.

Список использованных источников:

1. Сергеев С. Социальные инновации – мировой тренд добра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sciencepop.ru/sotsialnye-innovatsii-mirovoj-trend-dobra/>
2. Шаймарданова В.М., Губина Н.В. Социальные инновации: история зарождения и современный опыт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2015/article/2015009505>
3. Шрёдер А., Менапаче М., Шабунова А.А. Социальные инновации: новая инновационная парадигма развития общества.// Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-innovatsii-novaya-innovatsionnaya-paradigma-razvitiya-obschestva-intervyu-a-shryodera-m-menapache-a-a-shabunovoy> (дата обращения: 15.04.2019).

Дарнопук Е.Ю.
доцент, канд. психол. наук Данилова С.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ В СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ И КАТЕГОРИЙ

Постановка проблемы, введение. Социальная защита участников военных действий, как функция государства, предусматривает систему социально-правового регулирования системы мер, сущность которых может быть определена по различным основаниям: реализацию их прав, социальных гарантий и компенсаций органами государственной власти, органами военного управления и органами местного самоуправления; совершенствование механизмов и институтов социальной защиты указанных лиц; охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание условий жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы и ее роли в обществе.

При всем внимании со стороны исследователей к проблеме социальной адаптации российских военнослужащих, уволенных в запас, назвать ее всесторонне рассмотренной и изученной нельзя, поскольку динамичные изменения той социальной реальности, в которой происходит данный процесс, а также устойчивое воспроизводство рисков социальной адаптации данной социально-профессиональной группы формируют потребность в системном, комплексном и концептуальном осмыслении различных аспектов данной проблематики, из числа которых наиболее исследованными можно считать те, что связаны с анализом постпрофессиональной, социально-психологической реабилитации бывших военнослужащих к условиям гражданской жизни

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Существенное влияние на становление социально-психологического понимания психологических последствий боевой травматизации военнослужащих и их последующей реабилитации оказали работы, в которых осуществлена теоретико-методологическая разработка различных сторон исследуемой проблемы: психологии телесности (А.Ш. Тхостов), психологическая модель переживания (Ф.Е. Василюк), положения о соотношении факторов изменчивости и постоянства в социализации личности (Е.П. Белинская), траектории формирования и влияния на функционирование личности социальных стереотипов (Т.Г. Стефаненко), социальных установок и ценностей (О.А. Тихомандрицкая), стратегии формирования толерантного сознания, профилактики экстремизма (В.С. Собкин), предупреждения деструктивных конфликтов (А.Я. Анцупов) и обеспечения психологической безопасности личности (Ю.П. Зинченко), тенденции развития личности в различных системах социальной детерминации (В.П. Каширин, П.А. Корчемный, Е.И. Кузьмина, Э.П. Утлик), механизмы и направления психологической трансформации личности (М.Ш. Магомед-Эминов) и межгрупповой адаптации (А.В. Булгаков), уровни субъективного контроля (Дж. Роттер) и маскулинности-феминности

личности (И. Кон), положения о семье как ближайшем социуме и ресурсе формирования личностной идентичности (О.А. Карабанова) [4].

В качестве теоретико-методологических основ в исследовании посттравматических психологических последствий боевой травматизации (Е.О. Лазебная, М.А. Падун, М.М. Решетников, В.Ю. Рыбников, С.Е. Снедков, Н.В. Тарабрина, С.В. Чермянин).

В ходе осуществления групповой реабилитационной работы мы опирались на теоретико-методологические положения, связанные с: пониманием копинг-стратегий преодоления сложных жизненных ситуаций (Р. Лазарус), психологических, групповых и организационных психологических ресурсов субъекта деятельности (Т.Ю. Базаров, А.Г. Караяни, Д.А. Леонтьев) и групповой интеграции (А.И. Донцов), принципов организации и осуществления социально-психологического тренинга (Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская), инклюзивного образования (И.А. Володарская), принципов психопрофилактики и психологической реабилитации участников экстремальной деятельности (С.Л. Кандыбович, В.М. Крук, П.А. Корчемный, М.И. Марьин, Г.С. Човдырова).

Острая актуальность, высокая социальная, теоретическая и практическая значимость проблемы социально-психологической реабилитации участников боевых действий и недостаточный уровень ее научной разработанности обусловили выбор темы исследования.

Описание исследования и основные результаты. Проблема социально-психологической реабилитации лиц, побывавших в экстремальных условиях деятельности, включающая оценку вероятности сохранения их здоровья и работоспособности после воздействия экстремальных факторов, становится в настоящее время особенно актуальной. Это связано с тем, что во всем мире, участились стихийные бедствия, межнациональные и межрегиональные конфликты. Значительно увеличилось число жертв военных действий и количество военнослужащих – участников локальных конфликтов внутри страны и боевых действий за

рубежом. Имея своеобразный жизненный опыт, они представляют собой такую категорию населения, которая нуждается в особом подходе. На первый план выходит вопрос о необходимости адаптации к новым условиям, о перестройке психики на мирный лад [2].

Под термином **реабилитация** большинство исследователей подразумевают систему государственных социально-экономических, медицинских, профессиональных, педагогических, психологических и других мероприятий, направленных на предупреждение временной или стойкой утраты трудоспособности и на скорейшее возвращение больных и инвалидов в общество и к общественно полезному труду.

При создании системы социальной реабилитации лиц, участвовавших в боевых действиях, необходимо учитывать прежде всего восстановительный характер адаптационного периода для данной категории населения. Бывшие военнослужащие при переходе к мирным условиям прежде всего преодолевают последствия боевой обстановки и восстанавливают утраченные социальные связи. Поэтому следует вести речь о социальной реабилитации, в которой нуждаются военнослужащие – ветераны войн и военных конфликтов [1].

Социальная реабилитация, как комплекс мер, направлена на восстановление человека в правах, социальном статусе, здоровье и дееспособности. Этот процесс нацелен на восстановление не только способности человека к жизнедеятельности в социальной среде, но и самой социальной среды, условий жизнедеятельности, нарушенных или ограниченных по каким-либо причинам. Цель социальной реабилитации – обеспечение социализации личности и восстановление ее до прежнего уровня, причем речь идет о восстановлении не только здоровья, но и социального статуса личности, правового положения, морально-психологического равновесия, уверенности в себе. Важнейшими задачами социальной реабилитации участников боевых действий являются обеспечение им социальных гарантий, контроль над реализацией социальных

льгот, правовая защита, формирование позитивного общественного мнения и вовлечение военнослужащих в систему социальных отношений.

Этапность, дифференцированность, комплексность, преемственность, последовательность и непрерывность в проведении реабилитационных мероприятий – главные принципы социальной реабилитации. Выделяются разные уровни социально-реабилитационной деятельности: медико-социальный, профессионально-трудовой, социально-психологический, социально-ролевой, социально-бытовой, социально-правовой. Основные направления социальной реабилитации участников боевых действий – это медицинская и психологическая реабилитация. Работа с участниками боевых действий должна включать в себя как медико-психологическую помощь, так и социальную поддержку [2].

В широком смысле медицинская реабилитация представляет собой систему мероприятий, направленных на профилактику патологических процессов, приводящих к временной утрате трудоспособности, и на возможно раннее и эффективное возвращение больных и инвалидов в общество и к полезному труду.

Под психологической реабилитацией военнослужащих, получивших травмы и ранения при выполнении профессиональных обязанностей, следует понимать систему медико-психологических реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление функционального состояния организма, нормализацию эмоциональной, морально-нравственной и мотивационной сфер, достижение оптимального уровня личностной адаптации и профессионально важных качеств пострадавших (реконвалесцентов), обеспечивающих военно-профессиональную работоспособность.

Психологическая реабилитация участников боевых действий должна отвечать принципам:

- **профессиональность.** Мероприятия психофизиологической реабилитации должны проводить врачи-психофизиологи, имеющие специальную подготовку по оценке функционального состояния человека и

владеющие методами социально-психологического изучения и психофизиологического обследования.

- **обоснованность мероприятий психофизиологической реабилитации.** Предусматривается подбор надежных, доступных и оптимальных методов психологической реабилитации, проверенных многолетней практикой, которые возможно реализовать в условиях нахождения реконвалесцента в медицинском учреждении. Методы психологической реабилитации следует выбирать с учетом особенностей функционального состояния соматической и психической сфер после боевой травмы и назначенной лечащим врачом терапии.

- **индивидуальность психологической реабилитации** предусматривает в процессе ее планирования и проведения учет уровня снижения профессионально важных качеств, наличия патохарактерологических изменений личности, восприимчивости и переносимости реконвалесцентами различных медико-психологических методов.

- **непрерывность и оптимальная длительность реабилитационных мероприятий.** Психологическую реабилитацию следует начинать с момента поступления в лечебное учреждение и продолжать до нормализации функционального состояния и восстановления профессионально важных качеств. Преждевременное и недостаточно обоснованное сокращение курса психологической реабилитации, а тем более полное его прекращение подрывают веру во врача и успех лечения [3].

Основные задачи психологической реабилитации определяются характером психологического состояния, выраженностью нервно-эмоциональных расстройств и индивидуально-личностными особенностями раненых. Основными из них являются:

- оценка психологического состояния пострадавших, определение качества и степени психоэмоционального расстройства;

- определение оптимальных путей и методов психологического воздействия, направленных на восстановление оптимальной работоспособности;
- формирование оптимальной психологической реакции на течение и последствия ранения и заболевания;
- изучение динамики психических нарушений в процессе лечения в стационаре и пост стационарном периоде;
- оценка физической, сенсорной и интеллектуальной работоспособности реконвалесцентов и сопоставление их с номинальными показателями профессиональной работоспособности;
- коррекция психосоматического статуса методами психотерапевтических, психофизиологических и психофармакологических воздействий;
- осуществление профессиональной реабилитации реконвалесцентов, а при необходимости — профессиональной переориентации.

Задачи психологической реабилитации решают поэтапно, в соответствии со структурой реабилитационных мероприятий.

Выводы. Следовательно, категория «социальная реабилитация военнослужащих участников боевых действий» связана с системой понятий, охватывающих все явления общественной жизнедеятельности, включая все виды культурной, трудовой, экономической и иной деятельности социальных групп и индивидов, в каком-либо отношении оказавшихся подвергнутыми дискриминации со стороны общества или считающими себя таковыми. Понятие «социальная реабилитация военнослужащих - участников боевых действий» отражает процессуальные характеристики возвращения участников боевых действий к нормальной мирной жизни в среде людей, не травмированных военными действиями. В ходе любого вооруженного столкновения его участники получают неизбежные травмы, если не физического характера, которые требуют медицинской реабилитации, то

психологического и нравственного, что с неотвратимостью отражается на жизнедеятельности военнослужащих и членов их семей, делает необходимым в последующем приложить значительных усилий со стороны общества для сглаживания психотравмирующих эффектов и устранения деформации нравственных ценностей.

Таким образом, участники военных действий являются специфическим контингентом, требующим активной социальной работы и многопрофильной реабилитации. К сожалению, не все участники боевых действий признают за собой поведенческие отклонения, не все готовы к социальной реабилитации. Помочь может лишь проведение комплекса мер по их восстановлению с последующей социальной интеграцией в общество. Это является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

Список использованных источников:

1. Караяни, А.Г. Социально-психологическая реадаптация участников боевых действий / А. Г. Караяни, Ю. М. Караяни / Вестник Южно-уральского государственного университета. Екатеринбург. Серия: Психология. 2014. Т. 7. № 4. - С. 59-66.
2. Комплексная реабилитация инвалидов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.В. Зозуля, Е.Г. Свистунова, В.В. Чишихина и др.; Под ред. Т.В. Зозули. М.: Академия, 2005. - 304 с.
3. Нечипоренко, В.В. Современный взгляд на проблему боевой психической травмы / В.В. Нечипоренко, С.В. Литвинцев // Военно-медицинский журнал. 1997. - № 4. - С. 22–26.
4. Щеглова, Е.С. Применение моделей социальной работы в процессе реабилитации военнослужащих – участников боевых действий и членов их семей / Е.С. Щеглова // Актуальные проблемы социальных и гуманитарных наук: сб. научных статей Всероссийской научной конференции. – Саратов: КУБиК. 2012. С. 175-180.

Денисова Э.С.
доцент, канд. психол. наук, доцент Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ПОощРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ СЕМЬИ

Постановка проблемы, введение. Семья в последнее время является объектом интенсивного психологического исследования в разных аспектах: как среда, в которой формируется личность, как посредник между личностью и культурой, к которой принадлежит семья. Семья рассматривается и с точки зрения ее защитных свойств для личности, и как место, где вероятность насилия существенно выше, чем на улице.

Однако есть тема, которая остается непроницаемой для научного исследования, – система поощрения и наказания в семье. С одной стороны, очевидно присутствие этих воспитательных методов в каждой ячейке общества. Традиционно для формирования тех или иных социально приемлемых, но ограничивающих свободу личности навыков используются «кнут» и «пряник», поощрение и наказание, причем повсюду, где есть социальная среда. С другой стороны, формирование личности ребенка полностью отдано на откуп семье, и государство включается в его рассмотрение лишь тогда, когда обнаруживается факт грубого нарушения прав личности. На современном этапе развития общества существенно возрастает роль семьи, которая определяет, с одной стороны, уровень социального благополучия, а с другой – формирует социально–психологические условия жизнедеятельности всех членов семьи как ячейки общества.

Несмотря на пристальное внимание многих исследователей к проблеме поощрения и наказания, полностью не раскрыта психологическая сущность

поощрения и наказания, не определены роль, место и детерминирующее влияние поощрения и наказания на детско–родительские и супружеские отношения.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Особое значение приобретают теоретические и практические исследования поощрения и наказания как методов воспитания в детско–родительских отношениях. Психолого–педагогические подходы к управлению внутрисемейными отношениями, включая индивидуальные и групповые формы коррекции с помощью обучения организации различных видов деятельности, а также родительского примера, исследовались в разных направлениях (Ю.Б. Гиппенрейтер, А.Я. Варга, Е.И. Захарова, А.С. Спиваковская и др.).

Выявляется стимулирующее–тормозящее воздействие поощрения и наказания на внутрисемейные отношения в статьях Н.Н. Бессонова, М.А. Отлесницкого, А.С. Макаренко, Л.В. Строгановой и др.

Исследуется роль санкционирующих действий, регулирующих поведение каждого члена семьи, в первую очередь ребенка, раскрываются механизмы воспитательного влияния поощрения и наказания, рассматривается их взаимосвязь с другими методами психолого–педагогического воздействия на личность в статьях Л.Ю. Гордина, О.А. Карабанова, Л.М. Митина, А.С. Спиваковской и др.

Зарубежный опыт изучения поощрений и наказаний представлен в трудах основоположников психоанализа З. Фрейда, индивидуальной психологии (А. Адлер), гештальтпсихологии (К. Левин), гуманистической психологии (К. Роджерс, А. Маслоу и др.), бихевиоризма - Э. Торндайк,

Б.Ф. Скиннер и др.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Возьмем на рассмотрение исследования некоторых ученых. Согласно А.Адлеру, основной целью развития личности является преодоление чувства неполноценности и упрочение чувства превосходства. Анализируя методы

родительского воспитания, Адлер делает акцент на системе поощрений и положительных подкреплений, справедливо полагая, что любое наказание подкрепляет чувство неполноценности и ведет к формированию устойчивого ее комплекса. Наказания порождают озлобленность, равно как и метод принуждения и метод командования ребенком. Родительский авторитаризм в применении наказаний приводит к борьбе ребенка за власть и личное превосходство. Такое воспитание не обеспечивает у него формирования социального интереса и направленности на социальные цели.

В поведенческом (бихевиоральном) подходе проблема наказаний и поощрений рассматривается в контексте теорий научения как вопрос об организации эффективной системы положительных и отрицательных подкреплений для формирования социально желательного поведения. Б.Ф. Скиннер рассматривает проблему наказаний и поощрений в рамках созданной им теории оперантного научения. Скиннер выявил условия эффективности подкрепления. Во-первых, оно должно немедленно следовать за поведением, отсрочка во времени снижает эффективность подкрепления. Причем чем младше ребенок, тем более важным становится выполнение этого требования. Во-вторых, контроль должен быть систематическим и постоянным ни один поступок, ни одна реакция ребенка не должны остаться без подкрепления, положительного или отрицательного. В-третьих, подкрепление должно соответствовать интересам и потребностям контролируемого человека. Разработанные на основе оперантной теории научения Скиннера методы поведенческой терапии широко используются в практике воспитания детей и подростков в образовательных учреждениях и в семье.

Проблема наказаний и поощрений рассматривалась З.Фрейдом в контексте его теории психосексуального развития личности. Основополагающим тезисом Фрейда являлось положение о противостоянии и враждебности двух миров: социального — мира взрослых и мира ребенка. Родители, являясь носителями социальных норм, ограничивающих

врожденные эротические влечения ребенка, подчиненного принципу удовольствия, прибегают в процессе его воспитания к различного рода репрессивным мерам и наказаниям.

В гештальтпсихологии психологический анализ поощрений и наказаний представлен в работе К. Левина «О поощрении и наказании». Согласно Левину, ситуацию наказания составляют три главных элемента: задача (неприятная или неинтересная для ребенка), угроза наказания, барьеры (физические и психологические), которые ставит взрослый, считая, что ребенок постарается уклониться и от решения задачи, и от наказания. мнению Левина, в ситуации угрозы наказания у ребенка не возникает положительного отношения к задаче и стремления к ее решению. Напротив, в ситуации угрозы наказания создающаяся отрицательная валентность приводит к формированию у ребенка устойчивого нежелания выполнять задачу, негативизму как в отношении задачи, так и в отношении взрослого. Необходимость поощрения определяется наличием барьеров в решении ребенком поставленной задачи. Для преодоления этого барьера взрослый с помощью поощрения придает этой задаче дополнительную положительную валентность, чтобы переструктурировать поле и облегчить ребенку преодоление барьера. Таким образом взрослый объединяет неприятную для ребенка (выполнение поставленной задачи) и приятную (получение поощрения) ситуацию единым барьером и создает условия для выполнения задачи.

В гуманистическом подходе подчеркивается недопустимость наказаний в воспитании ребенка. Напротив, основой воспитания должны стать любовь, взаимопонимание, уважение к ребенку, поощрение его активности, самостоятельности, инициативы и творчества. Поощрения и равноправное сотрудничество со взрослым являются основными способами воспитания в ребенке Личности. Р. Дрейкурс писал о том, что ребенку для развития необходимы поощрения так же, как растениям для их роста необходима вода.

Таким образом, на сегодняшний день, актуальность проблемы использования методов поощрения и наказания недостаточно изучена.

Для того, чтобы более подробно изучить научные методы поощрений и наказаний, я:

- изучила и анализировала научную литературу, отражающую различные аспекты теории воспитания;

- систематизировала полученные факты;

- обобщила материал, отражающий особенности поощрения и наказания как методов стимулирования деятельности и поведения.

В реальных условиях методы выступают в сложном и противоречивом единстве. Решающее значение здесь имеет не логика отдельных "уединенных" средств, а гармонично организованная их система. Разумеется, на каком-то определенном этапе педагогического процесса тот или иной метод может применяться в более или менее изолированном виде. Но без соответствующего подкрепления другими методами, без взаимодействия с ними он утрачивает свое назначение, замедляет движение к намеченной цели.

Поощрение - способ выражения положительной оценки поведения и деятельности отдельного человека. Его стимулирующая роль определяется тем, что в нем содержится общественное признание того образа действия, который избран и проводится в жизнь. Переживая чувство удовлетворения, он испытывает подъем бодрости и энергии, уверенность в собственных силах и дальнейшем движении вперед. Нельзя полагать, что одобрение и поощрение полезны всегда и везде. Воспитательное значение поощрения возрастает, если оно включает в себе оценку не только результата, но и мотива и способов деятельности.

Наказание - это такое воздействие на личность, которое выражает осуждение действий и поступков, противоречащих нормам общественного поведения, и принуждает неуклонно следовать им. Наказание корректирует

поведение человека, дает ему ясно понять, где и в чем он ошибся, вызывает чувство неудовлетворенности, дискомфорта, стыда.

Нельзя злоупотреблять наказаниями. Гораздо сильнее действуют взыскания неожиданные, непривычные. Применение метода наказаний в любой форме в целях стимулирования и мотивации может быть оправдано лишь в исключительных ситуациях. Увидеть единство и неразрывность понятий поощрение и наказание позволяет так же существующая общая классификация видов и форм этих методов, несмотря на то что, казалось бы, что общего могут иметь виды и формы этих двух абсолютно разных методов. Главным признаком, по которому дается общая классификация видов и форм поощрения наказания, является способ стимулирования и торможения деятельности, способ внесения изменений в отношения. Это:

1. Поощрения и наказания, связанные с изменением в правах.
2. Поощрения и наказания, связанные с изменениями в обязанностях.
3. Поощрения и наказания, связанные с моральными санкциями.

Несмотря на кажущуюся простоту методы поощрения и наказания требуют соблюдение определенных условий, тщательного анализа ситуации и осторожности, определяющих эффективность этих методов. То есть существует определенная технология применения поощрений и наказаний.

Перейдем к рассмотрению технологии использования поощрения и наказания. Проанализируем сначала технологию применения поощрения. Длительный опыт использования метода показывает, что неумение или избыточное поощрение может приносить не только пользу, но вред воспитанию. Учитывается, прежде всего, психологическая сторона поощрения, его последствия.

1. Учет мотива действия- стремление к тому, поведение мотивировалось и направлялось не стремлением получить похвалу или награду, а внутренними убеждениями, нравственными мотивами.

2. Поощрение требует личностного подхода- необходимо суметь вовремя заметить не только результат, но и саму личность с учетом всех внутренних и внешних обстоятельств.

3. Выбирая поощрения, важно найти меру-поощрение должно отвечать наличию определенной ситуации.

4. Пожалуй, главное - соблюдать справедливость. То есть поощрение должно начинаться с ответа на вопросы - кому, сколько и за что.

Теперь рассмотрим технологию применения наказаний. Необходимо знать те условия, которые определяют эффективность метода наказания:

1. Наказание действенно только тогда, когда член семьи понимает, за что его наказывают, и он считает его справедливым. После наказания о нем не вспоминают, а с ним сохраняют нормальные отношения - наказан, значит прощен.

2. Употребляя наказание, нельзя оскорблять члена семьи, применять физические наказания и наказания, унижающие достоинства личности. Необходимо наказывать не по личной неприязни, а по необходимости.

3. При решении вопроса, что наказывать, и каким образом наказывать рекомендуется соблюдать такую линию развития: от наказаний, направленных преимущественно на торможение отрицательных поступков, черт характера, привычек, к наказаниям, главный смысл которых - выработать определенные положительные качества.

4. Основа для применения метода наказания конфликтная ситуация. Но не всякие нарушения и отклонения от нормы приводят к действительным конфликтам, и, следовательно, далеко не при всяком нарушении надо прибегать к наказаниям. Нельзя дать каких-либо общих и тем более конкретных рецептов в вопросе о наказании, так как каждый проступок всегда индивидуален, и в зависимости от того, кем он совершен, при каких обстоятельствах, каковы причины, побудившие его совершить, наказание может быть очень различным - от самого легкого до самого сурового.

5. Нельзя допускать превращение наказания в орудие мести. Нужно воспитывать убеждение, что члена семьи наказывают для его пользы. Не нужно становиться на путь формальных мер воздействия, ибо наказание действительно лишь тогда, когда максимально индивидуализировано.

Выводы. Таким образом, важной специфической особенностью поощрения и наказания как средств стимулирования в структуре семьи является, то, что их следует применять значительно реже, чем другие средства воздействия, в частности такие формы косвенного требования, как одобрение и осуждение.

Анализ литературы показал, что наказания и поощрения в структуре семьи достаточно распространенное явление, однако в науке, как психологической, так и социологической мы обнаружили крайне мало информации по этому вопросу.

Исследованиями наказаний и поощрений традиционно занимаются не только в социологии, но также и в психологии, юриспруденции, философии и многих других науках.

Список использованной литературы:

1. Азбука воспитания [Электронный ресурс]. – URL: <http://azbyka.ru/deti/zolotyie-pravila-pooschreniya-i-nakazaniya.html>
2. База психологических знаний [Электронный ресурс]. – URL: <http://psyera.ru/2367/pooshchrenie-i-nakazanie-v-seme>
3. Детерминирующее влияние поощрения и наказания на детско–родительские отношения (автореферат) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.dissercat.com/>
4. Использование методов поощрения и наказания в семье как методов стимулирования поведения и деятельности ребенка [Электронный ресурс]. – URL: <http://festival.1september.ru/articles/412580/>
5. Ковалев, С. В. Психология современной семьи / С. В. Ковалев. - М.: Союз, 1988. – 169 с.

6. Нельсен, Дж. Воспитание без наказания / Дж. Нельсен, Л. Лот, Ст. Глен. М.: Круг, 1997. – 216 с.

7. Спиваковская А.С. Обоснование психологической коррекции неадекватных родительских позиций // Семья и формирование личности. М., 1981.

8. Сысенко, В. А. Супружеские конфликты / В. А. Сысенко. М.: КРИГ, 1989. – 279 с.

9. Хямяляйнен, Ю. Воспитание родителей: концепции, направления и перспективы / Ю. Хямяляйнен. - М.: РГиСУ, 1993. – 148 с.

Долгополова Е.Д.
доцент, канд. психол. наук, Самотаева Э.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В ЗОНЕ КОНФЛИКТА

Постановка проблемы, введение. В современном мире нередко становятся конфликты различного рода: личностные, межличностные, конструктивные и деструктивные. Но по масштабности самыми жесточенными являются политические. Так как затрагивают большое количество мирного населения, ресурсов и приводят к ужасным последствиям в дальнейшем. В частности, такая категория населения, как пожилые люди, оказывается в эпицентре сложившейся ситуации и порой самостоятельно с ней справиться не может. В таком случае подключается деятельность социальных служб и организаций, и центральная роль при этом отводится непосредственно социальным работникам, в сферу профессиональных обязанностей которых входит помощь социально-

незащищенным слоям населения и адаптация их к сложившимся обстоятельствам.

Необходимо отметить, что пожилые люди – одна из наиболее многочисленных социально-незащищенных категорий населения. В последние десятилетия в развитых странах мира наблюдается тенденция – рост абсолютного числа и относительной доли населения пожилых людей. Происходит неуклонный, довольно быстрый процесс уменьшения в общей численности населения доли детей и молодежи и увеличения доли пожилых. Главные причины старения населения – снижение рождаемости и увеличение продолжительности жизни лиц старших возрастных групп.

Краткий обзор существующих разработок. Анализ публикаций по проблеме такой категории как пожилые люди, говорит о том, что работа с пожилыми людьми находится во всеобщем внимании, как законодательно, так и непосредственно в практике деятельности социальных служб.

В работах Е.И. Холостовой, Н.Ф. Дементьевой, Э.В. Устиновой, хорошо освещены проблемы пожилых людей; описана организация работы системы учреждений социального обслуживания и технологии работы с пожилыми людьми. Методологическую базу исследования составили труды В.М. Батий, О.В. Красновой, Е.И. Холостовой, А.С. Сорвиной, В.И. Курбатовой, В. Д. Альперовича. В данных работах рассматривается статус пожилых людей, их проблемы и технологии работы с данной категорией населения. Но стоит отметить, что малоизученными остаются психические реакции человека на такие стрессовые факторы, как непосредственное проживание на территории вооруженного конфликта, террористические и насильственные нападения на личность, содержание в качестве пленных, иные сложные жизненные условия (потеря близких, сильные, многочасовые обстрелы, инвалидность вследствие разрыва снаряда). И стоит заметить, что как раз данные проблемы особо актуальны для жителей Донецкой Народной Республики.

Описание исследования и основные результаты. Для обслуживания населения используются различные формы и методы социальной работы. Делая акцент на Донецкой Республике можно выделить основные формы и методы социального обслуживания, которые во время конфликта особенно наиболее актуальны, часто применимы. Данные формы применяются при работе с пожилыми людьми в Территориальных Центрах, они прописаны в Положении Центра, а так же в государственных актах.

Первой из форм социального обслуживания является срочное обслуживание – это наиболее массовая форма социальной работы с населением. К примеру, разовое обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктами наборами, что особо было необходимо в начале конфликта, когда не выдавались пенсионные выплаты, и населению надо было справляться с таким положением. Такие услуги им были оказаны в Центрах социального обслуживания в каждом районе города. Также практиковалось обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, разовое оказание материальной помощи лицам, которые особо в ней нуждались, содействие в получении временного жилья, вследствие утраты своего жилья, либо необходимости переезда в более тихие районы. Была организована и экстренная медико-психологическая помощь с привлечением для этой работы психологов, в случае потери близких или переживании острых стрессовых ситуаций на фоне боевых действий.

Следующее из направлений – социальное обслуживание на дому. Чаще всего надомные услуги включают в себя покупку продуктов питания, медикаментов, промышленные и продовольственные товары первой необходимости. Так же это содействие в помощи медицинского характера, сопровождение в медицинские учреждения. В случае необходимости, оказание юридической помощи и правовых услуг.

Социальное обслуживание на дому предоставляется одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, а так же одиноко проживающим

гражданам пожилого возраста и инвалидам, чьи родственники в силу объективных обстоятельств не могут осуществлять за ними уход [2].

Одной из важных форм работы выступает социально-консультативная помощь. В ДНР законодательная база по этому вопросу еще не разработана, но некоторые формы работы с клиентами существуют в Постановлениях Центров обслуживания. В Законе РФ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» под социально-консультативной помощью подразумевается адаптация пожилых людей в обществе, ослабление социальной напряженности, создание благоприятных отношений в семье, а также обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества и государства [1]. Такая форма работы продуктивна, поскольку:

- во-первых, это профилактика различного рода социальных отклонений, ведь проще найти и предотвратить небольшие проблемы, чем потом пытаться решить более серьезные;

- во-вторых, – обеспечение координации деятельности государственных учреждений и общественных объединений для решения проблем граждан пожилого возраста и инвалидов. Так как большинство населения не знает о своих правах, то очень часто бывает так, что человек при столкновении с проблемой не знает куда обратиться и как с ней справиться. Как раз в таких случаях необходима координационная помощь со стороны социального работника в том, как действовать в той или иной ситуации.

Исходя из исследований, проведенных на территории Российской Федерации, можно выделить наиболее важные виды услуг. На первом месте находится уход во время болезни (83%), далее – доставка продуктов на дом (80,9%) и доставка лекарств (72,9%) [5]. В ДНР к данным видам услуг добавляются так же пособия и психологическая помощь. Так как население пережило большой стресс, а особенно пожилые люди, которые не обладают гибкой психикой, им нужна не только материальная помощь, но и психологическая поддержка.

Помимо форм социальной работы существуют методы, на основе которых и осуществляется социальная работа с клиентами. Методы социальной работы различаются по направлениям и формам – психологические, педагогические, по объектам они бывают индивидуальные и групповые, по субъектам – применяемые либо отдельно специалистом, либо органом социального управления [3].

Рассмотрим методы социальной работы, классифицированные по объектам. Метод индивидуальной работы – наиболее распространенный метод работы с клиентами. Он помогает определить потребности клиента в социальных услугах, изучить проблему, выбрать тот вектор решения, который будет устраивать клиента. Индивидуальная работа подходит для решения глубинных проблем, которые в групповой работе не могут решаться эффективно. Так же данная работа подходит для той категории людей, которые не могут раскрыться среди других, только наедине со специалистом.

Одним из самых распространенных методов является беседа. И она проводится в зависимости от возрастных рамок, с пожилыми людьми она строится на принципах доверия и доброжелательности, максимальной естественности. Не стоит придавать ей характер специального обследования. Беседа требует специальных умений, навыков и такта. Для этого необходимо ясно осознавать цель беседы, разработать план и продумать наиболее важные вопросы. В работе с пожилым человеком необходимо быть эмпатичным слушателем, корректно задавать вопросы для продуктивной работы с клиентом. В беседе не допускается тема физических болезней пожилых клиентов, социальный работник мягко и корректно прерывает клиента, долго рассказывающего о своих заболеваниях, объясняя, что «он не врач».

Метод анкетного опроса предназначен для определения общественного мнения относительно определенной социальной проблемы. В нашем исследовании анкетный опрос использовался для определения основных проблем пожилых людей, проживающих в Донецкой Народной Республике.

Преимущество анкетного опроса в том, что он позволяет охватить большую аудиторию и собрать больше данных.

При анализе данных, полученных с помощью анкетирования, было выделено несколько типов проблем пожилых людей – жителей ДНР: материальные, социальные, психологические. Анализ результатов показал, что у пожилых людей преобладают проблемы психологического характера. На втором месте находятся материальные проблемы, на третьем – социальные. Такие данные говорят о возможном затяжном стрессе пожилых людей, об их психологическом переживании, которое связано с одиночеством, утратой семейных связей, потерей близких и друзей. Результаты анализа представлены в таблице 1.

Помимо диагностических методов, описанных выше, в работе с людьми, проживающими в зоне конфликта, используются коррекционные методы.

Таблица 1

**Результаты исследования проблем пожилых людей,
проживающих в ДНР, %**

Материальные проблемы	Социальные проблемы	Психологические проблемы
40%	10%	50%

Так, групповая дискуссия как один из методов позволяет скорректировать межличностные отношения или личностные проблемы. Психологическая ценность дискуссии состоит в том, что благодаря принципу обратной связи и компетентности специалиста – модератора дискуссии, каждый участник получает возможность увидеть, как по-разному можно подойти к решению одной и той же проблемы, как велики индивидуальные различия людей в восприятии и интерпретации одних и тех

же ситуаций. А граждане ДНР столкнулись со множеством проблем, и им нужна помощь в их понимании, а главное – в решении.

Социально-психологический тренинг выступает как групповой метод, направленный на развитие установок, знаний в межличностном общении. Данный метод будет полезен одиноким людям, которые по различным причинам потеряли семейные связи, друзей и близких. Он помогает не только развить навыки коммуникации, но и узнать об особенностях восприятия себя, партнера по общению и всей ситуации общения.

Среди методов социальной работы, которые используются на индивидуальном и групповом уровнях выделяют:

Биографический метод. Формами могут быть интервью, свидетельства родственников, переписка, фотографии, рассказы о своей жизни, фрагменты биографии. Данный вид особо актуален для пожилых людей, они часто любят вспоминать, что прошли за всю свою жизнь, и это помогает определить их слабые и сильные стороны, проблемы и достижения. Биографический метод очень длителен в работе, но дает позитивные результаты.

Организационные методы выступают решением организационных задач в области социальной работы, опираются на регламентирующие, нормативно-правовые акты. Организационные методы закрепляют права и полномочия, обязанности, ответственность различных звеньев в органах управления социальными службами. Данные методы используются высшими инстанциями, для корректировки деятельности социальных служб [3].

Психолого-педагогические методы направлены на оказание социальной помощи человеку, на обучение новым навыкам, которые пригодятся ему в жизни. В социальной работе процесс обучения, образования осуществляется в виде взаимодействия двух взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов: с одной стороны, клиент усваивает определенные знания за счет активизации собственной деятельности, с другой – специалист социальной работы предварительно проектирует

проблему и управляет процессом ее решения, контролирует качество и ход решения проблемы [4].

Социально-экономические методы занимают одно из центральных мест в механизме социальной поддержки, они воздействуют на основные аспекты в системе социальной защиты, с одной стороны, оказывая человеку конкретную социально-экономическую поддержку в условиях кризисной ситуации, с другой – побуждая клиента к самореализации его потенциальных возможностей и самообеспечению [3]. Социально-экономические методы на государственном уровне решают в основном задачи через правовую и социально-экономическую политику, создание экономических и правовых условий, стимулирующих активную трудоспособную часть общества самим обеспечивать благосостояние. В Донецкой Народной Республике с начала конфликта были приняты указы Главы, которые регулировали выдачу материальных пособий особо нуждающимся.

Можно сделать **вывод**, что формы и методы социальной работы с пожилыми людьми достаточно обширны. Они имеют свою специфику, и правила работы с клиентом. Но социальная работа не стоит на месте, формы обслуживания развиваются, возникают новые современные формы и методы. В ДНР только начинают зарождаться новые формы социального обслуживания и социальной помощи социально уязвимым слоям населения, наиболее нуждающимся среди которых являются пожилые люди. Для внедрения и эффективного использования инновационных методов, в том числе почерпнутых из опыта Российской Федерации и других стран, необходима активная работа, как государственных органов, так и местных органов самоуправления, а также непосредственно социальных работников, которые будут профессионально «подкованы» и равнодушны к актуальным социальным проблемам.

Список использованных источников

1. Закон РФ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 25.11.2013 г. N 317-ФЗ
2. Альперович, В. Д. Геронтология. Старость. Социокультурный портрет / В.Д. Альперович. - М.: Приор, 2008. – 426 с.
3. Ардашкин, И.Б. Методы и технология социальной работы: Учебное пособие / И.Б. Ардашкин. - Томск: Изд. ТПУ, 2000. – 143 с.
4. Холостова, Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное пособие / Е.И. Холостова. – М.: 2007. – 365 с.
5. Виды социальных услуг в России [Электронный ресурс]. URL: <https://progavrchenko.ru/socialnaya-zashhita/vidy-soc-uslug-i-formy-socialnogo-obsluzhivaniya-v-rossii.html> (дата обращения 27.03.2019г.

Еременко Е.И.
доцент, канд. психол. наук, доцент Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ САНКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Постановка проблемы, введение. Отклоняющееся поведение личности регулируется различными социальными институтами. Общественное воздействие может носить характер правовых санкций, медицинского вмешательства, педагогического влияния, социальной поддержки и психологической помощи. В силу сложного характера поведенческих нарушений их предупреждение и преодоление требует хорошо организованной системы социальных санкций – системы психологических и иных воздействий на человека. Психологическое влияние – понятие, которое часто используется в психологии, педагогике и социальной работе. Оно означает процесс, в результате которого происходит изменение поведения, установок, намерений, желаний и представлений конкретного человека. Механизмы психологического влияния помогают в

реализации потенциала внутригруппового или массового взаимодействия. Психологическое воздействие – это мощный инструмент в умелых руках. Чтобы овладеть приемами, нужно досконально изучить особенности личности и возможные способы влияния на сознание людей.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В современной научной литературе социальный контроль является методом саморегуляции системы, обеспечивающий закономерную связь элементов путем нормативного урегулирования. Направленность и содержание социального контроля зависят от исторической обусловленности социально-экономических, политических, моральных и других социокультурных характеристик данной социальной системы.

Считается, что социальный контроль достигается сочетанием факторов предрасположенности к покорению, принуждения и подданности социальным нормам, правилам поведения, ценностям [1]. Вопрос социального контроля по сути является составной проблемы взаимоотношений индивида и общества, гражданина и государства. Образно говоря, социальный контроль осуществляет функцию полицейского, который следит за поведением людей и штрафует тех, кто не соблюдает соответствующие меры. По этой причине социальный контроль выступает фундаментом стабильности в обществе, его отсутствие или ослабление приводят к беспорядкам, социальной аномии (пренебрежение нормами и правилами).

Социальный контроль – это средство саморегуляции социальной системы, который обеспечивает упорядоченность взаимодействий между людьми благодаря нормативному регулированию. В его систему входят все методы реакции как крупных общественных образований, так и конкретного индивидуума на разнообразные конкретные действия человека или групп, все средства общественного давления для того, чтобы установить вненормативное поведение и деятельность в определенные социальные границы [1].

К системе средств социального контроля относят: система мер, норм, правил, запретов, санкций, законов, система подавления (включая физическое уничтожение); система стимулов, наград, позитивных, доброжелательных мер поощрения и тому подобное.

Нормы – это установки, наставления: как нужно вести себя в обществе. Это прежде всего обязанности человека или группы к другим, а также и ожидания (вожделенной поведения). Они формируют сеть социальных отношений, взаимодействий в группе, обществе. Социальные нормы – это и часовые порядка и ценностей [2].

Социальные нормы выполняют в обществе очень важные функции, а именно: регулируют общий ход социализации; интегрируют людей в группы, а группы – в общности; контролируют отклонения от нормированного поведения и деятельности; служат образцом, эталоном поведения [3].

Выполнение общепризнанных норм регулируется социумом с разной степенью строгости. Больше всего караются нарушения юридических законов и запретов (убийство лица, разглашение государственной тайны, надругательство над святыней и т.п.); и наименее всего – привычки (элементы нечистоплотности, невоспитанности и др.) [4].

Действие социального контроля сводится главным образом к применению санкций. К санкциям относятся различные реакции субъектов объектов на неадекватное поведение членов коллектива [1].

Описание исследования и основные результаты. В психологии и педагогике различают направленное и ненаправленное психологическое влияние [5]. К направленному относятся такие методы психологического воздействия, как убеждение и внушение. К ненаправленному – заражение и подражание. Нужно знать различия между критикой и внушением. Критика прямо указывает на то, как делать нельзя, а внушение – на то, как делать нужно. Критика и внушение также различаются предметом обсуждения.

Убеждение – вид влияния, целью которого является воздействие индивида на психику человека через обращение к его личному суждению,

удовлетворение своих потребностей с помощью других людей. Реализуется оно через коммуникацию с нужным объектом. Главное предназначение – изменить взгляды человека на определенные вещи. Первым предпринимает попытку поговорить инициатор беседы.

Основа убеждения – сознательное отношение индивида к определенной информации, ее самоанализу, критике, оцениванию. Убеждение построено на системе доводов. Они сформированы по законам логики и должны быть обоснованы тем, кто наводит убеждение [6].

Такой вид влияния лучше всего внедрять во время обсуждений, групповых дискуссий, споров. Основные требования к убеждению: логичность; последовательность; аргументированность; обоснованность на научно доказательных материалах. Успешность этого вида влияния напрямую зависит от умений человека, который его проводит. Если убеждение было внедрено удачно, то индивид примет и в дальнейшем будет руководствоваться при выборе чего-либо новыми сведениями. В процессе трансформируется мировоззрение. Убеждение наиболее часто используется в воспитании детей и научной полемике. Оно требует больших усилий и использования различных ораторских приемов.

Заражение Самый старый способ влияния. Чаще всего применяется по отношению к большим группам людей – на стадионах, концертах. Особенно эффективен во время митингов, протестов, страйков. Быстрее всего развивается в мало сплоченном коллективе, где уровень организованности плохой или полностью отсутствует. Главный признак заражения – стихийность. В процессе такого влияния коммуникатор передает человеку свой настрой, настроение, эмоции, побуждения. Реализуется это не через общение, а через эмоциональную среду. Процесс перехода настроения одного человека к другому неосознанный. В психологии явление заражения объясняют как способ передачи эмоционального состояния одного индивида другому на психологическом уровне. Этот вид влияния легче всего

реализовать в толпе, т. к. в такой ситуации человек становится более уязвимым. Сужается критичность к оценке и восприятию информации.

Внушение считают самым опасным видом влияния. Это основной инструмент воздействия при разных видах гипнотерапии. С его помощью можно заставить человека выполнять определенные функции, сменить тип поведения, мышление или мнение о какого-либо объекте. Внушение заключается в снижении критичности индивида к полученной информации. Потому как отсутствует желание проверить ее на достоверность.

Подражание Одна из самых популярных форм поведения в межличностных контактах. Развивается она из-за закомплексованности одного из собеседников. Желая стать лучше, он начинает копировать поведение, манеру общения, ходьбу, интонацию, произношение и прочие уникальные характеристики другого человека. Подражание влияет на процесс социализации личности, ее воспитание и развитие

Второстепенные виды психологического влияния Один из часто используемых способов влияния – слухи. Это сообщения, которые поступают от определенного человека. Обычно являются ложными и используются, чтобы унижить другого индивида. Часто они не подтверждены какими-либо фактами. Люди воспринимают слухи из-за желания побыстрее получить нужную информацию.

Просьба Ситуация, когда коммуникатор обращается к кому-то с просьбой. Он может делать это спокойно или навязчиво. Результат влияния зависит от отношений между индивидами. Часто это обращение с пожеланием удовлетворить потребности коммуникатора. Секретными оружиями являются ласковый голос, спокойный тон, улыбчивость и максимальная искренность и открытость. Наличие такой способности поможет избегать конфликтных ситуаций и избавлять человека от аргументации своего выбора. Криков друг на друга также не будет.

Самопродвижение Это открытый тип влияния. Предназначен для показа своих лучших качеств, профессиональных навыков, умений. Этот

способ используют люди с чувством собственной значимости. В процессе воздействия происходит открытая демонстрация профессионализма и квалификации. Частая цель самопродвижения – получение конкурентных преимуществ, необходимых для достижения собственных целей. Может происходить произвольным и непроизвольным путем. Эту технику влияния часто используют политики, баллотируясь на определенную должность. Их цель – получить признание со стороны граждан.

Принуждение. Этот вид влияния нужен для принуждения людей работать или исполнять определенные действия. В формах принуждения могут использоваться угрозы, шантаж, лишение свободы. Наиболее грубые формы – физическая расправа, насилие, ограничение свободы действий. Кроме физических средств воздействия, могут применяться моральные. Это унижения, оскорбления, субъективная критика в грубой форме. Жертва воспринимает принуждение как сильное психологическое давление и отбирание необходимых благ для нормальной жизни.

Аргументация Обычно используется с целью переубедить человека в неправильности его мыслей. Спикер с помощью наведения конкретных аргументов пытается переубедить человека сменить свое решение. Главные требования к аргументации: точность; корректность; подкрепление доведенными и признанными фактами; лаконичность. Этот вид влияния часто используется преподавателями в учебных заведениях. Пытаясь довести ученику или студенту его ошибку, они начинают наводить множество аргументов. Право ответить обычно дается тогда, когда человек уже всё обдумал и готов огласить контраргумент. Другой вариант применения аргументации – сфера рекламы. Проводится совместно с убеждением. Изначально рекламисты описывают товар или услугу, а потребность в ее приобретении доказывается с помощью аргументов. Они являются детальным описанием преимуществ рекламируемого объекта.

Манипуляция Одна из самых часто используемых методик влияния в повседневной жизни. Манипуляции – это скрытые побуждения к

переживанию определенных состояний. С помощью определенных фраз коммуникатор пытается повлиять на выбор, принятие решения другим человеком. Он это делает из корыстных побуждений для достижения собственных целей.

Конструктивная критика. Используется в противоречивой ситуации для доказательства собственной правоты. С помощью критики обосновывают неправильность действий, мыслей или целей. Должна быть обязательно подкреплена фактами. В обратном случае это будет не конструктивная критика, а навязчивое субъективное мнение.

Конфронтация. Это прямое противопоставление мыслей. Проводится в прямой (жесткой и вербальной) форме или в скрытой с внедрением невербальных приемов. Часто используется психологами при проведении когнитивно-поведенческой терапии.

Еще один часто используемый метод противостояния — энергетическая мобилизация. Проявляется как сопротивление попыткам внушения, передачи, навязывания определенных действий, модели поведения, типа мышления и прочих факторов. Это преобразование любых негативных эмоций в гнев, ярость и агрессию. Иногда это происходит из-за того, что человек не знает, как реагировать на определенную ситуацию в меру своей непроинформированности. Это помогает привести свое эмоциональное состояние в тонус.

Выводы. Таким образом, мы можем сделать следующий вывод, появление системы социальных санкций, как и норм, не было случайным. Если нормы создаются с целью защиты ценностей общества, то санкции призваны охранять и укреплять систему социальных норм. Если норма не подкрепляется санкцией, она перестает действовать. В дальнейшем мы планируем изучить возможность использование социально-психологических санкций в практической деятельности социального работника

Список использованных источников:

5. Антонович, И. И. Капитализм и социальный контроль: (критика теории и практики социального контроля в буржуазной социологии / И.И. Антонович. – Москва: Мысль, 2008. - 184 с.
6. Эфендиева, А. Г. Общая социология: учеб. пособие / А.Г. Эфендиева.- Москва: ИНФРА - М, 2002. – с. 301.
7. Щеглов, И. А. Политическая социализация личности и современный исторический процесс / И.А. Щеглов // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 4. – с. 287-297.
8. Култыгин, В. П. Классическая социология / В.П. Култыгин. - Москва: Наука, 2014. - 526 с.
9. Венгер, Л.А. Психология / Л. А. Венгер, В.С. Мухина. – М.: Просвещение, 1998. – 206 с.
10. Дыгун, М. А. Общая психология в схемах, понятиях, персоналиях / М. А. Дыгун. – 4-е изд. – Мозырь: Содействие, 2009. – 72 с.

Журавель М.А.
доцент, канд. ист. наук, доцент Струченков А.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Постановка проблемы, введение. Неформальная экономика – явление, характерное для любых обществ и стран, независимо от уровня их экономического развития. Она характеризуется как деятельность, направленная на получение выгоды, основное регулирование в которой происходит при помощи доминирующих неформальных норм. Кроме того, она может быть определена как экономическая деятельность, по разным причинам (неденежный оборот, высокие налоги, законодательные запреты) не учитываемая официальной статистикой и не входящая в ВВП страны.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В последние годы изучению феномена неформальной экономики уделяется всё больше внимания. Исследование неформальной экономической деятельности в России началось еще в конце 1990-х годов. Использование теоретических разработок западных учёных, а также анализ эмпирических данных о реалиях нерегламентированной хозяйственной деятельности позволил С.Ю. Барсуковой и В.В. Радаеву осуществить комплексное изучение неформальной экономики в России [5; 7].

Отдельным направлением изучения является рынок труда неформально занятого населения. Эмпирические данные позволили В. Гимпельсону и Р. Капелюшникову выявить динамику количественного и качественного состава неформально занятых, определить их социально-экономическое положение, условия труда, мотивы вовлечения в неформальный сектор [6]. Однако в целом российские учёные недостаточное внимание уделяют анализу общемировых тенденций развития неформальной экономики.

Описание исследования и основные результаты. Неформальный сектор экономики состоит из качественно разнородных сегментов. В.В. Радаев предложил выделять в нем следующие элементы: легальный, внелегальный, полуполюгальный (теневой) и нелегальный (криминальный) [7, с.181-182]. Для выделения различных сегментов неформальной экономики В.В. Барсукова использует такие критерии, как специфика деятельности, характера транзакций и природы дохода хозяйственных акторов [5, с.38].

Формирование единой мировой экономической системы привело к тому, что хозяйственная система каждой отдельной страны является составной частью единого глобального пространства. Это создает возможности не только для прогрессивного развития, но и превращает неформальную экономику в глобальное транснациональное явление.

Структурный анализ мировой неформальной экономической деятельности дает основания выделить в ней постоянно повторяющиеся фазы. Совокупность последовательно сменяющих друг друга фаз,

необходимых для осуществления и перманентного генерирования неформальной экономической деятельности, составляет теневой экономический цикл. В основе цикла находятся теневые инвестиции, благодаря которым создается теневой доход. Последний, в свою очередь, легализуется и в дальнейшем используется как для последующих теневых инвестиций, так и для личного потребления, а также для инфильтрации в легальный сектор экономической деятельности (см. рис. 1).

Рис. 1. Теневой экономический цикл

Неформальная экономика существует во всех регионах мира, но ее масштабы, структура и динамика развития, в первую очередь, детерминированы национальными моделями хозяйственного развития и степенью зрелости рыночных отношений. Данное обстоятельство требует от учёных отдельно анализировать три основных типа неформальной экономики: в развитых странах, в развивающихся и слаборазвитых странах, а также в странах с переходной (от государственного регулирования к рыночному саморегулированию) экономикой.

Наряду с этим существуют различные методы измерения неформальной экономики. Так, согласно докладу Совета Всеобщей конфедерации профсоюзов, неформальная экономика в мире выросла за последние 50 лет почти в 6 раз. Если в начале 1960-х годов её объем составлял 5,6% мирового ВВП, то в 2015 году – 33% мирового ВВП, или 39 трлн. долларов США [8]. Однако следует отметить, что незначительный размер неформальной экономики в начале 1960-х годов, в первую очередь,

обусловлен игнорированием данного феномена. В 1960-1980-х годах неформальная экономика была обнаружена во всех регионах мира. Постоянное совершенствование методов её измерения позволило с высокой степенью точности определить её размеры.

Исследование, проведенное Л. Мединой и Ф. Шнайдером, даёт основания утверждать, что в течение последних 25 лет уровень неформальности в мировой экономике постепенно уменьшается. Так, в 1991 году неформальная экономика составляла не менее трети (34,5%) мирового ВВП, а в 2015 году – лишь четверть (27,8%) (см. рис. 2). Более того, в докладе, подготовленном Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА), дан оптимистический прогноз относительно динамики теневой экономики в среднесрочной перспективе. В частности, предполагается, что её объем в мире сократится в 2016-2025 годах с 22,7% до 21,4% [1, p.11].

Рис. 2. Динамика размера неформальной экономики в мире

в 1991-2015 годах (% от мирового ВВП) [3, p.61-76]

Естественно, что масштабы, структура и динамика неформальной хозяйственной деятельности в различных странах и регионах мира

существенно отличаются друг от друга. Основным фактором развития неформальности в развитых странах являются высокие налоги и зарегулированность хозяйственной деятельности. В целом среди стран Европейского Союза объем неформальной экономики составил в 2015 году 18,3%. Однако размер теневой экономики в странах ЕС-15 ниже, чем в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Если в странах «старой Европы» данный показатель колеблется между 8,2% (Австрия) до 22,4% (Греция), то в странах ЦВЕ – от 14,1% (Словакия) до 30,6% (Болгария) [2, р.6]. Значительные масштабы неформальной хозяйственной деятельности в странах ЦВЕ, а также постсоветского пространства обусловлены продолжительным переходом от плановой к рыночной экономике. Несовершенство законодательства этих стран в 1990-е годы привело к росту неформальности в хозяйственной системе. Вместе с тем особенностью теневой экономики в странах с переходной экономикой является ее связь с государственной собственностью и ресурсами, распределяемыми административным путём (тендеры, госзаказы, налоговые преференции).

Большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки относятся к развивающимся или слабо развитым. В этих странах доля неформальной экономики и неформально занятого населения намного выше, чем в развитых странах. Фактически их показатели не уступают показателям легального сектора. В развивающихся странах неформальная занятость является первичной и охватывает, в первую очередь, лиц с низким образованием и квалификацией. Доход, получаемый от такой деятельности, является основным источником существования. В отличие от развитых стран, где неформальные экономические практики больше всего распространены в строительстве, оптовой и розничной торговле, обрабатывающей промышленности, в развивающихся странах данный вид деятельности сосредоточен в сельском хозяйстве и в сфере услуг.

Существует обратная связь между размером неформальной экономики и такими показателями, как уровень экономического развития страны и

темпы роста официального сектора экономики. В частности, наименьший уровень неформальности зафиксирован среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – 15,2%, а наибольший – среди беднейших стран Африки к югу от Сахары – 36,1% [3, p.58]. Кроме того, в условиях экономического кризиса неформальная хозяйственная деятельность не уменьшается, а, наоборот, увеличивается, поскольку часть легального сектора уходит в «тень», чтобы сократить хозяйственные издержки.

Несмотря на усилия мирового сообщества сократить масштабы неформальной экономики, численность неформально занятых остается довольно значительной. По данным МОТ, в 2016 году 2 млрд. человек в возрасте старше 15 лет относились к категории неформально занятых. В целом неформально занятые составляют 61,2% всего занятого населения мира, в т.ч. занятые в неформальном секторе – 51,9%, занятые в формальном секторе – 6,7%, занятые в домохозяйствах – 2,5%. Каждый второй неформально занятый (45%) является самозанятым, каждый третий (36,2%) – наёмным работником, каждый шестой (16,1%) – помогающим семейным работником. Доля работодателей среди неформально занятых чрезвычайно мала – всего 2,7% [4, p.23-24].

Более половины женщин (58,1%) и две трети мужчин (63%) вовлечены в неформальную занятость. Чаще всего неформально занятыми оказываются те, кто подвергается дискриминации при попытке найти официальную работу, или те, чьи навыки мало востребованы. В частности, больше всего неформально занятых среди лиц старше 65 лет (77,9%), а также среди молодежи 15-24 лет (77,1%). Кроме того, практически все лица без образования (93,8%) или с начальным образованием (84,6%) также пополняют ряды неформально занятых [4, p.25].

Наибольшим ареалом распространения неформальной занятости является сельская местность (80%). В то же время менее половины городских жителей (43,7%) являются неформально занятыми. В связи с этим

неудивительно, что 93,6% занимающихся сельским хозяйством являются неформально занятыми. Доля «неформалов» в промышленности и секторе услуг, которые традиционно концентрируются в городах, почти в два раза ниже – соответственно 57,2% и 47,2% [4, p.26].

Масштабы распространения неформальной хозяйственной деятельности прямо коррелируют с уровнем неформальной занятости. Больше всего неформально занятых среди населения развивающихся стран – 69,6%. Особенно много их в беднейших странах Африки (85,8%) и Азиатско-Тихоокеанского региона (71,4%). В то же время в развитых странах данный показатель в четыре раза ниже, составляя лишь 18,3% [4, p.24].

Исследования, проведенные ООН, доказывают связь неформальности в экономике и занятости с низким уровнем социального развития. Так, в странах с высоким уровнем неформальности зафиксированы низкие показатели индекса человеческого развития. Более того, в странах с низким уровнем ВВП и среднедушевого дохода (Африка к югу от Сахары, Латинская Америка) доля неформально занятых среди женщин больше, чем среди мужчин. Наряду с бедностью важным фактором гендерной сегрегации на неформальном рынке труда является образование. Так, доля неформально занятых среди женщин без образования или имеющих начальное образование составляет 91%, тогда как среди мужчин – 87,2% [4, p.85-87].

Каждый шестой работник (15,7%), трудящийся постоянно в рамках полной рабочей недели, является неформально занятым. Чем менее стабильна занятость, тем выше уровень распространения неформальных трудовых практик. Так, среди работающих неполную рабочую неделю «неформалы» составляют 44%, среди временно работающих – 59,6%, а среди выполняющих временную работу с неполной занятостью – 64,4%. Более того, игнорирование норм трудового законодательства приводит к тому, что многие неформально занятые вынуждены работать по 48-60 часов в неделю [4, p.69].

Выводы. Таким образом, проведенные в последние годы исследования дают основания утверждать о постепенном сокращении доли теневого сектора экономики. При этом существует обратная связь между размером неформальной экономики и такими показателями, как уровень экономического развития страны и темпы роста официального сектора экономики. Наименьший уровень неформальности зафиксирован среди стран ОЭСР, а наибольший – среди беднейших стран Африки к югу от Сахары.

По данным МОТ, в 2016 году 2 млрд. человек в возрасте старше 15 лет относились к категории неформально занятых. Каждый второй из них является самозанятым. Больше всего «неформалов» среди тех, кому трудно получить официальную работу: молодежь, пожилые люди, лица с низким образованием. Чем менее стабильна занятость, тем выше уровень распространения неформальных трудовых практик. Уровень дохода неформально занятых, а также условия труда значительно уступают аналогичным показателям официально занятых.

Список использованных источников:

1. Emerging from the Shadows. The Shadow Economy to 2025 / ACCA. – London, 2017. – 36 p.
2. Schneider F. Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2015/ShadEcEurope31.pdf>. – Title from the screen.
3. Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years? / L. Medina, F. Schneider\$ International Monetary Fund. – N.Y., 2018. – 76 p.
4. Women and men in the informal economy: A statistical picture / International Labour Office. – Geneva, 2018. – 156 p.

5. Барсукова, С. Ю. Неформальная экономика: экономико-социологический анализ / С. Ю. Барсукова. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. – 448 с.
6. В тени регулирования. Неформальность на российском рынке труда / Под ред. В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 535 с.
7. Радаев, В. В. Экономическая социология: учеб. пособие для вузов / В. В. Радаев. – 2-е изд. – М.: Изд.дом ГУ ВШЭ, 2008. – 602 с.
8. Скрытый рынок. Кирилл Журенков о том, как кризис отразился на теневой экономике [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3136310>

Задорожная М.О.
зав.кафедрой социологии управления, канд.социол.наук
Зырина Я.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

АНАЛИЗ ДОВЕРИЯ К СМИ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(ПЕРИОД МАРТ-АПРЕЛЬ 2019 ГОДА)

Постановка проблемы, введение. В связи с сегодняшней ситуацией на Донбассе, в частности, в Донецкой Народной Республике, возникает сложность с восприятием различной информации в местных, украинских и российских СМИ. Данный феномен характеризуется тем, что та информация, которую предоставляют СМИ, зачастую является недостоверной или же далекой от реальности. Население вводят в заблуждение. Люди, живущие в эпицентре происходящих событий, в жизни зачастую видят одно, а в СМИ – совсем другую картину. Это приводит к когнитивному диссонансу, в

следствие которого человек перестает объективно рассуждать и критически мыслить.

Как в нашем регионе, так и в мировой практике мы наблюдаем тенденцию падения уровня доверия к СМИ. Отсюда появляется необходимость изучения уровня доверия в Донецкой Народной Республике в военных условиях.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Проблема доверия СМИ активно изучается европейскими и американскими учеными уже несколько десятилетий. Ими была обнаружена тенденция, характерная не только для большинства стран Запада, но и для многих других государств по всему миру, в том числе и для России: уровень доверия к масс-медиа неуклонно и стремительно падает.

Так, существует ряд факторов и гипотез, рассматривающие причины доверия и недоверия СМИ [1].

Согласно институциональным теориям, доверие социальным институтам является прямым следствием эффективности функционирования этих институтов. Чем лучше им удастся выполнять свои функции, тем выше уровень доверия к ним в обществе [1].

Согласно культурному подходу к объяснению причин доверия или недоверия к социальным институтам, доверие СМИ является результатом устойчивых особенностей культуры, в условиях которой живет человек. Эти особенности транслируются индивиду в процессе социализации и мало зависят от индивидуально-психологических и институциональных факторов. По мнению американского социолога и политолога Р. Инглхарта, начиная со второй половины XX века, в некоторых странах распространилось такое явление, как постматериализм. Оно заключается в том, что люди, выросшие в условиях, когда их базовые потребности были постоянно удовлетворены, сформировали ценностные ориентиры, отличные от тех, которых придерживались прошлые поколения. Экономические блага и физическая безопасность стали беспокоить их меньше, чем вопросы свободы слова,

личной независимости и возможностей самореализации. Одним из следствий таких изменений в системе ценностей является снижение доверия авторитетам. Поэтому, предположительно, в постматериалистических обществах наблюдается снижение доверия к различным политическим и социальным институтам, в том числе и СМИ[1].

Факторами, относящимися к микро-уровню, считаются психологические особенности человека, его политические взгляды, предпочитаемые им СМИ, демографические характеристики [1].

Данные теории имеют ряд недостатков, так как в большинстве акцент делается на все социальные институты, а не конкретно на средства массовой информации. Поэтому изучение доверия к СМИ требует дальнейших исследований и новых разработок.

Описание исследования и основные результаты. Данное исследование проводилось в период марта-апреля 2019 года предприятиями, которые находятся в подчинении у Министерства связи, такие как: ГП «Почта Донбасса», ГП «РОС» и ГП «Комтел».

В нашем исследовании в выборочную совокупность отобрали 7474 респондентов. Выборочная совокупность исследования формировалась посредством случайного вероятностного отбора из генеральной совокупности, которая составляет всех жителей ДНР в возрасте от 18 лет и старше. Квотной характеристикой отбора являлись пол, возраст, населенный пункт. Плановая ошибка выборки – 5%. Однако, в данной работе приведен общий анализ данных для выявления более точного индикатора доверия.

В нашей работе мы использовали количественный метод сбора социологической информации – телефонный и анкетный опросы.

В результате исследования общая статистика по полу распределилась следующим образом (Рис.1). Было опрошено женщин – 57 %, мужчин – 43 %.

Рис. 1. Характеристика по полу

В результате исследования общая статистика по возрасту распределилась следующим образом (Рис. 2). Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет – 8,7%; от 25 до 34 лет – 14,1 %; от 35 до 44 лет – 16,4 %; от 45 до 54 лет – 20,2 %; от 55 до 64 лет – 23,4 %; старше 65 лет – 17,2 %.

Рис. 2. Характеристика по возрасту

В результате исследования общая статистика по населенным пунктам была распределена следующим образом (Рис. 3):

- Донецк – 27,5 %;
- Макеевка – 21,9 %;
- Горловка – 12,1 %;
- Ясиноватая – 8,4 %;
- Енакиево – 5 %;
- Снежное – 3,2 %;
- Шахтерск – 1,5 %;
- Докучаевск – 1,3 %;
- Дебальцево – 1,2 %;
- Торез – 1 %;
- Харцызск – 1 %;
- Кировское – 0,8 %;
- Ждановка – 0,7 %;
- Новоазовский район – 7,3 %;
- Старобешевский район – 3,2 %;
- Амвросиевский район – 2,9 %;
- Тельмановский район – 0,7 %.

Рис. 3. Характеристика по населенному пункту

Анализ данных ответов респондентов на вопрос: «*Доверяете ли Вы информации, которую распространяют средства массовой информации? (далее СМИ)*» показал, что большинство респондентов затрудняются ответить (25,6%) на данный вопрос. Каждый четвертый житель Республики скорее доверяет (23,7%) той информации, которую предоставляют СМИ, а также каждый шестой житель скорее не доверяет (16,1%) (Рис.4).

Рис. 4. Ответ на вопрос: «Доверяете ли Вы информации, которую распространяют средства массовой информации? (далее СМИ)»

Анализ данных ответов респондентов на вопрос: «*Сталкивались ли Вы лично с недостоверной информацией, предоставленной СМИ?*» показал, что большинство респондентов затрудняются ответить (27,2%) на данный вопрос. Многие жители ДНР сталкивались (25%) с недостоверной информацией, предоставляемыми СМИ. Также каждый пятый житель ДНР не сталкивался (19,9%) с данным феноменом (Рис. 5).

Рис.5. Ответ на вопрос: «Сталкивались ли Вы лично с недостоверной информацией, предоставленной СМИ?»

Анализ данных ответов респондентов на вопрос: «*Сталкивались ли Вы лично с недостоверной информацией, предоставленной СМИ?*» показал, что большинство респондентов затруднились ответить (31,1%). Также можно говорить о том, что каждый четвертый житель республики сталкивался (да – 23,6%; скорее да, чем нет – 24,5%) с недостоверной информацией, предоставляемыми СМИ (Рис. 6).

Рис. 6. Ответ на вопрос: «Сталкивались ли Вы лично с недостоверной информацией, предоставленной СМИ?»

Исходя из полученных данных по трем вопросам, которые были направлены на выявление доверия к средствам массовой информации в Донецкой Народной Республике, был рассчитан совокупный индекс уровня доверия к СМИ.

Для расчета данных был использован индикатор социальных настроений, разработанный аналитическим центром Юрия Левады [3].

Данный индекс рассчитывается посредством среднего арифметического значения, полученного по каждому вопросу данного блока. Оценка уровня доверия колеблется в диапазоне от 0 до 200, где данные, имеющие показатель меньше 100 свидетельствуют о низком уровне доверия среди населения.

Блок по доверию к СМИ состоял из таких вопросов:

1. Доверяете ли Вы информации, которую распространяют средства массовой информации? (Данные основываются на ощущениях, опрашиваемых);

2. Сталкивались ли Вы, лично с недостоверной информацией, представленной в средствах массовой информации? (Данные основываются на личном опыте опрошенных);

3. Как Вы считаете, СМИ стараются предоставить аудитории точную и достоверную информацию? (Данные основываются на влияние общественного мнения на опрошенных);

По итогам расчета показатели по первому вопросу составил – 123,4; по второму – 116,5; по третьему – 142,85.

Совокупный уровень доверия к СМИ в Донецкой Народной Республике составил:

$$\frac{123,4 + 116,5 + 142,85}{3} = 127,58 \approx 127,6$$

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом по республике доверие к СМИ имеет преимущественно положительный показатель.

Выводы. Не смотря на то, что ситуация на Донбассе остается прежней, многие смотрят не только местное и российское телевидение, а и украинское, также просматривают новости в социальных сетях, доверие к местным СМИ все же остается на положительном уровне. Однако такое исследование требует повторного проведения и мониторинга ситуации.

Список использованных источников:

1. Басина, Е. Некоторые аспекты отношения российских граждан к СМИ / Е. Басина // Библиотека центра экстремальной журналистики. – URL: http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=557&c_id=6602 (дата обращения: 12.04.2019)
2. Гуриева Д.С., Борисова М.М. Доверие как социально-психологическое явление // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Социология. 2014 г. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/doverie-kak-sotsialno-psihologicheskoe-yavlenie> (дата обращения 11.04.2019).
3. Доверие к СМИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.levada.ru/2015/10/23/doverie-k-smi/> – (дата обращения 11.04.2019).
4. Киселёв, А. Г. Теория и практика массовой информации: учебник / А. Г. Киселёв. - М.: Москва, КНОРУС, 2009. - 432 с.
5. Короченский, А. П. Источники кризиса доверия. Главные причины недоверия к СМИ / А. П. Короченский // Журналистика и медиарынок. – 2009. – № 12. – С. 21-23.

Кабанова И.С.
 доцент, канд. психол. наук, доцент Головлёва Е.В.
 ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
 и государственной службы
 при Главе Донецкой Народной Республики»

**ТАТУИРОВКА – КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
 МОЛОДЕЖНОЙ МОДЫ**

Постановка проблемы, введение. В современных условиях резко обозначились проблемы сохранения здоровья населения. Особую тревогу вызывает состояние здоровья молодого поколения. Именно в этом возрасте формируется репродуктивный, интеллектуальный, трудовой, военный потенциал страны. Здоровье подрывается неблагоприятными условиями жизни, вредными привычками и модными направлениями. Сегодня татуировка никого не удивляет и не ввергает в шок, наоборот интригует и привлекает внимание окружающих.

Татуировка – перманентный (стойкий) рисунок на теле, полученный при помощи внедрения красящих веществ под кожу путём травмирования кожного покрова [2].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Искусство украшать себя можно считать одним из древнейших и существует на протяжении тысячелетий. Слово «татуировка» пришло с островов в Океании, впервые она была описана капитаном Куком в 1769 году. Федотов Ф.Н. в книге «Узоры и орнаменты для мастера» считает, что в средние века с помощью нанесения татуировок клеймили воров, убийц и прелюбодеев для того, чтобы окружающие могли догадаться о том, с каким человеком они имеют дело. Делом чести считалось у людей, побывавших в местах не столь отдалённых, украсить своё тело многочисленными татуировками, которые, знающему их значение, человеку многое могли поведать, и о местах отсидки, и о статье, и о характере и роде «профессиональной деятельности» преступника.

В современном обществе тату становится частью мировой индустрии красоты, атрибутом молодёжной моды. Татуировка давно не имеет той плохой репутации, которая у неё была в прошлом. Во время нанесения татуировки кожа будет продырявлена иглами примерно от 50 до 3000 раз в минуту, в зависимости от формы и размера тату. Стало модным наносить на своё тело различные изображения, значения которых не всегда известны их «носителям». Практически, на каждом углу специализированные салоны

приглашают нанести рисунок на своё тело и стать ярким, броским оригинальным, выделиться из толпы. Сейчас татуировки являются обычным делом для всех возрастов и полов.

Нанесение татуировки - это болезненный процесс, да и к тому же, небезопасный и причиняющий вред здоровью. Кожа, возможно, слишком сильно среагирует на иглу и долго не будет заживать. Организм может начать отторжение краски, что приведет к образованию большой раны и сильно испортит нанесенный рисунок. Наконец, в салонах, которые больше напоминают ночной клуб для металлистов, мастер может забыть поменять иглу и перенести на вас какой-нибудь вирус, оставшийся от предыдущего клиента. Полной гарантии безопасности в случае с татуировками не даст никто[3].

По данным исследования Захаровой И.И., татуировка – древнейшее искусство, нашедшее свое отражение в культурах практически всех народов. Древнейшие татуировки датируются 2 веком до нашей эры – это узоры, обнаруженные на египетских мумиях. В Ливии татуировки, обнаруженные при раскопках памятника Сети, символизировали богиню Нейт. Эти сюжеты до сих пор очень популярны у народов Северной Африки. Также ко 2 веку до нашей эры относятся и древнейшие упоминания о традиции татуировки в Китае. По мнению историков, именно из Китая эта традиция была занесена в Японию. В ходе раскопок в Перу были обнаружены захоронения, датируемые 1 веком до нашей эры, на останках также имелись татуировки в виде узоров, линий и символов солнечных лучей. При раскопках в Горном Алтае было обнаружено тело скифского вождя, на котором было огромное количество татуировок в виде животных – как настоящих, так и мифических. Захоронение относится примерно к 5 веку до нашей эры. Декоративная татуировка, если вдуматься, выполняет отчасти ту же роль, особенно у людей молодого возраста. Они нуждаются в том, чтобы заявить о себе, привлечь на себя внимание, показать, что они имеют права, по крайней мере, право на собственное тело. Существует определенная часть людей, которые без

особой необходимости, не принадлежа к закрытым сообществам и не вкладывая в татуировку информационную составляющую, покрывают свое тело обильными татуировками. Психотерапевты склонны считать, что большинство таких людей страдают одной из форм психического расстройства, испытывая потребность снова и снова наносить повреждения своему телу. Членовредительство без попыток самоубийства становится у таких людей навязчивым состоянием, а татуировки отвечают их потребности как нельзя лучше, так как болезненны и оставляют следы, напоминающие о перенесенной боли [4].

Медиков беспокоит тенденция к распространению различных инфекционных заболеваний, таких, как гепатит С и ВИЧ, не говоря уже о возможности заражения бактериальными инфекциями, например, «обычным» стафилококком, обитающим на поверхности кожи человека. Попадание этого микроба в ранку может обернуться гнойным воспалением.

Если даже нанесение татуировки выполняется качественными красителями и стерильными иглами, она представляет опасность для здоровья, реакция у разных людей на одни и те же красители может быть различной и его попадание в организм может провоцировать развитие пожизненной аллергии на солнцезащитные кремы, болеутоляющие таблетки. Следует также принять во внимание, что татуировки могут нанести непоправимый вред здоровью. Делая тату, человек травмирует кожу и вводит под нее красящее вещество. Хотя иголка проникает неглубоко, каждый раз рискует занести себе под кожу микробы или вирусы. Если делать татуировки уже использованными, «грязными» иглами, можно заразиться гепатитом, ВИЧ-инфекцией и другими не менее опасными заболеваниями. Применяемые при этом краски могут вызвать дерматит, аллергию и даже рак кожи.

Сейчас существуют разные способы выведения татуировки: хирургическая операция (вырезание), лазерное удаление (выжигание), абразивное устранение (шлифовка кожи металлической щеткой для снятия

эпидермиса и дермы), устранение при помощи соли (пропитывание татуированной кожи специальным соляным раствором), скарификация (удаление при помощи раствора кислоты и создание на ее месте шрама). Поэтому, прежде, чем сделать себе картинку на коже, нужно тщательно обдумать своё решение. Делая татуировку на теле, человек не может быть уверен в том, что на протяжении всей жизни, она будет ему нравится и доставлять удовольствие. Минутный порыв нанести на своё тело имя любимого или причудливый знак может не только изменить вашу судьбу (особенно, если вы с этим любимым потом расстанетесь), но и отразиться на вашем здоровье. Поэтому, ещё раз нужно взвесить все «за» и «против» этой косметологической процедуры[1].

Описание исследования и основные результаты. Для выяснения причин популярности татуировок у населения разных возрастных групп, был проведён социологический опрос, в котором приняли участие студенты. Исследование проводилось в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» среди студентов 2 курса. В ходе работы было проведено анкетирование. Студентам было предложено ответить на вопросы анкеты, которая позволила выявить отношение студентов к одному из модных направлений среди молодежи – татуировке. Были получены следующие результаты:

О том, что татуировки могут нанести вред здоровью знает - (59%), остальные (41%) затруднились ответить. Основным минусом татуировки является опасность для здоровья – (48%), на следующем месте проблемы в профессиональной сфере (12%), ухудшение внешнего вида татуировки (10%), «пожизненность» татуировки (8%), затруднились ответить (22%). Допускают мысль о нанесении татуировки себе – (54%), есть тату у (37%), только в виде татуажа (2%), и (7%) категорически против татуировок на своем теле. Татуировка считается допустимой для красоты – (48%), выделяться в толпе (18%), скрывать шрамы (19%), и в виде татуажа (15%). Основным плюсом татуировки является выражение своей индивидуальности

– (39%), маскировка шрамов (27%), памяти (14%), украшения (17%), принадлежности к определенной группе (3%). Татуировка считается модной, по мнению большинства имеющих и не имеющих рисунков на теле, – «татуировка на теле – это красиво»; «нанесение татуировки – это способ самовыражения, стремление быть оригинальным и даже моднее остальных»; «тату - это модно, стильно, молодежно».

Выводы. В целом, студенческая молодежь заинтересована в отношении татуировок, не считает этот феномен отрицательным для общества. В наше время они спокойно относятся как к татуировкам, так и к представителям каких-либо субкультур, которые чаще делают татуировки. Сейчас модно отличаться от других, проявлять свое «я», студенты не считают это пощечиной общественному вкусу, наоборот, по их мнению, татуировка – это искусство, способ самовыражения.

Одни полагают, что подобным образом украшают свое тело только ограниченные люди, недалеко ушедшие в своем развитии. Другие с уверенностью утверждают, что татуировка, несомненно, является искусством и способом самовыражения, как ее обладателя, так и выполнившего ее мастера. Однако, как бы ни менялось отношение к татуировкам, особенно распространены они в среде молодежи. Количество студий тату стремительно увеличивается. Нанесение татуировки, безусловно, решение индивидуальное. Но надо понимать, что и ответственность за возможные последствия лежит только на том человеке, который хочет сделать себе тату. Никаких гарантий безопасности татуировок нет и быть не может. Татуировка – это серьезный шаг, который стоит хорошо обдумать. Наконец, необходимо помнить, что настоящая татуировка останется на всю жизнь, поэтому, 10 раз подумайте, действительно ли она Вам так нужна. Ведь свести татуировку гораздо сложнее, чем её нанести. К тому же, даже после сведения современными средствами может остаться некрасивый темный след на коже. Вред татуировок для здоровья довольно ощутимый, но многие люди, которые их уже нанесли, задумываются о последствиях после татуировок

слишком поздно. Риски могут быть разными, но так или иначе это изрядно портит не только здоровье, но и нервы. Вред татуировки для здоровья трудно недооценить, но молодежь это редко останавливает. Молодые люди находятся в состоянии некой эйфории, им кажется, что, лишь набив татуировку, они станут более популярными и модными.

Список использованных источников:

1. Павщук, Е. Татуировка. Химия и жизнь. / Е. Павщук // Молодёжная культура. - 1995. - № 6. - с. 38-44.
2. Левикова, С. И. Молодежная субкультура / С. И. Левикова. - М.: Корабль, 2004. - с. 381.
3. Чебан, В. А. Узоры и орнаменты для мастера / В. А. Чебан. М.: Феникс, 2004. – 192 с.
4. Символика татуировки [Электронный ресурс]. - URL: <http://rusymbol.narod.ru/infotattoo/psychlogy_001.html>; (дата обращения: 10.04.19).

Киселёва А.С.
доцент, канд. психол. наук, доцент Головлёва Елена Викторовна
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ГОРДОСТЬ И ГОРДЫНЯ КАК МЕХАНИЗМ САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ

Постановка проблемы, введение. Эмоции и чувства это те составляющие, без которых жизнь не была бы столь интересной и человеческой. Каждый день мы переживаем множество эмоций, связанных с собственной личностью и её окружением. Общаясь с людьми можно заметить, что каждый человек по-разному проявляет эмоции. Гордость и

гордыня – знакомые каждому человеку понятия, тесно связанные с самоопределением и самоконтролем человека, однако, не каждый человек может их объяснить. Переживая эмоции, связанные с чувством гордости, человек понимает собственное значение, даже если это не касается самого человека (за близкого или за референтную группу). Переживая гордыню человек стремится ублажить своё «Я».

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Первые попытки анализа понятия «гордость» были предприняты древнегреческим мыслителем Аристотелем, который рассуждал о данном феномене сквозь призму добродетели и понимается как величавость. Средневековые учёные (Пруденций, Скот) считали гордость корнем всех человеческих пороков и являющую суть дьявола. Новое время (Юм) определяло гордость через первичность «Я».

В библейском понимании гордость – движение от Бога к греху. В Библии гордость можно увидеть в трёх формах. В первой форме гордость легко уязвима материальными благами, военными успехами и, непосредственно, властью. В другой форме гордость – собственная богоподобность, рождающая пороки. Третья форма – гордость как сущностное качество человека и человечности.

Иудейско-греческий философ Филон Александрийский в своих размышлениях соединил противоположные представления о гордости. С одной стороны гордость рассматривается как высшая степень украшения правителя, с другой приводит пример Вавилонской башни, указывая на гордыню. Августин указывал на существование двух гордостей – злой и благой. Злая гордость та, которой противопоставляется смирение, благая – та, которая даруется всевышним и соотносится со славой мучеников. Французский монах Иоанн Кассиан Римлянин воссоединил идеи о гордости в книге «О духе гордости». Автор сравнивает гордость с губительной болезнью, поражающей всё тело и способная погубить добродетель. Испанский мыслитель Пруденций в произведении «Психомания»

рассматривает борьбу человека с собственными пороками. Гордость здесь предстаёт в образе королевы амазонок с сияющими доспехами, от которых меркнут добродетели. В понимании Дунса Скота любой порок является всего лишь тенью добродетели, а гордость – искажение реального ощущения силы, которая впоследствии явилась началом человеческой греховности. Томас Гоббс в «Левиафане» рассматривает гордость с позиции достижения мира. «...каждый человек должен признать других равными себе от природы. Нарушение этого правила есть гордость» [1, с. 37].

Новое время отразилось и на многообразии человеческих проявлений, стремящегося найти своё «Я», на выражении своего места по отношению ко всему миру. Давид Юм стал одним из первых мыслителей того времени, который выдвинул и развил идею о связи гордости и здоровым чувством самости. В «Трактате о человеческой природе» он сделал попытку теоретического синтеза в представлении гордости как определяющего места в ценностной миросистеме. Автор сравнивает переживание гордости с аффектом, порождаемым приятными объектами, имеющих непосредственное отношение к человеку, которое вызвано ассоциациями и впечатлениями. При этом Юм делает оговорку о том, что настоящим объектом аффекта есть наше «Я». Таким образом, даже если на возникновение гордости влияют внешние факторы, то они всегда соотносятся с собственным «Я». Гордость в понимании Юма – «то приятное впечатление, которое возникает в нашем духе, когда сознание нашей добродетели, красоты, нашего богатства и власти вызывает в нас самоудовлетворение.» [2, с. 26].

В книге «Критика практического разума» И. Кант упоминает о моральной гордости определяя её как моральную ценность, дающую основание человеку действовать в условиях, когда это практически невозможно. В широком смысле гордость - глубочайшее уважение к себе как чувство своей внутренней ценности (*valor*), имея которую человек не может стать предметом продажи ни за какую цену (*pretium*) и обладает неотъемлемым достоинством (*dignitas interna*), внушающим ему уважение

(reverentia) к самому себе» [3, с. 177].

Немецкий философ Николай Гартман стремился сохранить Кантовское понятие моральной гордости. Он рассматривает «подлинную (оправданную) моральную гордость». По мнению автора, гордость, которая склонна к дерзости, чтобы не превратиться в гордыню и высокомерие, должна находиться в балансе со скромностью и смирением.

В мифологии существует лик гордости – Хюбрис. Внешний вид и суть греческой богини трудно описать, т.к. конкретного определения или описания нет. Это что-то, что может угрожать порядку понимание Хюбрис вкладывают не только эмоции (дерзость, гордыню, гордость), но и желание сравниться и даже превзойти богов. В общем виде, говоря о Хюбрис, её рассматривают как властное высокомерие человека, определяющего себя как меру всех вещей. [3, с.172].

Х. Арндт говорит о Хюбрисе как об особенности человеческой деятельности, которая характеризуется непредсказуемостью и обозначающую нормативную регуляцию. Фуко рассматривал Хюбрис сквозь призму необузданности, являющуюся фундаментом сексуальности. В своём исследовании «Hubris: A Study of Pride» Р. Пейн указывает на существование двух видов гордости. Первая – идёт сверху от богов, которая и является Хюбрис, вторая – идёт снизу и проникает в человеческую жизнь из мира мёртвых [4].

Описание исследования и основные результаты. Сложность в едином определении понятия «гордость» заключается в том, что оно описывает конкретное переживание. Все люди индивидуальны, поэтому нельзя обобщать чувства людей способных и неспособных переживать какие-либо эмоции.

В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова [5] так описывается понятие «гордость»: 1. Чувство собственного достоинства, самоуважения («национальная гордость»); 2. Чувство удовлетворения от чего-нибудь («гордость победы»); 3. Высокомерие, чрезмерно высокое мнение о себе,

спесь («из-за соей гордости ни с кем не дружит»). Из этого следует, что в современное понимание гордости заложено две составляющих – позитивная и негативная.

Рассматривая чувство гордости по отношению к себе, то тоже можно выделить два основных компонента - личностный (постоянный) и ситуативный (переменный). Личностный компонент включает в себя ощущение чувства собственного достоинства, осознание уникальности и ценности своей личности, самоуважение. Ситуативный компонент зависит от внешних факторов, таких как оценка со стороны, победы или поражения и т.д. Таким образом личностный компонент это устойчивая черта характера личности, а ситуативный компонент – приобретённый фактор.

Современные психологи и врачи проделали огромную работу, проведя множество исследований для выявления сущности гордости, выделив три направления определения. Первое направление определяет гордость как ощущение собственного превосходства относительно высшего положения или статуса. Второе направление выражает гордость также, как это происходит в животном мир (изучение повадок, сил). Третье направление рассматривает гордость как реакцию на поступки и достижения, а также на внутренние установки.

Американский психолог Джесика Трейси доказала, что гордость – основная эмоция человека, которая сформировалась для служения серьёзной социальной задаче. Она преуспела в идентификации выражения гордости, что явилось новшеством в данной области, где все исследователи ориентировались на работу П. Экмана и К. Изарда (идентифицировали универсальные выражения лица для счастья, удивления, печали, опасения, возмущения, отвращения). Трейси обнаружила особую для переживания гордости выражение – довольная улыбка, немного назад откинута голова, наполненная дыханием грудь. Исследования гордости были описаны в трудах «Эмоции» и «Психологическая наука» [6].

Формирование чувства гордости начинается ещё в раннем возрасте.

Э. Блейер описывает исследование гордости, основанному на наблюдении за пятимесячным сыном. Когда малыш самостоятельно встал в первый раз на ноги он выразил свою гордость оценивающим окружение взглядом. Чувство гордости усваивается в сознании ребёнка посредством похвалы и одобрения родителей. Это переживание становится основным фундаментом для формирования таких эмоций, как чувство собственного достоинства, самоуважение и т.д. [7].

При неправильном воспитании ребёнка может возникнуть завышенная или заниженная гордость.

Завышенная гордость порождает такие негативные эмоции, которые существенно осложняют взаимодействие между людьми (например, чувство вседозволенности).

Заниженная гордость может возникнуть как следствие унаследованного ощущения страха или природный страх. В дальнейшем может развиваться социальный страх, который проявляется в результате ощущения ребёнком постоянного страха, опасности, которая исходит от людей (их критики, негативной оценки). Вследствие этого у ребёнка возникает боязнь самостоятельно действовать. Развивая заниженную гордость, у ребёнка понижается самооценка и растёт неуверенность в себе [8 с. 113].

Однако, существует и *адекватная гордость*, которая характеризуется радостным переживанием действий, совершаемых ребёнком. Такая гордость помогает ребёнку сформировать волю, терпение, умение быстро реагировать и переключаться на другие действия. Она даёт возможность ребёнку ощутить большую радость и ту самую гордость за действия, которые раньше у него не удавались. Всё это закрепляется положительной оценкой со стороны, формирует умение преодолевать трудности и действовать самостоятельно.

В психологии выделяют следующие виды гордости: уместная (гордость за доброе, светлое, стимулирующая к совершению хороших и правильных действий), неуместная (блокирует признание собственной неправоты за

ошибки), здоровая (гордость соизмеримая с масштабом причины), интеллектуальная (граничит с невежеством; гордость «за ум»), духовная (препятствие во внутреннем развитии человека), религиозная (грехопадение, позволяющее убивать других людей, не разделяющих иных убеждений).

Чувство гордости может проявляться по-разному. Оно может быть внутреннем или внешнем, выражаться в спокойствии или энергичности, уравновешенности, умиротворении или в активности действий.

Переживание гордости определяется балансом составляющих человеческой системы:

1. Знание жизненных целей и собственного предназначения, а также реализация потенциала в четырёх уровнях бытия – индивидуальном, социальном, планетарном и вселенским [9, с. 69];

2. Понимание траектории действий к достижению поставленных целей, её реализация (то основное правило, которое нарушает гордыня) [9, с. 35];

3. Методы и способы достижения цели реализуются соблюдением закона самоорганизации в процессе развития человеческой психики [7].

Совокупность трёх базовых законов составляют нравственную матрицу морального человека и следуя им он познаёт сущность окружающего мира.

Чаще всего гордость путают с гордыней. Гордость и гордыня тесно переплетаются друг с другом, в результате чаще в сознании человека эти термины смешиваются и заменяются друг другом. В любой религии, в том числе и в христианстве, гордыня является одним из греховных пороков. По религиозным канонам, гордость, точно так же, как и гордыня, должна быть осуждена. На деле это два совершенно разных понятия. Слово «гордыня» в современной повседневной жизни встречается редко, чаще используют близкие по значению слова – тщеславие, высокомерие, амбициозность, самолюбие, заносчивость и т.д.

Исследованием гордыни занимались Ф.Ницше, К. Юнг, О. Г. Торсунов, М. А. Минакова и др. Они описывают гордыню как переживание унижения, первопричиной которой была оценка, данная извне, и оказавшейся ниже

собственной самооценки.

Человеческая гордыня включает в себя несколько структурных элементов, разбитых по группам и поддерживающих её жизнеспособность [3].

К первой группе относят такие личностные качества, как жажда власти, презрение к окружающим, имеющих низшее положение в обществе. Сюда относят следующие чувства: заносчивость, надменность, самолюбие, высокомерие, спесь, чванство. Вторая группа включает в себя качества, показывающие стремление человека к достижению нечто большего, чем он имеет. Это проявление честолюбия, амбициозности. Третья группа отражает готовность человека идти на всё возможное, ради достижения поставленных целей или во благо собственным интересам. Это выражение эгоизма, хамства, бесцеремонности, нахальства, дерзости, невоспитанности, наглости и бесстыдства. К четвёртой группе относят необоснованную жажду славы. Главные качества – хвастовство, тщеславие, самонадеянность. Пятая группа – олицетворяет самолюбование. Шестая, последняя, группа включает в себя самоуверенность и чувство гордости за личные достижения.

Что касается употребления термина «гордыня», то российский психолог Н. В. Маслова пишет, что он может использоваться в трёх значениях [2, с. 49]. В первом значении гордыня определяет черту человеческого характера. Гордыня представляет собой безнравственную, необузданную и греховную страсть, которая во всём всегда, везде, всех и вся превосходит. При наличии этой черты человек не осознаёт нарушение нравственных норм и последствия, к которым это может привести. Во втором значении гордыня определяет стратегию жизненного движения человека. Здесь гордыня рассматривается как двигатель рационального ума. В этом случае ум гордящегося человека не ищет суть, а старается доказать свою уникальность. В третьем значении гордыня обозначает цель жизни человека. Гордыня – возвеличивание собственной личности и достижений, а также отрицание нравственности и Бога.

Сравнивая понятия «гордость» и «гордыня» можно заметить, что существуют явные различия. В первую очередь, гордость является положительным качеством, мотивирующим к достижению новых целей. Гордыня – полная противоположность гордости, ориентированная исключительно на себя и являющаяся отрицательной чертой. В отличие от гордыни, возвеличивающей лишь себя, гордость можно назвать коллективной эмоцией. Во взаимоотношениях с людьми, гордыня проявляется в мягкой форме – как похвала или в жёсткой – оценка, критика, унижение.

В обществе гордость может стать причиной ссор и конфликтов, поэтому иногда с ней приходится бороться. Гордость – одна из самых достойных черт человека. Она должна быть в каждом из нас. А вот гордыню нужно побороть и отпустить из жизни. Современные психологи (Маслова, Зубец) предлагают несколько вариантов:

1. Научиться уважать другого человека, перейти в восприятии мира и окружающих людей от эгоцентрической системы к гомоцентрической;
2. Не считать себя единственным центром Вселенной; понимать, что и у других людей могут быть не менее серьезные проблемы;
3. Знать, что обстановка может не позволять тотчас же исполняться каждому вашему капризу, и уметь терпеливо ждать.
4. Смириться с собственными недостатками
5. Научиться обижаться и забывать обиды, поскольку злопамятность украшает человека.

Выводы. Человек как элемент общества часто соотносит себя с окружающими людьми. Важнейшим критерием самооценки служит осмысление своей значимости. В религиозном осмыслении акцентируется отрицательная оценка гордости, однако гордость в быту – важное качество человека. К сожалению, это не самая распространенная черта сегодня. И не только жизнь каждого из нас, но и жизнь общества страдает от недостатка чувства гордости. Человек по-настоящему гордый чаще всего и в других

людях ценит гордость: уважает их достоинство и не позволяет умышленно унижить, оскорбить, обидеть их. Преувеличение своей гордостью чревато появлением гордыни и изменением отношения к человеку и, наоборот, человека к обществу.

Список использованных источников:

1. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского [Текст] // Гоббс Т. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., - 1991. С. 109.
2. Юм Д. Трактат о человеческой природе [Текст] // Юм Д. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., - 1965. С. 422.
3. Зубец, О. П. О гордости [Текст] // О. П. Зубец // Этическая мысль // Философия. - 2006. - №7. - С. 171-195.
4. Payne R. Hubris: A Study of Pride. N. Y., 1960.
5. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка. [Текст] / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - Издание 4-е, доп. изд. - М.: ИТИ Технологии, 2006. - 944 с. URL <http://www.ozhegov.com/index.shtml> (дата обращения 10.04.2019)]
6. Эмоциональный интеллект. Как разум общается с чувствами [Текст] // ВикиЧтение URL: <https://psy.wikireading.ru/101719> (дата обращения: 1.04.2019).
7. Развитие эмоциональной сферы ребенка в раннем возрасте [Текст] // Билингва URL: <http://bilingva.ru/stati-nashih-avtorov/razvitie-emocionalnoj-sfery-rebenka-v-rannem-vozhraсте> (дата обращения: 10.04.2019).
8. Развитие личности ребенка от трех до пяти [Текст] / Лариса Головей и др., - Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2014. - 528 с.
9. Маслова Н.В. Периодическая система Общих законов человеческого общества. [Текст] / Н. В. Маслова. –М.: Ин-т холодинамики, 2006. – 217 с.

Ковырзина К. Д.
зав. кафедрой социологии управления канд. социол. наук Зырина Я. А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

УЧЁТ ИСКРЕННОСТИ И НЕИСКРЕННОСТИ РЕСПОНДЕНТОВ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Постановка проблемы, введение. Специфика исследований, основывающихся на применении опросных методов, состоит в том, что основным источником информации для исследователя здесь выступает вербальная информация от опрошенных. От того, в какой степени искренними они являются, во многом зависят подлинность итоговых сведений.

Определения «искренний» и «неискренний» в большинстве случаев используются к характеристике эмоций, веры и заблуждения. Однако их референтами могут выступать не только чувства, но и мнения, оценки, взгляды, убеждения, понятия и т.д.

На сегодняшний день в социологической и психологической литературе понятия «искренность» и «неискренность» рассматриваются через парные группы «правда» и «ложь». При этом искренними являются ответы, которые соответствуют критериям достоверности, а неискренними - ответы, содержащие фальшивые, искаженные данные [1, ст. 38].

Большинство авторов под искренностью понимают «характеристику коммуникативного процесса и его продукта - речевого сообщения, возникающего и передаваемого в ситуации непосредственного взаимодействия сторон» [Там же].

Термин неискренность, в свою очередь, можно определить как «преднамеренное искажение индивидом известных ему фактов действительности, сознательное сокрытие своих собственных действий,

мнений, чувств, намерений и т.д. от других, окружающих его и взаимодействующих с ним людей, и/или подмену их иными, “чужими”, не выражающими его действительных взглядов, установок, потребностей и интересов» [Там же].

Под неискренними ответами в совокупности мы подразумеваем все фальшивые сообщения, передаваемые респондентом социологу (анкетеру, интервьюеру) с целью их умышленной дезориентации.

Краткий обзор существующих разработок. Социологи утверждают, что явление искренности может рассматриваться в различных областях гуманитарного знания, а именно: в философии, психологии, социологии и лингвистики [3, ст. 35].

В философии искренность затрагивается, прежде всего, в связи с рассмотрением моральных норм и правил поведения. Так, древний философ Конфуций (551–479 гг. до н. э.) рассматривал понятие искренность (которое переводится как *chéng*). Понятие «искренность» рассматривается в философии не только в связи с моральными нормами, но и сравнивается с понятием «истина», которое считается одним из наиболее важных в эпистемологии и в философии науки. В общефилософской интерпретации подчеркивается не только взаимосвязь искренности с истиной, но её значение для социального взаимодействия и осмысления [Там же].

Из числа научных сфер психологического направления искренность, в основном, входит в область интересов социальной психологии (изучает мышление, чувства и поведение человека (в том числе речевое) в различных социальных ситуациях) [3, ст. 40]. Для психологов искренность – это одно из эффективных средств для влияния на собеседника или группу [Там же]. Поэтому она может рассматриваться как техника для убеждения, речевого влияния или манипулирования, а также при рассмотрении неискренности, обмана, лжи.

Проблему искренности изучают и социологи. В социологии искренность рассматривается как качество личности, при этом

подчеркивается её значение не только во взаимоотношениях с окружающими, но и к самому себе, а также отмечается её зависимость от культуры.

Таким образом, Л. Триллинг полагает, что искренность в современной трактовке означает согласованность между ответами респондентов и реальными эмоциями, и что, хотя это понятие развивалось в течении веков и старо как речь и жесты, его нельзя рассматривать в отрыве от культурных обстоятельств. Искренность может рассматриваться с точки зрения её подлинности. Считается, что искренность как категория общения создает благоприятную обстановку между собеседниками, но она поддается имитации и может быть лицемерной, поддельной, неестественной, показной [3, ст. 42].

Описание исследования и основные результаты. Для анализа мы взяли результаты исследований, в которых изучается искренность и неискренность респондентов.

Крайне отличительными в данном взаимоотношении можно рассматривать известные данные превышения удельного веса положительных ответов респондентов об участии в голосованиях, фиксируемых социологами в вопросах после выборов в сопоставлении с реальной долей проголосовавших избирателей. Как отмечают Н. Брэдбери и С. Садман, опросные сведения об участии в выборах и о голосовании за победившего кандидата в большинстве случаев оказываются завышенными. Согласно итогам денверского исследования, на вопрос об участии в президентских выборах 2016 г. в США 13% опрошенных ответили положительно, но на самом деле не голосовали. Часть жителей, давших ложную информацию об участии в голосовании на президентских выборах 2016 г., составила 23%. В опросе, проведенном Национальным Центром по изучению общественного мнения в 2016 г., две трети опрошенных заявили о своем участии в выборах (65%), в действительности же проголосовало чуть больше половины избирателей (57%) [3, ст. 67].

В отечественной и зарубежной социологической литературе на сегодняшний день основательно укоренилось мнение, что данные, которые предоставляют респонденты в вопросах социально-демографического блока анкеты, обладают высоким уровнем достоверности. При этом, как считается, сама «естественная валидность обыденного языка» надежно гарантирует качество итоговых данных от искажений [3, ст. 69]. Однако, как показывают опыт и специальные исследования, это далеко не так. Весьма характерными в этом отношении можно считать общеизвестные факты превышения удельного веса положительных ответов респондентов об участии в голосованиях, фиксируемых социологами в вопросах после выборов, в сравнении с реальной долей проголосовавших избирателей [Там же].

Простота, понятность и доступность социально-демографической терминологии любому из респондентов еще не обеспечивают надежности и достоверности сообщаемых ими сведений. Здесь, как правило, не возникает особых трудностей, связанных с достижением взаимно однозначного индикативного соответствия между измеряемыми признаками и понятиями, в которых они отображаются в анкетных вопросах, а затем предстают перед респондентами. Зато встает серьезная проблема сознательных искажений опрашиваемыми их социально-демографических данных [3, ст. 70].

Примеры такого рода довольно часто можно встретить в массовой социологической практике: завышение или занижение респондентами своего возраста, уровня образования, размеров дохода, заработной платы, изменение (фальсификация) своей профессиональной принадлежности работниками редких и/или высокооплачиваемых профессий и т. д. Причем степень искажений здесь бывает значительно более высокой, чем иногда считается [Там же].

Так, в панельном исследовании, проведенном польскими социологами, было установлено, что почти каждый четвертый респондент (22%) во время повторного интервью изменил свой прежний ответ, касающийся

образования, причем люди с начальным образованием значительно чаще других приписывали себе лишние годы обучения [3, ст. 73].

В другом, более позднем исследовании, тестировалась степень совпадения «анкетного» и фактического уровня образования респондентов по методу «объективного эталона». В ходе повторного посещения социологи проверяли достоверность указанных ранее сведений по документальным источникам. В результате оказалось, что примерно у 30% респондентов декларированный уровень образования не соответствовал документам. При этом две трети из этой группы завысили его, а одна треть - занизили [3, ст. 75].

Еще более красноречивые данные были получены американским социологом Т. Роджерс. В ходе интервьюирования респондентов, уже участвовавших в аналогичном опросе двумя годами ранее, она зафиксировала 66% случаев совпадения ответов и 34% - несовпадения. Большинство изменивших прежние реакции (59%) «увеличили» свое образование, в то время как остальные 41% опрошенных «уменьшили» его. Судя по сообщению Т. Роджерс, расхождения в ответах об образовании чаще демонстрировали афроамериканцы: уровень консистентности в этой группе варьировал в диапазоне от 48% до 50% в зависимости от метода сбора данных (личное и телефонное интервью) [3, ст. 76].

Следовательно, завышение респондентами уровня образования - достаточно распространенное явление, выполняющее, по-видимому, функцию компенсации психологической ущербности индивида, возникающей в результате понижения его субъективного статуса в ситуации опроса. По данным американских социологов Н. Брэдберна и С. Садмана, высокие баллы по шкалам лжи значимо отрицательно коррелирует (-0,261) с уровнем образования респондентов. Следовательно, более склонны к искажению действительности (и, возможно, к завышению образования) люди с низким его уровнем, и наоборот [Там же].

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что важность и необходимость получения достоверной информации сегодня очевидны для любого исследователя. Поэтому, насколько правдивыми будут ответы респондентов, зависят достоверность и качество итоговых данных. Почему люди боятся отвечать искренне? В большинстве случаев это зависит от темы исследования. Люди, чтобы казаться экспертами в данном вопросе, могут давать неправдивые ответы. Кроме того, не все люди могут понимать и до конца осознавать происходящие политические события и изменения, что ведет к незаинтересованности и безразличию. Такие люди, принимая участие в исследовании, будут так же не заинтересованы, а их ответы могут не соответствовать их мнению. При опросе на щепетильные темы, респондент может использовать защитные поведенческие стратегии (конформность, социальная желательность, негативизм и др.). Поэтому, для каждого респондента существуют свои темы и вопросы сенситивности, и следовательно ответы, которые будут давать респонденты можно считать неправдивыми.

Список использованных источников:

1. Simmel G. The Philosophy of Money / G Simmel. – London: Routledge, 2004. – 538 p.

2. Кожевникова, О. В. Искренность в ответах респондентов в электоральных исследованиях/ О. В. Кожевникова // Мониторинг общественного мнения. – 2010. – № 2 (86). - С. 38-44.

3. Мягков, А. Ю. Искренность респондентов в массовых опросах/ А. Ю. Мягков // Сб. науч. тр. Иваново: Изд-во ИвГУ, 2009. – № 6. – С. 311-319.

Коростелёв А.С.
доцент, канд. психол. наук, доцент Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Постановка проблемы, введение. Одним из перспективных и актуальных направлений современной социологии является исследование проблем семьи и происходящих в ней изменений. Семья - источник любви, уважения, солидарности и привязанности. Интерес исследователей к данной проблематике обусловлен проявлением кризисных тенденций в функционировании современной семьи, затрагивающих все сферы ее жизнедеятельности. Актуальность исследования института семьи обусловлена кардинальными изменениями всего российского общества, которые затронули его основы и традиционные устои.

Семья - один из фундаментальных институтов общества, придающих ему стабильность и способность восполнять население в каждом следующем поколении. Семейные ценности - положительные и отрицательные показатели значимости объектов, относящихся к основанной на единой совместной деятельности общности людей, связанных узами супружества - родительства - родства, в связи с вовлеченностью этих объектов в сферу человеческой жизнедеятельности, человеческими интересами, потребностями, социальными отношениями.

Семейные ценности можно разделить по элементам связи внутри семьи. Выделяется три группы семейных ценностей: ценности, связанные с супружеством; ценности, связанные с родительством и ценности, связанные с родством. К основным ценностям родительства относятся ценность детей, включающая в себя ценность многодетности или малодетности, а также ценность воспитания и социализации детей в семье. К ценностям родства можно отнести ценность наличия родственников (например, братьев и сестер), ценность взаимодействия и взаимопомощи между родственниками, ценность расширенной или нуклеарной семьи. На переломном этапе развития российского общества, когда жизнь чрезвычайно сложна и динамична, важно зафиксировать и понять ценности, которыми руководствуются молодые

люди и которые во многом определяют обыденное сознание и повседневные представления о настоящем и будущем вступающих в жизнь поколений.

Наблюдается феномен перевернутой пирамиды: если раньше в ее основании находился индивид, а на вершине - общество, то теперь они как бы поменялись местами - в основании пирамиды находится общество, а на вершине - индивид. Семья сохранила свое срединное положение в этой иерархии, в том смысле, что как являлась, так и является каналом разрешения противоречий между социумом и индивидом. Но сменились акценты в оценке значимости семьи, произошла переоценка тех моделей семьи, которые мы наблюдали, казалось, совсем недавно и тех, которые в современных условиях классифицируются как альтернативные, возвращение семье функции накопления частной собственности и передачи ее по наследству [1].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Проблема семейных ценностей молодежи хорошо освещена в книге Лисовского В.Т. «Молодежь: любовь, брак, семья», в которой представлены результаты социологических исследований. В статье Медковой Д.В. «Семейные ценности как объект социологического анализа» подробно описана классификация семейных ценностей. Григорьева Н.С. систематизировала результаты различных исследований по семейным ценностям студенческой молодежи в проекте: «Семейные стратегии современной российской студенческой молодежи» [2].

В современной российской социологии семьи выделяются две основные исследовательские парадигмы. Первая, «прогрессистская» парадигма, представителями которой являются Вишневский А.Г., Голод С.И., Мацковский М.С. и др., рассматривает современные процессы в семье как позитивные, ведущие к увеличению многообразия семейных форм. Все негативные явления, связанные с невыполнением семьей ее функций, они относят к незавершенности процесса перехода от старой к новым семейным формам. Вторая, «кризисная» парадигма, представителями

которой являются Антонов А.И., Борисов В.А. и другие, объясняют кризис семьи и невыполнение ею своих функций кризисом семейных ценностей и общим ценностным кризисом в современном обществе: семейные ценности, в частности - ценность многодетной семьи и стабильного брака, заменяются на ценности, связанные с личными (индивидуальными) устремлениями людей, что приводит к дисбалансу в обществе между потребностью общества в воспроизводстве и социализации новых поколений и тем, как семья выполняет репродуктивную и социализационную функции[3].

По мнению одного из ведущих специалистов в области социологии семьи С.И. Голода, в современной семейной культуре происходит не только автономизация брачности, сексуальности, но и трансформация всей системы матримониального поведения: в предбрачном, брачном и послебрачном периодах. Для современной модели поведения характерны браки по личной договоренности партнеров. Семья сегодня, безусловно, нуждается в поддержке и общества и государства. При этом социальное влияние институтов государства и общества должно заключаться не столько в выполнении функций компенсаторного характера, сколько в проведении государственной просемейной политики на уровне идеологизации семейных ценностей, модели благополучной и стабильной молодой семьи[4].

Описание исследования и основные результаты. В исследовании принимали участие студенты ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и Государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» в возрасте от 18 до 23 лет. Из них 41% юношей и 59% девушек.

Одной из задач исследования было выяснить, важен ли для молодежи официальный брак, и проведенный опрос показал, что молодежь, как и раньше, хочет связать себя узами брака.

Распределение желания молодежи вступать в официальный брак по полу

Данная диаграмма показывает, что почти половина респондентов (45%) определенно собираются вступить в официальный брак в будущем. В основном преобладает положительный ответ, при этом он выше у девушек. Стоит отметить так же, что 9% респондентов мужского пола вообще не собираются жениться, а среди девушек данный вариант ответа не выбрал никто.

Одной из задач исследования было выявить возможные причины вступления в официальный брак.

Причины вступления в брак

По диаграмме видно, что такой мотив как «любовь», остается основным при вступлении в брак, его выбрали 49% респондентов. На втором месте стоит «желание создать семью», 41%. На третьем «рождение ребенка», 6%.

Кто должен обеспечивать семью, распределение по полу

По диаграмме видно, что девушки больше склоняются к тому, что семью супруги должны обеспечивать вместе, а респонденты мужского пола в этом вопросе более консервативны и считают, что семью должен обеспечивать мужчина.

Также в ходе исследования нужно было выяснить, кто, по мнению молодежи, должен быть организатором досуга в семье и как член семьи должны его проводить: вместе или отдельно? Как показывает опрос, 83% респондентов считают, что супруги должны вместе организовывать семейный досуг. Варианты «Жена, в основном» и «Муж, в основном» отметили примерно одинаковое количество опрошенных. Если смотреть распределение по полу, то здесь интересно, что те, кто не выбрал вариант ответа «Вместе», отнесли роль организатора к себе, то есть мужчины больше отметили вариант ответа «Муж, в основном», а женщины «Жена, в основном». Возможно, они считают это почетной и приятной обязанностью.

Как члены семьи должны проводить досуг

Опрос показал, что большинство (48%) респондентов выбрали промежуточный вариант ответа «По возможности вместе, но необязательно». При этом 39% девушек отметили вариант «Нужно обязательно отдыхать друг от друга», а среди молодых людей этот вариант выбрали только 18%, 32% респондентов мужского пола выбрали вариант «Обязательно вместе», среди девушек его отметили всего 14%. Возможно, это говорит о том, что девушки стремятся быть более независимыми от мужчин, более самостоятельными.

Выводы. Семья всегда являлась и является одной из важнейших и неотъемлемых ценностей в жизни человека. В последнее время жизненные приоритеты кардинально меняются, в том числе и семейные ценности. Эти изменения одни ученые называют кризисом (упадком) семейных ценностей, другие трансформацией института семьи, но очевидно, что происходит приспособление семьи к новым условиям и обостряется противоречие между семейными и внесемейными ценностями.

Данное исследование показало, что студенты в большинстве своем нацелены на официальный брак в будущем, правда половине респондентов необходимо сначала обзавестись работой и постоянным доходом. Это говорит о том, что материальные блага все больше выступают на первый план. Но есть и те, кому для создания семьи достаточно одного желания. Среди причин вступления в брак большинство респондентов

выбрали «любовь» и «желание создать семью», на третьем месте оказалось «рождение ребенка». В системе жизненных ценностей любовь и семья у молодежи так же остается на первом месте, здоровье и образование на 2 и 3 местах соответственно, а детей респонденты поставили только на 4-е место. Современная молодежь в лице студентов ГОУ ВПО «ДонАУиГС» считает, что супруги должны быть равноправными членами семьи, вместе принимать основные решения и обеспечивать семью, а так же вместе организовывать и проводить свой досуг, правда есть и те, кто считает, что необходимо отдыхать друг от друга, причем это преимущественно девушки.

Список использованной литературы:

1. Антонов, А.И. Социология семьи/ А.И. Антонов, В.М. Медков. – М.: Москва, 1996.- 65 с.
2. Лисовский, В.Т. Молодежь: любовь, брак, семья/ В. Т. Лисовский. – СПб.: Наука, 2003. – 67 с.
3. Мацковский, М.С. Социология семьи. Проблемы теории, методологии и методики/ М.С. Мацковский. - М.: 1989. - 7 с.
4. Голод, С.И. Семья и брак: историко-социальный анализ/ С.И. Голод. - СПб.: 1998. - 61-89 с.

Косякова Ю.Д.
доцент, канд. психол. наук, доцент Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

**СОЦИАЛЬНЫЕ САНКЦИИ КАК МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ФОКУСЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
КОНЦЕПЦИЙ**

Постановка проблемы, введение. Социальный контроль является гарантией обеспечения и поддержания социального порядка. Применяя санкции в качестве механизма регулирования социального поведения отдельных индивидов или социальных групп, акторы социального контроля способствуют сохранению статуса-кво существующей социальной системы и блокируют все факторы, угрожающие социальным институтам, учреждениям и господствующим стандартам групповой жизни. Санкции как элемент социального контроля выражаются в определённых способах воздействия окружающих на поведение человека в виде поощрения и наказания за соблюдение и несоблюдение норм поведения. Актуальность изучения социальных санкций заключается в том, что одни и те же санкции могут иметь разную степень эффективности в зависимости от экономических, социальных, политических и культурных условий. В контексте значительных трансформаций в перечисленных аспектах жизнедеятельности общества социальные санкции также претерпевают преобразования, соответствующие изменённым нормам и ценностям.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Механизму осуществления социального контроля посвящено множество социологических работ. Я.И. Гишинский исследовал социальный контроль в русле девиантного поведения и преступности [1]. О.А. Обрывалина рассматривала концепции социального контроля в американской социологии XX века, обращая внимание на развитие изучения данного понятия, сравнивая между собой существующие теории [2]. Исследование на аналогичную тему проводила И.М. Попова, изучая социальный контроль в американском обществе в системе капиталистических отношений [3]. В.А. Бачинин обнаружил социологические аспекты социального контроля и социальных санкций в творчестве Ф.М. Достоевского, анализируя его героев с точки зрения позитивизма [4]. Несмотря на обширность существующей литературы

касательно изучаемой темы, следует указать на её разобщённость – перечисленные авторы делают акцент на конкретном узком предмете исследования. Данная работа содержит систематизированный анализ концепций социального контроля, охватывая идеи российских, европейских и американских авторов, разработанные в разные исторические периоды и рассматривающие различные виды социальных санкций, не останавливая внимания лишь на их отрицательном аспекте, в отличие от многих существующих обобщающе-обзорных работ.

Описание исследования и основные результаты. Одним из первых социологов, рассматривающих механизм социального контроля, стал П.А. Сорокин. Его трактат «Преступление и кара, подвиг и награда» относится к периоду российского творчества учёного и содержит в себе подробный анализ применения социальных санкций для регулирования поведения индивидов. Рассуждения Сорокина сводятся к тому, что поведение акторов социального контроля делится на два типа: активные действия или бездействие, которое, в свою очередь, распадается на акты терпения и акты воздержания [5]. Каждые из трёх названных актов носит должный, рекомендуемый и запрещённый характер, в соответствии с которыми и назначаются социальные санкции. Социолог оперирует такими понятиями как «преступные и услужные действия» [5]. Реакцией на последние являются награды как позитивная санкция на поведенческий акт или совокупность актов, которые выходят за рамки нормы, но не нарушают её. В отличие от должного, такой акт происходит добровольно и не находится в конфликте или противоречии с действующей атрибутивно-категориальной системой. Награда есть социальное явление, включающее два базовых компонента: нематериальную сторону в виде эмоций, мыслей, ассоциаций и материально-символическую – например, орден, медаль. Хотя и награда за разные поступки в разных обществах может принимать различные формы, П.А. Сорокин считал, что в них общей чертой является шаблонизация,

достигаемая путём формального закрепления форм наград в правовом поле и через неформальное закрепление - в моральной сфере общества.

Награда, по мнению социолога, с разной силой оказывает разную степень влияния на тех или иных индивидов (социальные группы), это определяется рядом факторов: приближённостью получения награды к моменту совершения поощряемого акта, неизбежностью награды, реальной потребностью субъектом в получении награды, его мировоззрением и представлением о должном.

Кроме того П.А. Сорокин выделил ряд функций поощрений, к которым он отнёс мотивирующую, социализирующую, гедонистскую, оценивающую, интеграционную, регулирующую, стабилизирующую и функцию преемственности [5]. Следует указать, что характеристики наград полной мере можно отнести и к карам.

В рамках структурно-функциональной парадигмы наказание рассматривается как эмоциональная реакция общества в ответ на нанесение ущерба некоторым базисным моральным ценностям общества. Основная цель наказания - выражение гнева по отношению к преступнику и восстановление моральных ценностей. Наказание не имеет своей целью предотвращение преступлений путём запугивания или «сдерживания», а направлено на восстановление нарушенного «морального порядка», восстановление равновесия с внешней средой и консенсуса между членами общества.

В качестве двух механизмов социального контроля, сводящих к минимуму последствия девиантного поведения, основатель парадигмы Т. Парсонс выделял ритуальные и вторичные институциональные модели. Первые необходимы для символического снятия эмоционального напряжения, связанного со стрессовой ситуацией. Примером этой модели являются похороны, где допускается чрезмерное проявление эмоций. Вторая – вторичная институциональная модель – тесно связана с наложением

ограничения в различных видах поведения человека и типах выражения эмоций, которые запрещены в обычной жизни [6].

Парсонсглублённо изучал вторую модель социального контроля и изложил принципы технологии обращения с девиантным поведением. В качестве иллюстрации он использовал проблему существования азартных игр. Он полагал, что, с одной стороны, азартные игры способствуют психологической разрядке различных слоёв общества. Однако, с другой стороны, играя сверх меры, люди не замечают, как быстро меняются их ценности в жизни. Социолог считал, что ликвидация девиантного поведения только посредством запретительных мер крайне неэффективна. Постоянство существования некоторых видов поведения, отклоняющегося от нормы, объясняется их функциональностью для общества. Так как они связаны в большей мере с удовлетворением психофизиологических потребностей представителей различных социальных слоёв, от социальной системы требуется большая гибкость в выработке разрешительных и запретительных мер. Однако на практике реализовать данную идею достаточно сложно. Социальные нормы и санкции сторонники структурного функционализма рассматривают так же, как и другие аспекты функционирования общества – они считают, что социум, как некое целое структурное образование, должен выявить согласие большинства по поводу необходимости применения наказания или поощрения к девиантам.

К вопросам социального контроля обращался М. Фуко. В своей книге «Надзирать и наказывать» [7] он проследил изменение в средствах наказания индивидов, отступившихся от социальной нормы. Начиная повествование с описания жестокой казни некоего Дамьена, покушавшегося на жизнь Людовика XV, Фуко отмечает, что в современном мире необходимость физически уничтожать преступника отпала – достаточно лишить его воли [8]. Фуко согласен с тем, что основная задача социальных санкций, а следовательно, и всего социального контроля в целом, является формирование такого поведения индивида, которое будет отвечать

социальным ожиданиям и соответствовать социальной норме. Именно поэтому любой социальный институт, будь то предприятие, школа или тюрьма, направлены на выработку дисциплины, держащей поведение каждого человека в социально допустимых рамках. На страницах своего произведения он приводит перечень положений из устава одного заведения (женской фабрики), среди которых значится чёткий распорядок дня, режим работы и перерывов, утреннего и вечернего туалета, время молитв, а также запрет на уединение, даже в ночное время суток. Это своего рода загадка Фуко, целью которой было показать, что под описанные параметры подходит любое заведение, а значит, задачу сформировать социально правильных личностей выполняют не только пенитенциарные органы.

Рассуждая о неустанном контроле, Фуко опирается на идеи паноптикума И. Бентама, суть которого заключается в архитектуре круглой формы, окна кабинетов (аудиторий, камер, палат) выходят как во внутренний двор, посреди которого стоит башня с надзирателем, так и на внешний, откуда в помещение поступает свет. Таким образом, один надзиратель может наблюдать за всеми помещениями одновременно, тем самым доказывая, что темницы более не нужны, ведь свет даёт достаточные возможности для контроля и наказаний [8]. Говоря о принципах наказания, мыслитель указывает на некую семиотическую технику, с помощью которой официальные органы осуществляют право наказаний. Техника базируется на шести принципах: принципе идеального количества, достаточной идеальности, побочных эффектов, абсолютной достоверности, общей истины и оптимальной спецификации. Обобщая основные положения перечисленных принципов, можно сказать, что они гласят о гуманности современной судебной системы и экономических выгодах для преступника. Во-первых, он должен знать, что выгода от преступлений покрывает невыгоду в случае наказания, во-вторых, наказывая преступника, судебные органы проводят профилактику отклонений в обществе, а в-третьих, обвинения более не могут конструироваться без веских доказательств [7]. Анализируя

идеи М. Фуко, отметим, что социальные санкции для него – это не реакция общества на проявляемые отклонения, а постоянно действующая система мер предупреждения девиации.

Выводы. Подводя итоги сказанному, следует указать, что приведённые идеи П. Сорокина, Т. Парсонса и М. Фуко базируются на принципе обязательности социального контроля, который поддерживает стабильность социальной системы и предотвращает возможные отклонения. Однако социологи, будучи представителями разных школ, исходили из собственных предпосылок, что делает их теории особенными. Несмотря на то, что изложенные наблюдения учёных производились и анализировались на протяжении прошлого столетия, на сегодняшний день они не утратили своей актуальности.

Список использованных источников:

1. Гишинский, Я.И. Девиантность, преступность и социальный контроль в «новом мире». Сборник статей / Я.И. Гишинский – СПб.: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2012. – 352 с.
2. Обрывалина, О.А. Концепции социального контроля в американской социологии XX века / О.А. Обрывалина // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия «Социальные науки», 2013. – № 4 (32). – С. 68-70.
3. Попова, И.М.. Теории социального контроля в американской социологии / И.М. Попова // Вопросы философии. — 1965. — № 6. — С. 104-112.
4. Бачинин, В.А.. Философия права и преступления / В.А. Бачинин— Харьков: Фолио, 1999. — 607 с.
5. Сорокин, П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали // П.А. Сорокин. – М.: Астрель, 2006 – 616 с.

6. Парсонс Т. О социальных системах / Т. Парсонс. – М.: Академический Проспект, 2002. – 832 с.
7. Фуко, М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / М. Фуко. – М.: AdMarginem, 1999. – 465 с.
8. Моноклер. Страсти Мишеля Фуко: надзирать и наказывать. – URL: <https://monocler.ru/nadzirat-i-nakazyivat/> (дата обращения: 10.04.2019)

Куликов Е.П.
доцент, канд. психол. наук Данилова С.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ: ПУТИ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ

Постановка проблемы, введение. Формирование и функционирование институциональной системы является одним из ключевых факторов социального развития. Политические, экономические и социальные изменения, происходящие в современном обществе, обусловили более интенсивное протекание процессов институционализации: одни социальные институты, потерявшие свою функциональность в связи с радикальными переменами, стали разрушаться, уступая место новым, другие, пережив период адаптации к происходящим изменениям, продолжают действовать адекватно сегодняшним условиям.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью быстрых концептуальных изменений социальной защиты детей для преодоления вызовов, стоящих перед обществом Донецкой Народной Республики в результате возникновения кризисных ситуаций, необходимостью обновления системы социальной защиты детей, способной не только удовлетворить

потребности ребенка, но и обеспечить ее полноценное развитие и преодолеть негативные последствия нетипичного детства.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Поскольку процессы институционализации социальной защиты детей в кризисных ситуациях в современном обществе Донецкой Народной Республики возникли в результате изменения устоявшегося комплекса формальных (определенных действующим законодательством) и неформальных (моральных и культурных ценностей, идеологических конструктов) норм, официально декларируемых принципов социального обеспечения населения (общедоступности, всеобъемлющей, комплексности), государственных установок, регулирующих отношения к детям в разных сферах общественной деятельности, то указанное явление требует детального изучения и разработки концепции решения проблем ребенка, попавшего в кризисную ситуацию под влиянием которой обусловлено нетипичный характер течения детства.

Важное значение для концептуализации категории детства как социокультурного феномена имеют работы Ф. Ариеса, Л. Выготского, В. Давыдова, Э. Эриксона, Б. Малиновского, М. Мид, Ж. Пиаже, Ж-Ж. Руссо, раскрывающих проблему влияния процессов социального развития на условия жизни детей, тем самым открыв новое направление для социологических исследований. Особое значение для формирования социологии детства имеет научный потенциал российских исследователей М. Астоянц, С. Щегловой, Г. Ковалевой, которые обратили внимание научного сообщества на роль ребенка в социуме, вопрос защищенности подрастающего поколения и особенности его инклюзии [1].

Существенное основание для изучения явления «нетипичности» заложено в исследованиях Э. Дюркгейма, М. Вебера, К. Маркса в контексте освещения нормы и отклонения, анализа отчуждения в работах С. Баумана, П. Бергера, Г. Зиммеля, Р. Мертона, Р. Парка, А. Шюца; плюрализация современной идентичности в концепции В. Ядова; теоретической традиции

исследования самоидентификации через концепцию желаемого А. Бергмана, Ж.-П. Сартра.

В контексте социологического анализа приобретения социального капитала и его передачи от поколения к поколению особенно основательным является научный доработок Ф. Фукуямы, П. Бурдьё, Дж. Хопкинса, Дж. Коулмана [14].

Вместе с тем, анализ существующих научных трудов свидетельствует о недостаточном уровне исследования особенностей социальной защиты детей и создание системы его социологического сопровождения в кризисных условиях современного общества Донецкой Народной Республики.

Несоответствие существующей в Республике системы социальной защиты детей реалиям, а именно распространение такого феномена, как нетипичное детство, актуализированного событиями последних лет, требует изменения отношения общественности и государства к социальной защите детей, в частности создание институтов, его обеспечивающих. Учитывая указанную проблемную ситуацию решение вопроса институционализации социальной защиты детей, направленного на сохранение их здоровья и обеспечения полноценной жизни в условиях кризисного состояния общества Республики.

Описание исследования и основные результаты. Современная социология характеризует детей не только как специфическую социально-демографическую группу, внутренне нестратифицированную по возрастным пределами, но и определяет место, которое ей отведено в жизни общества и его социальной структуре, актуализирует вопрос о ребенке как субъекта общественных преобразований, а отсюда и исторической ценности исследуемых процессов через трансформации существующих социальных институтов и возникновения новых, обусловленных кардинальными изменениями, кризисами.

Поддержка детей как социально-демографической группы, которая обеспечивает будущий потенциал развития общества, характеризуется

как нестабильное переходного периода, стала приоритетным направлением государственной политики, основная цель которого - обеспечение надлежащего уровня жизнедеятельности ребенка, стимулирования ее интересов, запросов и потребностей.

Вопросы социальной защиты детей имеет большое как теоретическое, так и практическое историческое значение для общества. Его анализ позволяет, с одной стороны, осветить государственную политику по развитию последующих поколений, а с другой - основы общества, логику исторического процесса. Успешное формирование государственной политики социального защиты ребенка на основе соблюдения гуманистических европейских ценностных ориентиров является перспективным направлением развития современного общества на основе общечеловеческих ценностей [3].

В контексте существующей модели социальной защиты детей рассматриваются исключительно как объект социального, образовательного, идеологического, воспитательного воздействий, поскольку воспринимаются не только в аспекте восстановления трудовых ресурсов, воспроизводство последующих поколений, но и заранее запрограммированных идей, определяющих гражданскую позицию подрастающего поколения с детства. Механизм преемственности поколений формировался в обществе постепенно, к этому процессу были привлечены институты образования, семьи, государства. Однако ряд кризисов, которые со временем стали типичными для нашего общества, обусловила регулярность возникновения кризисных ситуаций, и в связи с этим необходимость создания системы социальной защиты детей, способную оперативно реагировать на новые социальные вызовы. Поэтому, институционализация социальной защиты детей имеет принципиальное значение для реализации европейского вектора развития. В неразрывной связи с указанным процессом происходят изменения законодательства, существующих социальных

правил, формальных и неформальных норм, сопровождающиеся трансформациями нормативно-правовой базы, в основе которой:

1. Конституция Донецкой Народной Республики - основной правовой документ, который гарантирует права детей и определяет нормы отношения к ним общества.

2. «Конвенция о правах ребенка» - международный нормативный документ.

3. Закон Донецкой Народной Республики «Об охране детства» - основой которого является общегосударственная концепция развития следующих поколений, которая предусматривает основные общенациональные направления социальной защиты детей.

4. Семейный кодекс Донецкой Народной Республики - регламентирует семейные отношения, определяет такие понятия, как «семья», «ребенок», «родители», их права обязанности, определяет правила межличностных отношений регламентирует процедуры усыновления и взятия под опеку.

5. Закон Донецкой Народной Республики «Об органах и службах по делам детей и специальных учреждениях для детей» является нормативно-правовым основанием для деятельности государственных органов социальной защиты и служб, реализующих его, описывает механизмы предоставления социальных услуг и определяет правила их получения.

6. Закон Донецкой Народной Республики «О предупреждении насилия в семье» - приводит определение понятия «насилие», описывает его формы, разъясняет мероприятия по предупреждению и устанавливает наказание.

Своевременные изменения в законодательной базе позволяют оперативно согласовать нормы жизни общества с новыми вызовами, способствуют активизации процессов институционализации, очерчивая поле их интересов. В связи с этим существует объективная необходимость общественного контроля за указанными процессами, как механизма выявления таких проблем, связанных с ребенком, остались без внимания государства и его институтов. В связи с этим, в

процессе институционализации социальной защиты детей в обществе возникло два направления социального контроля:

- ассоциативный, связанный с образованием общественных объединений, волонтерских организаций, неправительственных программ, оказывающих помощь ребенку и его семье в условиях попадания в кризисные ситуации;

- диссоциативный, очерченный деятельностью местных общин (общественные советы), на которые государство возлагает обязанности осуществлять социальный контроль заработной учреждений социальной защиты, выявлять нарушения излоупотребления, выяснять недостатки.

Процесс институционализации социальной защиты детей, можно охарактеризовать следующим образом.

1. Начальный этап, связанный с возникновением такого явления как социальная защита, его определению, спонтанностью образования социальных служб и отсутствием четкого определения категорий детей, нуждающихся защиты (это связано с неустойчивость культурных образцов в новом постсоветском обществе в конце 80-х - начале 90-х гг. XX века).

В рамках указанного этапа в научном дискурсе возникло несколько концептуальных школ, исследующих проблемы связанные с развитием ребенка и течением детства в условиях постоянных социальных трансформаций. Так, проблемами отказа родителей выполнять свои обязанности интересовались эстонские ученые М. Титмы и Е. Саара, детально проанализировали указанный вопрос, определив ключевое влияние экономической ситуации. В работе «Молодое поколение» (1986) освещены влияние экономической ситуации на формирование такого кризисного явления как бедность, в результате чего происходит увеличение социального сиротства [2]. Результаты исследований других авторов, позволяют предметно проследить не только специфику и особенности процесса отказа от ребенка, но и комплексно рассмотреть проблемы преемственности поколений.

На начальном этапе институционализации социальной защиты детей ученые очертили круг существующих в обществе проблем, становятся пусковыми механизмами для выделения категорий детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, сделана попытка выявить объемы категорий с нетипичным течением детства, попавших в кризисные ситуации и нуждаются в квалифицированной помощи.

2. Базовый этап институционализации социальной защиты детей характеризуется созданием специализированных учреждений, структур по организации социальной, профилактической, воспитательной работы с детьми, молодежью, молодыми семьями: приютов для несовершеннолетних, центров работы с молодыми семьями, центров занятости и т.д., что обусловило необходимость публикации многочисленных специализированных научно-методических изданий, которые способствовали организации работы и настройке управления. Реформирование нормативно-правовой базы этом этапе стало предпосылкой для создания базы формальных правил, регулирующих деятельность органов социальной защиты и подчиненных им структур, создают институциональную среду.

Динамика процесса институционализации социальной защиты детей в обществе напрямую зависит от того, насколько оперативно существующая система реагирует на новые вызовы - возникновение новых типов детей с нетипичным течением детства вследствие нестандартных для отечественного социума кризисных ситуаций (внезапное бедность, война, и другие).

Выводы. Плановое направление институционализации социальной защиты детей является приоритетом государства, поскольку она полностью осуществляет его финансирование, материальное обеспечение, предоставление ресурсной базы и подготовку квалифицированных кадров, позволяет определять определенный уровень социальных стандартов.

При разработке новых законов и социальных программ необходимо обобщать и учитывать имеющийся положительный теоретический и практический опыт предоставления социальной помощи в

странах мира. Кроме того, новые социальные программы не должны быть статичными, а обладать способностью к быстрому корректировке, в зависимости от изменения объективных и субъективных условий существования тех групп детей, которым они адресованы. Это будет способствовать:

во-первых, повышению социальной защищенности людей благодаря целенаправленному использованию финансовой поддержки государства для решения проблем конкретных социальных групп, а также привлечению средств бизнес-структур и благотворительных организаций для реализации государственных программ;

во-вторых, изменении поведенческих стереотипов незащищенных слоев населения, ухода от пассивной потребительской поведения социальных услуг, формированию (возрождению) их деловой активности и личной инициативы посредством участия в различных общественных объединениях (движениях, конгрессах, фондах, обществах, клубах и т.д.).

Список использованных источников:

1. Арон, Р. Этапы развития социологической мысли. / Раймон Арон; под ред. и предисл. П.С. Гуревича. — М. : Издательская группа «Прогресс», 1992. — 608 с.
2. Бурдьё, П. Социология политики / Пьер Бурдьё [пер. с франц. сост., общ. ред. Н. А. Шматко]. — М.: Socio-Logos, 1993. — 340 с.
3. Бурега, В.В. Социология государственного управления: монография / В.В. Бурега. — Донецьк: ООО «Східний видавничий дім», 2012. — 167 с.
4. Социальная защита семьи и детей (зарубежный опыт) / под ред. Е.И. Холостовой — М.: ФДО, 1992. — 32 с.

Куликова А.М.
зав. кафедрой социологии управления, канд. социал. наук Зырина Я. А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ ОТОБРАЖЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОБРАЗОВ В РЕКЛАМЕ

Постановка проблемы, введение. Рассматривая рекламу как средство передачи информации, не стоит забывать о том, что она несёт функцию формирования определённых образов в сознании масс. Одним из самых популяризированных рекламой образов является гендерный образ, представляющий роль мужчины и женщины в обществе в разном свете. В основном, такие образы сформированы на стереотипном мышлении и архетипах конкретного общества, но бывают случаи, при которых тот или иной образ основан на актуальных тенденциях и отражает современные направления в общественных отношениях, и в частности, в отношениях между полами. К тому же реклама является средством, создающим положительный образ товаров и услуг, поэтому рекламодателям важно способствовать их продвижению на рынке. Для этого одним из наиболее эффективных методов является использование в рекламе различных социальных стереотипов, за счёт которых люди видят «родную душу» в рекламируемом товаре, чувствует, что их понимают и разделяют их образ жизни, их мышление и мировоззрение [1].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Современный социум считается обществом потребления, а средства массовой коммуникации предоставляют множество площадок для размещения рекламы, и социология не могла оставить этот факт без внимания. Поэтому на сегодняшний день существует множество разработок,

научных статей и проектов, посвящённых гендерным стереотипам в рекламе, как одним из наиболее эффективных способов продвижения товара. К.Л. Бове, У.Ф. Арене, Т.И. Краско, А.В. Куликова, Ж.В. Чернова, Е.В. Батаева и другие рассматривали гендерные образы в рекламе с точки зрения психологизма, конструктивизма, маркетинговых технологий, а также изучали представление мужчин и женщин с точки зрения современных СМИ, пользующихся новейшими методами рекламы [2]. Недостаток перечисленных работ заключается в том, что они обращены к абстрактным, обобщённым социальным отношениям и направлены на изучение данной проблемы в узком аспекте. Данная работа совмещает в себе совокупность разных подходов к изучению визуализации гендерных образов в рекламе, делая акцент на социальное взаимодействие как главный объект социологического анализа.

Словарь гендерных терминов говорит о том, что гендерный стереотип – это устойчивые, повторяющиеся, общепринятые представления (мнения) о месте и исполняемых ролях того или иного гендера в обществе, а также о личности людей той или иной гендерной идентичности [3]. Гендерная идентичность, в свою очередь, – это переживание собственного соответствия гендерным ролям, то есть совокупностям общественных норм и стереотипов поведения, характерных для представителей определённого пола [4]. У гендерных стереотипов есть ряд функций: поддержание гендерной иерархии, формирование гендерной идентичности и, наконец, регулирование и корректирование поведения индивидов [5]. Можно заметить, что перечисленные функции направлены не только на увеличение сбыта товара, но и имеют социальную подоплёку, что говорит о неразрывной связи между рекламой и ценностями конкретного общества. К примеру, в странах традиционного патриархата рекламный ролик с женщиной в образе феминистки или деловой женщины не будет иметь успеха, что, с одной стороны отражает систему социальных отношений, а с другой – поддерживает и воспроизводит её.

Описание исследования и основные результаты. Выделяют несколько стандартных образов в рекламе касательно мужчин и женщин. Так, женщины чаще всего изображаются домохозяйками, жёнами и матерями, соблазнительницами, городскими кокетками, деловыми женщинами. Представленные образы визуализируют по отдельности или объединяют в группы – жена-соблазнительница или мать, не утратившая деловой хватки. Однако часто для продвижения конкретного товара хватает одного гендерного стереотипа, имеющего наибольшее отношение к рекламируемому товару. Мужчины, как правило, предстают в рекламе в образе авантюриста, соблазнителя, загадочного мужчины, делового и успешного человека, инфанта, спортсмена, фаната или семьянина. Другими словами, любой образ показывает потребителю выраженные признаки феминности или маскулинности.

Продолжая описание репрезентации мужчин и женщин в рекламе, укажем на другую типологию образов мужчин, вещаемые рекламой: образ «мужика», потребительский образ, иронический, лирический, соблазнительный. Широко популярными являются образы мужчины-профессионала, мужчины-клоуна и мужчины-ботаника. Наименее редко встречается образ мужчины-домохозяина [6]. Каждой категории мужчин характерен определённый набор качеств. Мужчина-профессионал обычно активный, высокоинтеллектуальный, знающий, лидирующий, оптимистичный, умеющий решать проблемы, логичный, рациональный, серьёзный, он добивается успеха и считается уважаемым человеком. Мужчина-ботаник, в свою очередь, тоже высокоинтеллектуальный, но он отличается от целерационального профессионала странностью, замкнутостью, наивностью и усердием. Соблазнителя зрители видят обольстительным, привлекательным, красивым, сексуальным, романтическим, любезным, нежным и эгоистичным. «Мужик» выглядит просто, ведёт себя грубо, одевается не стильно, его манера поведения – жёсткая. Играя роль клоуна, герой рекламы предстаёт смешным, нелепым, глупым, беззаботным,

остроумным, несерьёзным душой компании. Мужчина-домохозяин совсем не похож на остальных: он добрый, заботливый, внимательный, аккуратный, семейный, мягкосердечный, понимающий и хозяйственный [7].

Что касается женских образов, исследователи выделили всего три типа: деловая женщина, обольстительница и женщина-домохозяйка [8].

Несмотря на то, что у каждого образа есть особенные, неповторяющиеся черты, между ними нельзя проводить строгих границ. Практически невозможно встретить «идеальный тип» деловой женщины или мужчины-ботаника. Каждый человек совмещает в себе черты или иного образа, однако одним из главных методов рекламы является доминирование одного образа над другим. На рекламном буклете или в минутном рекламном ролике нельзя уместить полноценную личность, которой свойственны многие перечисленные черты, однако можно отобразить некоторые из них, которые явным образом укажут на нужный тип мужчины или женщины.

Похожая типология гендерных образов есть в теории Ж. Бодрийяра, который разделял их на семь моделей поведения.

К первой из них относится мужчина-добытчик. Эта модель поведения соотносится с описанным выше образом профессионала. Бодрийяр описывает его как успешного мужчину, который добился карьерных высот исключительно своим трудом. В рекламе он изображается в основном стильно одетым, сидящим за рулём дорогой машины или в престижном ресторане. Также в рекламе часто изображают деловую встречу или покупку дорогостоящего товара (например, большого дома для своей семьи). Данная модель содержит в себе два образа: сексуального субъекта и мужской солидарности.

Вторая модель содержит в себе образ домохозяйки и заботливой матери. В рамках этого образа женщине приписываются черты нежности, любви, доброты, бережливости: она стремится купить своему ребёнку самое лучшее и качественное, а для дома – самое красивое, но в то же время

экономное. Такая женщина умеет распоряжаться бюджетом семьи и создаёт домашний уют.

Модель “passive man”, в отличие от двух предыдущих, не является стереотипной, культурно воспроизводимой и тиражируемой. В ней разыгрывается роль мужчины — идеального обитателя «общества потребления», рецептивного, поглощающего, «вбирающего» в себя разнообразные и разносортные «знаки» социального престижа.

Модель феминистки, как и предыдущая, отражает характерные аспекты постмодернизма, вобрав в себя все черты, противоположные женщине-домохозяйке. Феминистка в рекламе представлена как активный социальный деятель, стремящийся самореализоваться не столько в культурно предписанной семейной обстановке, сколько в профессиональном или общественном аспекте. Конечно, можно провести разграничение между мужской моделью и феминистической, однако общее у них одно: «добытчик» и феминистка настроены на активную социальную позицию.

Оставшиеся три модели не нуждаются в подробном описании. Модель-андрогин в равной степени использует как мужские, так и женские черты, совмещая в себе различные образы. Например, часто в рекламе можно встретить успешного бизнесмена и любящего отца или сексуальной домохозяйки. Женская модель, в основном включает в себя все те характеристики, которые относятся к соблазнительнице из предыдущей концепции, а в нейтральной модели либо вообще не используются мужские и женские образы, либо мужчины и женщины предстают в ней в «нулевом» контексте отсутствия каких-либо культурно маркированных стереотипов гендерного поведения [9].

Выводы. Таким образом, исследуя образы мужчин и женщин в рекламе, мы сможем узнать не только эффективность использования того или иного стереотипа, производящего наибольшее воздействие на потребителя, но ещё и реальное отношение между полами в современном обществе. В зависимости от того, какого мужчину или какую женщину

члены конкретной социальной группы хотят видеть в рекламе, возможно выявить их установки по отношению к патриархату, матриархату или равенству полов.

Список использованных источников:

1. Турутина Е.С. Гендерные образы в рекламе: особенности восприятия и репрезентации / Е.С. Турутина, С.Н. Тоноян // Альманах теоретических и прикладных исследований рекламы, 2010. – №1. – С. 34-39
2. Бове К.Л. Современная реклама / К.Л. Бове, У.Ф. Арене. – Тольятти: Издат. дом «Довгань», 2001. – 704 с.
3. Краско Т.И. Психология рекламы / Т.И. Краско. – М.: Студцентр, 2004. – 212 с.
4. Куликова А.В. Реклама как социальный феномен / А.В. Куликова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – Серия Социальные науки, 2009. – № 1 (13). – С. 25–29
5. Чернова Ж.В. Социальное конструирование гендерных отношений в СМИ // Социология гендерных отношений: Уч. пособие / Под ред. З.Х. Саралиевой. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССНЭП), 2003. №3. – С. 242-255
6. Батаева Е.В. Гендерная визуализация современной рекламы / Е.В. Батаева // Социология: теория, методы, маркетинг, 2010. – № 3. – С. 136-154
7. Словарь гендерных терминов / Составитель З. В. Шевченко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://a-z-gender.net/gendernyi-stereotip.html> (дата посещения: 06.02.2019)
8. Горноста́й П.П. Гендерна соціалізація та становлення гендерної ідентичності / П.П. Горноста́й // Основи теорії гендеру: Навчальний посібник. – К.: К.І.С, 2004. – С.132-155.
9. Социальная реклама. ru. Гендерные стереотипы в рекламе. – Режим доступа:

http://www.socreklama.ru/analytics/list.php?ELEMENT_ID=5461&SECTION_ID=107 (дата посещения: 06.02.2019)

10. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Бодрийяр Ж.— М.: Республика: Культурная революция, 2006. — 269 с.

Кутателадзе С.Д.
зав. кафедрой социологии управления, канд. социал. наук Зырина Я. А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС» В КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ

Постановка проблемы, введение. Социальный статус отражает положение человека в обществе, тот набор социальных ролей, который он выполняет в повседневной деятельности [1, с. 243]. Это говорит о том, что статус – это не стандартизированные однородные функции, подлежащие монотонному выполнению, а целый перечень действий, состоящий из различных действий индивида. При этом нельзя утверждать, что социальный статус индивидов неизменен, а социальная стратификация общества – статична. Социальные роли и обязанности могут меняться с течением времени, поддаваясь влиянию глобализационных процессов, политических и экономических трансформаций, факторов социальной мобильности, развития коммуникационных технологий и общественного прогресса в целом. Это означает, что для социологов не представляется возможным изучить социальные статусы единожды и впоследствии пользоваться результатами произведённого анализа. Подвижность и динамика социальной системы требует от учёных постоянного наблюдения за деятельностью общества и изменением в области социальных статусов и ролей индивидов.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Современные концепции социального статуса представлены двумя основными направлениями. Различие между ними заложено в понимании статуса как выражении престижа и социально-экономической позиции. К первому направлению можно отнести работы Л. Уорнера, С.М. Липсета, Т. Парсонса, М.Я. Басова, Ф.Г. Зияндиновой, А.Н. Руткевича, А.П. Федотовой, Ф.Р. Филиппова, В.Н. Шубкина. Второе направление изучает социальный статус в социально-экономическом фокусе. Исследователи данной концепции – Г. Ленски, Э. Хаген, Дж. Хоманс – включили в анализ статусов статусную динамику. Однако, невзирая на широкую разработанность научной проблемы, следует указать, что с момента перечисленных исследований изменились многие социальные аспекты, поэтому существующие теории необходимо адаптировать под современную социальную реальность, существующую в ДНР, проверяя применимость той или иной концепции при конкретных условиях. Настоящая работа содержит анализ концептов социального статуса, ставших классикой мировой социологии, ставя перед собой задачу выявить соответствия между предложенными идеями и существующими обстоятельствами.

Русско-американский социолог П.А. Сорокин был одним из первых, кто подробно теоретизировал изучение социального статуса, описав подробную технологию его оценивания. Первое, на что следует обратить внимание в теории Сорокина, – это способ приобретения социального статуса индивида: аскриптивный и дескриптивный. Первый вид статуса индивид получает при рождении, например, национальность, гражданство, род. Второй вид является непосредственно приобретённым – индивид его достигает в процессе своей жизнедеятельности. Он может достигнуть определённых экономических, политических или профессиональных высот, мигрировать, потратить наследство, оставленное ему родителями или изменить род деятельности, не продолжая семейную традицию. Таким

образом, человек имеет несколько социальных статусов в зависимости от того, каким образом он его получил.

В числе главных признаков, указывающих на социальное расслоение и определяющих социальный статус индивидов, Сорокин назвал экономические, политические и профессиональные факторы. Он указывал на то, что обычно индивид, занимающий определённую социальную нишу по одному из названных признаков, находится примерно на том же уровне и по двум другим. Например, видный политический деятель, как правило, экономически независим и имеет достойное образование. И наоборот, человек, принадлежащий к низшему социальному статусу, зачастую небогат и лишён возможности получить хорошее образование. Сорокин, глубоко анализируя современное ему общество и исторические примеры, опровергает данное положение и указывает на противоположные тенденции. Так, получив высшее образование, индивид не всегда находит достойную работу и вынужден трудиться на непрестижной низкооплачиваемой должности, поэтому далёк от политики и общественных вопросов, заботясь только о собственном экономическом благополучии. Также нередко можно увидеть политика с высоким экономическим достатком, но низким уровнем образования [1, с. 301]. Этот факт не позволяет проанализировать все три основные формы социальной стратификации совместно. Именно поэтому Сорокин в своей терминологии не использует понятия «социальный класс» в его широком смысле. Он предпочитает говорить отдельно об экономическом, политическом или профессиональном классе.

Описание исследования и основные результаты. Считаем целесообразным остановить внимание на профессиональной стратификации. Согласно Сорокину, она состоит из двух групп факторов. Во-первых, это существующие профессии и их расположение в виде иерархии, где одни профессиональные группы находятся на вершине иерархического конуса, а другие – у его основания. Во-вторых, это стратификация внутри определённой профессиональной группы, где её члены расположены по

признаку квалификации и уровню профессионализма. Так, к первой группе можно отнести, например, отношения медиков и инженеров, их представления о престижности своей профессии и положении в иерархической структуре профессий, а ко второй группе – расслоение медиков внутри своей профессиональной группы: например, расположение в социальном пространстве медсестры, хирурга и главного врача [1, с. 228-230]. Анализируя описанную теорию, можем прийти к выводу, что она применима к условиям ДНР, потому что те отвечают выявленным особенностям социальной стратификации. Несмотря на масштабные преобразования, в социальной системе осталось разделение по экономическому, политическому и профессиональному признаку, а также дифференциация индивидов в зависимости от их происхождения и достижений. Однако следует указать на особенность военно-политических обстоятельств республики, согласно которым можно говорить о социальном статусе военного, обладающего специфическими чертами и требующие детального изучения на эмпирическом уровне.

Пьер Бурдьё рассматривал социальный статус сквозь призму наличия у индивида капитала. Важно учитывать, что понятие капитала в его теории значительно отличается от марксистской интерпретации. Маркс и его последователи под капиталом понимали стоимость, используемую для получения прибавочной стоимости посредством производственной и экономической деятельности, основанной на добровольном обмене. Они указывали на то, что капитал есть не просто стоимость, а самовозрастающая стоимость [3]. Бурдьё не вкладывает такого однозначного смысла. Для него тот или иной капитал агента является мерой силы соответствующего вида, то есть власти, которой наделён агент, а также мерой влияния, которое оказывает на него самого эта сила [4, с. 41]. Таким образом, социальный статус личности определён совокупностью тех форм власти, которыми он обладает. Более того при рассмотрении капитала он выходит за рамки экономики. Помимо экономического капитала Бурдьё также выделил

культурный и социальный капитал, определяющие положение индивида в социальном пространстве.

Понятие экономического капитала в его теории выражается через наличие денежного, производственного и товарного капитала. Культурный капитал – это богатство в форме знания или идей, которое узаконивает обладание статусом и властью. К культурному капиталу относятся: образование (общее, профессиональное, специальное) и соответствующие дипломы и учёные степени, полученные благодаря классовой позиции родителей; это также языковая и культурная компетенция: чтение книг, посещение музеев, театров, концертов, освоение манеры речи и межличностного общения [4, с. 91]. Но, несмотря на то, что ценностная ориентация приобрела другой вектор направления, экономический признак социального расслоения не утратил своего влияния. Он теперь работает в совокупности с культурным капиталом.

Под третьим основным видом капитала – социальным – Бурдьё подразумевает совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью более или менее институционализированных отношений взаимного знакомства и признания, иными словами, с членством в группе. При этом объём социального капитала, которым обладает индивид, зависит от размера той сети связей, которую при необходимости он может эффективно мобилизовать, а также от объёма капиталов – экономических, культурных, символических, которыми обладают индивиды, входящие в его сеть. Поэтому социальный капитал, относительно несводимый к другим типам капиталов, остаётся зависим от них. Этот капитал не является естественной данностью, а представляет собой результат инвестиций индивида или группы (осознанных или бессознательных). Иначе говоря, индивид не может получить социальный капитал «в наследство» во всём его объёме: в процессе своей жизнедеятельности он приобретает много знакомств, тем самым наработывая

свой круг социальных связей и формируя собственные социальные сети [5, с. 44].

По итогам рассмотрения теории Бурдьё мы можем сделать вывод о том, что у него был особенный взгляд на проблему социального статуса. Используя его подход при проведении исследования социального статуса жителей ДНР и их представлений о нём, мы сможем взять за основу его различение капиталов, на базе чего составить вопросы анкеты. Это позволит узнать понимание социального статуса респондентов не только в традиционном контексте, основанном на экономическом факторе, но и с точки зрения обладания культурным и социальным капиталом – это даёт преимущество в плане разностороннего исследования предмета.

Если рассматривать подход Вебера к рассмотрению социального статуса, можно привести следующие тезисы. Немецкий социолог считает, что в основе любого социального расслоения лежат такие социальные явления как власть авторитет, распространяясь за пределы политических отношений. Важно учитывать, что в его властные отношения не зависят от отношений собственности, но при этом предполагают социальный конфликт. Также Вебер выделяет понятия «класс», «статус» и «партия», которые отображают экономические, социокультурные и политические отношения между индивидами соответственно. Вебер изменяет понимание экономического статуса. Вопреки ранее доминирующим теориям вроде марксизма или функционализма, в которых отношения собственности являлись ключевым аспектом, в теории Вебера на передний план вышли рыночные и трудовые позиции изучаемых социально-профессиональных групп.

Также экономический класс представляется социальным классом, принадлежность к которому определяется наличием «жизненных шансов» на рынках различного типа, например рынке товаров или рынке труда. Указанные шансы не предопределены текущим положением дел, во многом они зависят от потенциальной мобильности и возможных перспектив

карьерного роста. Важно заметить, что класс как определённую группу людей делит на класс собственников, обладающих экономическим капиталом, класс стяжателей, способных эксплуатировать услуги на рынке, и социальный класс, в котором комбинируются множество классовых статусов [6, с. 225]. Принадлежность к социальному классу Вебер определяет уровнем престижа занимаемой позиции человека и уважения его стиля жизни.

Наконец, партии, в понимании Вебера, – это объединения людей по убеждениям и целям. Партии связаны с приобретением социальной власти, коллективными действиями и достижениями определённых целей. Партия всегда подразумевает единство идеологии, так как связана с совместным достижением чего-либо [7, с. 41]. На данный момент политическая система ДНР не имеет политических партий, поэтому исследовать социальную дифференциацию по данному признаку нецелесообразно. К тому же положение рынка труда и рынка товаров не может предоставить жителям республики возможности для широкой конкуренции, а значит и разделение индивидов в данном русле также не имеет место быть.

Выводы. Подводя итоги вышесказанному, отметим, что современное общество, проживающее на территории ДНР, находится в переходном состоянии и требует особенного подхода к изучению социальной дифференциации. Социальное пространство и положение индивидов в нём обусловлено многими факторами, игнорирование которых может привести к упущению значительных деталей, а поэтому конструирование теоретической базы и выбор инструментария должен быть произведён с учётом всех возможных нюансов.

Список использованных источников:

1. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин // Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Союмонов: Пер. с англ. — М.: Политиздат, 1992. — 543 с.

2. Щёкин Г.В. Социальная и кадровая политика: монография / Г.В. Щёкин. – К.: МАУП, 2000. – 576 с.
3. Юридический словарь. Капитал. – Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15252> (дата обращения: 27.01.2019)
4. Тихонова Н.Е. Средний класс: теория и реальность / Н.Е. Тихонова, С.В. Мареева. – М.: Альфа-М, 2009. – 320 с.
5. Пьер Бурдьё: Социальное пространство: поля и практики. Сборник статей / Составление, общая редакция перевода и послесловие Н. А. Шматко. — М. 2005. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. — URL: <https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3707/3708> (дата обращения: 23.01.2019)
6. Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии [Текст]: в 4 т. / Макс Вебер; [пер. с нем.]; сост., общ. ред. и предисл. Л. Г. Ионина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. — 445 с.
7. Митюрин Д.В. Макс Вебер за 90 минут / Д.В. Митюрин. – М.: АСТ, 2006. – 95 с.

Лаптева В.Ю.
ст. преподаватель Баркалова И.Н.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС: ТЕХНОЛОГИЯ И МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНД

Постановка проблемы, введение. Современный опыт успешных компаний подтверждает гипотезу о том, что основную роль в предпринимательской и инновационной деятельности играют не отдельные личности, а рабочие группы, которые благодаря слаженной работе

добиваются значимых результатов и обеспечивают организации прибыль и престиж. Высшей формой рабочего коллектива является управленческая команда, которая представляет собой малую группу с выраженной целевой направленностью, активным взаимодействием её членов и высокопродуктивными результатами. Другими словами, управленческая команда это группа людей, которые на основании общих целей и ценностей, подходов к реализации совместной деятельности осуществляют управленческую деятельность в организации [1].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В научном пространстве командообразованию посвящено множество работ, способствующих дальнейшему развитию рассматриваемого явления. В зарубежном научном дискурсе данный феномен изучается с 1920-х годов и имеет широкую разработанность, благодаря трудам Э. Мэйо, Ч. Барнарда, Ф. Ротлисбергера, К. Левина, К. Арджириса, Р. Лайкерта, Д. Мак Грегора, Ф. Герцберга и других. Что касается российской науки, только в последние десятилетия появились работы, посвящённые обсуждению конкретных проблем формирования и функционирования команд. Исследованиями данной тематики занимались В.В. Авдеев, Т.Ю. Базаров, Е. Валь, Т.П. Галкина, А.М. Карякин, Ю.Н. Лапыгин, И.В. Рыбкин, С.В. Петров, Т.С. Пыркова, В.И. Сперанский.

Перечисленные авторы, принадлежа к определённой научной школе, опирались на её принципы, поэтому их исследования не охватили весь существующий спектр факторов командообразования. Данная статья вобрала в себя рассмотрение конструирования команд с точки зрения разных авторов, благодаря чему можно говорить о более полной характеристике предмета исследования.

Командообразование – процесс формирования особого взаимодействия работников конкретной организации с целью реализации их трудового, энергетического, интеллектуального и творческого потенциала в соответствии со стратегиями организации [2, с. 19].

Другой взгляд на проблему определения командообразования представил А.А. Калабин, который обозначил его как процесс, направленный на формирование команды, в ходе которого в социальной группе должен быть выделен лидер, и сформированы отношения доверия к нему со стороны других её членов [1]. Несомненно, другие теории также имеют рассуждения о лидерстве как атрибуте команды, однако в них оно не играет первостепенной роли. Представители данной теории думают иначе. Действительно, грамотный лидер является неотъемлемой частью любого коллектива, так как должен быть человек, провозглашающий общую идею и поддерживающий объединённые усилия, ведущий за собой и корректирующий отклонения. К тому же каждый лидер должен нести ответственность за полученные результаты – несмотря на то, что каждый член команды отвечает за свой участок выполненной работы, общий результат всегда отражает коллективные действия с единым представителем.

В связи с вышесказанным уместно будет указать на теорию лидерства М. Вебера, который выделял три типа господства: традиционное, рациональное и харизматическое. Рациональное господство выражает притязания на легитимность с помощью официальных документов, заверенных актов и распоряжений, принадлежащих лицам, представляющим господство. Традиционное господство базируется на вере в святость и непоколебимость власти, которой обладает её представитель. Харизматический тип господства стоит на убеждении в святости, геройстве или преданности конкретного лица – харизматического лидера, который внушает доверие подчинённым и вызывает у них уважение [3, с. 254-255].

И если традиционное господство можно назвать пережитком прошлого для современной организации, то рациональное и харизматическое лидерство крайне важно для эффективной работы команды. Черты данных типов господства могут быть поделены между двумя членами команды, что говорит о наличии в ней формального и неформального лидера, а могут быть

совмещены одним человеком, отвечающим официальным документам и реальным потребностям работников организации, объединённых в команду.

Основными факторами для создания команды являются: необходимость повышения скорости принятия решений, обеспечение большей гибкости организационной структуры, рост сложности деятельности, усиление значения специализации и, как следствие, необходимость повышения качества взаимодействия. Кроме того, важно учитывать рост конкуренции на рынки труда, необходимость высоконадёжных систем отбора, подготовки, адаптации, развития и стабилизации персонала, развитие теории вовлекающего менеджмента. Следует обратить внимание, что современные социологи и специалисты по менеджменту указывают на тот факт, что успешность команды определяется высоким уровнем стремлений её членов к нематериальной награде, а увеличение нагрузки (информационной, эмоциональной, физической) приводит к необходимости развития системы дублирования, взаимопомощи и взаимозаменяемости [4, с. 31].

Описание исследования и основные результаты. Исследователи выделили два способа организации эффективной команды: создание с нуля и реорганизация уже существующего коллектива. В первом случае привлекают отдельных работников для формирования новой команды, а во втором устанавливают новые цели и обозначают набор задач для уже функционирующей группы работников. Чаще всего руководители прибегают ко второму способу, потому что создание команды «с нуля» требует больших временных затрат, интеллектуальных и материальных ресурсов, привлечение менеджеров по персоналу, консультантов и других компетентных людей. Также важен тот факт, что формирование команды происходит в несколько этапов, что требует терпения руководителя и времени для решения поставленной задачи.

В социологической науке отмечают четыре основных подхода к формированию команды: целеполагающий, межличностный, ролевой и

проблемно-ориентированный. Описывая их характеристики, можно сказать следующее. Целеполагающий подход берёт за основу умение индивидов ориентироваться на поставленную цель, и грамотно разбивать её на задачи, поэтапно выполняя необходимые действия для её достижения. Межличностный подход ориентирован на установление доверительных отношений между членами команды и обеспечение эффективной взаимной деятельности. Ролевой подход опирается на выполнение членами команды определённых ролей и распределение обязанностей. Наконец, проблемно-ориентированный подход к формированию команды включает в себя последовательное развитие процедур решения командных проблем и затем достижение главной командной задачи. Предполагается, что активность по формированию команды должна быть сфокусирована на выполнении основной задачи, развитии межличностных умений, а также может включать целеполагание и прояснение функционально-ролевой соотнесённости членов группы [1].

Среди существующих теорий, описывающих этапы командообразования, можно выделить модель Т.Ю. Базарова, который выделил четыре основных стадии конструирования команды. На стадии адаптации происходит активное взаимное информирование, анализ поставленных целей и поиск наиболее оптимального решения существующих задач.

После процесса адаптации можно говорить о группировке и кооперации. На этой стадии происходит противодействие членов группы требованиям, предъявляемым им содержанием задачи вследствие выявления несовпадения личной мотивации с целями групповой деятельности. Группа переходит к более открытому и конструктивному общению на тему задачи, появляются элементы групповой солидарности и сплочённости с отчётливым чувством «мы» – участники созданного коллектива переходят от идентификации с членами образованных подгрупп к солидарности со всей

командой. Однако о выраженных психологических связях пока говорить не приходится.

Они возникают на этапе нормирования, когда происходит сближение членов команды и активизируется её эмоциональная сфера: происходит возрастание значений «я-ты», вырабатываются нормы группового взаимодействия.

Наивысшей эффективности работы команда достигает на этапе функционирования, когда группа признаёт разнообразие подходов и стилей выполнения заданной работы, её члены уважают точку зрения каждого сотрудника и прислушиваются к ней, а функционально-ролевая соотнесённость обеспечивает выработку наилучшего решения и конструктивного выхода из конфликтов [5].

Что касается моделей развития команды, американский социальный психолог Б. Такмен предложит двухфазную модель группового развития, в которой он выделяет два направления активности членов команды: деловое и эмоциональное. Так, деловая сфера – это решение групповой задачи, а эмоциональная (межличностная) отвечает за развитие групповой структуры. Каждая из представленных сфер проходит четыре этапа формирования. Деловая сфера развития группы начинает свою работу с ориентировки в задаче, что требует поиска оптимального решения. Далее следует стадия эмоционального ответа на требования поставленной задачи и подразумевает противодействие ей. Стадия максимального информационного обмена способствует проникновению в намерения друг друга, а стадия принятия решения ознаменуется конструктивным сотрудничеством. Межличностная сфера берёт своё начало на стадии проверки зависимости, которая означает поиск приемлемого и согласованного поведения. Далее члены группы переходят на стадию внутреннего конфликта, на которой происходит нарушение внутренних связей. Гармонизация отношений соответствует стадии групповой сплочённости и, в конце концов, ролевая структура группы достигает своего окончательного образования [6, с. 297].

Рассмотренные нами подходы в полной мере описывают онтогенез команды, затрагивая наиболее важные аспекты её образования и функционирования. Более мелкие детали тимбилдинга интересны специалистам организации, от чьей работы зависят результаты функционирования образованной команды, а также другим исследователям, которые изучают нюансы взаимодействия индивидов в группе.

Выводы. Исходя из особенностей образования эффективной команды, мы можем однозначно сказать, что, зарекомендовав себя авторитетным специалистом или грамотным управленцем, индивид имеет шансы стать лидером образующейся команды, что указывает на повышение в карьерной должности и сулит перспективы дальнейшего развития. Что касается работников, оставшихся в подчинении, от качества их работы зависит общий результат, на что неоднократно указывалось выше, поэтому осуществление поставленной цели гарантирует членам команды отменную рекомендацию и возможности продвижения по карьерной лестнице. Конечно, существуют случаи несправедливой оценки роли человека в команде, когда степень его участия занижается или, наоборот, завышается, но при правильном и научно обоснованном командообразовании, подразумевающим эффективное разделение труда, шанс подобных ошибок сводится к нулю

Список использованных источников:

1. Халина А.А. Процесс развития и модели формирования управленческих команд в организации / А.А. Халина // Преподаватель XXI века, 2010. – №4. – С. 51-56.
2. Жуков Ю. М., Технологии командообразования: Учеб. пособие для студентов вузов / Ю.М. Жуков, А.В. Журавлев, Е.Н. Павлова.– М.: Аспект Пресс, 2008. – 320 с.
3. Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии [Текст]: в 4 т. / Макс Вебер; [пер. с нем.]; сост., общ. ред. и предисл. Л. Г.

Ионина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. — 445 с.

4. Бланшар К. Одноминутный менеджер строит высокоэффективную команду / К. Бланшар, Д. Керью, Ю. Паризи-Керью. – М.: Поппури, 2012. – 160 с.

5. Базаров Т.Ю., Управленческие команды и их формирование. – URL: http://www.1c-personal.ru/attaches/attach_285.doc (дата посещения: 15.02.2019)

6. Мокшанцев Р. И. Социальная психология: Учебное пособие для вузов / Р.И. Мошканцев, А.В. Мокшанцева. – М.: Новосибирск: Сибирское соглашение, Инфра-М, 2001. – 408 с.

Левтерова М.А.
зав. кафедрой социологии управления, канд. социал. наук Зырина Я. А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

НАЦИОНАЛИЗМ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Постановка проблемы, введение. Национализм – сложное, многогранное понятие, являющееся важным элементом политических процессов как внутри конкретного государства, так и на мировой арене, способным сохранять свою актуальность в мире, опутанном глобализационными процессами.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. За два столетия изучения данного феномена так и не было сформулировано единой согласованной теории касательно национализма, его происхождения,

развития, структуры и ключевых свойств, несмотря на то, что данной теме посвящено немало научных работ. Среди исследователей национализма можно выделить Р. Абдулатипова, М. Губогло, Л. Дробижеву, А. Здравомыслова, С. Лурье, В. Малахова, М. Мнацаканяна, В. Мукомеля, М. Савву, З. Сикевич, Ю. Солозובה, Э. Паина, Е. Тутинас, В. Тишкова, Ж. Тощенко, А. Язькову. Указанные авторы привнесли в социологию много идей, однако в связи со сложившимися обстоятельствами необходимо пересмотреть существующие концепции и адаптировать к условиям ДНР, на что и ориентирована данная статья.

Описание исследования основные результаты. С XIX столетия и вплоть до середины XX века в осмыслении национализма преобладал примордиалистский подход, рассматривающий этнос как изначальное и неизменное объединение людей с постоянными признаками. Таким образом, в рамках примордиализма и принадлежность к нации являлась врождённой характеристикой индивида, равно как и разрез глаз или цвет кожи [1, с. 41]. В середине XX века на примордиалистов обрушился шквал критики за биологический детерминизм и игнорирование социальных условий. На этой волне на арену вышел конструктивизм, рассматривающий социальную реальность и общественные феномены не как неизменную данность, а как продукт человеческой деятельности – конструктивисты говорили, что индивиды сами конструируют реальность и социальные феномены. Данный социологический подход составил серьёзную конкуренцию примордиалистам и остался одним из главных в контексте изучения национализма. Неудивительно, что он популярен в странах с полиэтническим составом населения, таких как США, Канада, Австралия или Россия на современном этапе развития обществ.

Конструктивизм изначально сформулирован и описан в работе П. Бергера и Т. Лукмана под названием «Социальное конструирование реальности», которую мир впервые увидел в 1967 году. Важную роль в закреплении и популяризации конструктивизма сыграл английский

исследователь Б. Андерсон, в 1983 году опубликовав работу под названием «Воображаемые сообщества» [2]. Андерсон размышляет о том, что нация – это не заранее данная реальность, сформированная биологически, а некий мыслимый конструкт, воображаемая целостность. Важно отметить, что воображение нации не говорит о её отсутствии, а указывает на тот факт, что представитель конкретной нации вряд ли узнает всех остальных людей, также считающих себя частью нации. Но при этом он чувствует к ним принадлежность и соотносит себя с нацией как с единым целым, а не совокупностью отдельных индивидов. Как представитель теории модернизма Б. Андерсон отмечает относительную новизну такого социального феномена как национализм, берущего начало в эпоху Нового времени и являющегося детищем эры капитализма. Появление нации воссоздаёт для индивида осмысленную и понятную картину мира, приходя на смену религиозному мировоззрению, потерпевшему упадок в эпоху Реформации и Просвещения. Национализм по-новому связывает понятия власти, времени и общества. Таким образом, идея бессмертия души в сознании индивида, которую раньше поддерживала религиозная догматика, как бы сменяется вечным существованием в нации через череду поколений, а религиозная эсхатология уступает место вере в развитие и укрепление нации в истории [3].

Андерсон типологизирует формы национализма в зависимости от региона мира, в котором он зародился и проявился. Так, мыслитель выделяет три формы: креольский, лингвистический и официальный. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Креольский или гражданско-республиканский национализм зародился в конце XVIII — начале XIX в. в Латинской Америке. Креолы, будучи белыми, испаноязычными людьми, представителями колонии, родившимися вне метрополии, очень нуждались в конструировании собственной национальной целостности. Это обусловлено тем, что они отличались от коренных жителей колонии, но в то же время не могли себя идентифицировать с населением метрополии, что и способствовало

формированию идеи своей национальности. В этом креолы обогнали европейцев.

Лингвистический национализм основан на общности языка и истории. Он присущ государствам Центральной и Восточной Европы, где формирование наций происходило стихийно и неравномерно – некоторые территории в разные промежутки времени принадлежали разным империям, что затрудняло процесс идентификации индивидов с конкретным государством. Выбор привилегированного языка определялся прагматическими целями, поскольку там преобладало сознательное стремление регионов к обретению целостности. В основе лингвистического национализма, как отмечает Б. Андерсон, лежит идея об уникальности национального языка. И, поскольку существует языковое сообщество, должны существовать и политические институты, которые поддерживали и охраняли языковую идентичность граждан.

Официальный национализм декларируется на законодательном уровне, он нацелен на то, чтобы из разрозненной, мультикультурной и мультиэтнической общности создать единую нацию. Официальный национализм появился в Европе, когда древние династии, утратившие божественное объяснение своего владычества, начали натурализоваться. Постепенно развитая к тому времени активность национальных меньшинств империй начала представлять культурную и политическую угрозу для правящих элит. Средством спасения для них и стал официальный национализм, поспособствовавший сплочению многонационального населения с помощью таких социальных институтов как образование, религия, армия и средства массовой коммуникации. Таким образом, имея в руках все ключи для формирования правильного мнения среди населения, людям преподносилась история в выгодном свете через образовательные учреждения и СМИ, а в случае неподчинения государство имело право использовать монополию на насилие и уже более жёсткими методами формировать единую нацию [4].

Другой конструктивист – Э. Хобсбаум – употреблял понятие «изобретение традиций». Это как раз связано с официальным национализмом, поэтому можно говорить, что Хобсбаум поддержал Андерсона в его теории. Продолжая его размышления, Хобсбаум говорит о том, что когда не хватает официальных социальных институтов, для того чтобы сформировать преданность граждан, представители элиты прибегают к изобретениям традиций, которые якобы соблюдались на данной территории всегда. Несмотря на используемые элементы старинной народной культуры, многие национальные церемонии и символы являются неоспоримо современными. Они сознательно конструируются или по инициативе государства, или благодаря деятельности национальных активистов. Термин "изобретение" используется Хобсбаумом, чтобы подчеркнуть несоответствие между идеей культурной преемственности с прошлым – центральной для националистической идеологии и исторической новизной самого явления национализма [4, с. 43].

В конце XX века стали развиваться и распространяться радикальные экстремистские движения с националистическими лозунгами. Это повлияло на формирование феномена национализма в общественном сознании, в том числе и российском, причём в негативном контрасте. К примеру, современный английский философ Э. Геллнер в предисловии к изданию «Нация и национализм» указывает на явно отрицательное отношение российских граждан к национализму. Рассуждая о нём, они оперируют фактами неоправданной жестокости и необдуманных действий по отношению к другим, так же агрессивно настроенным людям другой национальности [4, с. 5].

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что среднестатистический респондент имеет представление о национализме не как о желании сделать для своей страны и её жителей что-то хорошее, полезное или приятное, не как чувство принадлежности к определённому государству и сплочённости с его жителями. Он воспринимает национализм

как идеологию, имеющую агрессивный, насильственный характер, направленный против представителей другого этноса или культуры [5]. Такое мнение можно объяснить активными глобализационными процессами, вследствие которых отдельные национальные государства теряют свою силу и авторитет перед глобальным обществом и отдают часть своего суверенитета международным организациям. Индивиды с помощью современных информационных технологий могут видеть и изучать другие языки, другую культуру, традиции других наций, и поэтому они больше не хотят чувствовать себя замкнутыми в рамках своего государства, не способного удовлетворить их потребности в созидании и порывы интереса изучать и пробовать что-то новое.

Эта частная точка зрения, озвученная Ю.В. Сунцовым, требует подтверждения в условиях Донецкой Народной Республики. Часто националистические настроения являются ответом на внешние вызовы – американский социолог Р. Робинсон обозначил это термином «глокализация». Например, в 2014 году, когда в ДНР проводился референдум, на международном конкурсе эстрадной песни Евровидение победу австрийский поп-певец с псевдонимом Кончита Вурст. Его внешний вид и манеры поведения являлись диаметрально противоположными стандартным ценностям жителей региона, что вызвало желание защитить свою нацию от подобного влияния – это подняло националистический дух граждан ДНР и повысило их явку на референдум.

Выводы. На сегодняшний день существует множество подходов к изучению национализма, каждый из которых имеет право быть рассмотренным и считаться оправданным с научной точки зрения, в силу того, что авторы подходят к его исследованию с различной методологической и эмпирической базой, акцентируя внимание на его конкретных проявлениях. К тому же невозможно сформировать единую концепцию о национализме, потому что он, являясь идеологической доктриной и политической практикой, имеет свои особенности в зависимости

от территории, в рамках которой он сформировался, исторического контекста, а также политических, экономических и социальных условий, определяющих поведение индивидов. Рассмотрев теоретические подходы к изучению национализма, мы предлагаем собрать эмпирический материал, показывающий, как жители ДНР понимают национализм в условиях длительного военного конфликта, экономической и политической нестабильности, а также выявить тенденции их отношений к данному феномену.

Список использованных источников:

1. Геллнер Э. Нации и национализм: пер. с англ. / ред. и послесл. И.И. Крупника. - М.: Прогресс, 1991. - 320 с.
2. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Б. Андерсон. – М.: Наука, 2001. – 341 с.
3. Лях К.И. Культурологическая теория национализма Бенедикта Андерсона / К.И. Лях // Вестник ГУУ. 2014. – №11. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kulturologicheskaya-teoriya-natsionalizma-benedikta-andersona> (дата обращения: 28.03.2019).
4. Коротеева В.В. Теории национализма в зарубежных социальных науках / В.В. Коротеева. – М.: РГГУ, 1999. – 140 стр.
5. Сунцов Ю.В. Проблема национализма в современном обществе / Ю.В. Сунцов // Вестник ПГГПУ. – Серия № 3. – Гуманитарные и общественные науки, 2015. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-natsionalizma-v-sovremennom-obschestve> (дата обращения: 28.03.2019).

Нагайник А.А.
доцент, канд. психол. наук, доцент Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ

Постановка проблемы, введение. В настоящее время телевидение не просто развлекательный медиаканал, но и важный элемент социализации, коммуникации и передачи информации всем слоям населения. Миллионы людей проводят досуг у экранов телевизора, начинают свой день с его просмотра, засыпают под звуки телевизионных передач. Многие из нас не могут представить свою жизнь без телевидения. Каждый день в одно и то же время каждый человек видит на экране телевизора то же, что и миллионы других по всей стране. Телевидение стало некой общей, новой реальностью. Телевещание является самым массовым СМИ, несмотря на небольшую историю своего существования, относительно радио и печатных СМИ. Вследствие этого, телевизор является главным носителем образовательной и информативной функции в современном обществе.

Отличительной возможностью телевидения является одновременное воздействие на зрение и слух реципиента. Кроме этого, телевидения является одним из самых доступных средств получения информации (сегодня, телевизор есть практически в каждом доме). Неотъемлемой частью телевидения является реклама.

Разные по стилю и тематике передачи позволяют рекламодателям верно распределить время распространения рекламы и четко определить ее целевую аудиторию (возраст, пол, социальное положение, род занятий, уровень доходов и т.д.).

Благодаря телевидению у рекламодателей появилась возможность показать всестороннюю картину товара, осветить все положительные стороны продукта, раскрыть все его преимущества.

Таким образом, телереклама имеет преимущество в том, что зритель одновременно получает визуальный и звуковой посыл. В совокупности с

контекстом рекламы, слоганом, музыкой и текстом, телереклама становится одним из самых мощных и эффективных рекламных продуктов.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В первую очередь необходимо сказать, что, рассуждая об искусстве телевизионной рекламы, нельзя не принимать во внимание труд М.С. Кагана «Начала эстетики», изданный в 1964 г. Это исследование, на наш взгляд, послужило методологической основой для многих научных трудов о рекламе, и нам представляется целесообразным уделить ему особое внимание. Уже тогда автор признавал процесс создания рекламы творческим, и, называя его искусством, утверждал, что в наше время реклама прочно входит в сферу художественного творчества. Создатели рекламы стремятся не просто предоставить своим зрителям информацию, но повлиять на их эмоции, создать у них определенное настроение. Кроме того, автор книги также справедливо акцентирует воспитательные функции искусства, специфика которых обусловлена тем, что искусство способно воспитывать, ненавязчиво сочетая такое воздействие с удовлетворением потребности в получении эстетического наслаждения — или просто развлекаая. Подобная непринужденность получения знаний открывает широкие возможности для просвещения[1].

Ученые Анненберской школы, осуществившие под руководством Дж. Гербнера провели большую серию исследований содержания телевизионных передач и воздействия телевизионных образов на аудиторию. Ими была предложена модель влияния телевидения, основанная на концепции символического интеракционизма. Центральная ее идея состоит в том, что телевидение создает символический образ реальности, который, в свою очередь, и формирует восприятия жизненного пространства индивидом. В прежние времена эту функцию выполняли мифология, фольклор и религия, превращавшие представления и ритуалы в формы символической социализации и контроля. В нашу эпоху такую миссию стало выполнять телевидение[2].

Федотова Л.Н в книге «Социология рекламной деятельности» представляет собой анализ рекламы с точки зрения ее социологической роли, рассматривает основные направления рекламной деятельности, затрагивает различные аспекты, от исторических предпосылок возникновения рекламы до анализа потенциально некорректных приемов воздействия на потребителя. Однако несмотря на целый ряд достоинств, это исследование обладает двумя серьезными недостатками: в книге рассмотрено не так много примеров, связанных с отечественной практикой рекламы и мало внимания, уделяется творческой стороне рекламного послания[3].

Описание исследования и основные результаты. Мы поставили перед собой задачу определить особенности восприятия современной телевизионной рекламы на граждан Республики. Выборку составили 40 мужчин и женщин в возрасте 18-59 лет. Метод сбора социологической информации – анонимный анкетный опрос.

На вопрос анкеты «Телереклама каких категорий товаров Вам чаще всего нравится?» большинству опрошенных нравится парфюмерия (42%), 22% - автомобили, 14% - электроника 8% - продукты питания, 6% - выбирают другое. Отвечая на «Объясните, пожалуйста, за что именно вам нравится эта реклама?» 61% респондентов указали качество и красоту съемки, 23% респондентов считают, что телереклама несёт информационный смысл, 15% указали музыкальное сопровождение, 1% затруднились ответить. В вопросе «Какие характеристики рекламных роликов наиболее привлекательны для вас?» 30% указало эстетичность, 25% музыкальное сопровождение, 22% художественность, 17% юмор, 5% другое. В вопросе «Когда по телевидению начинают показывать рекламу, как Вы обычно поступаете?» 64% респондентов указало, что они отвлекаются на другие дела, 28% переключают канал, 6% смотрят телевизионную рекламу и читают рекламный текст, 2% - другое. Отвечая на вопрос «Что категорически неприемлемо в телевизионной рекламе?» 42% респондентов, указало эротику, 28% глупость, 25% оскорбления, 5% рекламу с участием детей. В вопросе

«Помогает ли Вам телереклама узнавать о новых товарах, услугах, технологиях и тенденциях моды?» 58% респондентов утверждают, что да, 25% отрицательно, 17% затруднились ответить. В вопросе «Часто ли Вам в голову «западает» какой-нибудь слоган (фраза) или картинка из телевизионной рекламы?» большинство ответили да (59%), не могут вспомнить (25%), 14% отрицают.

Выводы. Таким образом, наши опрошенные указали рекламу парфюмерных товаров, как наиболее их заинтересовавшую, на втором месте реклама автомобилей, меньше всего привлекает внимание реклама продуктов питания. При этом в первую очередь они обращают внимание на качество и красоту съемки и эстетичность рекламы. В то же время нужно отметить, что респонденты не любят смотреть рекламу и в момент ее трансляции отвлекаются на другие дела или переключают каналы. Разрабатывая рекламные ролики, режиссерам стоит помнить, что ни в коем случае не стоит использовать в рекламах сюжеты с эротикой, оскорблениями и стараться не делать упор на глупость. Обращает на себя внимание и тот факт, что участие детей в рекламных роликах тоже является определенным негативным раздражителем. Мы можем с уверенностью говорить, что реклама помогает зрителям ориентироваться в товарах и услугах и они неосознанно запоминают слоганы или музыкальное сопровождения рекламного ролика, а это говорит о том, что на самом деле, реклама имеет определенный психологический (а соответственно и экономический) эффект, даже тогда, когда зритель уверен, что не обращает внимание на рекламные ролики.

Список использованных источников:

1. Каган, М. С. Начала эстетики / М. С. Каган. – М.: Искусство, 1964. – 218 с.
2. Мид, Д. Сознание, самость и общество / Д. Мид – 2007. - 95 с
3. Федотова, Л.Н. Социология рекламной деятельности: Учебник / Л. Н. Федотова. —М.: Гардарики, 2002. — 272 с.

4. Влияние телевизионной рекламы на общественные ценности. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-televizionnoy-reklamy-na-obschestvennyye-tsennosti>(дата обращения 10.03.19)

Обуховская И.М.
доцент, канд. психол. наук, доцент Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ О ПАТРИОТИЗМЕ

Постановка проблемы, введение Идея патриотизма всегда занимала особое место не только в духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности – идеологии, политике, культуре, экономике, экологии и т. д.

Патриотизм — это эволюционное понятие, в каждую эпоху оно имело различное содержание, но в тоже время оно всегда было неотделимо от таких категорий как «Отчизна», «любовь к Родине».

В настоящее время патриотизм выступает в качестве нравственного и политического принципа, под которым понимается любовь к Отечеству и готовность подчинить свои интересы интересам государства. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения своей страны, желанием сохранить ее культурные особенности, а также стремление защищать интересы Родины и своего народа. Общественные силы и государственные структуры проявляют всё больше интерес к проблеме возрождения системы патриотического воспитания молодёжи[1].

Для нашей Республики, патриотизм представляет собой особо значимую духовную ценность, являющуюся основой единения и гармонизации общества.

Представления о патриотизме связываются с трепетным отношением к своей Родине, но представление о сущности патриотизма у разных людей разное. По этой причине, одни люди считают себя патриотами, а другие их таковыми не считают.

Целью патриотического воспитания является развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.

Для формирования патриотических чувств, необходимо развивать у молодого поколения любовь к Родине, уважение к месту рождения и проживания, так как в настоящее время молодежь самостоятельно не проявляет интерес к данной проблеме [2].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В последнее время слово патриотизм всё больше и больше стало звучать в обществе. Но какой смысл оно в себе таит? И что современная молодёжь понимает под «патриотизмом», что вкладывает в значение этого термина. Всеми этими вопросами уже не раз задавались исследователи и мыслители.

Начало традиции изучения патриотизма было положено в трудах античных мыслителей. В своих размышлениях Аристотель, Платон, Цицерон обращались к вопросу о любви к своему Отечеству.

Позже проблемы патриотизма рассматривались в работах таких представителей мировой философии как Гегель, Ш. Монтескье, Жан-Жак Руссо и другие. На данном этапе зарождается идея государственного патриотизма, поскольку в качестве объекта патриотических чувств мыслители рассматривают государство в целом [3].

Интерес к изучению патриотизма нашел свое отражение в многочисленных отечественных исследованиях. Работы А. Н. Малинкина, Н. О. Ильичева, В. Зорькина, Т.В.Беспалова, Г.В.Здерва, посвящены понятию

патриотизма, его сущности, структуре, функциям. Авторами исследуются теоретико-методологические основы данного понятия и факторы, влияющие на формирование патриотизма в различных социально-экономических и социально-политических условиях[4].

Патриотизм, его объект и имманентные признаки выступали предметом научного интереса В.Ш. Нахушева. Проблематике патриотизма посвящена докторская работа С.Ю. Ивановой, которая по существу явилась первым в современной отечественной науке обобщающим исследованием, где раскрывается содержание патриотизма в его социокультурной опосредованности и аксиологической сущности.

Заметный вклад в исследование проблем патриотизма внесли известные теоретики педагогической мысли, такие, как А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Е.В. Бондаревская, Ш.А. Амонашвили, которые уделяли большое внимание воспитанию гражданственности и становлению личности.

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного становления человека, указывали на их многостороннее формирующее влияние. Так, например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями»[5].

Степень разработанности исследовательской проблемы указывает на разнообразность и неоднозначность трактовки категории «патриотизм». Недостаточно внимания социологи все еще уделяют выявлению разнообразия значений понятий «патриотизм», «патриот», «Родина», «любовь к Родине», иерархии ценностей культуры патриотизма, проблемам и противоречиям молодежного патриотического сознания, характеристикам исторической памяти молодежи как специфического феномена ее поведения.

Описание исследования и основные результаты. Мы поставили перед собой задачу определить представление современной молодежи о патриотизме. В исследовании участвовали мужчины и женщины 18-25 лет.

Что такое патриотизм для современной молодежи? Как показало исследование, 56% молодежи считают, что патриотизм - это уважение к своей Родине, гордость за свою страну, 22% ответили, что это любовь к родному городу, деревне, дому, 9% ответили, что это любовь к своей семье, близким, 8% что это любовь к национальной культуре, и 5% любовь к народу.

На вопрос «В чем проявляется истинный патриотизм?» большинство респондентов ответили, что истинный патриотизм проявляется в любви к своей стране, родине, к городу и к людям.

В вопросе «Считаете ли Вы себя патриотом?» 57% молодежи считают себя патриотами, не считают себя патриотами – 13%, и затруднились ответить – 30%. Поясняя свой ответ, респонденты отвечали, что посещают различные митинги и демонстрации, либо затруднились ответить.

На вопрос «Кто на Ваш взгляд, повлиял на формирование ваших патриотических качеств?» респонденты ответили, что родители – 39%, обстоятельства – 30%, окружающие люди – 14%, школа – 13%, и университет – 4%.

На вопрос «Как Вы оцениваете современный подход к патриотическому воспитанию в нашей Республике?» респонденты отвечают, что положительно – 22%, скорее положительно, чем отрицательно 48%, скорее отрицательно, чем положительно 13%, отрицательно 8%, и затруднились ответить – 9%.

Выводы. В ходе проведения исследования мы выяснили, что большую роль на формирование патриотизма оказывают родители и обстоятельства, которые сложились в Республике. Представления о патриотизме связываются с трепетным отношением к своей Родине, но представление о сущности патриотизма у разных людей разное. Также исследование показало, что

современный подход к патриотическому воспитанию в Республике требует большее развитие и улучшение, так как он должен учитывать интересы не только государства, но и граждан. Но несмотря на это, студенты активно принимают участие в военно-патриотических мероприятиях.

Таким образом, формирование патриотизма как ценности возможно при условии создания среды, где человек чувствует свою приобщенность к определенным референтным группам, которые становятся для него значимыми, где происходит гармоничная самоидентификация на всех уровнях через вовлечение его в социально значимую теоретико-прикладную деятельность, наполненную историческим и патриотическим содержанием.

В заключении можно сказать, что молодежь Донецкой Народной Республики в большинстве своем считают себя патриотами. Также в работе рассматривается современное понятие патриотизма, его важность в воспитании молодежи, а также актуальность на сегодняшний момент в Донецкой Народной Республике.

Список использованных источников:

1 Левашов, В. К. Патриотизм в контексте современных социально-политических реалий/ В. К. Левашов // Социс. – 2006. – № 8. - С. 26-29.

2. Шульженко, М. Э. Патриотическое воспитание современной молодежи / М. Э. Шульженко // Молодой ученый. — 2017. — №47. — С. 240-243.

3. Научная статья по народному образованию и педагогике, автор научной работы [Электронный ресурс]. URL: <https://www.dissercat.com/content/patriotizm-kak-tsennostnyi-orientir-studencheskoi-molodezhi>

5. Ушинский, К. Д. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / К. Д. Ушинский. – М.: Альпий, 1974. – 378 с.

Печкина М. А.

**ст. преподаватель Дергунов Ю.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ ДНР К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Постановка проблемы, введение. В современном мире, как и много лет назад, люди не раз обращаются к теме здорового образа жизни. Здоровый образ жизни (далее сокращенно ЗОЖ) является ключом к хорошему самочувствию и долголетию. Что может быть лучше, чем сэкономить деньги на дорогих лекарствах, осознанной подходя к своему здоровью. Все чаще на просторах интернета, в газетах и журналах появляются агитирующие и пропагандирующие призывы: заняться спортом, перестать употреблять вредную пищу, бросить курить, делать зарядку, больше проводить времени на свежем воздухе.

Данное исследование показывает отношение современной молодежи к здоровому образу жизни. Кроме того, в результате проделанной работы выясняются все новые факторы, влияющие на молодых людей. В связи с этим данная работа актуальна на сегодняшний день, так как ведение нездорового образа жизни очень сильно вредит людям и обязательно даст о себе знать, если не сейчас, то в будущем.

Здоровый образ жизни — это, прежде всего, деятельность, активность личности, группы людей, общества, использующих материальные и духовные условия и возможности в интересах здоровья, гармонического физического и духовного развития человека. [1].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. На данный момент существует большое количество исследовательских работ, посвященных ЗОЖ.

Проанализировав большое количество информации по данной теме, остановимся на работе С.Ф.Гордей, И.В.Макущенко «Концепция формирования здорового образа жизни детей и молодежи Донецкой Народной Республики», утвержденной приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 03.08.2016 № 815 [2]. В этой концепции выдвигаются различные методы борьбы с проблемой, но на деле они не являются особо эффективными, так как даже не соблюдаются полностью.

Например, в своей статье «Повышение мотивационной ценности здорового образа жизни» Зубкова Анна Николаевна пишет о том, что очень важно состояние молодого поколения [3], но в то же время она не рассматривает аспекты его улучшения, в которых должно участвовать государство. Помимо важности этой проблемы для общества, она рассказывает о том, что должны делать люди для сбережения здоровья, не учитывая их возможности.

Описание исследования и основные результаты. Целью данного исследования является определение отношения современной молодежи ДНР к ЗОЖ. Исследование проводилось с помощью анкетного опроса. Анкетный опрос является одним из наиболее распространенных методов сбора социологической информации с помощью анкеты, самостоятельно заполняемой опрашиваемым по указанным в ней вопросам и правилам. Большинство вопросов данной анкеты были закрытого типа, т.е. включали в себя различные варианты ответов или подсказок, из которых респондентам необходимо было выбрать наиболее соответствующий к их мнению. Данное анкетирование проводилось анонимно с целью получения наиболее достоверной информации. В анкетировании приняло участие одинаковое количество респондентов мужского и женского пола.

Исходя из результатов исследования, преобладающее большинство респондентов (60%) считают, что здоровый образ жизни занимает первое место среди факторов ЗОЖ.

Большинство опрошенных (55%) относится к ЗОЖ нейтрально, а 2/5 респондентов (40%) - позитивно. Лишь двадцатая часть (5 %) относится к ЗОЖ негативно.

Большинство опрошенных респондентов видят такие причины отношения к ЗОЖ: 45% сами не придерживаются, но поддерживают ЗОЖ и почти столько же (40%) считают его полезным для здоровья человека. Десятая часть респондентов (10%) затрудняются ответить на данный вопрос, и лишь двадцатая часть (5 %) считают причиной отношения к ЗОЖ негативное отношение.

Большинство (35%) считают, что на их отношение к ЗОЖ никто не влияет, и столько же считают, что на их отношение скорее не влияют, чем влияют окружающие, 15 % считают, что на них оказывают влияние окружающие. Каждый десятый респондент (10%) считает, что скорее окружающие на него влияют, чем нет. Каждый двадцатый респондент затрудняется дать ответ на данный вопрос.

Большая часть (40%) респондентов ответили, что можно себя чувствовать хорошо, не соблюдая ЗОЖ. Четверть опрошенных (25%) считают, что скорее да, чем нет, 15% считают, что скорее нельзя чувствовать себя хорошо, не соблюдая ЗОЖ, и столько же, что нельзя. Меньше всего (5%) затруднились ответить на данный вопрос.

Большее количество опрошенных (30%) затруднились назвать причины влияния ЗОЖ на самочувствие человека. Среди респондентов многие ответили, что человек, может чувствовать себя хорошо, не соблюдая ЗОЖ и живя в свое удовольствие (25%) . Меньше всего (20%) выбрали причину: все зависит от организма.

Одинаковое количество (30%) опрошенных респондентов считают, что им не достаточно времени для соблюдения ЗОЖ; что скорее нет, чем да. Каждый пятый респондент (20%) считает, что ему скорее достаточно времени, чем нет. Меньше всего (5%) респондентов считают, что им хватает времени для соблюдения ЗОЖ, и еще 15% - затрудняются ответить.

Большинство (60%) опрошенных имеют несколько вредных привычек, другие - имеют одну вредную привычку (30%) и некоторые - не имеют вредных привычек (10%).

Опрошенные студенты имеют такой уровень информированности о ЗОЖ: высокий уровень (50%), хороший уровень (40%), достаточный уровень (5%), низкий уровень (5%).

Среди источников получения информации о ЗОЖ наиболее значимыми являются СМИ (65%), родственники и друзья (40%), учебные заведения (35%), менее значимый - рекомендации врачей (15%). Четверть (25%) респондентов не получают никакой информации о ЗОЖ.

Большинство респондентов (40%) считают, что ЗОЖ больше способствует успеху в других сферах, чем нет. Четверть опрошенных (25%) считают, что ЗОЖ способствует успеху в других сферах. Пятая часть опрошенных (20%) считают, что ЗОЖ скорее не способствует успеху в других сферах. Десятая часть респондентов считают, что ЗОЖ не способствует успеху в других сферах. Меньше всего респондентов (5%) затрудняются ответить на данный вопрос.

Основные причины того, что ЗОЖ влияет на другие сферы: позволяет хорошо чувствовать и быть активным (55%), не способствует самореализации и никак не повлияет на их успех (30%). Каждый пятый респондент (20%) затрудняется ответить на данный вопрос.

Результаты данного исследования велики, ведь это большой научный вклад в области ЗОЖ. Благодаря методу анкетирования был досконально раскрыт аспект отношения современной молодежи к здоровому образу жизни, что доказало эффективность данного метода сбора социологической информации.

Уже сейчас видны перспективы внедрения разработки, а именно исследования, в производство. Во-первых, потому что мнение современной молодежи как потенциального покупателя необходимо и очень важно как для многочисленных компаний спортивных товаров, так и для государственной

статистики. Во-вторых, потому что вышеуказанный аспект связан с мнением и отношением к ЗОЖ молодежи, т.е социума, что даст толчок развитию психологии и социологию, не говоря уже о самом спорте как науке.

Выводы. В результате анализа собранных материалов исследования можем предположить, что студенты считают здоровый образ жизни полезным, но сами не могут придерживаться его, а также им тяжело настроить себя на четкое соблюдение ЗОЖ. Большинство респондентов сами не придерживаются полностью ЗОЖ, но за него. В настоящий момент наблюдается проблема с тем, что людям не хватает времени для соблюдения ЗОЖ. Лишь 5% всех опрошенных ответили, что им его достаточно.

Студенты проводят много времени в Интернете, где и узнают информацию о ЗОЖ, так как средства массовой информации (а главное среди них Интернет) становятся для молодежи основным источником о ЗОЖ. Они вместе с быстродвижущимися тенденциями к популяризации красивого тела еще раз доказывают, что современное поколение не всегда правильно трактует ЗОЖ, перегружая себя тренировками и диетами в погоне за идеальным внешним видом, или вовсе не уделяют должное внимание спорту и правильному питанию. Еще одна проблема заключается в то, что у опрошенных не достаточно мотивации, поэтому, ощущая себя здоровыми, они не видят смысла полностью соблюдать ЗОЖ. В связи с этим 40% считает, что ЗОЖ не влияет на самочувствие человека.

Решение проблемы, связанной с популяризацией ЗОЖ: понизить цены на полезные продукты, создавать специальные дни посещения спортзалов для студентов, повысить стипендии. А также увеличить показ видеороликов, содержащих психологически воздействующие моменты, вызывающих у студентов отвращение от курения и алкоголя, и повысить цены на сигареты и алкоголь. Данная работа не является полностью разработанной в связи с тем, что невозможно всецело раскрыть такую масштабную тему, как ЗОЖ. Однако стоит отметить, что уже один из аспектов ЗОЖ досконально раскрыт: отношение современной молодежи к здоровому образу жизни. И в

дальнейшем можно затронуть глубже другие аспекты, связанные с соблюдением ЗОЖ. Например, психологические и экономические. В этих направлениях заложен смысл продолжения научных изысканий по теме ЗОЖ, а значит и ее будущее. Не смотря на то, что существует множество работ, посвященных здоровому образу жизни, стоит отметить, что любая работа имеет свои недостатки, а, следовательно, ее можно и нужно улучшать, что и сделало это исследование.

Список использованных источников:

1. Добренъков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник/ В.И. Добренъков– М.: ИНФРА-М, 2004. – 768 с.
2. Зубкова А.Н. Повышение мотивационной ценности здорового образа жизни // Гуманитарные научные исследования. - 2016. - № 10. – С. 67-72.
3. Концепция формирования здорового образа жизни детей и молодежи Донецкой Народной Республики от 03.08.2016 № 815 // Приложение 1. – .2016– 03 августа. – С. 14.
4. Мартыненко, А.В. Здоровый образ жизни молодежи / А.В. Мартыненко // Энциклопедия гуманитарных наук. — 2004. — №1. -С. 136-138.
5. Ильинична В.И. Физическая культура / В.И. Ильинична – М: «Гардарики», 2000. — 448 с.

Плехова А.А
доцент, канд. ист. наук, доцент **Струченков А.В.**
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ К МЕХАНИЗМАМ СОЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

Постановка проблемы, введение. Рассматривая инновации как форму управляемого общественного развития, необходимо принимать во внимание не только специфику и сущностные характеристики собственно инновационного процесса, но и социальный механизм его осуществления, в основе которого лежит системный, комплексный учет социокультурной компоненты его реализации, переосмысление статуса самих субъектов инновационной деятельности как активных агентов инновационной практики и движущей силы реализации любых преобразований.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Следует отметить, что анализу механизмов создания и распространения инноваций посвящен большой массив научных публикаций. В частности, с исследованиями Е.Е. Кучко связано изучение характеристик мер включенности населения в инновационные процессы [1]. Публикации В.В. Радаева рассказывают о стадиях потребления инноваций на постсоветском пространстве [2].

Цель исследования – изучить отношение населения ДНР к механизмам создания и распространения инноваций в экономической сфере. Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 1) выявить степень разработанности проблемы; 2) проанализировать механизмы создания инноваций; 3) определить отношение населения ДНР к развитию инноваций в экономической сфере.

Описание исследования и основные результаты. Одним из направлений исследований проблематики управления инновационными процессами является управление распространением инноваций. В рамках данного направления изучается стадия коммерциализации, скорость и объем использования инновации субъектами социально-экономической среды.

Окончание такой стадии не всегда бывает явным, так как после реализации проектов по улучшению и модификации, прорывная инновация совершенствуется, приобретает другие потребительские свойства и порождает новые рынки. Такое развитие открывает для инновации новые области применения и новых потребителей, которые воспринимают данный продукт, услугу или технологию как новые.

Инновационный процесс условно можно разделить на три основных стадии: формирование новации (подготовка идеи), преобразование новации в нововведение (осуществление инновации) и коммерциализация (распространение инноваций).

Для успешного внедрения научно-технических достижений недостаточно создать условия для формирования новации и организовать процесс ее технологического производства.

Все усилия, направленные на обеспечение первых двух стадий, могут быть потрачены зря, если не уделить должное внимание также и стадии коммерциализации, в частности распространению инновации. Примеры таких неудавшихся новаций встречаются нередко, когда и техническое решение продумано, и образцы есть, а после вывода на рынок – провал. На стадии коммерциализации результаты моделирования и прогнозирования распространения инноваций применяются для достижения локальных целей управления этим процессом, таких как увеличение территории и масштаба внедрения, ускорение внедрения инноваций и т.д. Когда же рассматривается вторая стадия, на которой происходит проверка реализуемости инновации, проводится опробование на потенциальном рынке и формируется необходимый спрос, т.е. по сути, реализуется инновационный проект, то здесь не менее важно учитывать результаты моделирования и прогнозирования распространения инноваций.

Процесс собственно изменений, предполагающий создание, распространение и широкое использование новшества в различных сферах социальной жизнедеятельности, выражающий суть социальных процессов и

являющийся источником социального развития, в широком смысле можно назвать инновационным процессом. Это «комплекс действий, необходимых для подготовки и практического использования новых технических, организационных, экономических, социальных и иных решений. Речь в данном случае идет о процессе последовательного превращения идеи в инновацию» [3].

Вместе с тем современная ситуация общественного развития требует учета еще одной особенности инновационного процесса – ориентации на удовлетворение хозяйственных, экономических и социальных потребностей. В таком случае под инновационным процессом следует понимать целостную систему мероприятий, необходимых для подготовки, создания и практической реализации новаций технико-технологического, организационного, управленческого, экономического, социального и другого характера, имеющей целью удовлетворение насущных потребностей рынка в новых потребительских ценностях как коммерческого, так и некоммерческого характера.

Каждый продукт или услуга проходит через цикл своего освоения, включающий пять основных стадий:

1. Узнавание и примеривание нового вида блага.
2. Индивидуальное освоение блага потребителями-инноваторами.
3. Встраивание блага в сетевые коммуникации.
4. Групповое освоение блага.
5. Массовое распространение блага.

Процесс начинается со стадии узнавания, когда распространяется информация о полезных свойствах новых вещей или услуг, но сами они практически не доступны (слишком дороги или непонятны), оставаясь уделом узких элитных групп. Тем не менее вещь или практика обращают на себя внимание, их начинают примеривать к своим потребностям, они становятся объектом смутных желаний. Вслед за этим на авансцену вступают отдельные представители более массовых групп – потребители-инноваторы.

Они апробируют новый продукт или услугу, показывая пример для будущих подражателей. Однако полноценное использование функциональных свойств инновации начинается тогда, когда новый продукт или услуга встраиваются в сети социальных связей. Заметим, что некоторые полезные свойства продуктов и услуг можно в полной мере реализовать только посредством таких сетей. Так, мобильный телефон или электронная почта оправдывают себя только при включении в новые формы коммуникации критической массы контрагентов (в противном случае они остаются простыми игрушками). И даже приобретение вещи, казалось бы, для сугубо индивидуального или семейного использования часто предполагает действие сетевых связей. Например, ценность видеомagniтофона существенно зависит от возможностей обсуждения с друзьями новых фильмов.

С течением времени новое практическое знание осваивается все более широкими социальными слоями, и наступает стадия группового освоения. Обладание новой вещью или участие в какой-то активности становится статусным атрибутом, маркером принадлежности к группе и способом исключения «не имеющих» или «не посвященных».

Потребительские практики превращаются, таким образом, в инструмент стратификации. В качестве такого инструмента используется и явление моды — временного господства в определенной группе или сообществе специфических вкусов, которые позиционируются как «самые современные» и используются для субординации тех, кто не хочет или не в состоянии придерживаться этих вкусов.

На основе этого было проведено социологическое исследование. Генеральную совокупность составили жители Донецкой Народной Республики. Выборочная совокупность составила 400 человек. Квотированная выборка основывается на таких критериях, как пол, возраст, социально-профессиональный статус респондентов и уровню благосостояния. Данный проект выборки позволяет определить

достоверность полученных результатов с вероятностью 96%. Плановая ошибка выборки – 5%.

В ходе осуществления нашего социологического исследования был проведён анализ, который предполагает выявление отношения к механизмам создания и распространения инноваций.

Результаты опроса свидетельствуют, что население ДНР слабо участвует в их развитии и внедрении. Данной деятельностью занимается не более трети опрошенных (35%). Более половины респондентов (53%) в данной деятельности занимают пассивную позицию. Обращает внимание значительная доля тех, кто не смог ответить на вопрос – каждый восьмой респондент (12%).

Анализ ответов на вопрос: «Принимаете ли Вы участие в развитии инноваций?» показал, что более склонны к такой деятельности женщины – 40%, а не мужчины (29%). В то же время не участвуют в развитии инноваций 62% мужчин и 45% женщин. Среди последних каждая седьмая (15%) затруднилась ответить на вопрос анкеты.

Данные опроса свидетельствуют, что наиболее активное участие в развитии инноваций принимают респонденты следующих возрастных групп: 41-50 лет – 48%, 31-40 лет – 46%. Менее всех активны в развитии инноваций молодые люди в возрасте 18-20 лет и 21-30 лет – по 26%. Это обусловлено тем, что молодежь в полной мере не вовлечена в производственную деятельность, а получает образование в учебных заведениях.

Социально-профессиональный статус влияет на участие в развитии инноваций. Больше всех участие в развитии инноваций принимают студенты (52%), пенсионеры (37%), служащие (35%). Менее всего вовлечены в развитие инноваций неработающие – 23%.

Выводы. Анализ результатов проведенного конкретного социологического исследования позволяет сделать определенные выводы. Между общественным бытием и общественным сознанием существуют диалектические взаимосвязи взаимозависимости. Донбасс является одним из

старейших индустриальных районов на постсоветском пространстве, которой на данный момент переживает глубокую депрессию.

Положительная установка в отношении инноваций не перерастает в практическую деятельность по их развитию. Лишь треть населения в той или иной мере вовлечена в этот процесс. Что же касается причин, препятствующих созданию, освоению и внедрению инноваций, то большинство респондентов склонны их видеть во внешних по отношению к действующему субъекту факторам: отсутствие финансирования, политическая и экономическая нестабильность.

Женщины в большей степени проявляли положительное отношение к инновациям и чаще участвовали в их развитии. Что касается возрастного статуса, то молодежь не проявляет себя в активном развитии инноваций. Если говорить о профессиональном статусе, то предприниматели слабо вовлечены в развитии инноваций.

Также можно сказать, что те респонденты, которых можно причислить к зажиточным слоям населения (размер среднедушевых доходов более 10000 рублей / самооценка благосостояния: «Средств достаточно, можем делать сбережения») чаще участвуют в развитии инноваций.

Список использованных источников:

1. Кучко Е.Е. Социология нововведений как специальная социологическая теория [Текст] / Е.Е. Кучко // Социология. – 2007. - №4. – С.91-101.
2. Кучко Е.Е. Специфика реализации инновационных процессов [Текст] / Е.Е. Кучко // Философия и социальные науки. – 2012. - №1/2. – С.64-88.
3. Туккель И.Л., Цветкова Н.А. О физических моделях процессов распространения инноваций в социально-экономической среде [Текст] / И.Л. Туккель, Н.А. Цветкова // Научно-технические ведомости СПбГПУ. – 2013. - №4-2. – С.76-81.

4. Пешкун Е.С. Технологические инновации в реальном секторе современной экономики [Текст] / Е.С. Пешкун // Экономические науки. – 2010. - №8. – С.139-141.

5. Кройтор С.Н. Социологическое исследование инноваций: основные категории и уровни анализа [Текст] / С.Н. Кройтор // Социологический альманах. – 2011. - №2. – С.103-112.

Руденко Е.В.
зав. кафедрой социологии управления, канд. социал. наук Зырина Я. А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ В ФОКУСЕ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Постановка проблемы, введение. Понятие «репродуктивное здоровье» привлекает внимание исследователей разных областей. Оно является объектом изучения медиков, психологов, философов, демографов, культурологов и социологов. Последние, в свою очередь, выявляют социальные аспекты репродуктивного здоровья и поведения, рассматривая его в контексте социальных отношений и существующих в обществе тенденций. В современной социологической литературе выделяют отдельное направление, специализирующееся на изучении здоровья во всех его проявлениях.

На сегодняшний день насчитывается множество определений категории «здоровье», имеющих индивидуальный и коллективный характер. Нельзя сказать, что есть исчерпывающая дефиниция, охватывающая все аспекты здоровья и дающее максимально точное объяснение данному феномену. К тому же Всемирная организация здоровья все больше расширяет проблемные поля изучения данного понятия, добавляя в его определения социальные и духовные составляющие. Если руководствоваться

терминологией ВОЗ, то можно сказать, что здоровье – состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Следует заметить, что такое определение не даёт объективного представления о рассматриваемой категории, а поэтому необходимо рассмотреть разностороннюю концептуализацию понятия. Это объясняется тем, что понятие «здоровье» является несколько условным и объективно устанавливается по совокупности антропометрических, клинических, физиологических и биохимических показателей, определяемых с учётом полового и возрастного факторов, а также климатических и географических условий [1, с. 115].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Основной категорией, на которую направлено изучение репродуктивного здоровья, является молодежь, так как ее представители непосредственно влияют на развитие государства в целом. Рассмотрению данной темы посвящена работа М.А. Зайцевой, в которой освещены проблемы снижения рождаемости на примере студенческой молодежи. Исследованием репродуктивного здоровья подростков занимались И.В. Журавлева, М.Ю. Сурмач, А.В. Загруднинова, Е.А. Матейкович, О.С. Филипов, А.С. Артюхов, Г.Н. Гончарова, Т.Г. Захарова, цель которых заключалась в изучении репродуктивных установок подростков, влиянии социокультурных и гендерных факторов на формирование представления о репродуктивном поведении, в прогнозировании репродуктивного здоровья женщин в подростковом периоде. Л.П. Карельская и П.В. Ватолин в своих работах делают акцент на репродуктивном здоровье мужчин как медико-социальной проблеме.

Репродуктивное здоровье как социальная проблема имеет широкую научную разработанность. Ей интересуются представители всех социогуманитарных дисциплин и рассматривают её различные аспекты посредством методологического инструментария конкретной науки. Социологи не остались в стороне от данной тенденции и внесли свою лепту в

изучение репродуктивного здоровья. Анализ научной литературы показал, что в рамках социологической практики предметом исследований касательно данной тематики выступает репродуктивное здоровье всего населения конкретного региона или государства, его отдельных социально-демографических категорий, например, студентов, молодёжи, юношей или девушек, женщин или мужчин, сексуальное просвещение и информированность подростков, репродуктивное поведение, а также конкретные установки относительно беременности, родов и родительства. Кроме того, в контексте изучения репродуктивного здоровья социологи затрагивают смежные темы, например, образ жизни респондентов, их отношение к курению и алкоголю, экономическое благосостояние, политические и социальные условия, способствующие или препятствующие рождаемости, систему социальных ценностей, приоритетов и прочие суггестивные факторы.

Обращая внимание на конкретные проекты и исследования, рассмотрим работу Т.В. Ковальчук, которая в 2011 году исследовала репродуктивное поведение студенческой молодёжи. В своём исследовании она сделала акцент на снижении рождаемости. Данное социальное явление обуславливается ею новым типом брачно-семейных отношений. Действительно, если рассмотреть эволюцию института семьи и брака, можно наблюдать значительные изменения по сравнению, например, с советским периодом. Последние десятилетия эта проблема стоит особенно остро, потому что процент разводов на общее количество браков ежегодно увеличивается. Это связано с тем, что на сегодняшний день люди не нуждаются в большом количестве рождённых детей за счёт улучшения качества медицины. Если ранее, в условиях высокой смертности среди младенцев и детей, семье необходимо было произвести на свет как можно больше детей, чтобы некоторые из них выжили и продолжили потомство, то сейчас в этом необходимость отпала. К тому же значительно снизились сложности с прерыванием беременности и осуждение рождённых вне брака.

Относительно недавно много семей создавались по причине беременности и сохранялись во имя воспитания детей, но в современной социальной реальности аборты и неполные семьи не попадают под строгие социальные санкции.

Наряду с социально-экономическими показателями и общими настроениями касательно рождаемости, значительную роль играет репродуктивное здоровье населения, в особенности девушек и женщин. Эта категория, наряду с детьми, оказывается наиболее чувствительной к трансформациям в обществе, а также биологическим факторам, воздействующим на общий фон здоровья. Медики отмечают большой процент заболеваний, передающихся половым путём, значительно снижающих шанс рождения здорового ребёнка.

Описание исследования и основные результаты. С целью исследования процессов формирования ценностных ориентаций молодежи на здоровье, здоровый образ жизни и репродуктивное поведение, в декабре 2010 г. проведено анкетирование студентов-третьекурсников Саратовского государственного социально-экономического университета. Опрос проводился на шести факультетах по квотной выборке (по 50 студентов от факультета, всего 300 человек). При анализе результатов исследований использовались одномерные распределения: по возрасту – 20-21 год; по половому признаку: мужчины – 32%, женщины – 68%; по медицинским группам: не имеющие отклонений в состоянии здоровья юноши – 78%, девушки – 67%, что говорит о довольно высоком уровне соматического здоровья молодёжи. Студенты с отклонениями в состоянии здоровья отнесены к специальной группе и составили 22% (юноши) и 33% (девушки)[2].

В процессе анкетирования студенты были заданы вопросы об отношении к здоровому образу жизни, незарегистрированному браку, о количестве планируемых детей, возрасте вступления в половую жизнь, а также выявлена самооценка респондентами их репродуктивного здоровья.

Результаты анализа показали, что вузовская молодёжь имеет отклонения в репродуктивном здоровье, связанные с ранним вступлением в половую жизнь, причём девушки начинают половую жизнь раньше, чем юноши. В рамках установок на рождение детей большинство юношей и девушек считают «идеальным» и «планируемым» двое детей в семье, и только небольшая часть опрошенных планируют иметь троих и более детей. Примерно такая же часть откладывают рождение детей «до лучших времён».

Таким образом, несмотря на хорошее в целом состояние здоровья, у молодёжи преобладает ориентация на рождение одного - двоих детей в семье, что не улучшит никоим образом демографическую ситуацию в стране. Автор видит решение проблемы не только в более качественном обследовании репродуктивного здоровья молодёжи и наиболее эффективном лечении отклонений, но и в формировании у девушек и юношей установок на семью с тремя-четырьмя детьми. По её мнению, такая рождаемость улучшит демографическое положение в Российской Федерации и решит многие связанные с этим проблемы [2].

Одно из последних исследований России, посвящённых репродуктивному здоровью, было проведено кандидатом социологических наук Е.Н. Новосёловой в 2018 году, которая обратила внимание на женское население Российской Федерации. Она рассматривала репродуктивное здоровье и поведение сквозь призму количества абортов, материнской смертности и наличия болезней, препятствующих рождению детей. Своё исследование Новосёлова проводила на основании вторичных данных, анализируя источники, освещающие данную проблему. Ею был осуществлён ретроспективный и сравнительный анализ, отображающий динамику изменения отношения к прерыванию беременности, а также штудирование медицинских данных о состоянии здоровья женщин.

Автор выявила, что при характеристике женского репродуктивного здоровья обычно используют следующие показатели: заболеваемость женщин в период, предшествующий беременности и непосредственно во

время беременности, уровень бесплодия, распространённость аборт и их динамика, младенческая, перинатальная и материнская смертность. Репродуктивное здоровье россиянок оставляет желать лучшего, несмотря на то, что можно наблюдать позитивные изменения, связанные с тем, что все чаще для предотвращения нежелательного рождения вместо искусственного аборта используется контрацепция. Вместе с тем, материнская и младенческая смертность все еще на относительно высоком уровне, профилактические функции служб здравоохранения используются недостаточно, предотвращению ВИЧ-инфекции/СПИДа также уделяется крайне мало внимания. Наблюдается повышение заболеваемости от осложнений беременности, родов и послеродового периода[3].

Помимо указанных выводов, Новосёлова выяснила, что абсолютное большинство населения России относится к абортам негативно, но во многих случаях отношение к прерыванию беременности носит оправдательный характер. В ходе своего исследования автор опровергла общеизвестное предположение, о том, что большой процент от общего числа аборт делают девушки-подростки. Статистические данные говорят о том, что число таких пациентов составляет лишь 6%, в то время как основная масса решившихся на аборт – девушки от 25 до 29 лет [3].

По завершении исследования кандидат социологических наук подытожила: все ещё остаётся множество пробелов в деле сохранения сексуального и репродуктивного здоровья российских женщин и повышения уровня воспроизводства населения. Данная проблема требует комплексного подхода к ее решению с привлечением не только медиков, но и специалистов из других наук – социологов, психологов, сотрудников научных и общественных организаций – репродуктивное здоровье должно стать национальным приоритетом [3].

Выводы. Подводя итоги, необходимо отметить, что современная социальная реальность ДНР предполагает множество угроз репродуктивному здоровью её граждан. К ним можно отнести экономическую нестабильность,

социальные трансформации, перманентную угрозу жизни и здоровью, потенциальную возможность миграции, нервное напряжение, снижение качества медицинского обслуживания, нехватку медицинского персонала и оборудования. Необходимость проведения исследования заключается в том, чтобы подтвердить или опровергнуть выдвинутые предположения, выявить реальные причины родительства или отказа от него, а также выявить общий уровень репродуктивного здоровья жителей ДНР.

Список использованных источников:

1. Гареева, И. А. Роль социальных детерминант в общественном здоровье / И.А. Гареева // Власть и управление на Востоке России. — 2009. — № 2.- С. 115-119.
2. Ковальчук, Т.В. Здоровье и репродуктивное поведение вузовской молодежи: результаты социологического исследования / Т.В. Ковальчук // Вестник ПАГС, 2011. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zdorovie-i-reproduktivnoe-povedenie-vuzovskoy-molodezhi-rezultaty-sotsiologicheskogo-issledovaniya> (дата обращения: 31.03.2019).
3. Новосёлова, Е.Н. Социальные Аспекты Репродуктивного Здоровья женского населения России // Е. Н. Новосёлова // Вестн. моск. ун-та. – Сер. 18. – Социология и Политология, 2018. – т. 24. – № 2. – С. 121-138.

Светличная Е.В.
доцент, канд. психол. наук, Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МОЛОДЁЖИ В «ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ»

Постановка проблемы, введение. В эпоху развития средств массовой коммуникации достаточно актуальной является тема взаимодействия между

людьми. Особенно если она затрагивает интересы молодежи. Так как молодежь – это будущее всего мира.

На сегодняшний день существуют разнообразные социальные сети с помощью которых молодые люди могут скрасить свой досуг. С помощью интернета можно передавать различную информацию. Как показывает глобальное исследование «Социальные сети в 2018 году» социальные сети достаточно прочно укоренились в нашей жизни, самые популярные социальные площадки практически не меняются из года в год. По всемирной статистике около 50% населения состоят в какой-либо социальной сети или в нескольких сразу. Например в России проникновение социальных сетей оценивается в 47%, аккаунты в них имеют 67,8 млн россиян. В основном виртуальное общение вызывает особый интерес у молодых людей. Всемирная паутина поглощает с каждым днем всё большее количество людей. В виртуальном пространстве люди стремятся удовлетворить потребности в общении. Жизнь online кажется молодым людям намного привлекательнее, т.к. в этом мире они чувствуют себя более раскованными и могут избавиться от барьеров, существующих в реальном общении. В виртуальном мире существует так называемая свобода личности. В глобальной сети можно создавать себя заново множество раз, предписывать себе достоинства, которых нет и казаться в глазах других пользователей тем кем тебе хочется быть[1].

Интернет расширяет границы личности человека и предоставляет широкие возможности. Коммуникативная связь устанавливается довольно быстро, без особого труда. За счет всего этого юноши и девушки забывают о существовании реального мира, в котором гораздо сложнее установить доверительные отношения с человеком. Это в свою очередь влияет на становление личности и у молодых людей возникают проблемы связанные с восприятием живого общения. В интернете людям гораздо проще закончить общение просто удалившись из сети, чего не сделаешь в реальном мире. Таким образом интернет для нынешнего общества является параллельным

реально существующему миру с помощью которого устанавливаются контакты и происходит взаимодействие молодежи и всех людей в целом.

Виртуальное общение строится на основе общих интересов, ценностей, мировоззрения и может продолжаться без подкрепления общением в реальной действительности. С помощью социальных сетей люди могут поддерживать связи с родственниками и близкими людьми. Но в то же время виртуальное общение влияет на взаимоотношения с людьми в реальном мире. Так как к виртуальным знакомствам молодежь обращается, когда их ценности и представления о должном не находят отклика и понимания у окружающих людей при живом взаимодействии[2].

На сегодняшний день мы можем наблюдать, что живое общение интенсивно меняется на виртуальное, что позволяет нам говорить об ощущении нестабильности социального взаимодействия между людьми в реальном мире. В сфере многообразного развития компьютерных технологий психика человека перестраивается на виртуальную реальность, позволяющую проникнуть в рамки иных реалий, с которыми современный человек сталкивается ежедневно. Также довольно актуальной является проблема доверительного общения, когда человек стремится выразить и разделить свои чувства и переживания, поэтому люди обращаются к виртуальности, которая автоматически возникает как дополнительная реальность.

Виртуальная реальность «имитирует» те же действия и чувства человека, которые он может испытывать в настоящей жизни. Новая реальность формируется независимо от желаний человека и играет значительную роль в жизни общества. Особенности взаимоотношений в виртуальном мире оказываются отражением жизни человека и её продолжением. Виртуальное общение заполняет пустоту в жизни людей и создает возможность изменить реальность. Современные средства общения создают лишь иллюзию прямого контакта, в результате чего происходит

разрушение реальной действительности, т. е. непосредственного общения молодых людей в определенном времени и пространстве.

Краткий обзор существующих разработок. Влияние интернета на личность человека – проблема волнующая ученых уже не первое десятилетие. Психологические исследования в этой области ведутся с начала 90-х годов XX века и с каждым годом их интенсивность растет. В первых научных исследованиях на эту тему (А.Е.Войскунский, А.Е.Жичкина, И.В. Шевченко, Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, Е.И. Дмитриева, В.П.Долматов, А.В.Хуторский и др.) выделились две основные проблемные области – особенности познавательных процессов, опосредованных сетевыми ресурсами и специфика общения людей, склонных к долговременному нахождению в искусственной среде и взаимодействию с виртуальным собеседником. Поскольку в последнее время интернет стал неотъемлемым элементом повседневной жизни и местом проведения огромного количества людей, изучение влияния социальных сетей на личность имеет особую важность и актуальность, особенно для молодых людей, так как в более раннем возрасте человек обладает наибольшей чувствительностью к влиянию информационных и коммуникационных технологий[3].

Описание исследования и основные результаты. Проанализировав представления молодежи о взаимоотношениях в «виртуальном мире» можно выделить важную информацию для данной проблематики. В опросе приняли участие 34 мужчины и женщины в возрасте от 18 до 35-ти лет. Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что все респонденты, участвовавшие в опросе пользуются социальными сетями.

В вопросе анкеты «Что Вас привлекает в виртуальном общении?» многие респонденты (29%) утверждают, что с помощью виртуального общения можно поддерживать связь с людьми, находящимися на большом расстоянии, с близкими из других стран, городов и т.д. Так же можно выделить достаточно популярные ответы, отмечающие отсутствие границ в виртуальном общении, скрытие настоящей личности, легкость общения с

незнакомыми людьми, так утверждают 12% опрошенных. Респонденты отмечают, что в интернете большинство людей более открыты, чем в реальном мире. Исходя из ответов на данный вопрос можно сделать вывод о том, что с помощью виртуального мира мы можем создать положительный образ себя и общаться с людьми на расстоянии, как с близкими, родственниками, так и с совершенно незнакомым человеком.

Следующий вопрос о том почему же люди знакомятся в интернете?

Рис. 1. Показатели о знакомствах в интернете

Анализируя ответы респондентов на данный вопрос можем наблюдать, что мнения разделились, здесь можно выделить «поиск единомышленников (29,4%)» и «боязнь быть отвергнутым в реальном мире (29,4%)». Именно эти ответы набрали наибольшие показатели.

На вопрос «Сколько у Вас собеседников в интернете?» респонденты отвечали неоднозначно, некоторые указывали небольшое количество людей (1-5 человек), другие же отмечали, что общаются с десятками, сотнями людей.

Отвечая на вопрос «Считаете ли Вы, что виртуальное знакомство следует переводить в реальную плоскость?» респонденты отмечают, что это нужно в том случае, если знакомство и общение приносит удовольствие и человек действительно интересен, но все же отмечаются случаи, в которых виртуальное общение не следует переводить в реальную плоскость, поскольку есть общение, которое возможно только виртуально.

Немаловажную роль в данном исследовании играет вопрос «Как Вы считаете влияют ли социальные сети на общение с окружающими в жизни?». 38,2% респондентов считают, что социальные сети негативно влияют на общение с окружающими и ухудшают отношения с окружающими в реальном мире, 29,4% респондентов напротив отмечают, что социальные сети способствуют большему взаимопониманию при общении в реальном мире. И небольшое количество респондентов (17,6%) считают, что социальные сети не влияют на общение с окружающими в жизни. Остальные (14,7%) затруднились ответить на данный вопрос.

Рис. 2. Влияние социальных сетей на общение с окружающими в жизни

В заключающем вопросе «Каких друзей в сети Вы предпочитаете?» 82,4% респондентов отмечают, что предпочитают друзей из реальной жизни и только незначительное число опрошенных (8,8%)

говорят о том, что предпочли бы для общения и дружбы знакомых из виртуального мира. Исходя из этих данных мы можем сделать вывод о том, что большая часть людей общаются в Сети только со знакомыми людьми, которых знают в реальном мире.

Рис. 3. Предпочтение друзей в «виртуальном мире»

Выводы. В результате социологического исследования по теме: «Особенности взаимоотношений молодежи в виртуальном мире» можно сделать основные выводы, касающиеся виртуального общения. Молодежь довольно активно использует социальные сети для общения и передачи различной информации, в частности можно выделить, что все респонденты имеют аккаунты в социальных сетях. В виртуальном мире молодым людям легче начать общение и завязать новые знакомства, страх отверженности гораздо меньше, чем в реальном мире. С помощью интернета молодежь ищет собеседников и единомышленников, но несмотря на все это большинство респондентов данного исследования отмечают, что предпочитают общение в сетях со знакомыми людьми из реальной жизни.

Список использованных источников:

1. Социальные сети в 2018 году: глобальное исследование. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.web-canape.ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoe-issledovanie/>
2. Нежебицкая И. А. Влияние виртуальной реальности на подростков // Молодой ученый. — 2017. — №51. — С. 259-262. [Электронный ресурс]. URL: <https://moluch.ru/archive/185/47493/>
3. Жичкина А.Е. Социально-психологические аспекты общения. [Электронный ресурс]. URL: <http://cyberpsy.ru/articles/zhichkina-online-obshhenie/>

Седов Г.П.
ст. преподаватель Емец И.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Постановка проблемы, введение. Радикальные социальные изменения в ДНР привели к глубокому кризису в сфере конструирования и поддержки социальных идентичностей. Фундаментальные преобразования охватили в первую очередь сферу политико-государственных и национально-этнических отношений. Появление новых государственно-политических образований обусловило процесс пересмотра всей системы категоризации окружающего мира и места в нем индивидов и социальных групп [1].

Одной из важнейших форм социальной адаптации к новым общественно-политическим реалиям стало формирование и усиление региональной идентичности на отдельных территориях, отличающихся устойчивой историко-культурной, экономической и социальной спецификой, в частности на территории ДНР. На данный момент, люди на территории

ДНР отождествляют себя по-разному, некоторые относят себя к «украинцам», другие к «россиянам», третьи же принимают позицию «дончан». В связи с этим формирование идентичности приобретает особую актуальность и затрагивает все стороны общественного развития Республики.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Термин «идентификация» был введен в оборот З. Фрейдом и первоначально использовался в психологии. Впоследствии употребление данного термина и производного от него понятия «идентичность» вышло за рамки исключительно психологии, к настоящему моменту став довольно распространенным в различных науках, в том числе в политологии [2]. В ее рамках сегодня можно выделить несколько групп исследований теоретико-методологического и прикладного характера, имеющих своим предметом политическую идентичность: во-первых, общетеоретические работы, посвященные категориальному осмыслению идентичности как общественно-политического феномена (Ч. Кули, Э. Эриксон и др.); во-вторых, исследования проблемы идентичности применительно к политическим сообществам, в том числе нациям (Б. Андерсон).

Исследователи по-разному определяют структурные компоненты региональной идентичности. Так, в зависимости от степени осознанности и политизации региональных особенностей М. Китинг считает, что в региональной идентичности есть три пласта [3]. Первый пласт - когнитивный, он связан с процессом осознания существования региона, его географических пределов, сравнения своего региона с другими, а также с нахождением ключевых характеристик региональной особенности (например, через язык, кухню, историю и др.). Второй - эмоциональный, он включает способ восприятия людьми своего региона и степень ее актуализации по сравнению с другими основаниями для идентификации, например, классовой и национальной. Третий - инструментальный, на уровне которого регион рассматривается в качестве основы для мобилизации и коллективных действий в преследовании общих целей [4].

Английские исследователи Х. Хутам и А. Лагендик также выделяют в региональной идентичности три уровня: стратегический, культурный и функциональный. Регион обретает свою идентичность, если он отличается от других регионов политически оформленными стратегическими планами, имеет или производит культурное достоинство и функциональное строение [5]. Концепции Китинга и Хутама-Лагендика строятся на включении в структуру региональной идентичности двух измерений: объективированных выражений региональной уникальности, например, историко-культурный фон, на основе которого «вырастает» самосознание жителей, и механизмов актуализации этих особенностей через политику по их конструированию.

Одной из попыток осознать феномен донбасской идентичности со стороны отечественных авторов стал вышедший в 2011 году сборник аналитических материалов «Проблемы региональной идентичности Донбасса». Данный сборник включал в себя работы, объединённые общей идеологией - уважительным отношением к истории Донбасса, стремлением постичь истоки и смысл самобытности региона.

Описание исследования и основные результаты. Социологическое исследование на тему «Специфика региональной идентичности на территории ДНР» проводилось среди жителей города Донецка возрастом от 18 до 22 лет. Метод исследования: анкетирование. Выборочная совокупность исследования формировалась количественным случайным вероятностным методом и посредством квотного отбора из генеральной совокупности. Квотными характеристиками отбора является пол, возраст и социальный статус респондентов.

Анализ ответов респондентов на вопрос: «С каким регионом Вы себя отождествляете?» в зависимости от пола показал, что большинство респондентов отождествляют себя с регионом Донецкой Народной Республики 55% женщин и 60% мужчин, к региону Украины относят себя 25% женщин и 20% мужчин, к региону России относят себя 15% женщин и 10% мужчин, затруднились ответить 10% мужчин и 5% женщин.

Подтвердилась гипотеза о том, что большинство отождествляет себя жителем Донецкой Народной Республики.

Основными критериями отождествления для большинства респондентов является безопасность (55%) женщин и (45%) мужчин и сохранение культурного наследия (45%) женщин и (30%) мужчин. Патриотизм важен для 15% женщин и 10% мужчин, ответственность за судьбу своей страны для 10% женщин и 15% мужчин и связь с историей 5% женщин и 15% мужчин. Это свидетельствует о том, что военные действия актуализируют потребность безопасности респондентов.

Анализ ответа респондентов на вопрос: «Покидали ли вы территорию ДНР на момент военных действий?» в зависимости от пола показал, что не покидали территорию ДНР на момент военных действий 40% женщин и 50% мужчин, что говорит о массе причин, помимо привязанности: недостаток материальных средств, наличие жилья и работы на территории, больные родственники и т.д.

В результате анализа полученных данных пилотажного исследования подтверждается гипотеза о том, что главными признаками отождествления респондентов в Донецкой Народной Республике являются знание языка и знание культуры. Знание культуры выбрали (40%) женщин и (15%) мужчин и знание языка выбрали (35%) женщин и (40%) мужчин, знание истории выбрали 30% мужчин и 15% женщин, происхождение выбрали 10% мужчин и 5% женщин, затруднились ответить 5% мужчин и женщин.

Большинство респондентов так же читают местную прессу и смотрят местное телевидение, что говорит о заинтересованности и информированности жителей Донецкой Народной Республики.

Ответ респондентов на вопрос: «Какие достоинства людей Вашего региона Вы можете назвать?» в зависимости от пола показал, что основными достоинствами респонденты выбрали честь (35%) женщин и (40%) мужчин и единство (30%) женщин и (35%) мужчин, отвагу выбрали 25% женщин и 20% мужчин, добродушие 10% женщин и 5% мужчин.

Ответ респондентов на вопрос: «Какие недостатки людей Вашего региона Вы можете назвать?» в зависимости от пола показал, что основными недостатками людей респонденты считают агрессию 40% мужчин и 35% женщин, алкоголизм 30% женщин и 25% мужчин, замкнутость 20% мужчин и 15% женщин, затрудняются ответить 20% женщин и 15% мужчин.

Ответ респондентов на вопрос: «Интересуют ли Вас вопросы будущего нашей Республики?» в зависимости от пола показал, что большинство респондентов интересуется будущее нашей Республики 80% мужчин и 75% женщин, не интересуется 20% женщин и 5% мужчин, затруднились ответить 15% мужчин и 5% женщин

Выводы. Таким образом, исследование специфики региональной идентичности жителей Донецкой Народной Республики показало, что на территории Донецкой Народной Республики уровень регионального самосознания находится на высоком уровне. Подводя итог, можно сказать, что степень территориального самосознания имеет сформировавшийся характер и положительный оценочный фон регионального самосознания. Таким образом, гипотезы, выдвинутые в начале исследования подтверждены: главными признаками отождествления являются знание языка и знание культуры Донбасса; более половины опрошенных отождествляет себя жителем Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников:

1. Абуевская Е. П. Принадлежность к группе как фактор самовосприятия личности: автореф. канд. дисс. / Е. П. Абуевская. М.: Радуга, 1988. — 25 с.
2. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: учебное пособие для вузов. / И.Ф. Девятко. – М.: Книжный дом «Университет», 2006. – 296 с.
3. Евгеньева Т. В. Архаическая мифология в современной политической культуре / Т.В. Евгеньева. – М.: Речь, 1998. – 118 с.

4. Крылов М.П. Региональная идентичность в историческом ядре европейской России. / М. П. Крылов. М.: Наука, 2008. – 139 с.

5. Чумиков А.Н. Связи с общественностью: теория и практика / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. – М.: «ДЕЛО», 2004. – 496 с.

6. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / В.А. Ядов. М.: Наука, 2009. – 166 с.

Сердечная Н.С.
доцент, канд. психол. наук, доцент Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОВРЕМЕННЫЕ СТЕРЕОТИПНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОЦИОЛОГЕ И СОЦИОЛОГИИ

Постановка проблемы, введение. Социология является относительно молодой наукой. Предпосылки её возникновения возникли ещё в 19 веке. Однако, несмотря на то, что с этого момента прошёл достаточно длительный период времени, мало кто знает, что существует такая наука и, более того, активно развивается в современном мире [1].

Нередко учёные упрекают социологов в том, что они постоянно спорят об объекте и предмете социологии как науки, так как данная наука соотносится и с другими науками: философия, психология, политология и так далее. Отсюда, разные представления и учёных, и всего общества о том, что является, собственно говоря, объектом изучения социологии как науки.

Краткий обзор существующих разработок. Стереотип - это упрощенный, стандартизированный, эмоционально насыщенный образ, который олицетворяет суть представления о чем-либо.

На данный момент социология активно развивается. Ранее уже проводились подобные исследования на тему того, что представляет собой

социология в глазах людей. Кафедра социологии на базе Сахалинского Государственного Университета в 2002 году проводила такое исследование, целями которого были: выявить и проследить какое представление о профессии социолога в настоящее время имеют Сахалинцы, как меняется оно в зависимости от рода занятий респондентов, какие изменения претерпевает. Были опрошены 260 человек, из них 125 – мужчины и 135 – женщины. Выявлено следующее: о профессии существования социолога точно знало только 21% населения. По данным опроса, лично сталкивались с социологом 74% населения, однако, исходя из дальнейших ответов горожан, было выяснено, что человек не всегда может отличить социолога от представителя другой профессии, отсюда и затруднения понимания профессии социолога. При опросе студентов-социологов старших курсов, большая их часть (65%), описывая особенности своей будущей профессиональной деятельности, твердо убеждены, что социолог занимается выявлением существенных проблем в обществе, дает профессиональный взгляд на общественные явления. Однако студенты младших курсов отмечают, что социологи часто выполняют социальный заказ (10%), тем самым не изучают общественное мнение, а всего лишь занимаются фальсификацией данных в пользу заказчика (13%). Часть опрошенных высказывает мнение, что социология – это отмывание денег на исследованиях, «написание отчетов, которые никому не нужны» (4%)[2].

Также в 46 областях России в 2008 году проводился опрос населения о профессии социолога. О существовании такой профессии знают, по словам респондентов, 27% опрошенных, что-то слышали – 40%. Был задан открытый вопрос, кто такие, по их мнению, социологи. Как полагают 15% опрошенных, социологи – это люди, которые *«ведут опросы среди населения»*. А порядка 40% респондентов самостоятельно идентифицировали интервьюера как человека, имеющего отношение к социологии. Впрочем, в ходе опроса прозвучало и иное, ошибочное, мнение, что социологи – это *«люди, которых опрашивают, население»*. Заметная часть опрошенных (13%) сделали акцент

на целях проведения опросов. Они отмечали, что социология *«изучает мнение народа», «выясняет настроение в обществе»*. Некоторые респонденты (6%) говорили, что польза от работы социолога состоит в том, что *«опросы позволяют исследовать общественное мнение по тем или иным вопросам», что «в современной жизни это самый оперативный способ узнать мнение людей»*. Другие подчеркивали, что тем самым обеспечивается обратная связь между властью и обществом, и это способствует принятию эффективных и социально ориентированных управленческих решений: *«если изучается мнение населения, то нормальное правительство должно прислушиваться к нему»; «делает подсказки, как ликвидировать проблемы в той или иной отрасли»; «из-за их работы повышают потом пенсии»; «учитывается общественное мнение в разных отраслях и в экономическом развитии» и тому подобное (6%)*. Многие (17% опрошенных) затруднились ответить на вопрос о том, приносит ли работа социологов пользу обществу[3].

Описание исследования и основные результаты. Анализ современных стереотипных представлений о социологе и социологии позволит сгладить конфликт между учеными по поводу того, что на самом деле является объектом изучения социологии и поможет обществу в целом осознать кто же такой социолог и чем он занимается. Целью исследования является изучить стереотипы в быденном сознании людей, что представляет собой социология как наука и кто такие социологи.

На вопрос: *«Чем, по Вашему мнению, занимается социология?»* ответы респондентов были весьма однозначны. К примеру, наиболее распространённым был ответ *«наука об обществе»*. Действительно, данный ответ является более грамотный, чем не менее популярные ответы: *«работа с общественностью»* и *«опросы»*.

В 91% случаев респонденты считают, что социологу нужно образование, чтобы уметь работать с другими людьми. Ведь действительно, как социолог

может проводить социологические исследования, если не умеет расположить к себе людей и грамотно, но понятно для респондента, изъясняться.

Отвечая на вопрос «Какими качествами обладает социолог?», мнения респондентов были очень разнообразны. Наиболее распространенный ответ был связан с коммуникабельностью. Также были такие варианты ответа, как: «грамотность», «тактичность», «компетенция», «стрессоустойчивость», «знание психологии».

Было предложено описать типичного социолога 5 словами. Ответы были несколько неожиданными, такие варианты, как: «женщина средних лет, не имеющая личной жизни, которая помогает пожилым, нуждающимся в помощи со стороны», «хитрый, умный, эпатажный, молодец, трудолюбивый», «критик, ум, уверенность, талант». Более ординарными ответами были: «грамотный», «тактичный», «уравновешенный», «умеет работать в команде» и так далее. Некоторые ответы наталкивали на вопросы. Например, такие варианты ответа, как «справедливый», «хитрый», «критик» и так далее.

«Как Вы считаете, что самое интересное в работе социолога?». В большинстве своём преобладал ответ «общение с людьми». А в вопросе «Как Вы считаете, что самое НЕ интересное в работе социолога?» респонденты отвечали, что это «работа с бумагами». Также были зафиксированы такие ответы, как: «быть социопатом» и «наталкиваться на неадекватных людей».

Выводы. Таким образом, можно сделать определенные выводы. Под социологией респонденты понимают «науку об обществе» и «работу с общественностью», считают, что социологу необходимо образование для умения контактировать с людьми. Социолог, как показало исследование, обладает такими качествами, как: грамотность, тактичность, стрессоустойчивость, уравновешенность и умение работать в команде. «Общение с людьми» респонденты считают самым интересным в работе социолога, а «работа с бумагами» – самым не интересным.

Список использованных источников:

1. Гаврилов, Н.И. Социология для пользователя / Н. И. Гаврилов. – Донецк: ДонГУУ, 2009.- 164 с.
2. Магеркин, Д.С. Трансформация представлений о профессии «социолог»: от студентов до работодателя / Д. С. Магеркин. – СПб.: ДонИГЕ, 2009. – 268 с.
3. URL: <https://bd.fom.ru/report/map/d081925> (дата обращения: 12.04.19).

Сорокина В. Э.
доцент, канд. ист. наук, доцент Струченков А.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

Постановка проблемы, введение. Частная предпринимательская деятельность является системообразующим элементом рыночной экономики. При этом само предпринимательство как тип экономического действия можно обнаружить практически во всех типах хозяйственных систем. Следует отметить, что данный феномен имеет довольно сложную природу, постижение которой невозможно без учёта глубокой укоренённости предпринимательства в социальной структуре общества. Последнее требует анализа как социального контекста генезиса и функционирования предпринимательства, так и самих социальных функций предпринимательства.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В исследованиях отечественных социологов и экономистов представлен детальный анализ различных трактовок предпринимательства [1]. Однако часто в такие публикации носят скорее описательный, а не аналитический характер. Едва ли не единственное исключение составляют статьи

Д.В. Кислина [6] и М.А. Полутовой [9], в которых сделана попытка определить особенности понимания феномена предпринимательства в рамках различных научных парадигм. Однако такой аспект затронутой проблемы, как преемственность данных парадигм не был освещен.

Описание исследования и основные результаты. Впервые научную операционализацию понятия предприниматель осуществил Ричард Кантильон, указав на риск в условиях неопределенности хозяйственной среды как на главный атрибут предпринимательской деятельности. Он утверждал, что предприниматель – это тот, кто «покупает... по определенной цене для того, чтобы продать по неопределенной цене». Такой подход позволяет отнести к предпринимателям всех, кто живет в ситуации неопределенности, независимо от того, «существуют ли они с первоначальным капиталом... или живут только собственным трудом» [4, с.274-275].

Идеи Р. Кантильона определили парадигму социально-экономического анализа предпринимательства и повлияли на учение классиков политэкономии. По мнению Адама Смита, предпринимательство предполагает наличие прибыли как цели деятельности, коммерческой идеи как способа её достижения и риска как неизбежного негативного условия всего процесса. Соответственно, предпринимателями являются собственники капитала, деятельность которых содержит данные компоненты. Ханс фон Мангольдт полагал, что несение бремени риска является важнейшей функцией предпринимателя: «То, что само по себе является неотделимым от понятия «предприниматель», заключается, с одной стороны, во владении ... контролем за произведенной продукцией, а с другой – в принятии на себя ответственности за любого рода возможные убытки» [Цит. по: 9, с.65].

Одним из первых, кто стал сознательно различать и отделять друг от друга фигуры капиталиста, менеджера и предпринимателя, был Жан-Батист Сей. По его мнению, специфические функции предпринимателя состоят в 1) соединении факторов производства (капитал и труд); 2) сборе информации

и накоплении опыта; 3) принятии решения и организации производственного процесса. В связи с этим, предвосхищая идеи Йозефа Шумпетера, Сей делал акцент на творческом, экспериментальном и, как следствие, рискованном характере деятельности предпринимателя [10].

Анализ взглядов Карла Маркса позволяет сделать следующее обобщение: каждый предприниматель является капиталистом, но не каждым капиталист является предпринимателем. Учёный различает функционирующих и денежных капиталистов. Первые создают блага, вторые обеспечивают первых ссудами. Настоящими предпринимателями являются только те капиталисты, которые получают предпринимательский доход от предпринимательской деятельности, т.е. функционирующие капиталисты.

Материалистическое понимание сущности капитализма и предпринимательства, обоснованное Марксом, послужило импульсом для появления альтернативных данной концепции теорий, сформировавшихся в рамках немецкой классической социологии на рубеже XIX-XX веков. Одним из главных оппонентов Карла Маркса считается Макс Вебер. Вебер сосредоточился на выявлении социальных факторов развития хозяйства и изучении генезиса «духа капитализма». В работе «Протестантская этика и дух капитализма» Вебер убедительно доказал связь между идеями Реформации и хозяйственным этосом создателя капитализма – предпринимателем. Одной из определяющих характеристик предпринимателя учёный считает стремление к наибольшей выгоде («стремление к наживе»). Данную черту Вебер связывает с ценностями протестантской трудовой этики: трудолюбие, бережливость, честность, расчетливость. Особенностью духа современного капитализма является особый тип мышления, «для которого характерно систематическое и рациональное стремление к законной прибыли в рамках своей профессии» [2, с.85].

В отличие от Макса Вебера Вернер Зомбарт указывал на гетерогенность духа капитализма в котором соединены противоположные

начала: 1) предпринимательский дух – склонность к риску, экспансии, жажда наживы, авантюризм, духовная свобода; 2) мещанский дух – самоконтроль, умеренность, расчетливость, бережливость. В связи с этим предприниматель сочетает в себе различные качества-функции: «Предприниматель должен быть, если хочет иметь успех, тройким: завоевателем – организатором – торговцем» [Зомбарт, с.86]. Первое качество предполагает целеустремленность, решимость и силу воли, второе – способность «соединить много людей в... совместной деятельности...», чтобы желаемое полезное действие полностью проявилось», а третье – умение «хорошо вести переговоры, договариваться» [3, с.86-88]. Зомбарт отрицает, что современное предпринимательство появилось лишь благодаря протестантской аскезе. Учёный полагал, что на данный процесс не меньшее влияние оказали и стремление дворянства к роскоши, и войны, и религиозное учение иудаизма.

Представления о полифункциональности предпринимателя постепенно стали доминирующими в социально-экономических науках в первой половине XX века. Большой вклад в разработку теории предпринимательства сделал Йозеф Шумпетер. Учёный рассматривал предпринимательство как деятельность по сознательному внесению возмущений в хозяйственную среду в расчете на получение конкурентного преимущества и, как следствие, высокого дохода. Такими возмущениями являются инновации – новые комбинации факторов производства. В связи с этим Шумпетер определяет предпринимателей как «хозяйственных субъектов, функцией которых является как раз осуществление новых комбинаций и которые выступают как его активный элемент» [11, с.169-170]. В связи с этим можно сделать вывод, что предпринимателями являются не только и не столько собственники экономического капитала (капиталисты). Разработкой и реализацией инноваций могут заниматься специалисты-эксперты и менеджеры.

Отдельные идеи Й. Шумпетера конкретизировали представители австрийской экономической школы, к которой был близок учёный. Людвиг фон Мизес и Фридрих фон Хайек рассматривали предпринимательство как

один из факторов экономики, полагая, что оно обусловлено частной собственностью, конкуренцией и узаконенное свободой личности. По мнению Израэля Кирцнера, предприниматель, действуя в условиях неполноты информации, нацелен на новое знание. Он осуществляет постоянный переход от одного равновесного состояния рынка к другому, обеспечивая в конечном итоге движение к равновесию всей хозяйственной системы [5, с.78-80].

Представления о рыночной экономике как сфере неопределенности стимулировали дальнейшее изучение предпринимательства сквозь призму категорий риска и личной ответственности. В частности, Фрэнк Найт считал, что предприниматели сознательно берут на себя бремя калькулируемого риска и некалькулируемой неопределенности, гарантируя большинству их зарплату. Данное обстоятельство дает им право управлять деятельностью большинства и присваивать себе часть дохода в виде прибыли [8].

Трансформация классического капиталистического индустриального общества в постиндустриальное привела к изменению роли и функций предпринимателя. В новых условиях приоритетом его деятельности является не рационализация использования ресурсов, а рационализация самой формы и способа хозяйствования. Таким образом, максимизация прибыли уступает место обеспечению устойчивости организации. Это в ещё большей степени, чем прежде, актуализирует инновационную и менеджерскую функции предпринимателя. Наиболее влиятельный теоретик менеджмента Питер Друкер утверждает, что в современных условиях центральной фигурой общественных отношений является не предприниматель-капиталист, а предприниматель-«управляющий», который обладает «интеллектуальным капиталом».

Гиффорд Пиншот предложил различать фигуру предпринимателя-антрепренёра от предпринимателя-интрапренёра. Первый создает новое предприятие, а второй действует в условиях уже существующего предприятия. Под предприимчивостью учёный понимал комплекс умений,

качеств и способностей индивида, позволяющих ему находить и использовать лучшее сочетание ресурсов для производства и реализации товаров, принимать нестандартные, но рациональные решения, идти на оправданный риск. Пиншот полагал, что потенциал предприимчивости необходимо использовать развития внутреннего предпринимательства (интрапренёрства), создавая условия для мобилизации созидательной энергии как самого интрапренёра, так и всего человеческого капитала предприятия.

Наряду с дефиницией «предприниматель» (entrepreneur) в работах зарубежных ученых часто используется термин «бизнесмен» (businessman). Однако эти понятия не идентичны. Главное отличие состоит в том, что бизнесмен не осуществляет инновационной функции – он покупает готовый действующий бизнес или копирует уже существующий. Напротив, предприниматель – это творческий человек, генерирующий инновации. Он стремится занять новые или даже пока еще не существующие ниши деятельности, отсекая конкурентов или значительно снижая их число. Такая деятельность обычно требует небольшой оборотный капитал, но является высокорентабельной. Бизнесмены, как правило, работают в известных и уже проверенных сферах деятельности, где высокая конкуренция и низкая рентабельность компенсируются большими оборотами капитала.

Проникновение в экономику идей постнеклассической методологии, в частности синергетики, привело к пересмотру устоявшихся представлений о предпринимательстве. Ввиду этого, предпринимательство можно рассматривать как процесс самообновления и самоорганизации индивидуумов и предприятий, осуществляемый во взаимодействии с внешней и внутренней предпринимательской средой. Синергетический подход к предпринимательству представлен в исследованиях Ханса-Юргена Варнеке. По мнению учёного, успешное функционирование хозяйственной организации в условиях хаоса и неопределенности возможно через изменение предпринимательской культуры. Предприниматели должны

отказаться от управления в рамках логики вертикально организованных структур. Вместо этого им предлагается проект «фрактальной фабрики», состоящей из множества самоорганизующихся команд, где контроль и планирование минимальны. Эффективность работы «фрактала» обеспечивается за счет способности всех членов команды к самоорганизации, самодисциплине и самоконтролю [1].

Выводы. Таким образом, представления о социальной сущности и функциях предпринимательства прошли длительную эволюцию. На первом этапе (Р. Кантильон, А. Смит, Х. Мангольдт) предпринимательство изучалось сквозь призму хозяйственного риска. На втором этапе (М. Вебер, В. Зомбарт) акцент был сделан на личностных характеристиках самого предпринимателя. В рамках третьего этапа (Й. Шумпетер, И. Кирцнер) учёные создали многофункциональную модель предпринимательства как инновационного процесса и перехода от одного равновесного состояния к другому. Четвёртый этап совпадает с постиндустриальным развитием экономики. Новый тип хозяйствования в еще большей степени актуализировал инновационную и менеджерскую функции предпринимателя, выполнение которых было обосновано в рамках синергетической экономической теории.

Список использованных источников:

1. Варнеке Х.-Ю. Революция в предпринимательской культуре. Фрактальное предприятие [Текст] / Х.-Ю. Варнеке, пер. с нем. – М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 1999. – 280 с.
2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма [Текст] / М. Вебер // Вебер М. Избранные произведения: пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденоко. – М.: Прогресс, 1990. – С.61-272.

3. Зомбарт В. Буржуа: к истории духовного развития современного экономического человека [Текст] / В. Зомбарт // Зомбарт В. Собрание сочинений: в 3 т.; пер. с нем. – Т.1. – СПб.: Владимир Даль. – С.49-478.
4. Кантильон Р. Эссе о природе торговли в общем плане [Текст] / Р. Кантильон // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков: в 5 т. / Сопред. редколл. Г.Г. Фетисов, А.Г. Худокормов. – Т.1. От зари цивилизации до капитализма / Отв. ред. Г.Г. Фетисов. – М.: Мысль, 2004. – С.269-278.
5. Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство [Текст] / И. Кирцнер; пер. с англ.; под ред. А.Н. Романова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с.
6. Кислин Д.В. Основные подходы в исследовании феномена предпринимательства (на основе обзора зарубежной литературы) [Текст] / Д.В. Кислин // Вестник Нижегородского университета. – 2008. - №6. – С.208-216.
7. Морозова М.С. Развитие феномена «предпринимательство» в зарубежной и российской науке [Текст] / М.С. Морозова // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. социокинетика. – 2012. - №4. – С.94-97.
8. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль [Текст] / Ф.Х. Найт; пер. с англ. – М.: Дело, 2003. – 360 с.
9. Полутова М.А. Генезис представлений зарубежных исследователей о сущности характерных признаках феномена «предпринимательство» [Текст] / М.А. Полутова // Вестник Забайкальского государственного университета. – 2013. - №1. – С.63-75.
10. Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии [Текст] / Ж.-Б. Сэй // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков: в 5 т. / Сопред. редколл. Г.Г. Фетисов, А.Г. Худокормов. – Т.1. От зари цивилизации до капитализма / Отв. ред. Г.Г. Фетисов. – М.: Мысль, 2004. – С.397-406.
11. Шумпетер Й. Теория экономического развития: (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла

конъюнктуры) [Текст] / Й. Шумпетер; пер. с нем. В.С. Автономова и др. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.

Сытник А.Д.
доцент, канд. психол. наук, доцент Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СЕМЬЯ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

Постановка проблемы, введение. Система ценностных ориентаций является одним из центральных личностных образований и оказывает существенное влияние на все аспекты человеческой деятельности. У каждого поколения есть своя система взглядов и ценностей, которые он готов отстаивать. В процессе формирования жизненных ценностей, дети, стремясь к независимости, пытаются отвергнуть все, что было до них.

В современном обществе постоянно происходит усложнение характера взаимодействия между прошлым, настоящим и будущим. В связи с этим возрастает интерес к взаимодействию традиций и инноваций в социальных изменениях, преемственность социального опыта от поколения к поколению. В настоящее время актуализация данной проблематики связана с такими тенденциями, как трансформации, происходящие во всех сферах общественной жизни, изменения в возрастном составе современных обществ.

Современные негативные тенденции в развитии института семьи, нестабильность браков, разрушение сложившихся нравственно-этических

норм и традиций отрицательно сказываются на общественной и личностной ценности семьи. В обществе активно идут процессы социального разделения на группы, отличающиеся ценностными приоритетами. С другой стороны, в трудных жизненных условиях именно семья противостоит социальной напряженности, является для личности объединяющим центром.

Изучение особенностей ценностного отношения к семье у различных поколений имеет особое значение, поскольку позволяет определить духовный потенциал, способствует пониманию тенденций изменения общественного сознания в сфере брачно-семейных отношений. При этом следует иметь в виду, что процесс ценностного самоопределения в студенческих группах, представляющих собой интеллектуальный потенциал общества, является сложным и в силу фактора высшего образования, расширения кругозора личности, и, следовательно, увеличения свободы выбора.

Ценностное отношение личности к семье формируется под влиянием целого ряда объективных и субъективных факторов социализации, среди которых важную роль играет отношение к семье в обществе, модель взаимоотношений в родительской семье, социальная принадлежность, пол, индивидуальные личностные особенности и др. Возникает необходимость в комплексном научном изучении влияния этих факторов на положение семьи в системе ценностных ориентации личности, что будет способствовать лучшему пониманию механизмов формирования системы ценностных ориентации личности в целом.

При анализе взаимоотношений между различными социальными группами ценности выступают показателями того, насколько эти взаимоотношения будут успешными.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В научной литературе можно найти значительное число работ, посвященных как проблемам ценностей и ценностных ориентации личности, так и вопросам брачно-семейных отношений. Рассмотрению сущности

ценностного феномена и его роли в регуляции социального поведения личности посвящена работа М.И.Бобневой [1].

Разработке методов эмпирического изучения ценностных ориентации личности посвящена работа Н.В.Корж [2]. Вместе с тем относительно мало исследований, рассматривающих ценностные ориентации во взаимосвязи с другими личностными свойствами. Это работа Г.В.Андреевой [3]. Несмотря на большое число исследований, посвященных самым разным аспектам брачно-семейных отношений, вопросы ценностного отношения различных поколений к семье изучены еще недостаточно.

Результаты этих исследований, несомненно, имеют большое теоретическое и практическое значение. Вместе с тем ряд вопросов не получил еще достаточно полного освещения. Фактически не исследовались факторы социализации различных поколений и личностные особенности, способствующие выбору семьи в качестве терминальной ценности, не рассмотрен характер взаимосвязей, возникающих между ценностными ориентациями личности на семью и другими ценностными ориентациями.

Описание исследования и основные результаты. В ходе проведения исследования «Семья в системе ценностных ориентаций различных поколений» было выявлено следующее. Из самых значимых ценностей, молодежь выбирает «финансовое благополучие» - 30%, а после «семью» - 25%, а «образование» - 15%, «путешествия» - 10% и «карьеру» - 5% ставят на менее значимый уровень. А старшее поколение ставят «семью» – 35% выше «финансового благополучия» – 20%, а «образование» - 15%, «путешествия» - 10% и «карьеру» - 5% ставят на менее значимый уровень. Семья для молодежи означает, прежде всего, «самое заветное в жизни» — 45%, «взаимную привязанность» - 30%, «опору в сложной ситуации» - 25%, что предполагает усиление функции эмоциональной поддержки семьи как социального института и ее востребованности для молодого поколения. Для старшего поколения семья в первую очередь «союз двух любящих и уважающих друг друга людей» – 65%, и «смысл жизни каждого человека» -

35%. Однако у определенной доли молодежи семья, вместе с тем, ассоциируется с «экономической сделкой» - 25% и «клубком повседневных противоречий» - 25%. При этом она минимально связывается с «возможностью для самореализации» - 5%, и это говорит о том, что ее высокая значимость, фиксируемая в ответах на прямые вопросы, имеет скорее декларируемый, нежели реальный практический характер. В ходе проведенного исследования выявилось, что даже у девушек максимально значимыми ориентирами являются «успешная карьера» и «любовь» (а не «счастливая семья»), 36% опрошенных сказали, что скорее хотели бы видеть свою собственную семью похожей на родительскую, 38% респондентов считают, что скорее не хотели бы этого. Ровно треть (33%) затруднились с выбором. Эти данные показывают, что жизненный опыт, пример, уровень успеха и достижений родительской семьи не устраивают более трети молодых респондентов.

Молодёжь считает, что разводы происходят из-за «измены и отчуждения» - 54%, «физическое или моральное насилие» - 34% и «алкоголизма и наркомании» - 17%. У старшего поколения на этот счёт своя точка зрения. Разводы происходят из-за «финансовых трудностей» - 56% и «измены и отчуждения» - 47%.

Вывод. Выявлена структура ценностных ориентации и их формирование у молодежи и старшего поколения, определено, что на уровне нормативных идеалов для молодежи наиболее значимым является «финансовое благополучие», наименьшей значимостью обладают такие ценности, как «путешествия», «карьера». По ответам респондентов можно понять, что для людей старшего поколения семья более значима чем для молодежи.

Можно сказать, что на сегодняшний день в стране складывается новая морально-нравственная атмосфера, меняется с возрастом ценности, их творческое переосмысление, развернулись споры о преобразованиях во

многих сферах человеческой жизни, в том числе и духовно-нравственной, моральной.

Список использованных источников:

1. Бобнева, М. И. Социальные нормы и регуляция поведения - Акад. наук СССР / М. И. Бобнева. - Москва: Наука, 1978.
2. Корж, Н. В. Роль ценностных установок в формировании идентичности современной молодежи / Н. В. Корж // Гражданское общество в России: состояние, тенденции, перспективы. - Ульяновск: УГТУ. - 2015. - № 1. – С. 96-103.
3. Андреева, Т. В. Семейная психология: Учеб. Пособие / Т. В. Андреева. — СПб.: Речь, 2004. – 110 с.
4. Здравомыслов, А.Г.. Отношение к труду и ценностные ориентации личности / А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов. - М.: Мысль, 1965. Т.2. – 370 с.
5. Грибов, Г.М. Мир ценностей молодежи: прошлое, настоящее, Восток, Запад. Монография / Г. М. Грибов. - Брест. Издательство БрГту, 2006. – 249 с.
6. Кошарная,, Г. Б. Ценности и ценностные ориентации студенческой молодежи Поволжья: моногр. / Г. Б. Кошарная, Л. Т. Толубаева, Н. В. Корж; под ред. Г. Б. Кошарной. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2013. – 401 с.

Тесунова Ю.А.
ст. преподаватель Дергунов Ю.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ И СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Постановка проблемы, введение. Политическая культура является совокупностью политических взглядов, интересов, установок, норм и ценностей индивидов. Это феномен, вобравший в себя политические мифы и стереотипы, готовность к конкретным политическим действиям, политические коммуникации, уровень информированности граждан государства о политической системе, эмоции по отношению к ней, её оценку, а также приверженность к определённым политическим кругам [1, с. 482].

Для получения максимально достоверных результатов исследования политической культуры жителей конкретного государства необходимо проанализировать технологию её изучения в уже существующих работах, проследить применяемые в них методы и их эмпирические результаты. Это позволит выявить сильные и слабые стороны использования того или иного инструментария, что, в свою очередь, поможет избежать потенциальных ошибок при разработке программы исследования. Кроме того, опираясь на подобный теоретический фундамент, можно сконструировать методологическую базу, наиболее точно соответствующую социальной реальности, в условиях которой проводится социологическое исследование. Таким образом, рассмотрев ретроспективный аспект изучения политической культуры и авторов-современников, мы охватим широкий хронологический промежуток, в разные периоды которого исторические, политические, социальные и культурные условия требовали особенного подхода к изучению данного социального явления.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. На сегодняшний день существует множество работ, посвящённых анализу изучения политической культуры в исторической ретроспективе и современной социологической практике. Л.Ф. Усикова, Р.Н. Бондаренко,

А.Г. Рыжкова Г.Ж. Джуманова, М.А. Соловьёва, Ю.А. Овсянников, Ю.Д. Шевченко и другие исследователи рассматривали содержание и сущность социального феномена, историю становления, изучения и развития данной сферы культуры. В своих трудах указанные авторы предпринимали попытки выявить особенности концепта политической культуры как актуальной темы социологии и политологии, выделяя основные направления в трактовке политической культуры на основе анализа трудов зарубежных и российских исследователей [2-8]. Но, несмотря на большое количество научных трудов, ставящих перед собой цель проследить опыт изучения политической культуры, существует проблема игнорирования методологии проведения социологических исследований касательно данной темы. В настоящей работе описаны основные методы изучения политической культуры в историческом контексте, а также с точки зрения современной социологии.

Что касается ретроспективного анализа, можно выделить три периода наибольшего интереса к политической культуре. Первый период охватывает хронологию 20-30-х годов XX столетия. Поскольку данный отрезок времени в мировой истории характеризуется масштабными военными столкновениями, исследования данного периода направлены на установление бесконфликтного общества. Изучение только политических систем и процессов перестало удовлетворять поставленные цели, поэтому учёные решили обратиться к психологии и социологии в надежде изучить факторы политического поведения индивидов. К числу ставших на указанный путь принадлежит Ч. Мерриам, американский социолог и политолог, который в 1928-1938 годах провёл ряд сравнительных исследований политической культуры и социализации в разных странах, участвовавших в Первой Мировой Войне [9, с. 95]. В ходе своих исследований Мерриам предложил понятие «гражданская культура», под которой он определил специфическую форму культурного синтеза, объединяющую явления социально-экономической, гуманистической и научно-технической культур [10].

Описание исследования и основные результаты. В качестве политического режима Ч. Мерриам предпочитал демократию, видя в ней полное соответствие естественной природе человека. По его мнению, развитие американской демократии приведёт к раскрытию творческих способностей каждого индивида, вследствие чего должен установиться новый тип политических взаимодействий, что, в свою очередь, повлечёт за собой и формирование новой политической культуры. В своих исследованиях Ч. Мерриам отрицал использование только традиционного историко-сравнительного и юридического метода, считая, что они не могут дать желаемого результата исследований. Он использовал шкалу Терстоуна, позволяющую изучать установки респондента. Их измерение осуществлялось путём анализа шкалы мнений, полученных в результате опроса. К тому же Мерриам настаивал на использовании эмпирических методов исследования, тестах и лабораторных экспериментах, математическом моделировании, факторном и корреляционном анализе в политических исследованиях [12, с. 89]. Это позволяло учёному получать наиболее полную информацию об исследуемом объекте и измерять политические феномены на основе детального анализа, что на выходе давало ему наиболее правомерное и точное объяснение изучаемым явлениям, в том числе и политической культуре.

Вторая волна изучения политической культуры начинается в 50-е годы XX века. Она связана с процессом деколонизации стран Третьего мира, их становлением на международной арене и ростом демократических настроений в бывших колониях. Политическая культура играла одну из первых ролей в анализе демократизации данных государств – социологи рассматривали возможность совместимости политической культуры жителей ставших свободными стран с основными принципами демократии [9, с. 95]. Одними из представителей данного течения стали Ю.В. Ирхин и Д.Е. Слизовский, выделившие основные ценности и смысловые характеристики африканского народа и африканской культуры. В их исследованиях

африканцы предстали как маргиналы в культурном отношении, совмещающие неоднородные цивилизационные и культурные структуры, например, родовую общину и капиталистический строй общества, что создаёт особую беспрецедентную субкультуру[12, с. 86].

Таким образом, исследователи рассматривают политическую культуру как совокупность семейных, религиозных и политических ценностей, влияющих на формирование определённого образа жизни, значение политических ролей и ориентаций, знаний, определяющих принадлежность к той или иной политической и социокультурной среде. [**Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.**, с. 18]. Исследователи указывали на то, что для изучения политической культуры необходимо учитывать целый комплекс методов, среди которых конкретно-ситуативное исследование, факторный анализ, наблюдение, эксперимент, анкетный опрос, контент-анализ публикаций, экспертная оценка, компьютерное моделирование. Также они отмечали целесообразность использования кластерного подхода, с помощью которого можно выделить группы респондентов, объединённых такими признаками как социальное положение, коммуникативные и профессиональные связи, тип мобильности, этнорасовая принадлежность, семейный статус, тип жилища. Помимо вышеперечисленных методов, исследование ценностных ориентаций может быть основано на интервью, построенном на базе нескольких основных параметров, среди которых могут быть религиозные убеждения, степень идеологической терпимости, представление о социальной справедливости, степень отчуждённости, разочарование в возможностях системы и другие индикаторы [13, с. 34-35; 184].

Наконец, третий период активного интереса к политической культуре начинается в 80-е годы, когда были запечатлены процессы демократизации стран постсоветского пространства. Данные трансформации, не имеющие аналогов в мировой истории, показали, как одни и те же социальные институты могут функционировать по-разному в зависимости от

политической культуры граждан страны, поддавшейся демократизации. К представителям данной волны исследований можно отнести Р. Инглхарта, Л. Даймонда, В. Рукавишникова, Л. Халмана, П. Эстера и других социологов, фиксировавших значительные социальные, экономические, политические и культурные изменения. Р. Инглхарт, например, рассматривая политическую культуру в русле изменяющихся ценностей, разделил их на материалистические (физиологические) и постматериалистические. В своих исследованиях социолог использовал метод аксиометрии, позволяющий определить распространённость соответствующих типов ценностных ориентаций в том или ином обществе. Метод основан на выборе респондентами наиболее важной ценности из предлагаемого списка, включающего ценности-индикаторы материалистической либо постматериалистической ориентации [14, с. 33].

Современные тенденции исследования политической культуры можно проследить на примере работы М. Щербак «Социально-классовые характеристики политической культуры Украины: опыт применения социологического теста «Типы политической культуры» [15]. Для характеристики основных тенденций политической культуры украинского общества на основе типологии Е. И. Головахи был разработан интегральный тест типов политической культуры, включающий две шкалы: демократия-авторитаризм и активность-пассивность. Первая из них отображает направление политических установок граждан Украины, а вторая – их готовность к политической деятельности. При проведении исследования использовались методы интервьюирования и раздаточного анкетирования, а также был применён широкий спектр методических приёмов — от разнообразных описаний и анализа фрагментов национальной истории до изучения образцов популярной культуры. По итогам исследования было выделено четыре типа политической культуры: активно-демократический, пассивно-демократический, активно-тоталитарный и пассивно-тоталитарный, которые были проанализированы в зависимости от социального статуса,

материального положения и характера профессиональной деятельности. Конечным итогом исследования стала констатация преобладающего типа политической культуры жителей Украины – пассивно-демократического, характеризующегося декларированием демократических принципов, для претворения в жизнь которых не хватает политически активных субъектов [15]

Выводы. Подводя итоги, можно сказать, что провести полноценное исследование по выявлению всех характеристик политической культуры определённой социальной группы на основе одного метода не представляется возможным. Полученные данные не будут отражать реальные установки респондентов, а лишь предоставят перечень «желаемых» ответов или отобразят одну сторону социального феномена в ущерб остальным, что опять же не сформирует полной картины изучаемого объекта. Однако нельзя сравнивать указанные методы между собой, в поисках наиболее эффективного, дающего максимально достоверные данные, потому что каждое социологическое исследование ставит определённые цели, которые можно достигнуть комбинацией тех или иных методов.

Список использованных источников

1. Категории политической науки. Учебник / А.Ю. Мельвиль, Т.А. Алексеева, К.П. Боришполец [и др.] – М.: Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2002. – 656 с.
2. Усикова, Л.Ф. Политическая культура / Л.Ф. Усикова // Локус: люди, общество, культуры, смыслы, 2010. – №1. – С. 90-102.
3. Бондаренко, Р.Н. Дискурс политической культуры / Р.Н. Бондаренко // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2009. – №9 (142). – С. 93-96.
4. Рыжкова, А. Г. Политическая культура: сущность и структура / А.Г. Рыжкова // Молодой ученый. — 2017. — №41. — С. 144-146.

5. Джуманова, Г.Ж. Политическая культура: условия и факторы становления. Автореферат диссертации / Г.Ж. Джуманова // М.: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1992. – 189 с.

6. Соловьёва, М.А. Развитие представлений о феномене политической культуры / М.А. Соловьёва // Новейшая история России, 2012. – № 1 – С. 35-50.

7. Овсянников, Ю. А. Политическая культура в системе отношений: гражданин, государство, власть / Ю.А. Овсянников // Новые технологии, 2006. – №1. – С. 41-44

8. Шевченко, Ю. Д. Власть и политическая культура: воздействие политических институтов на советские и постсоветские культурные ценности. Образы власти в политической культуре России / под ред. Е. Б. Шестопал. – М.: МОНФ, 2000. – 198 с.

9. Шестопал, Е.Б. Политическая психология. Учебник для вузов / Е.Б. Шестопал – М: ИНФРА-М, – 2002. – 448 с.

10. Ковалев, В.В. Гражданская культура как базовый конструкт гражданского общества // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки СКАГС. – 2014. – №1. – С. 179-184.

11. Семёнов, В.А. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров / В.А. Семёнов. В.Н. Колесников. – СПб: Питер, 2014. – 432 с.

12. Ирхин, Ю. В. Роль политической культуры и лидерства в общественном развитии / Ю.В. Ирхин, Д.Е. Слизовский. – М.: Издательство «РУДН», – 1995. – 252 с.

13. Ирхин, Ю.В. Социология культуры: учебник / Ю.В. Ирхин. — М.: Экзамен, 2006. — 525с.

14. Яницкий, М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая система. Монография / М.С. Яницкий. — Кемерово: Кузбассвуиздат, 2000. — 98 с.

15. Щербак, М. Социально-классовые характеристики политической культуры Украины: опыт применения социологического теста «Типы политической культуры» / М. Щербак // Социология: теория, методы, маркетинг, 2006. – №3. – С. 153-160.

Тимохина А.Г.
доцент, канд. психол. наук, доцент Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО СУПРУГА В БРАКЕ

Постановка проблемы, введение. Актуальность данного исследования исходит из существенного возрастания роли семьи, усиления её влияние на все стороны общества и самой личности. В современном мире же, роль семьи отходит на второй план, поскольку представление мужчин и женщин об идеальном супруге расходятся. Это происходит в силу различных причин. Среди них предписание себе больших прав и свобод, чем своему супругу, обесценивание многих норм супружеских отношений, смещение обязанностей между членами семьи, финансовая самостоятельность и, как следствие обособленность членов семьи друг от друга. Психологические предпосылки эффективности браков закладываются на различных этапах жизни человека. Уже в юном и подростковом возрасте мы складываем некие представления о супружеских отношениях. Первым опытом зачастую является наша собственная семья. Соответственно опыт может быть как положительным, так и отрицательным. Так же, мы можем пользоваться знаниями отношений друзей, художественных образов и черпать представления из литературы и кино. Представления о супружестве постепенно приобретают жизненно значимый статус. При таких условиях для укрепления брака и супружеских отношений стоит разобраться в образе идеального супруга. Согласно этому, мы должны иметь четкое

представление об особенностях межличностных, а особенно супружеских отношений в семье.

Таким образом, решение этой проблемы требует особого внимания и комплексного исследования всех аспектов представлений о супружеских отношениях.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Представления об идеальном образе супругов в браке в настоящее время привлекает все более пристальное внимание. Джудит Валлерстайн – американский психолог, автор книги «Хороший брак: как и почему любовь продолжается». Основная цель ее исследования состояла в определении внутренних факторов для создания гармоничной семьи путем изучения опыта и представлений супругов, находящихся в браке продолжительное время и считающих свой союз счастливым. Одной из находок исследования был тот факт, что партнеры счастливых браков не были примером беззаботных людей, выросших в счастливых, стабильных семьях, в атмосфере заботы и безопасности. Жизнь многих из них была весьма суровой в период детства и отрочества. Почти в каждом браке наступали моменты, когда один или оба партнера ставили под сомнение справедливость своего выбора. Но все партнеры испытывали ощущение, что позитивные моменты в их отношениях значительно более весомы, чем временные неурядицы и разочарования [1].

Антонина Никитична Обозова выделила четыре аспекта супружеской совместимости, необходимость разделения которых, по ее мнению, обоснована различием свойственных им критериев, закономерностей и проявлений: духовная совместимость – характеризует согласованность целеполагающих компонентов поведения партнеров: установок, ценностных ориентаций, потребностей, интересов, взглядов, оценок, мнений, персональная совместимость – характеризует соответствие структурно-динамических особенностей партнеров: свойств темперамента, характера, эмоционально-волевой сферы: один из критериев персональной совместимости —

бесконфликтное распределение межличностных ролей. Основная закономерность этого аспекта совместимости супругов — дополнительность структурных характеристик партнеров, семейно-бытовая совместимость - функциональные особенности брачных партнеров: согласованность представлений о функциях семьи и соответствующем укладе, согласованность ролевых ожиданий и притязаний при реализации этих функций, физиологическая совместимость. Было изучено 50 супружеских пар, 19 из которых – совершенно бесконфликтные, отлично кооперирующиеся, в них ни разу не поднимался вопрос о разводе. Эти благополучные браки показали выраженную закономерность в подборе партнеров. 17 пар образовано из психологически дополняющих друг друга партнеров. Кроме того, один из партнеров всегда был экстравертом, второй же, как правило, интровертом. Можно отметить в данном случае проявление принципа комплементарности, то есть счастливые семьи были образованы супругами с взаимоопыляемыми признаками.

Недостатки этих исследований заключаются в том, что все они не дают чётких представлений об образе идеального супруга. В реалиях XXI века еще острее стоят вопросы по поводу того, как нам обрести устойчивый, гармоничный союз с другим человеком и каким образом сохранить этот союз на протяжении всей жизни. Многим исследователям не удаётся охватить большое количество семейных пар. Трудно делать выводы, изучив лишь часть из них. Выдвинуто предположение о том, что одним из факторов, которые детерминируют развитие семейных отношений и регулируют поведение людей, могут выступать представления. На основе предположений человек строит отношения и поведение в браке, включая соответствующие схемы и поступки. Из представлений, предыдущего опыта и сопоставлений человеком составляется некая картина реальных супружеских отношений, которую индивид затем переносит на свою вторую половинку.

Описание исследования и основные результаты. В ходе социологического исследования в качестве сбора первичной

социологической информации использовался метод анкетирования. Анкетирование проводилось в Донецкой Академии Управления и Государственной службы при Главе ДНР, а также в социальных сетях. Анкета состояла из закрытых вопросов. Эмпирические данные были обработаны методом контент-анализа. Отвечая на вопрос анкеты: «Отметьте, пожалуйста, наиболее предпочтительные качества, которые вы бы хотели видеть в идеальной жене». Анализ ответов показал, что 85% опрашиваемых мужчин считают, что идеальная жена должна иметь следующие качества: профессиональная занятость, социальный статус и образованность. Остальные 15% мужчин выделяют иные качества: профессиональные амбиции, финансовая обеспеченность и интеллект. Респонденты женского пола дали аналогичные проценты в ответах на этот вопрос.

В анкете был предложен вопрос «Отметьте, пожалуйста, наиболее предпочтительные качества, которые вы бы хотели видеть в идеальном муже», респонденты женского пола обозначили ответы следующим образом: 42% женщин ответили, что хотели бы видеть в идеальном муже следующие качества: финансовая обеспеченность, образованность и жилищные условия, а другие 58% выбрали: профессиональную занятость, финансовую обеспеченность и интеллект. 100% респондентов мужского пола выбрали для себя такие качества как: финансовая обеспеченность, социальный статус и интеллект.

Отвечая на вопрос «Отметьте, пожалуйста, наиболее предпочтительные психологические характеристики, которые вы бы хотели видеть в идеальной жене», респонденты мужского пола указали свои ответы так: 92% - заинтересованность в партнере, привлекательная внешность и взаимопонимание. Остальные 8% выбрали – чувство юмора, романтичность и привлекательную внешность. Респонденты женского пола ответили так: 25% - чувство юмора, внимательность и привлекательную внешность, а 75% - ответили так же, как и большинство мужчин.

Психологические характеристики, которые вы бы хотели видеть в идеальном муже, были распределены следующим образом:– 88% женщин ответили, что в мужчине они хотят видеть: чувство юмора, заинтересованность и привлекательную внешность. 22% выделили: чувство юмора, взаимопонимание и заинтересованность в супруге. Респонденты мужского пола ответили так: 30% - взаимопонимание, заинтересованность в партнёре и романтичность, а 70% - чувство юмора, внимательность и привлекательную внешность.

Следующий вопрос был связан с распределением обязанностей на мужские, женские и общие. Респонденты указали критерии обязанностей в такой процентном соотношении:

Первый критерий «воспитывать детей». Такой критерий был распределён так: 100% мужчин и женщин ответили, что это женские обязанности.

Второй критерий «Быть хозяйкой/хозяином в доме». В этом критерии респонденты мужского пола ответили так: 20% - считают, что это общие обязанности, 40% - что это мужские и 40% - что это женские. Респонденты женского пола показали такие результаты: 40% - считают, что это общие обязанности, 35% - что это женские и 25% - что это мужские.

Третий критерий «Уважать супруга». Респонденты женского и мужского пола ответили, что это на 100% общие обязанности.

Четвёртый критерий «Поддерживать свою красоту». В этом критерии результаты респондентов мужского пола таковы: 20%-общие, 35% - мужские и 45% - женские. Респонденты женского пола выделили так: 75% - это женская обязанность и 20% это общая, а 5% ответили, что это мужская обязанность.

Пятый критерий «Строить карьеру». Респонденты женского пола ответили, что это на 80% мужская обязанность и на 20% общая. Респонденты мужского пола настояли на том, что на 92% - это мужская обязанность и на 8% - общая.

Шестой критерий «Сохранять верность» - все мужчины и женщины ответили, что это общая обязанность.

Седьмой критерий «Финансово обеспечивать семью». Респонденты мужского пола ответили, что: 75% - это мужские обязанности, 20% - общие и 5% - женские. Женщины ответили иначе: - 50% - мужские обязанности, 30% - общие и 20% что женские.

Восьмой критерий «Выполнять тяжёлую работу по дому». И мужчины и женщины дали ответ, что это мужские обязанности.

Девятый критерий «Стремиться к саморазвитию». На этот критерий респонденты дали, следующие ответы: мужчины считают, что это на 52% - мужские обязанности, 40% - общие и 8% - женские. Женщины: 45%-общие, 35% -мужские, 20%- женские.

Далее респондентам было предложено определить, что для них является идеальными супружескими отношения. Мнения распределились так: 24% утверждают, что это, когда в семье царит любовь и уважение, 32% что это, когда супруги могут уступать друг другу и 44% что это, отношения, построенные на взаимопонимании и доверии.

Выводы. В ходе проведения исследования мы выяснили, что в современном мире взгляды и представления об образе идеального супруга у мужчин и женщин совпадают. Исходя из ответов респондентов, можно сказать, что мужчины в идеальной жене хотят видеть такие качества как: профессиональная занятость, социальный статус, образованность, профессиональные амбиции, финансовую обеспеченность и интеллект. Такого же мнения и женщины. В идеальном муже большинство женщин хотят видеть профессиональную занятость, финансовую обеспеченность и интеллект. Мужчины же считают, что для них характерны финансовая обеспеченность, социальный статус и интеллект.

В психологических качествах партнёра идеальной жены мужчины видят заинтересованность в партнёре, привлекательную внешность и взаимопонимание. Женщины утверждают, что для мужчин важна

заинтересованность в партнере, взаимопонимание и привлекательная внешность(75%).

Психологические качества идеального мужчины слабый пол видит следующим образом: чувство юмора, заинтересованность в партнере и привлекательную внешность(88%). Респонденты мужского пола практически согласны с мнением женщин и выделяют такие качества как: чувство юмора, внимательность и привлекательную внешность.

Обязанности мужской пол распределил таким образом, что воспитывать детей это категорически женская обязанность, роль хозяина в доме мужчины разделились на 2 группы, одна из которых утверждает что это общие обязанности, а другая половина, что это мужские. Все мужчины согласны с тем, что уважать супруга это общие обязанности. В критерии, касающемся поддержки своей красоты, мужчины в большей степени отдали эту обязанность женщинам. Пятый критерий мужчины предназначили себе. Насчет верности единогласно мужчины ответили, что это общие обязанности. 75% мужчин считают, что финансово обеспечивать семью это их обязанность. «Выполнять тяжёлую работу по дому» и мужчины и женщины дали ответ, что это мужские обязанности. Стремление к саморазвитию мужской пол выделил в список своих обязанностей.

У женщин свои взгляды насчёт распределения обязанностей. В воспитании детей, они согласны с мужчинами и принимают это как свою обязанность. Женщины показали такие результаты: 40% - считают, что это общие обязанности. В уважении супругов женщины и мужчины так же оказались солидарны и на 100% ответили, что это общие обязанности. Поддерживать свою красоту женщины определили себе. В вопросе связанным с карьерой большинство женщин всё таки отдают эту обязанность мужчинам. Общей обязанностью является сохранение верности. Нам стоило ожидать, что критерий финансово обеспечивать семью женщины приписали как мужскую обязанность. Они согласны и с тем, что тяжёлая работа по дому должна доставаться мужчине. Стремление к саморазвитию для женщин

является общей обязанностью, и они разделили её между мужчиной и женщиной. И подведя итоги, что же всё-таки идеальные супружеские отношения респонденты дали такой ответ, что это отношения, построенные на взаимопонимании и доверии.

Список использованных источников:

1. Валлерстайнниги, Д. Хороший брак: как и почему любовь продолжается / Д. Валлерстайнниги. – М.: Локус, 2010. – 128 с.
2. Брестский, А.И. Самые распространенные заблуждения молодого супруга о том, каким будет первое утро после медового месяца / А.И. Брестский. - М.: АСТ, Харвест, 2017.- 349 с.
3. Гангор, М. Смех - лучший помощник в браке. Секреты жизни, любви и брака / М. Гангор.- М.: София, 2014.- 288 с.

Токарчук В.А.
доцент, канд. психол. наук, доцент Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ГРАНИЦЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОБЫДЕННОМ СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Постановка проблемы, введение. Под девиантным поведением в современной социологии подразумевается поведение личности, отклоняющееся от общепринятых норм [1].

Исходным для понимания отклоняющегося поведения служит понятие социальной нормы, которая понимается как предел, мера допустимого в поведении или деятельности людей, обеспечивающие сохранение социальной системы.

Из самого определения подчеркивается, что девиантное поведение представляет собой поступки, которые идут в разрез с принятыми в обществе нормами, причем, вне зависимости, закреплены ли они юридически или существуют как традиции, обычаи конкретной социальной среды.

Вопрос о асоциальном поведении молодежи является достаточно актуальным и интересным, так как вследствие отклонений от нормального поведения происходит разрушение традиционного уклада жизни молодёжи и общества в целом.

Поэтому важно рассмотреть, что же все-таки является в сознании молодёжи девиантным поведением, а что нет; какие собственные действия они считают таковыми, а какие нет. Возможно, это исследование может быть полезным специалистам, работающим с молодёжью.

Краткий обзор существующих разработок. У истоков социологии девиантного (отклоняющегося) поведения стоял французский ученый Эмиль Дюркгейм (1858-1917), который выдвинул понятие социальной аномии. Дюркгейм говорил, что аномия – это состояние общества, когда старые нормы и ценности уже не соответствуют реальным отношениям, а новые еще не утвердились. Он считал, что вероятность девиаций поведения существенно возрастает при происходящем на уровне социума ослаблении нормативного контроля [1].

В теории стигматизации, считается, что появление девиантного поведения становится возможным уже при одном только определении индивида как социально отклоняющегося и применении по отношению к нему репрессивных или исправительных мер. Если на человеке ставят клеймо девианта, то он начинает себя вести соответствующим образом.

Ярлык девианта: преступник, алкоголик, проститутка – всегда ограничивает официальные возможности человека. Ему труднее устроиться на работу, установить межличностные отношения. Мы часто видим себя такими, какими видят нас другие, и поступаем соответствующим образом [2].

Р. Мертон (1910-2003) продолжил развитие идеи социальной аномии Э. Дюркгейма. Мертон говорил, что аномия – это крушение системы регулирования индивидуальных желаний, в результате чего личность начинает хотеть больше, чем она может добиться [3].

Но процесс девиантного поведения ещё не рассматривался с точки зрения того, как человек сам определяет свои действия, в соответствии с нормами, принятыми в обществе. И это то, что планируется изучить.

Описание исследования и основные результаты. Анализ представлений современной молодежи о границах нормы и девиации позволит дать основополагающую информацию специалистам, осуществляющие работу с современной молодежью, особенности их мышления в данном вопросе. Целью исследования является изучить границы между нормой и девиацией в представлении современной молодежи.

На вопрос «Что для Вас является нормой поведения?» большая часть респондентов ответила, что «это правила этикета, принятые в обществе, придерживаться которых необходимо всем» (50%). Можно предположить, что это связано с тем, что молодежь не различает понятия «этика» и «этикет». Следовательно, имеют не совсем точное значение этих понятий. Также были такие варианты ответов, как: норма – «это общепризнанные правила, образцы поведения, которые обеспечивают стабильность социального взаимодействия индивидов и социальных групп» (45,5%) и что «это те правила поведения, которые человек устанавливает для себя» (4,5%).

Рис 1. Интерпретация понятия нормы поведения

В вопросе анкеты «В каких ситуациях допустимо нарушение норм поведения в обществе?», большинство ответили: «Если человек нарушает социальные нормы вследствие сильного эмоционального потрясения или психических заболеваний» (45,5%). Распространенность данного ответа может быть обусловлена тем, что люди, когда переживают какие-либо потрясения, начинают мыслить иначе, отсюда их иррациональные действия и отреченность от некоторых общепринятых норм поведения.

Также популярным был ответ, как: «Если поведение человека считается нормальным в определенном социальном круге, но считается недопустимым в обществе» (40,9%) и менее распространенным «Если человек находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения» (13,6%). Можно предположить, что весомость данных ответов может зависеть от того, что молодежь в определенной группе позволяет вести себя более раскованно, вызывающе.

В каких ситуациях допустимо нарушение норм поведения в обществе?

Рис 2. Ситуации допустимости нарушения норм поведения в обществе

Отвечая на вопрос: «Почему люди могут нарушать общепринятые нормы поведения?», респонденты отвечали по-разному. Большинство утверждали то, что причина кроется в невоспитанности (40,9%), на втором месте была причина повышенной эмоциональности (27,3%). Последующие ответы были менее весомы: «столкновение противоположных интересов» (13,6%), «психическая неуравновешенность» (9,1%), «оценка поведения другого как недопустимого» (4,5%). И респондентами был предложен собственный вариант: «По всем пунктам выше перечисленным».

Рис 3. Причины нарушения общепринятых норм поведения

Отвечая на вопрос «В каких ситуациях Вы допускаете нарушение норм поведения?» мнение респондентов оказалось очень разнообразным, но самый популярный ответ был связан с эмоциональным всплеском. Также были ответы, связанные с защитой и экстремальными условиями, менее популярными были ответы, связанные с психическими отклонениями.

Отвечая на последний вопрос «В каких ситуациях Вы НЕ допускаете нарушение норм поведения?» самым распространённым ответом был «в обществе», менее – «с субординацией в деловых отношениях».

Выводы. Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. Современная молодежь под нормами поведения понимает правила этикета. Нарушать эти нормы в целом возможно, в тех случаях, когда человек пребывает в сильном эмоциональном потрясении или имеет психические отклонения. Причинами такому поведению могут быть невоспитанность или повышенная эмоциональность. В то же время ни в коем случае допускать

нарушение норм поведения «в обществе», менее – «с субординацией в деловых отношениях».

Список использованных источников:

1. Лукьянова, В. М. Социология девиации / В. М. Лукьянова, Т. А. Баннова. – М.: Лукас, 2011. – 159 с.
2. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда (переиздание) / Э. Дюркгейм. – М.: Инновация, 2014. – 300 с.
3. Касьянов, В.В. Социология: учебное пособие / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. – Ульяновск: ДИРиКГТ, 2010. – 150 с.
4. Мертон, Р. К. Социальная теория и социальная структура (переиздание) / Р. К. Мертон. – М.: Инновация, 2011. – 219 с.

Шамиров А.А
доцент, канд. психол. наук, доцент Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

**АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

Постановка проблемы, введение. Актуальность исследования обусловлена потребностью комплексного осмысления феномена социального сиротства, так как данное социальное явление часто отрицательным образом сказывается на всем общественном состоянии. Эта научно-исследовательская проблема носит межотраслевой характер, находится на пересечении проблемных полей социологии, социальной психологии и педагогики, включая в себя вопросы социальных истоков и социального содержания феномена сиротства, социальной политики в отношении данной категории населения, устройства осиротевших детей в приемные семьи, помещения их

в соответствующие учреждения, проблемы обучения, социальных выплат и льгот, обеспечения жильем и т.д. От того, насколько благополучно социальные сироты будут интегрироваться в общество, будет во многом зависеть стабильность и успешное развитие российского государства[1].

Проблема социального сиротства в России еще в недостаточной степени концептуализирована. Положение осложняется тем, что формирование принципиально новой системы социальной поддержки и помощи сиротам осуществляется в условиях перехода экономики страны на рыночные отношения, повышения социальной напряженности, резкого усиления социального неравенства и социальной дискриминации, которая усугубляется многочисленными социальными конфликтами. Вопросы социального сиротства в качестве самостоятельной социальной проблемы рассматривались фрагментарно, в отдельных его аспектах в отечественной социологической науке.

Современное отечественное общество со всей очевидностью поставлено перед объективной необходимостью решения проблемы социального сиротства в связи с интенсивным увеличением числа социальных сирот.

Наибольшую важность в современных условиях приобретают причины появления социальных сирот, методы и пути решения проблемы, исследования социально-институционального аспекта проблем социальной адаптации, социальной защиты, социальной поддержки детей-сирот как относительно самостоятельной группы населения, анализ социального содержания сиротства, исследование положение и социальных перспектив этой социальной группы, разрешение вопроса о социальной защите детей-сирот[2].

Изучением сиротства, как социального явления занимались и ученые нашей страны, и зарубежные специалисты. Вопросы социальной защиты детей-сирот, проблемы их образования, трудоустройства, жилищного обеспечения и другие социальные аспекты их жизнедеятельности

исследовались и исследуются в рамках социология семьи многими учеными, такими как: Т.А. Гурко, И.Ф. Дементьева, А.Н. Елизаров, Г.Г. Силласте, Г.И. Осадчая, Е.Г. Смирнова, В.В. Форсова, Д.С. Барашкова, Е.М. Рыбинский, Л.В. Кузнецова, М.И. Несмеянова, С.Ю. Барсукова, С.В. Кочеткова, О.Г. Исупова и др. Вопросы социального сиротства рассматриваются также в контексте анализа трансформационных процессов в современном российском обществе, а также в контексте общих проблем детей-сирот.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Социальное сиротство является малоисследованной проблемой. Не выработан единый терминологический аппарат, на стадии формирования находятся концепции анализа данного феномена. В тоже время сложность и многоаспектность явления на фоне небольшого спектра направлений его исследований в нашей стране затрудняет формирование общей теории социального сиротства.

В настоящее время теоретико-методологической основой изучения социального сиротства выступают исследования, касающиеся разных аспектов детства: положение детей в обществе (их социальный статус, взаимодействие с родителями и др.), символические образы ребенка в культуре и массовом самосознании (представления о возрастных свойствах, критериях зрелости и др.), культура детства (внутренний мир ребенка). Все аспекты взаимосвязаны, и каждый из них может быть предметом самостоятельных исследований[3].

Описание исследования и основные результаты. Целью исследования является изучить актуальные проблемы социального сиротства в Донецкой Народной Республике.

Ответ на вопрос: «На Ваш взгляд, социальные сироты – это» было предложено респондентам выбрать один вариант ответа, и большее количество ответов набрал вопрос «Дети сироты, у которых умерли оба или единственный родитель» (66,7%), остальные респонденты выбрали ответ

«Дети, родители или законные представители которые не занимаются должным образом их воспитанием, обучением, содержанием» (33,3%).

Ответ на вопрос: «Тема социального сиротства вызывает у вас интерес?» и тут мнение респондентов разделилось, на ответы (Да, Нет, Затрудняюсь ответить) все ответили одинаково по (33,3%) каждый.

На вопрос: «Как вы думаете, чья это проблема – «сиротство»? Респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответов, чаще всего выбирали ответ, «Государства» (100%), далее «Родителей имеющих детей» (33,3%). Остальные ответы, такие как «Органов опеки и попечительства; Учреждений социальной защиты; Жителей города в целом»

выбрали одинаковое количество респондентов, по (33,3%) и ответ «Местной власти» не выбрал ни один респондент.

Ответ на вопрос: «Оцените, пожалуйста, насколько актуальна, на Ваш взгляд, проблема социального сиротства в вашем городе»

Большенство респондентов отвечали что, «Очень актуальна, социальных сирот в городе становится с каждым годом все больше» (66,7%). Ответ «Неактуальна, в нашем городе таких детей нет» не выбрал ни один респондент. Затруднились ответить (33,3%) респондентов.

Оцените, пожалуйста, насколько актуальна, на Ваш взгляд, проблема социального сиротства в вашем городе

Ответ на вопрос: «Как вы относитесь к усыновлению (удочерению)?» Многие респонденты затруднились ответить на этот вопрос (66,7%). Такие ответы как: «Скорее отрицательно, чем положительно; Скорее положительно

чем отрицательно» не выбрал ни один из респондентов, и ответ «Положительно» выбрали (33,3%).

Ответ на вопрос: «Как вы видите решение данной проблемы? (ответ пояснить)»

В основном респонденты отвечали что, нужно привлекать общественность и само государство, так как проблема актуальна по всему миру, и требует решение не только государства и властных структур, но и жителей в целом.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод. Современное общество считает, что дети-сироты – это дети у которых умерли оба или единственный родитель, то есть они находятся на содержании государства, для таких детей созданы специальные учреждения(Детские дома). Большинство людей которые были опрошены в ходе исследования, затруднялись ответить на некоторые вопросы анкеты, это значит что общество еще мало информированы о проблеме, на вопрос «Как вы видите решение данной проблемы?» многие отвечали что, нужно привлекать общественность к данной проблеме и создавать комфортные условия проживания для таких детей, для того, чтобы они не чувствовали себя ненужными в этом обществе.

Список использованных источников:

1. Социальное сиротство как проблема современного общества [Электронный ресурс]. URL: <https://otherreferats.allbest.ru/sociology/0011412>

4 0.html

2. Проблема социального сиротства [Электронный ресурс]. URL: <https://infourok.ru/problema-socialnogo-sirotstva-271469.html>

3. Социальное сиротство как явление современного российского общества [Электронный ресурс]. URL: <https://www.dissercat.com/content/sotsialnoe-sirotstvo-kak-yavlenie-sovremennogo-rossiiskogo-obshchestva-na-materialakh-sotsio>

СЕКЦИЯ 2 «ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ПРАКТИКУ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ»

Амелина И. В.
доцент, канд. психол. наук **Самотаева Э.А.**
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

Постановка проблемы, введение. Инвалидности как социальное явление является весьма актуальной проблемой сегодня. Проблема социальной адаптации инвалидов для полной жизни в сообществе здоровых людей недавно приобрела особое значение. Это приводит к появлению таких категорий, как люди с ограниченными возможностями. Ограничение жизнедеятельности выражается в полной или частичной потере способностей и возможностей для нормального функционирования. В новом тысячелетии были существенно изменены подходы к людям, которые по воле судьбы были рождены или стали инвалидами.

Люди с ограниченными возможностями, также как и все люди, имеют потребности. Только люди с инвалидностью наряду с общей потребности аналогичны потребностям других граждан, имеют особые потребности, которые вызваны один или другой болезни.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Эта проблема представлена многими авторами такими как: Е.Н. Заборова, Е.Р. Ярская-Смирнова, Е.И. Холостова.

Целью данной статьи является рассмотрение проблем людей с ограниченными возможностями в период интеграции в общество.

Основные проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в странах СНГ связаны с многочисленными социальными барьерами, не дающими им включиться в жизнь современного общества. К сожалению, такая ситуация следствие неправильной политики социализации, направленной только на «здоровых» граждан, и по большей мере выражающей лишь их интересы.

При этом сама структура быта, производства, социальных услуг, а также культуры и досуга практически не приспособлена к нуждам недееспособных людей. Огромное неудобство для них также связано с отсутствием возможности пользоваться общественным транспортом и иными средствами передвижения. Отсутствие необходимой мобильности приводит большинство инвалидов к трудностям с получением образования, адаптации на производстве, и как следствие, снижению уровня доходов.

Сложность адаптационной работы с инвалидами проявляется в следующем:

1. У инвалида из-за проблем со здоровьем возникают преграды, которые приводят к снижению качества его жизни и лишают его полноценного сосуществования в обществе,
2. Отсутствуют довольно интенсивные социальные контакты, которые приводят к торможению их интеллектуальных способностей
3. Отсутствует доступная психологическая, правовая и информационная помощь, которые приводят к утрате или неиспользованию инвалидами тех потенциалов интеграции в общество, которыми они располагают.

Описание исследования и основные результаты. Неблагоприятное социально-экономическое состояние таких людей зачастую приводит к тому, что они лишены профессиональной помощи; особенности их социализации заключается в привыкании к вынужденным условиям жизни и формирование новых навыков и умений для своей самореализации в обстоятельствах нынешнего социума. Социально-экономическое положение инвалидов

(родственные отношения, образование, материальное положение, степень благоустроенности местности, где проживает инвалид, и пр.) играет немаловажную роль в адаптации инвалида и его социализации [1, 38 с.].

Существенным показателем социально-психологической адаптации инвалидов является отношение инвалидов к своей собственной жизни после перенесенного заболевания, или будучи уже рожденным с ним. Больше половины таких людей оценивают качество своей жизни как неудовлетворительное и считают свое состояние безвыходным, не имеющим перспектив. Причём понятие удовлетворённости или неудовлетворённости жизнью в большинстве случаев, сводится к нестабильному или недостаточному финансовому состоянию инвалида, неимению возможности реализовать свои замыслы, свои способности, которые он может развить в себе, несмотря на свое заболевание, но, к сожалению, не имея материальной обеспеченности для всего этого. Чем ниже доходы инвалида, тем безнадежнее его отношение на свою жизнь и тем ниже его самомнение [2].

В наше время, лица с ограниченными возможностями воспринимаются обществом здоровых людей как люди, существенно отличающиеся от них в не лучшую сторону, не имеющие больших возможностей, и это порождает у здоровых людей либо неприятие инвалидов как полноправных членов социума, либо жалость по отношению к ним.

Европейский и отечественный опыт демонстрирует, что зачастую, инвалиды, даже, имея большой потенциал для оживленного участия в жизни общества и даже возможность работать, не могут их осуществить.

В нашей стране, здоровые люди относятся к инвалидам, отталкиваясь от медицинских терминов, для которых, инвалид – это человек, который имеет ограничения, такие как: самостоятельно ходить, слышать, видеть, говорить.

Наряду с этим, возникает такое понятие, как «неготовность» большинства здоровых людей к близкому контакту с инвалидами в условиях

жизни, которое приводит к такой ситуации, что инвалид не имеет возможности реализоваться наравне с ними.

Психологический аспект проблемы отражает как личностно-психологическую ориентацию самого инвалида, так и эмоционально-психологическое восприятие проблемы инвалидности обществом. Инвалиды относятся к категории так называемого маломобильного населения и являются наименее защищенной, социально уязвимой частью общества. Это связано, прежде всего, с дефектами их физического состояния, вызванного заболеваниями, приведшими к инвалидности, а также с имеющимся комплексом сопутствующей соматической патологии и с пониженной двигательной активностью, характерными для большинства инвалидов. Кроме того, в значительной степени социальная незащищенность этих групп населения связана с наличием психологического фактора, формирующего их отношение к обществу и затрудняющего адекватный контакт с ним. Психологические проблемы возникают при изолированности инвалидов от внешнего мира, как вследствие имеющихся недугов, так и в результате неприспособленности окружающей среды для инвалидов на кресло-колясках, при разрыве привычного общения в связи с выходом на пенсию, при наступлении одиночества. Все это ведет к возникновению эмоционально-волевых расстройств, развитию депрессии, изменениям поведения. С наступлением инвалидности возникают реальные трудности как субъективного, так и объективного характера, связанные с адаптацией к новым жизненным условиям. Инвалиду во многом затруднен доступ к образованию, трудоустройству, культурным и спортивным мероприятиям; общественный транспорт практически не приспособлен для инвалидов — все это еще в большей степени способствует возникновению у них ощущения оторванности от мира. Инвалид как бы обособлен от общества, остается один на один со своими собственными проблемами. Замкнутое пространство, ограниченность общения приводят к возникновению у инвалидов нервных расстройств, что вносит дополнительные трудности в их обслуживание.

Помочь инвалиду преодолеть это состояние, приспособиться к новой среде жизнеобитания и призвана социальная работа, и в первую очередь, в области реабилитации [3. С. 154].

Для продуктивного взаимодействия человека с ограниченными возможностями и общества необходимо преодолевать стереотипы, формировать новые модели отношения между ними. Исследования показали, что наиболее доброжелательное отношение к человеку с ограниченными возможностями проявляется в ситуации, не требующей близкого контакта, либо предполагающей общение на равных: «...мы обучением инвалидов не занимаемся, но если появится такой слушатель и будет нужно, можем и мышшь специальную для ПК купить или джойстик» [4. С. 83].

Отношение к людям с ограниченными возможностями здоровых – один из важнейших социально психологических факторов интеграции. Даже имея возможности участвовать в жизни общества, инвалид не всегда может реализовать их просто потому, что здоровые не хотят вступать с ними в контакт, «...хотя, конечно, помогают, но все равно как-то не искренне, как будто – вот нужно помочь, они и помогают» [4. С. 84]. Таким образом, общественное мнение является одним из основополагающих для формирования системы образования и реабилитации, а значит, и интеграции.

Современной законодательной базы выделены особые права людей с ограниченными возможностями. Эти права включают: право на специализированных условий, предоставление средств передвижения, право на бесплатную правовую помощь, люди с ограниченными возможностями имеют право вступления в высшее учебное заведение поступил условия успешной сдачи экзаменов, лица с ограниченными возможностями, чтобы быть активными участниками всех тех процессов, которые влияют на принятие решений, касающихся их функционирования, статус и так далее. Однако в настоящее время осуществление большинства законов проходит формально, основная часть льгот, заменены компенсационные выплаты,

безбарьерной окружающей среды существует только в многочисленных проектах, программах и отчетах.

Существующая скрытая дискриминация при трудоустройстве не позволяет людям с инвалидностью работать в тех областях занятости, где они имеют соответствующую профессиональную подготовку. Дискриминация на рынке труда является одной из основных проблем, с которой сталкиваются люди с инвалидностью при приеме на работу. Трудоустройство взрослых людей с ограниченными возможностями - один из важнейших факторов интеграции этой категории граждан. И дело не только в том, что с трудоустройством решаются вопросы повышения уровня жизни. Сам факт работы (по найму или самозанятость) превращает человека, получающего пенсию, из иждивенца в обеспечивающего материально себя и свою семью работника, социальный статус которого существенно выше в глазах окружающих, что положительно сказывается на социальном самочувствии человека, ставит его в один ряд с другими трудящимися людьми. Решение проблемы трудоустройства для людей с инвалидностью - самозанятость. Среди данной группы растет число людей, открывающих свой бизнес: сейчас довольно много программ, нацеленных на обучение инвалидов ведению собственного дела, которые реализуют и образовательные учреждения, и общественные организации. Но в данном варианте самозанятости серьезным препятствием вырастает проблема стартового капитала. А также самозанятость - вариант решения проблемы трудоустройства лишь для людей, уже достаточно мотивированных, и, стремящихся к полноценной жизни.

Выводы. И так, можем сделать следующие заключение, что процесс социальной интеграции людей с ограниченными возможностями жизни сложен, так как существуют проблемы, которые возникают перед ними в области отношений с другими людьми, их эмоциональное состояние характеризуется тревогой и отсутствием уверенности в будущем, существуют серьезные проблемы в области занятости, а также отсутствие

поддержки со стороны государства. Таким образом, с наступлением инвалидности возникшие трудности имеют как субъективный так и объективный характер, связанные с адаптацией к новым условиям жизни. Люди с ограниченными возможностями здоровья относятся к категории так называемого маломобильного населения и являются наименее защищенной, социально уязвимой частью общества. Это связано, прежде всего, с дефектами их физического состояния, вызванного заболеваниями, приведшими к инвалидности, а также с имеющимся комплексом сопутствующей соматической патологии и с пониженной двигательной активностью, характерными для большинства инвалидов. Самым важным условием для достижения целей социальной интеграции является осуществление в общественном сознании идеи равных прав и возможностей для людей с ограниченными возможностями. Социальная адаптация будет невозможна до тех пор, пока общество не осознает правильность этой идеи. Необходимо актуализировать роль государства, общественных организаций, а также деятельности региональных всеобъемлющих центров социальных услуг населения, высококвалифицированных социальных работников и психологов.

Список использованных источников:

1. Заборова Е.Н. Социологический анализ городского социального пространства // Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. социол. наук. Екатеринбург, 2007.
2. Ярская-Смирнова Е.Р. Социальное конструирование инвалидности // Социол. исслед. 2014. №
3. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие/Отв.ред. д.и.н., проф. Е.И.Холостова, д.и.н., проф. А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2002. С.427
4. Отношение провайдеров и потребителей к дополнительному образованию инвалидов //Дополнительное образование инвалидов в

контексте приоритетов социально-экономического развития / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова. Серия «Научные доклады: независимый экономический анализ», М.: МОНФ. № 196. 2007. 256 с.

5.

Бабенко Д. А.
доцент, канд. психол. наук Данилова С.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Постановка проблемы, введение. Анализ сущности социальной работы показывает, что профессиональный социальный работник должен быть носителем этических и квалификационных стандартов, касающихся отношений между людьми, между людьми и социумом, отношений в семье, в трудовом коллективе, общине, других сферах жизнедеятельности людей.

Изучение практики социальной работы в России и за рубежом показало, что к претендентам на профессиональную деятельность в области социальной работы предъявляется целая система отраженных в образовательных стандартах требований к практическому опыту, психологическим качествам личности, ее общему развитию, физическому здоровью, а также (в ряде западных стран) возрастным границам для претендентов [1]. Стандарты могут меняться время от времени, это связано с инновационным развитием любого общества. Поэтому необходимо рассмотреть личностные качества и умения, необходимые для профессионала, которые в свою очередь составляют образ специалиста.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Анализируя литературу по проблемам формирования личностно важных качеств, можно констатировать, что наблюдается значительный интерес ученых, преподавателей к проблемам подготовки специалистов по

социальной работе. Исследователями затрагиваются методологические аспекты воспитания духовно-нравственных качеств социальных работников.

Многими зарубежными и отечественными учеными доказано, что на результат социальной работы влияют как качества, свойственные личности социального работника, так и применяемые им технологии [3].

Описание исследования и основные результаты. Специалист – это личность, обладающая высокими профессионально личностными качествами, имеющая творческий потенциал, профессиональную самостоятельность, способная к саморазвитию; это работник, получивший подготовку к избранному им виду трудовой деятельности в профессиональном учебном заведении. Формирование целостной системы профессионально значимых качеств является узловым моментом профессионального становления личности.

Поскольку термин «профессионально значимые качества» имеет неоднозначную трактовку в науке, необходимо выделить ключевые моменты данного понятия. Б.Г. Ананьев говорил: «Изучение человека как субъекта труда не может ограничиться характеристиками подготовленности, опытности, мастерства, производительности и качества выполняемой в данный момент работы. Важно определить возможности дальнейшего развития трудовой деятельности человека, внутренние силы личности, значимые для повышения производительности труда в условиях совершенствования самого производства» [4, с. 17].

Структура человека как субъекта деятельности образуется из определенных свойств индивида и личности, соответствующих предмету и средствам деятельности. Безотносительно к ним невозможно охарактеризовать какое-либо свойство человека как субъекта. В.Д. Шадриковым профессионально важными качествами называет: «Индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения», - при этом автор включает в это понятие и способности [4, с.19].

По мнению Б.А. Душкова, А.В. Королева, Б.А. Смирнова, профессионально значимые качества являются одним из важнейших факторов профессиональной пригодности, они не только косвенно

характеризуют определенные способности, но и органически входят в их структуру, развиваясь в процессе обучения и деятельности. В своих исследованиях В.Л. Марищук профессионально значимые качества понимает так: «Это отдельные динамические черты личности, определенные психические и психомоторные свойства (выражаемые уровнем соответствующих психических и психомоторных процессов), а также физические качества, соответствующие требованиям профессии к человеку и способствующие успешному овладению этой профессией» [5, с.119].

А.А. Деркач и Н.В. Кузьмина определяют профессионально значимые качества как «проявление психологических особенностей личности, необходимых для усвоения специальных знаний, способностей и навыков, а также для достижения общественно приемлемой эффективности в профессиональном труде» [2, с.16]. Эти особенности, по мнению ученых, включают в себя свойства: интеллектуальные (мышление), нравственные (поведение), эмоциональные (чувства), волевые (способность к самоуправлению), организаторские (механизм деятельности).

А.М. Павлова, Э.Ф. Зеер говорят о профессионально значимых качествах так: «Это важнейшая составляющая профессионально-личностного потенциала, под которой понимается устойчивая интегральная совокупность общих, специальных и частных свойств специалиста, обуславливающих его способность к продуктивному осуществлению профессиональной деятельности» [2, с.29]. Рассматривая профессионально значимые качества, необходимо говорить об индивидуально-типологических особенностях личности, к которым относятся:

- аттенционные: концентрация внимания, устойчивость внимания, скорость психофизических реакций, наличие связи внимания с памятью и интеллектом;

- сенсорные и перцептивные: чувствительность, эмоциональная реактивность;
- мнемические: скорость запоминания, прочность сохранения усвоенного материала, скорость воспроизведения, скорость узнавания изученного ранее материала;
- психомоторные: точность движений, активность;
- мыслительные: профессиональное мышление (теоретическое мышление, практическое мышление, репродуктивное мышление, продуктивное мышление, наглядно-образное мышление, наглядно-действенное мышление, словесно-логическое мышление, аналитическо-логическое мышление, интуитивное мышление);
- эмоциональные: эмпатия (отзывчивость, сочувствие);
- речевые: коммуникабельность, общительность;
- волевые: целеустремленность, собранность, требовательность, уверенность, самостоятельность, настойчивость, добросовестность, исполнительность, решительность, ответственность, работоспособность, трудолюбие, практичность, самокритичность, эмоциональная устойчивость, самостоятельность, нравственность, дисциплинированность [2, с.34].

Указанные профессионально значимые качества не являются неизменной структурой, она может быть расширена и дополнена новыми качествами в соответствии с инновационными этапами развития общества. Можно сделать вывод, что профессионально значимые качества – это такие качества личности, которые предъявляются современным обществом к специалистам данной профессии, влияют на успешность профессиональной деятельности и дают возможность наиболее полно реализовать себя в ней.

К профессиональным и духовно-нравственным качествам специалиста по социальной работе относятся: милосердие, сострадание, чувство гражданской и социальной справедливости. В специальной литературе отмечаются профессионально-значимые качества: социальная ответственность, готовность понять других и прийти к ним на помощь,

эмоциональная устойчивость, обостренное чувство добра и справедливости, личная адекватность по самооценке, уровню притязаний и социальной адаптированности. Реализация указанных качеств осуществляется и регламентируется этическими принципами и нормами профессии.

Легавина А.Ю. и Павленок П.Д. среди значимых личностных качеств, без которых социальный работник не состоятелен как профессионал, и которые необходимо вырабатывать, если они изначально ему несвойственны, выделяют 3 основные группы и называют их: «Психофизиологические характеристики, от которых зависят способности к данному виду деятельности; психологические качества, характеризующие социального работника как личность; психолого-педагогические качества, от которых зависит эффект личного обаяния» [6, с.60].

Исследования российских ученых, а также практика позволили выделить несколько групп умений для специалиста по социальной работе.

Когнитивные умения. Квалифицированный социальный работник должен уметь:

- анализировать и выявить проблемы и концепции;
- анализировать и оценивать опыт, как свой, так и других;
- применять на практике свои знания и понимание проблем;
- применять на практике исследовательские находки [1, с.89].

Конструктивные умения. Квалифицированный социальный работник должен быть в состоянии:

- вырабатывать решения с индивидами или, при необходимости, от их имени, с семьями, группами или от их имени;
- действовать в алгоритме выработки решения;
- вырабатывать решения, предусматривающие сотрудничество с другими учреждениями, ведомствами, профессионалами;
- выделять решения, требующие предварительного согласования с другими специалистами [1, с.90].

Коммуникативные умения. Квалифицированный социальный работник должен быть в состоянии:

- создавать и поддерживать рабочую обстановку и атмосферу;
- выявлять и учитывать в работе различия личностного, национального, социального и культурно-исторического характера;
- выявлять и преодолевать негативные чувства, которые влияют на людей и на него самого;
- общаться вербально, невербально и письменно;
- распознавать и преодолевать в отношениях с людьми агрессию и враждебность, минимизировать ярость с учетом риска для себя и для других;
- наблюдать, понимать и интерпретировать поведение и отношения между людьми;
- организовывать и брать интервью при различных обстоятельствах;
- ставить себя в роль адвоката своего клиента [1, с.90].

Организаторские умения. Квалифицированный социальный работник должен быть в состоянии:

- проводить политику службы относительно конфиденциальности и надлежащего подхода к делу;
- организовывать, планировать и контролировать работу;
- нести четкие и лаконичные записи;
- добывать информацию с помощью доступной технологии;
- исследовать и распознавать потребности в услугах;
- использовать физическое окружение, окрестности дома, микрорайона, учреждения для улучшения качества жизни живущих или работающих в нем;
- расширять сферы своих услуг;
- оценивать и творчески использовать ресурсы учреждения и социальных коммуникаций[1, с.91].

В настоящее время социальный работник должен владеть немалым арсеналом профессиональных умений, навыков, обладать глубокими знаниями в области наук о человеке: психологии, акмеологии, социологии,

педагогике, права, чтобы выступать достойным реализатором целей социальной работы, а так же владеть знаниями о современных ИТ-технологиях и уметь работать с ними.

Так же выявлены психологические "противопоказания" к социальной работе. К ним относятся: отсутствие интереса к другим людям (эгоизм), вспыльчивость, резкость суждений, категоричность, неумение вести диалог с оппонентом, конфликтность несобранность, агрессивность, неумение воспринимать чужую точку зрения на предмет. Не каждый человек пригоден для социальной работы; основным определяющим фактором здесь является система ценностей кандидата, которая, в конечном счете, определяет его профессиональную пригодность и эффективность практической деятельности [5].

Социальная работа была и остается одной из самых трудных профессий. Она не всегда адекватно воспринимается общественным мнением. Но социальная работа является одним из самых одухотворенных и благородных видов деятельности человека.

Из всего вышесказанного следует, что специалист по социальной работе должен выполнять следующие функции: диагностическую, прогностическую, организационно-коммуникативную, организаторскую, организационно-коммуникативную, посредническую, охранно-защитную, социально-педагогическую, социально-медицинскую, профилактическую и социально-терапевтическую.

Выводы. В современной психологии развитие личности понимается как системно-целостный процесс. В связи с этим представляется актуальным формирование профессионально значимых характеристик социальных работников и их деятельности как отдельного направления общественной практики. На наш взгляд, теоретические профессиональные знания студенты приобретают в ходе усвоения основ теории и практики социальной работы, а личностные качества специалиста должны быть присущи изначально при выборе профессии, либо необходимо их развивать в ходе обучения.

Список использованных источников:

1. Асмолов А.Г. Психология личности / А.Г. Асмолов. – Москва, 2001. – 376 с.
2. Белкин А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство. / А.С. Белкин. – Челябинск, 2004. – 176 с.
3. Будик К.Б. Развитие профессионально-значимых качеств в контексте формирования ключевых компетенций / К.Б. Будик. – Москва, 2001. – 54 с.
4. Васильев Ю.Н. Психологический портрет социального работника / Ю.Н. Васильев. – Ростов-на-Дону, 1998. – 133 с.
5. Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – Москва, 1996. – 308 с.
6. Холостова Е.И. Профессиональный и духовно-нравственный портрет социального работника / Е.И. Холостова. – Москва, 1995. – 467 с.

Барок Д. О.
 доцент, канд. психол. наук **Самотаева Э. А.**
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Постановка проблемы, введение. Особенности психического развития детей, воспитывающихся без попечения родителей (в домах ребёнка, детских домах и интернатах) – актуальная проблема нашего времени. Темп развития таких детей замедлен по сравнению с детьми, воспитывающимися в семье. Их развитие и здоровье имеют ряд негативных особенностей, которые отмечаются на всех этапах – от младенчества до подросткового возраста и дальше.

Развитие ребенка – обширная и популярная тема, волнующая родителей, и специалистов разных областей знаний. О развитии детей

написано огромное количество статей и книг. В них говорится о периодах развития и о факторах, на него влияющих, к которым относятся, прежде всего, наследственные и врожденные особенности, а также окружающая среда. Все они без исключения одинаково значимы для развития каждого ребенка. Но существует несколько факторов, которые оказывают особенное влияние на детей, по той или иной причине оставшихся без попечения родителей [3].

Объект исследования – дети, оставшиеся без попечения родителей

Предмет исследования – особенности развития детей, оставшихся без попечения родителей.

Цель исследования – выявить особенности развития детей оставшихся без попечения родителей.

В связи с поставленной целью возникает ряд задач, которые предстоит решить в процессе исследования:

1. Выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие ребенка, оставшегося без попечения родителей;
2. Рассмотреть виды депривации и их влияние на развитие детей;
3. Изучить особенности развития детей, оставшихся без попечения родителей;

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Развитие каждого ребенка зависит от множества факторов: наследственных, врожденных и приобретенных особенностей, окружающей среды. Но есть ряд факторов, которые имеют особое значение для развития ребенка, оставшегося без попечения родителей [5].

Факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие ребенка, оставшегося без попечения родителей.

К таким факторам, прежде всего, можно отнести: импринтинг или запечатление образа родителя, привязанность и депривацию.

Период формирования образа родителя (импринтинг) у ребенка составляет первые 5 часов его жизни. Это означает, что совместное

пребывание ребенка и матери в этот момент является прочной основой формирования будущих отношений, при которых ребенок будет следовать указаниям родителей. В обычной ситуации формирование образа родителя происходит само собой. В ситуации, когда совместное пребывание матери и ребенка невозможно, или мать сама отказывается от него, естественного импринтинга не происходит, в результате чего в будущем взрослым придется приложить немало усилий, чтобы стать авторитетной для ребенка фигурой.

Родитель также является для ребенка и первым объектом привязанности. Эти отношения привязанности являются образцом для выстраивания связей с другими людьми. У детей, оставшихся без попечения родителей, эта эмоциональная связь бывает нарушена и поскольку у них не развилась способность к близким связям в течение раннего периода, во взрослой жизни они часто оказываются неспособны испытывать глубокую привязанность и завязывать с другими людьми любящие, продолжительные отношения.

Третьим фактором, оказывающим наибольшее влияние на развитие ребенка, является депривация или лишение возможности удовлетворения важных потребностей: на уровне ощущений (сенсорном), на уровне формирования картины внешнего мира (когнитивном), на уровне установления эмоциональных связей (эмоциональном) и на уровне отождествления себя с одобряемыми в обществе социальными ролями (социальном). Достаточное количество стимулов на каждом из этих уровней способствует развитию ребенка, но этого лишены дети в домах ребенка [1].

В зависимости от депривации человека, мы различаем различные виды депривации: материнская, сенсорная, социальная, эмоциональная и другие. Кратко опишем каждый из типов депривации и их влияние на развитие детей.

Депривация социальная: ограниченная возможность для усвоения социальной роли, отсутствие у ребенка идентификации себя к определенной социальной группе, ощущение отчужденности, отсутствие осознания себя частью общества. Дети с данной депривацией отличаются ревнивостью и

эгоистичностью. Наиболее ярким примером социальной депривации могут выступать «дети-маугли».

Под сенсорной депривацией понимается ограничение стимулов, воздействующих на сенсорные системы (тактильную, зрительную, слуховую и др.). Поскольку ребенок познает мир посредством органов чувств, дефицит сенсорных стимулов приводит к необратимому психическому недоразвитию, так как во время поступления в мозг разнообразной информации из внешнего мира происходит упражнение структур мозга. Сенсорная депривация может привести к задержке и нарушению психического развития ребенка.

Сенсорная депривация — это мультифакторное расстройство, причины которого могут иметь как внутренние, так и внешние «корни». Чаще всего подобное расстройство у ребенка проявляется при отказе от него родителей. Также к внешним причинам развития заболевания относятся недостаток родительской любви и нарушения в работе сенсорных органов. Нередко в качестве причины появления подобных проблем рассматривается неполноценная семья и длительное пребывание ребенка в интернате.

Однако, по мнению специалистов, основная причина данного синдрома, пренебрежение потребностью ребенка познавать окружающий мир.

Под эмоциональной депривацией понимают длительное отсутствие эмоциональных контактов с матерью («холодная мать») или лицом, ее заменяющим. Это приводит к блокированию потребности в эмоциональной близости (любви).

Самое разрушительное воздействие на психическое развитие ребенка оказывает материнская депривация. Материнская депривация — это состояние, возникающее вследствие эмоционального отрыва ребенка от матери, социальный феномен, в основе которого лежит полное или частичное отсутствие у ребенка привязанности к взрослому человеку, подрыв доверия к миру взрослых, оборачивающийся изменением доверия к внешнему миру [4].

Материнская депривация ведет к разного рода изменениям в психическом развитии. Отклонения в психическом развитии, связанные с материнской депривацией, проявляются в разном возрасте по-разному, но все они обладают потенциально тяжелыми последствиями для формирования личности ребенка. Полноценное развитие ребенка возможно только в психологическом контакте с матерью. Отрыв ребенка от родителей способствует развитию так называемых депривационных психических расстройств, которые тем тяжелее, чем раньше ребенок оторван от матери и чем длительнее воздействует на него фактор этого отрыва.

В раннем детском возрасте депривация приводит к характерным нарушениям раннего развития (отставание в общем и речевом развитии, недостаточное развитие тонкой моторики и мимики); в дальнейшем проявляются и эмоциональные нарушения в виде общей сглаженности проявления чувств, при нередкой склонности к страхам и тревоге, поведенческие отклонения (частые реакции активного и пассивного протеста и отказа, недостаток чувства дистанции в общении или, наоборот, затруднения при контакте).

Материнская депривация становится причиной эмоциональной холодности, агрессивности и в то же время повышенной уязвимости.

Матейчек З. и Лангмейер К. определили депривацию как «психическое состояние, возникающее в результате таких жизненных ситуаций, где ребенку не предоставляется возможности для удовлетворения основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в течение достаточно длительного времени». [5].

В качестве основных жизненных психических потребностей Матейчек З. и Лангмейер К. рассматривали потребности ребенка в любви, принятии, самоуважении, телесной близости и т.д. Нарушения развития у ребенка, воспитывающегося в депривационных условиях, происходит на 4-х уровнях:

- сенсорном (на уровне ощущений);
- когнитивном (на уровне формирования картины внешнего мира);

- эмоциональном (на уровне установления удовлетворяющих интимных эмоциональных отношений к какому-либо);

- социальном (на уровне отождествления себя с одобряемыми в обществе социальными ролями).

Сенсорное развитие детей, оставшихся без попечения родителей.

Сенсорные нарушения начинаются у ребенка еще в утробе матери, когда она отрицательно относится к своей беременности, не изменяет своих привычек, особенно тех, которые связаны со злоупотреблениями алкоголем или другими психоактивными веществами. Отказ от младенца и помещение его в дом ребенка или психологическое неприятие его после родов снижают количество телесных, слуховых, зрительных контактов с матерью. Это может вызвать у ребенка состояние психологического дискомфорта, способствовать нарушению ритма сна и бодрствования, сформировать эмоциональную неустойчивость и привести к чрезмерно беспокойному, плохо управляемому поведению [2].

Интеллектуальное (когнитивное) развитие детей, оставшихся без попечения родителей.

Проблемы развития на сенсорном уровне могут отрицательно повлиять и на следующий когнитивный (интеллектуальный) уровень. Ребенок начинает активно развиваться, когда мир представляется ему безопасным, когда он постоянно чувствует заботу и поддержку близких. Всего этого лишены дети, воспитывающиеся в детском доме или в условиях пренебрежения их основными нуждами. Они более тревожны и неуверенны, вследствие чего менее активно осваивают окружающий мир. К тому же их мозгу поступает значительно меньше сигналов от органов чувств (с ними меньше общаются, играют и занимаются), обрабатывая которые, мозг развивается. Поэтому почти у всех детей, оказавшихся в учреждениях интернатного типа, наблюдаются те или иные проблемы интеллектуального характера: ограниченный запас знаний, недостаточная сформированность отдельных психических функций, низкая умственная работоспособность,

отсутствие мотивации к обучению, формальное усвоение знаний, неспособность использовать их при решении задач, задержка психического развития, педагогическая запущенность.

Эмоциональное и социальное развитие детей, оставшихся без попечения родителей.

В силу недостаточного интеллектуального развития дети, воспитывающиеся в учреждениях, довольно часто испытывают трудности в понимании мимики окружающих и интерпретируют ее как враждебную. Поэтому в их поведении могут появляться агрессивные реакции, которые окружающим будут казаться беспричинными. Так же у большинства оторванных от родителей детей развиваются чувства тревоги и неуверенности в себе, ухудшается эмоциональная регуляция.

Другой проблемой, которую часто выделяют у детей, оставшихся без попечения родителей, является неэмоциональное, безразличное отношение ко всему окружающему. Эти дети характеризуются отсутствием эмпатии и интереса к другим людям, что ведет к выраженным нарушениям в межличностных отношениях, мешает социальному развитию.

Социальное развитие детей, оставшихся без попечения родителей.

Дети, воспитывающиеся в семьях, естественным образом идентифицируют себя с родителями, чувствуют свою принадлежность к роду, семейной истории. И это позволяет им формировать одобряемые обществом модели поведения, выполнять положительные социальные роли: ученика, сына, профессионала, родителя и т.д. Дети, оставшиеся без попечения родителей, с трудом осознают свою идентичность, т.е., кто они или чьи они. Они не имеют положительной модели выстраивания отношений в семье, а значит и не знают, как можно эффективно взаимодействовать с окружающими[3].

Все эти факторы важно учитывать в процессе воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, понимать особенности их развития. Но при этом также важно помнить, что развитие каждого ребенка – процесс

уникальный. И во многом от ближайших взрослых зависит то, как успешно это развитие будет происходить.

Выводы. Таким образом, нарушения в воспитании приводит к различным отклонениям. Например, недостаточное интеллектуальное развитие ребенка может привести к серьезной задержке обучения. Причины плохого интеллектуального развития могут быть разными: от нарушения нормальной работы мозга до отсутствия нормальной образовательной среды (пренебрежение в образовании).

А проблемы эмоционально-волевого развития воспитанников проявляются чаще всего в нарушении социального взаимодействия, неуверенности в себе, снижении самоорганизованности, целеустремленности, недостаточном развитии самостоятельности («силы личности»), неадекватной самооценке, повышенной тревожности, эмоциональной напряженности, психическом утомлении, эмоциональном стрессе.

Наиболее опасными являются отклонения в социальном развитии ребенка, так как из-за отсутствия родителей они не имеют положительной модели выстраивания отношений в семье и соответственно им в будущем будет сложно создать свою семью, растить детей. Так как дети, оставшиеся без попечения родителей, с трудом осознают свою идентичность, и это им мешает построить здоровые отношения [5].

Список использованных источников:

1. Бардышевская М.К. Дети с недостатком эмоциональных привязанностей // Очерки о развитии детей, оставшихся без родительского попечения / М.К. Бардышевская /В помощь руководителям, воспитателям, специалистам детских домов и школ-интернатов. – Выпуск 4. – М.: ТОО «СИМС», 1995. – 64 с.

2. Минкова Э.А. Особенности личности ребенка, воспитывающегося вне семьи. / Э.А. Минкова / Очерки о развитии детей, оставшихся без родительского попечения. Выпуск 4. – М., 1995. – 160 с.

3. Панфилова А.П. Теория и практика общения / А.П. Панфилова / – М.: Академия. -2009. – 288 с.

4. Прихожан А.М. Дети без семьи: (Детский дом: заботы и тревоги общества / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых/– М.: Педагогика, 1990. – 160 с.

5. Шахманова А.Ш. Характерные особенности развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. / А.Ш. Шахманова / Современные проблемы дошкольного воспитания. – М.: МГПУ, 2004. с. 96-111.

Бобырь Ю.А.
доцент, канд. психол. наук Данилова С.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНОГО РОСТА УПРАВЛЕНЦЕВ

Постановка проблемы, введение. В последнее время в психологии управления особую популярность приобретает личностно-ориентированный, антропоцентрический подход, согласно которому человек признается самым ценным и адаптивным ресурсом организации. Благодаря этому организация способна быстро меняться, таким образом реагируя на неожиданные требования и изменения внешней среды, сохранять управляемость в условиях нестабильности параметров, временных ограничений и при недостатке других видов ресурсов.

Создание эффективной системы государственной службы требует совершенствования подходов к формированию нового типа специалиста, который руководствуется такими ценностями, как самореализация,

повышение квалификации, развитие, нравственность, творчество, отстаивание собственного мнения, самоуважение и тому подобное. Именно благодаря этому повышается уровень профессиональной деятельности, достигается желаемый статус, предусматривающий успешно построенную карьеру.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В психологических исследованиях существует немало теорий относительно профессионального и карьерного развития человека.

Философские и психологические основы исследования феномена профессиональной карьеры представлены в работах таких ученых, как А. Бодалев, С. Джанерьян, Э. Зеер, А. Маркова, Л. Митина, Е. Могильовкин,

А. Молл, А. Садон, А. Цариценцева и др. В отечественной психолого-педагогической науке, социальной и управленческой психологии профессиональная карьера рассматривается в связи с такими понятиями: «профессиональный жизненный путь», «профессиональная самореализация», «профессиональное самоопределение» (Е. Головаха, Г. Ников, М. Пряжников, В. Сафин, С. Чистякова).

В зарубежной научной литературе следует отметить научный потенциал А. Бандуры, который рассмотрел ключевую личностную детерминанту карьерного успеха - самоэффективность (self-efficacy); Дж. Роттера в изучении личностных факторов (locus of control), обеспечивающие успешную карьеру; М. Лондона, который ввел в понятийный аппарат теории карьеры термины: «карьерный инсайт» (career insight), «идентификация с карьерой» (career identity), «карьерная устойчивость» (career resilience); Д. Сьюпера, который обосновал концепцию «жизненных карьер»; Д. Холла и Ф. Марвис с концепцией поливариативной карьеры; Э. Шейна теории ключевых моментов карьеры – «карьерных якорей».

Теоретические и технологические модели карьерного продвижения раскрыто в работах А. Бодалев, Е. Зеера, И. Лотова, Т. Невструевой, Ю. Стрелкова.

Теоретико-методические основы готовности к осуществлению профессиональной карьеры и ее планирование рассматривали Т. Гнедин, А. Жданович, Н. Цветкова, сущность и структуру карьерной компетенции как составляющей профессиональной карьеры - Ж. Дмитриев, Е. Могильовкин, А. Садон.

Описание исследования и основные результаты. Изучение проблематики карьеры, как специфического феномена, определяется как личностными (психологическими, интеллектуальными), так и контекстуальными (социокультурными, институциональными, экономическими и др.) факторами и изучается в рамках ряда дисциплин, каждая из которых имеет специфическую исследовательскую теоретико-методологическую «оптику». Мы же рассмотрим карьеру с точки зрения социально-психологического подхода.

Карьера рассматривается психологами как сложное социально-психологическое явление, охватывает все сферы жизнедеятельности человека. Это процесс профессионального и личностного развития и роста субъекта, вносит значительные изменения в жизненном пути человека. Это сложный феномен в жизнедеятельности человека, поскольку оптимальным образом спланированная и выстроенная траектория профессионального и должностного развития больше способствует полному всестороннему раскрытию не только профессионального и делового, но и собственного потенциала личности [1].

Таковыми являются:

- должностные ступени, уровни иерархии;
- квалификационные ступени и связанные с ними разряды,
- дифференцированные навыки и знания людей по уровню мастерства;
- ранги, которые отражают вклад работника в развитие организации (выслуга лет, уникальные рациональные предложения, решающие для организации) его положение в коллективе;

- степень власти как рычаги влияния в организации (участие в принятии важных решений, близость к руководству);

- уровень материального вознаграждения, дохода [2].

Создание условий для успешной реализации карьеры высвобождает потенциал человека, делая работника эффективным, а значит полезным для общества. Изучение саморегуляции карьеры позволяет организациям реструктурировать рабочие места для повышения качества профессиональной деятельности через удовлетворение потребностей персонала.

Карьерные ориентации, обладая малой степени осознанности и актуализируясь в ситуации выбора, оказывающие влияние на выбор профессиональной деятельности и места работы. Они являются промежуточной переменной между личностью и организацией. Так,

организации склонны подбирать персонал в соответствии со своей миссии. И наоборот, личность, не соответствующая организационной установке, склонна покидать свое место работы. На формирование карьерных ориентаций влияет образование. Так, по данным американских исследований, личности с высшим образованием склонны наделять высокой ценностью науку и технику, а также реализовывать себя в том направлении, которым интересуются [4].

Направление, в котором изменяется личность в процессе профессиональной деятельности, и движение личности к более общим целей и смыслов должны совпадать. Их рассогласование приводит к остановке личностного развития, расщепление сознания «для работы» и «для себя». При этом карьерные цели могут быть реализованы в случае соответствия карьерных ориентаций личности и миссии организации. В случае, если карьерные ориентации не соотносятся с организационными установками, личность подвержена эмоционального выгорания. Карьерные ориентации могут меняться на разных этапах развития профессиональной карьеры, вызывая характер карьерного плато.

В общем смысле карьера - это стремление человека достичь положения, что дает ей возможность наиболее полно удовлетворять свои потребности. В узком понимании этого термина карьеру связывают с динамикой положения и активности личности в трудовой деятельности. Сущностной составляющей понятия карьеры является продвижение, то есть движение вперед.

Карьера государственного служащего – «это сознательно выбранный путь служебного продвижения, стремление достичь определенного статуса - социального, должностного, квалификационного, профессионального, что способствует самоутверждению государственного служащего как личности и самореализации как гражданина в общественных отношениях» [4, с. 194].

Успешную карьеру исследователи связывают прежде всего с правильным профессиональным самоопределением личности, то есть человеку надо осознавать свои особенности, учитывать степень соответствия этих особенностей требованиям профессиональной деятельности, которой она хочет заниматься, и развивать в себе необходимые для этой деятельности качества по наличию соответствующих способностей. Сильными рычагами в построении успешной карьеры является стремление личности к успеху, лидерству, экономического роста. Восходящим положением является любовь к труду вообще и своей работы в частности.

Основными критериями успешной карьеры, как считают психологи, является удовлетворение жизненной ситуацией в результате профессиональной деятельности и социальный успех как следствие самореализации.

Итак, на наш взгляд, сущностью успешной карьеры государственного служащего является положительная динамика профессионального развития человека в контексте продвижения ее по службе, что связано с приобретением профессионализма, опыта и выявлением деловой активности в пределах должности и предусматривает реализацию личностного потенциала, экономического роста и достижение соответствующего статуса.

Успех в карьере прежде всего зависит от личностного потенциала человека, который, в свою очередь, зависит от определенных ее качеств. Среди качеств личности государственного служащего в контексте построения успешной карьеры выделим следующие: энергичность; профессионализм; работоспособность ответственность; коммуникабельность; инициативность; креативность. В перечне качеств не случайно на первом месте стоит энергичность, поскольку, по мнению ученых, «наиболее успешные в карьере государственного служащего, как правило, энергичные люди. Энергичность человека – качество биогенетической свойства, то есть унаследованное или врожденное. В основном это оказывается в темпераменте, отражающий силу и устойчивость нервно-психических процессов» [4, с. 149].

Успех в карьере государственного служащего, как считают ученые, зависит от таких факторов, а именно:

- случай, который дал человеку шанс;
- реальный подход к выбору;
- возможности, создаваемые в семье (образование, связи)
- хорошее знание своих сильных и слабых сторон;
- четкое планирование карьеры;
- самоуправления карьерой.

Как утверждают отечественные ученые, одним из главных факторов, препятствуют достижению карьерного успеха, является недостаток личностного потенциала (отсутствие необходимых качеств, низкая мотивация, нерешительность, тревожность, эмоциональная нестабильность, страх успеха и неудачи, нереалистичность целей, преобладание в структуре личности направленности на себя, а не на службу).

Поэтому для успешной карьеры государственного служащего выделяют следующее:

- образование;

- системность и аналитичность мышления, умение прогнозировать развитие ситуации и мыслить масштабно и реалистично одновременно;
- коммуникативные умения, навыки эффективной межличностного взаимодействия;
- высокий уровень саморегуляции (умение управлять своим состоянием, развитость самоконтроля, устойчивость к стрессу);
- деловую направленность (активность, настойчивость и целеустремленность, способность к принятию решений, умение решать нестандартные проблемы и выполнять сложные задачи; стремление к постоянному повышению профессионализма);
- реалистичное восприятие своих способностей и возможностей, самоуважение [3].

Исходя из этих позиций и приняв во внимание все вышесказанное можно говорить о роли культуры труда в построении успешной карьеры государственного служащего, следует из ее сущности, структуры, функций.

Выводы. Анализируя все вышесказанное, к основным условиям построения успешной карьеры управленца можно отнести:

- развитие и расширение организации (департамента, управления, отдела, сектора), в которой работает государственный служащий;
- четкую лично ориентированную направленность (личностные цели и интересы, индивидуальные потребности, ценности и мотивы);
- наличие, формирование и развитие необходимых качеств личности;
- определение и соблюдение государственным служащим правил, формирующих определенный стиль поведения;
- получение управленцем профессионального образования в области государственного управления;
- правильный выбор карьерной ориентации государственного служащего в соответствии с его лично ориентированной направленности и способностей.

В вышеприведенном перечне факторов построения успешной карьеры акцентируем внимание на выборе работником карьерной ориентации и понимании этого вопроса его руководителем, требует использования / создание соответствующих методик правильного выбора государственным служащим карьерной ориентации, а затем - разработка на их основе персонального алгоритма построения его карьеры.

Список использованных источников:

1. Вишнякова М. Управление карьерой: стратегический план развития карьеры / М. Вишнякова // Управление персоналом. – 2006. – № 11, июнь.
2. Кирт Н.Л. Динамика представлений о профессиональной карьере психологов образования в процессе профессионального самоопределения: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. / Н.Л. Кирт. — М., 2010. — 160 с.
3. Лотова И. Профессиональная карьера госслужащих: вариативный подход / И. Лотова // Человек и Труд. – 2003. – № 10 – С. 69–72.
4. Паркинсон С. Н. Искусство управления: [пер. с англ.] / С. Н. Паркинсон, М. К. Рустомджи. – М., 1998. – 272 с.

Брежнева А.А.
доцент, канд. психол. наук Данилова С.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ У СТУДЕНТОВ - СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Постановка проблемы, введение. Современная социально-политическая, экономическая и духовная обстановка крайне противоречива и многоаспектна. Это определяет приоритеты в области социальной политики, объектом которой являются социальные отношения, выражающие контакты

между людьми. В современном обществе Донецкой Народной Республики особое значение приобретает коммуникативная способность личности в многообразных сферах его жизнедеятельности. Кроме того, в связи с тем, что социум предъявляет высокие требования к профессионализму, активности людей в процессе их совместной деятельности проблема межличностных отношений в различных сферах социальной жизни остается одной из самых актуальными.

Межличностные отношения охватывают все стороны жизни человека. Он познает мир, развивается, общается, работает, дружит. На этом взаимодействии построено современное общество, по его законам оно существует. Созданием условий для установки оптимальных отношений между обществом и личностью, государством и личностью, оказания помощи, нуждающимся в социальной защите, поддержке занимаются социальные работники. Социальная работа, как вид профессиональной деятельности, имеет следующие направления: индивидуальные, семейные, организационные проблемы в социальной сфере, социально-экологические проблемы, социально-экономические проблемы и их последствия; проблемы социальной стратификации; проблемы поведенческого плана индивидов и общностей.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Межличностные отношения являются предметом изучения в исследованиях отечественных и зарубежных авторов. В социально-психологической науке известны работы: Г.М. Андреевой (структура общения), А.А. Бодалева (общетеоретические проблемы взаимодействия), Л.И. Божович (роль общения в формировании личности), А.А. Леонтьева (проблема педагогического общения, роль речи в процессе коммуникации), А.Н. Леонтьева (единство общения и деятельности), А.В. Петровского (проблема развития межличностной коммуникации), Б.Ф. Ломова (теоретические и методологические проблемы общения), Б.Д. Парыгина (межличностные взаимодействия и взаимоотношения внутри группы). В то же время

существуют исследования и частного характера: В.Н. Куницыной (концепция трудностей межличностного общения), Н.В. Казариновой, В.М. Погольши (межличностное общение), Л.Д. Столяренко (проблемы общения и коммуникации).

В настоящее время в социальной психологии утвердилась позиция, согласно которой межличностные отношения, определяют жизнедеятельность малой группы (Г.М. Андреева, А.Л. Журавлев, А.А. Бодалев, Л. Десев, И.П. Волков и др.).

В педагогической и психологической литературе недостаточно исследована коммуникативная деятельность социального работника в целом и ее структура, в частности. Особого изучения также требует вопрос о формировании коммуникативных умений у будущих социальных работников в процессе их обучения, об определении критериев, позволяющих оценить степень развития коммуникативных профессионально важных качеств.

Описание исследования и основные результаты. Проблемы психологии межличностного взаимодействия разнообразны и глубоко решаются в трудах многих ученых. Через межличностные отношения и общение личность опосредованно может включиться в систему

общественных отношений. Существование межличностных отношений внутри различных форм общественных отношений есть как бы реализация безличных отношений в деятельности конкретных личностей, в актах их общения и взаимодействия [3].

Межличностные отношения - это единая система индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с различными сторонами действительности, формирующаяся на протяжении всей жизни человека. Как отмечает Е.П. Ильин «Макро- и микросоциумы, в которые постоянно включен человек, по-разному способствуя формированию и проявлению его потребностей, интересов и склонностей, действуя в нерасторжимой связи с особенностями его организма, и прежде всего нервной системы, создают в каждом случае ту субъективную призму, через которую неповторимо

своеобразно преломляются все воздействия, которым подвергается живой, действующий человек таким как есть и у себя, и у другого» [1, С. 321].

Важное место в формировании межличностных отношений имеют конкретные условия, в которых люди общаются. Прежде всего, это связано с видами совместной деятельности, в ходе которой устанавливаются межличностные отношения (учеба, работа, отдых), с ситуацией (обычная или экстремальная), этнической средой (моно или полиэтническая), материальными ресурсами и т.д. Межличностные отношения лежат в основе формирования и проявления социально-психологических явлений. Они определяют взаимную привязанность людей и обуславливаются их потребностью друг в друге, взаимным дополнением или сближением их личностных качеств, ролей, точек зрения, эмоциональных реакций, а также стабильной системой общения в процессе их совместной деятельности [3].

Анализ многих научных источников свидетельствует, что коммуникативная компетентность - это обобщенная коммуникативная свойство личности, включая развитые коммуникативные способности, сформированные умения и навыки межличностного общения, знания об основных его закономерности и правила.

Таким образом, сформирована коммуникативная компетентность предоставляет возможность будущему социальному работнику успешно вступать в различного рода (вербальные и невербальные, устные и письменные) контакты для решения коммуникативных задач (передачи информации, ведения переговоров, установления и поддержания контактов, другие).

В комплекс коммуникативных знаний и умений, составляющих коммуникативную компетентность будущего специалиста в сфере социальной защиты населения, исследователи относят следующие:

- знание норм и правил общения (делового, повседневного, праздничного и т.п.);

- высокий уровень речевого развития, позволяет в процессе общения свободно передавать и воспринимать информацию;
- понимание невербального языка общения;
- умение вступать в контакт с людьми с учетом их половых, возрастных, социокультурных, статусных характеристик;
- умение вести себя адекватно ситуации и использовать ее специфику для достижения собственных коммуникативных целей;
- умение воздействовать на собеседника таким образом, чтобы склонить его на свою сторону, убедить в силе своих аргументов;
- способность правильно оценить собеседника как личность, как потенциального конкурента или партнера и выбирать свою коммуникативную стратегию в зависимости от этой оценки;
- способность вызвать у собеседника положительное восприятие собственной личности.

Однако можно отметить, что все названные характеристики должны быть присущи специалистам любой отрасли, поэтому коммуникативная компетентность является неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки.

С целью обеспечения качественной реализации процесса формирования коммуникативной компетентности необходимо четко определить ее структуру.

И.А. Зимняя представляет следующий компонентный состав компетентности:

1. мотивационный аспект (готовность к проявлению компетентности);
2. когнитивный аспект (владение знаниями содержания компетентности);
3. поведенческий аспект (опыт выявления компетентности в различных стандартных и нестандартных ситуациях);
4. ценностно-смысловой аспект (отношение к содержанию компетентности и объекта ее использования);

5. эмоционально-волевой аспект (эмоционально-волевая регуляция процесса и результат выявления компетентности) [1].

Мотивационный аспект предполагает желание вступать в контакт с окружающими и предусматривает формирование у будущего специалиста по социальной работе понимания необходимости установления коммуникативных контактов с коллегами и деловыми партнерами для эффективного выполнения профессиональных задач.

Когнитивный аспект предполагает вооружение знаниями о вербальных и невербальных средствах общения, знаниями об особенностях, структуре, функции профессионального общения. Когнитивный компонент также включает высокий уровень профессиональной эрудиции, знания о коммуникативных стратегиях, методы психологического воздействия; правила и приемы риторики, полемики, рефлексивного слушания.

Поведенческий компонент предусматривает формирование умений реализовывать коммуникативные компетенции непосредственно в условиях профессионального и делового общения.

Ценностно-смысловой компонент - это готовность к реализации коммуникативной компетентности в профессиональном общении.

Эмоционально-волевой аспект обеспечивает умение воздействовать на слушателей, управлять их вниманием. А также умение управлять своими эмоциями в процессе общения.

Среди составляющих коммуникативной компетентности исследователи называют высокий уровень владения языковыми средствами; знания риторических правил и законов общения в различных деловых и профессиональных ситуациях. Реализация коммуникативной компетентности социального работника также связана с его личностными качествами (эмоционально-волевыми, креативными, перцептивными), с владением техникой общения, знанием психологических особенностей человека и тому подобное [2].

Среди других компонентов коммуникативной компетентности исследователи называют лингвистический, социолингвистический и прагматический.

Лингвистические компетенции включают знания лексики, фонологии, синтаксиса, а также знания, связанные с другими аспектами языка.

Социолингвистические компетенции связаны с социокультурными условиями использования языка. Сюда относятся понятия, связанные с культурой носителя языка и их отражение в использовании языка, такие как: нормы вежливости, восприятие правил поведения в обществе, в том числе и в профессиональной среде. Социолингвистический компонент существенно влияет на общения представителей разных культур, даже если они об этом и не подозревают.

Прагматические компетенции связаны с функциональным использованием средств языка в речевой деятельности.

Учитывая определенный учеными компонентный состав коммуникативной компетентности, можем отметить, что ее развитие предполагает знание философских, социальных, лингвистических, личностных подходов к профессиональной деятельности будущих специалистов; разработку педагогических основ профессионального мастерства с учетом лингвистических и управленческих направлений.

При этом ведущими в обучении студентов-социальных работников должны стать проблемно-коммуникативный метод и интерактивные методы обучения как гуманитарных так и профессионально направленных дисциплин.

Выводы. Готовность человека к полноценному межличностному общению - это сложный многокомпонентный процесс, который предусматривает одновременное развитие психики индивида в нескольких взаимосвязанных направлениях. Главное в нем - формирование гуманистического коммуникативного ядра личности, которое предполагает достижение такого отображения любого человека, отношение к ней и ее

поведения, когда она воспринимается как высшая ценность. Обеспечение студентов широким диапазоном коммуникативных знаний, формирование у них коммуникативных умений и навыков является обязательной составляющей развития и становления личности

Следует отметить, что любой специалист, получивший университетское образование, в конечном итоге осуществляет деятельность, значительная часть которой связана с деловым общением, процесс которого оценивается как со стороны коллег и деловых партнеров, так и со стороны руководства. Поэтому можно уверенно констатировать факт безоговорочной важности коммуникативной компетентности как составляющей профессиональной подготовки специалиста социального работника.

Таким образом, коммуникативная компетентность представляет собой сложную интегральную характеристику личности будущего специалиста. Коммуникативная компетентность - это не только наличие знаний, умений и навыков, но и готовность их адекватного и эффективного использования в непосредственной профессиональной деятельности. Коммуникативная компетентность носит нормативный характер, включает в себя нормы и правила коммуникативной поведения в обществе, является личностной характеристикой будущего специалиста, в которой отражается и направленность студента на выполнение будущих профессиональных задач и его отношение к избранной профессии, к самому себя и типа взаимодействия с другими людьми.

В этой связи более глубокого и детального изучения требует вопросы обоснования педагогических условий и общей технологии формирования коммуникативной компетентности будущего специалиста в сфере социальной защиты населения.

Список использованных источников:

1. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как регулятивно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И.А. Зимняя. – М. :

Исследовательский центр проблем качества підготовки специалистов, - С 25 – 26.

2. Иванов Д.А. Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий : учеб. – метод. пособие. – М. : АПК и ППРО, 2008. – 101 с.

3. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы образования. / А.В. Хуторской // Народное образование. – 2003. № 2. – С. 58 – 64.

Булгакова А.А.
зав. кафедры социологии управления канд. социал. наук Зырина Я. А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ НА РЫНКЕ ТРУДА

Постановка проблемы, введение. Формирование профессиональной карьеры является важнейшим элементом активной политики занятости. Оно подразумевает под собой направленное выборочное регулирование государством поведения населения на рынке трудовой занятости. С рынком труда в полной мере население сталкивается по факту получения профессионального образования. Социальные и экономические процессы в сфере трудоустройства характеризуются склонностью к динамичности и изменениям, однако занятость социально незащищённых слоёв населения является исключением. Молодые женщины на рынке труда, даже несмотря на наличие профессионального образования, особо уязвимы и слабо защищены в социальном плане, что связано с рядом причин: предвзятым

отношением работодателей, массовым незнанием женщинами нормативно-правовой базы в данной сфере, нестабильным влиянием социальной политики государства и другими формальными и неформальными проблемами.

Вытеснение женщин с рынка труда неминуемо приводит к множеству негативных последствий: к подрыву возможностей для самореализации, уменьшению прибыли, и, соответственно, к обеднению семей, а в долгосрочной перспективе – к утере существенной части образовательного и квалификационного потенциала государства. Также следует отметить тенденцию процесса деинтеллектуализации относительно труда женщин, так как рынок занятости преимущественно выделяет для женщин вакансии в сфере обслуживания, в то время как уровень принятия решений стабильно остаётся прерогативой мужчин. Женщины, в частности молодого возраста, являются для работодателей невыгодными работниками, что связывается, кроме всего прочего, с «неудобным» для работодателей правом на декретный отпуск и на обусловленные законодательством льготы. Проблема трудовой занятости женщин затрагивает не только социально-экономический аспект общественной жизни, но и становится объектом морально-психологического кризиса[1].

Несмотря на позиционирование равенства мужчин и женщин, закреплённое в различных международно-значимых и признаваемых документах, подписанных представителями Российской Федерации на политической арене, и на закреплённость данного тезиса в Конституции Российской Федерации, теоретическое провозглашение расходится с практикой данного вопроса. Рост социальной напряжённости коррелирует со стремлением решить насущные и болезненные социальные проблемы посредством более слабых в социальном отношении групп, в частности, женщин.

Таким образом, проблема повышения эффективности социальной адаптации молодых женщин на рынке труда становится всё более

актуальной, а содействие адаптации молодых женщин к условиям трудовой занятости в трансформирующемся обществе является важнейшей задачей социальной политики государства. Социальную адаптацию следует рассматривать как двухаспектное понятие: создаются условия как для изменения субъекта адаптации, так и для изменений социальной среды. То есть, это процесс и состояние одновременно [2].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Проблема трудовой занятости женщин и их социальной адаптации на

рынке труда исследована и широко отражена в работах специалистов различных отраслей науки. Исследованию проблемы занятости молодых женщин на рынке труда посвящены работы экономистов, социологов, также авторы рассматривают психологический контекст, связанный с трудностями трудоустройства, вопрос социальных прав и гарантий, и сущности социальной адаптации социально уязвимых групп населения в целом.

По мнению социолога Р.А. Идниковой, задачей социальной адаптации на рынке труда является обучение безработных граждан самостоятельно и в краткие сроки находить работу и трудоустраиваться, справляться с последствиями безработицы и возвращать мотивацию к труду. Авторы Н.Н. Шматко и Е.А. Куралесов выделили следующие индикаторы тенденции возрастающего уровня безработицы молодых женщин: 1) вымещение женщин и состава экономически активного населения, и, как следствие, уменьшение численности экономически активных граждан; 2) значительно большие темпы сокращения занятости женщин на протяжении долгого времени в сравнении с мужчинами (с середины 1990-х годов наметилась тревожная тенденция ослабления традиционно устойчивых позиций женщин на российском рынке труда); 3) углубление профессиональной сегрегации женщин на средних и низовых должностных позициях; 4) изменения в установках и взглядах работодателей (предпочтение найма мужчин) [3].

Решение социальных проблем в условиях нарастания социальной напряжённости преимущественно происходит за счёт женщин, что является

нарушением положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 г. и вступившей в силу в сентябре 1981 г., а также нарушением нормативно-правовой базы документов, в которых провозглашено равенство мужчин и женщин, и конституционных прав. С момента возникновения в России безработицы характерной её чертой является преобладание женщин среди безработных, официальнозарегистрированных в органах службы занятости. В то же время численность женщин среди официально зарегистрированных безработных в 4 раза меньше, чем среди общей численности безработных, определяемой по методике МОТ[4].

Стоит отметить, что несогласованность, разнонаправленность, слабая финансовая поддержка социальных программ по повышению социального статуса женщин в разных отраслях крайне негативно сказываются на социальной роли женщин в современном обществе.

Описание исследования и основные результаты. Нами было проведено краткое обзорное сравнение подходов к социальной адаптации женщин в разных странах: Польше – стране в Центральной Европе, Литве – государстве бывшего Советского Союза, расположенного в северо-восточной части Европы, и Беларуси – стране-побратиме в Восточной Европе.

Авторы отмечают, что в последние годы в Польше был взят курс на увеличение численности женщин на рынке труда, чему в значительной степени способствует введение системы квотирования. Последовав примеру Норвегии, Франции, Швеции, Испании, Германии, Польша ввела процентную квоту на количество женщин в организациях и на предприятиях. Государство всячески способствует распространению партнёрской модели взаимоотношений, открывающей молодым женщинам доступ к трудоустройству. СМИ Польши регулярно освещают вопросы женского трудоустройства и продвижения по карьерной лестнице[5].

Социально-экономический курс Литвы в отношении процесса социальной адаптации молодых работников, и, в частности, молодых

женщин, связан с активной деятельностью биржи труда Литвы. Деятельность биржи включает в себя следующее: предоставление информации по вопросам профессии, предоставление консультаций по поиску работы, посредничество между работником и территориальными службами обучения, психологические консультации. В работе с молодыми женщинами применяются методики оценки личности, опросники, анкеты разной сложности. Биржа занимается подготовкой и внедрением превенционных, реабилитационных, коррекционных программ. Кроме того, в Литве действует служба обучения рынка труда, взаимодействующая с территориальными центрами службы обучения рынка труда. Они составляют программы интеграции на рынок труда лиц со специальными потребностями[6].

В Республике Беларусь центрами службы занятости ежегодно проводится более 200 массовых профориентационных мероприятий для выпускников и слаботзащищённых категорий населения. В Беларуси широко распространена практика проведения групповых занятий по программам социальной адаптации, в частности, по программам «Индивидуальная мастерская поиска работы», «Клуб ищущих работу», «Новый старт» и прочие. Работа служб с молодыми женщинами начинается с модификации курса с учётом психологических особенностей конкретной группы[7].

Таким образом, становится очевидным, что конкретные действия в рамках создания системы социальной адаптации должны быть не только конкретно-целевыми, решающими уже имеющиеся проблемы, но и превентивными. Среди таких действий можно выделить следующие: 1) запуск эффективных механизмов профилирования безработных молодых женщин (группировка по возрастному и социально-профессиональному критерию, а также в зависимости от степени активности в процессе поиска работы и самих способов поиска); 2) ориентация политики содействия занятости (профориентация, переподготовка, психологическая поддержка и, при необходимости, ведение конкретной группы клиентов закреплённым за ней социальным работником, работником службы занятости); 3) проявление

принципа адресности в работе служб занятости (направленность государственной политики содействия занятости на слабо защищённые категории населения); 4) формирование социально-экономических условий для минимизации и ликвидации факторов, которые обуславливают дискриминацию на рынке трудовой занятости по признаку пола. Отдельно следует выделить такие действия в системе социальной адаптации молодых женщин на рынке труда как обеспечение возможности получения женщинами услуг (в частности, объёма услуг, предоставляемых службой занятости и прочими схожими по целевой и функциональной направленности социальных служб), связанных с увеличением их конкурентоспособности на рынке труда. Кроме того, необходима клубная работа, связанная с социально-трудовой адаптацией безработных женщин, имеющих минимальный опыт работы или не имеющих его вообще.

Наиболее удобной формой реализации последних двух действий на практике является социальное проектирование. Поскольку профессиональная карьера в нынешнее время зависит не столько от государственных гарантий прав на труд и факта наличия высшего образования, сколько от жизненных и профессиональных стратегий, индивидуальных технологий на рынке труда, конкурентоспособности и социально-профессионального старта, - разработка и внедрение социальных проектов может активно способствовать повышению эффективности социальной адаптации молодых женщин с профессиональным образованием на рынке труда. Социальное проектирование позволит создать новый концептуальный подход к обеспечению эффективного профессионального роста женщин. Удобной и работающей формой проектирования в данном случае может стать разработка и внедрение программы тренинга, направленного на повышение эффективности трудоустройства молодых женщин с профессиональным образованием на рынке труда. Применение тренинговой системы позволит перейти к новой стратегии – целевому формированию индивидуальной профессиональной карьеры молодых женщин с учётом личностных

особенностей. Тренинговые технологии позволят воспринимать клиентов социальных служб не как «звенья технологической цепочки», а как творческих индивидуальностей, способных конкурировать на рынке труда и самопроектировать профессиональный рост[8].

Выводы. Подводя итог, стоит сказать, что для преобразования профессиональной ориентации, психологической поддержки и профобучения в действенное средство формирования личности и развития человеческих ресурсов, на современном этапе требуются новые идеи и технологии. Способствование эффективности социальной адаптации молодых женщин с профессиональным образованием на рынке труда со стороны государства должно быть выражено комплексом мер, обеспечением социальной защищённости женщин на рынке труда со стимулированием и поддержанием их усилий, направленных на максимальное использование личностных возможностей.

Следует сказать, что стремительно меняющаяся социальная картина мира, а также изменение условий и факторов окружающей действительности способствуют необходимости дальнейшего изучения и анализа проблемы повышения эффективности социальной адаптации молодых женщин с профессиональным образованием на рынке труда.

Список использованных источников:

1. Чукреев, П.А. Безработные женщины как наиболее уязвимая маргинальная группа населения: положение и меры социальной поддержки / П.А. Чукреев // Вестник Бурятского государственного университета. Педагогика. Филология. Философия. – 2014. - № 7. – С. 45-50.
2. Айвазова, С.Г. Гендерное равенство в контексте прав человека / С. Г. Айвазова. – М.: Эслан, 2001. – 80 с.
3. Воронова, А.В. Гендер как предмет междисциплинарного анализа / А.В. Воронова // Ярославский педагогический вестник. – 2015. - № 2. – С. 78-

87. 4. Женская безработица в России. URL: <http://soc-work.ru/article/297> (дата обращения: 01.04.2019)

5. Солек-Боровска, С. Положение женщин на рынке труда Польши / С. Солек-Боровска // Управленец. – 2017. - № 3. – С. 52-61.

6. Профессиональная ориентация ИПУ. URL: <http://www.rppc.lt/index,ru,9960.html> (дата обращения: 03.04.2019)

7. Дубовик, А.К. Рынок труда молодёжи в Республике Беларусь: проблемы теории и практики / А.К. Дубовик // Наука и техника. – 2010. - № 11. – С. 198-202.

8. Еремина, Е.Н. Стратегии социально-психологической адаптации как предикторы субъективного благополучия личности незанятого населения / Е.Н. Еремина // Изв. Саратов. ун-та. Акмеология образования. Психология развития. – 2017. - № 2. – С. 14-20.

Виштикайло Л.В.
старший преподаватель, Емец И.А
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при главе Донецкой Народной Республики»

К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ИЗ СЕМЕЙ «ГРУППЫ РИСКА»

Постановка проблемы, введение. В современном обществе наблюдается процесс ослабления семьи как социального института. Семья стала утрачивать свои ведущие позиции в социализации индивидов. Это связано с вовлечением женщин в общественное производство, в социально-политическую жизнь страны, социальным неблагополучием семьи, в неспособности родителей уделять необходимое внимание ребенку, в низком уровне воспитания, образования, низким уровнем педологической и

духовной культуры родителей, а также аморальном образе жизнь. Все эти процессы требуют особого внимания со стороны государства. Так как семья - это основа любого государства. В семье закладываются основы личности.

Негативно воздействует на девиантное поведение подростков оказывает сложная ситуация в республике, а именно: экономическая нестабильность, падения уровня жизни населения, безработица, низкий уровень оплаты труда, уровень преступности, неуверенность в завтрашнем дне, безнаказанность, общество-нравственные изменения в обществе, что приводит к увеличению числа диванных подростков в нашем обществе. Так, как эти явления влияют на несформированную подростковую личность на процесс адаптации и социализации подростков, и требует своевременной помощи со стороны государственных структур.

Так, как девиантное (отклоняющееся) поведение – это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией [2].

Проблема семьи «группы риска» рассматривалась в трудах различных как зарубежных, так и отечественных исследователей: Е. И Холостова, В.Е. Летуновой, Б.Н. Алмазов, В.П. Кашенко.

Описание исследования и основные результаты. Факт отклоняющегося поведения подростков есть реальность, с которой практически каждый день сталкиваются педагоги, родители. Актуален как никогда стал комплекс проблем воспитания детей с асоциальным поведением, изучение его структуры и динамики, определение путей и средств своевременной коррекции проявлений девиантности, агрессии и других негативных качеств.

Главной причиной появления «трудных» подростков из семей «группы риска» является неспособность родителей эффективно воспитывать своих детей, недостаток знаний у родителей о том, как заниматься их воспитанием, недостаток контроля с их стороны, частые конфликты в семье, недостаток

внимания, частая занятость родителей, возрастные особенности подростка, а также плохое влияние на подростка его окружения. Поэтому необходимо своевременное выявление и оказание помощи для предотвращения девиантного поведения подростков.

Девиантное поведение - форма отклоняющегося поведения, которое заключается в явном или скрытом нарушении общественных норм морали, нравственности, а так же прав и свобод отдельных личностей [1].

Для профилактики девиантного поведения среди подростков нами была использована социально-педагогическая технология.

Социально-педагогическая технология – это оптимально подобранный комплекс социальных и педагогических средств: методы, приемы, средства и алгоритм их применения – для решения четко сформулированной социально-педагогической проблемы с гарантированным высоким результатом, для которого имеется инструмент измерения

Технологичная социально-педагогическая деятельность обладает определенной спецификой:

1. концептуальность – опора на определенную концепцию;
2. системность – обладание всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью;
3. экономичность – ее применение позволяет оптимизировать труд соц. педагога за счет создания резерва рабочего времени;
4. относительная (частичная) алгоритмизация. Основной объект деятельности – человек, поэтому процесс деятельности невозможно полностью разбить на последовательный ряд операций и алгоритмов (так как реакция человека непредсказуема);
5. корректируемость деятельности – возможность постоянной обратной связи;
6. воспроизводимость (она может быть выполнена соц. педагогами, работающими в различных учреждениях и организациях).

К наиболее существенным основаниям для классификации соц. пед. технологий относят:

- тип социально педагогической технологии (они могут быть общими, частными и специальными);
- назначение (это может быть педагогическая коррекция, педагогическая реабилитация, перевоспитание, профориентационная работа);
- субъект применения – социальный педагог (уровень его профессионализма, индивидуальных качеств);
- объект назначения (ученик, семья);
- место применения (образовательное учреждение, специализированный центр, место жительства);
- вариант реализации (методы, применяемые в технологии, способ достижения цели [18]).

Для учащихся старших классов выбор профессии – самый главный вопрос их образовательного развития. Его разрешение поможет им сориентироваться в перспективности выбора дальнейших путей получения образования, определиться с будущей сферой профессиональной деятельности.

Для эффективной работы с учащимися склонными к девиантному поведению из семей «группы риска» и профилактике девиаций необходимо уделить особо пристальное внимание адаптации учащегося при переходе по ступеням обучения (помочь, заинтересовать, направить в нужное русло). Если девиантное поведение уже имело место, то в этом случае главная задача — переориентировать подростка на социально приемлемое проведение своего досуга.

Целью программы является оказание психологической помощи старшим подросткам из семей «группы риска» в личностном и профессиональном самоопределении и выборе профессии с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей.

Задачи:

- расширение кругозора учащихся в мире профессий;
- формирование положительного отношения учащихся к труду;
- осуществление профессионального информирования учащихся (о профессиях, о рынке труда, об учреждениях, где можно получить специальность);

Таким образом, для реализации нашей социально-педагогической технологии в целях профилактики, были отобраны учащиеся 9-11 классов, возрастом от 14-17 лет.

Программа рассчитана на 2 занятия (2 часа). Проведение программы планируется во второй половине дня. Предполагает проведение информационно-просветительской деятельности.

Для выявления спектра интересов, потребностей и установок подростков было проведено анкетирование.

В ходе анкетирования было опрошено 25 человек: 23% - девушки от 14 до 17 лет, 27% - мальчики от 14 до 17 лет, которые обучаются в общеобразовательной средней школе.

Как известно, в определенные возрастные периоды жизни человека значительную роль играет тот или иной социальный институт. Именно в подростковом возрасте отношения со сверстниками выходят на первый план, по сравнению с семьей и школой.

Эта тенденция прослеживается в результатах исследования. Самое большое предпочтение подростки отдали общению с друзьями – 56%, 32% - посещению дискотек, ночных клубов. Дискотеки, которые посещают подростки, в основном носят форму дискотеки-танцплощадки. Именно эта форма несет в себе ряд негативных моментов, – нет четкой цели этого мероприятия; организация подобной формы – создает условия для проявления асоциального поведения (драки, употребление алкоголя, наркотиков). Все это является благоприятной почвой для роста правонарушений и преступлений. Далее, 14% - предпочитают слушать

музыку. Печальным остается тот факт, что ни один из опрошенных не посещает досуговых учреждений.

В последнее время на выбор образца поведения подростка особое давление оказывают средства массовой информации. Прямо или косвенно они участвуют в формировании оценок, суждений детей. Наш экран заполнился дешевыми фильмами западного производства, которые несут в себе жестокость, агрессию. Так:

- 54% подростков смотрят боевики,
- 28% - триллеры,
- 3% - фильмы с элементами эротики,
- 8% - комедии.

На вопрос "Что ты понимаешь под здоровым образом жизни?" подавляющее большинство респондентов ответили: не пить, не курить,

заниматься спортом. Такой вариант ответа, как "жить полноценной духовной жизнью", выбрали лишь 10% опрошенных. На вопрос "Ведешь ли ТЫ здоровый образ жизни?" ответ "Да" выбрало 24%. Большая часть ответила "нет" – 67%.

При этом, на вопрос "да" они ответили следующие варианты:

- 13% - не курю,
- 15% - не употребляю спиртные напитки, и только 6% из них занимаются спортом.

А на вопрос "нет"

- а) не занимаюсь спортом – 19%
- б) употребляю спиртные напитки – 49%
- в) курю – 10%.

Последние два вопроса позволили нам выяснить два аспекта: первый – их суждения о здоровом образе жизни, а второй – отсутствие у подростков стремления вести здоровый образ жизни.

В следующих вопросах мы попытались выяснить, что является источником возникновения негативных привычек, откуда это идет. И получили следующие ответы.

Употребление спиртных напитков:

- 45% - в компании друзей,
- 30% - из любопытства,
- 15% - просто так от нечего делать.

Что тебя подтолкнуло попробовать первую сигарету:

- 25% - из любопытства;
- 19% - пример родителей;
- 13% - влияние друзей;
- 11% - мода;
- 11% - желание почувствовать себя взрослей;

Немаловажный фактор в развитии ребенка играет семья. Только наличие отца и матери может дать полноценное развитие личности. Именно в семье происходят первые шаги социализации, первое усвоение норм, правил, социальных ролей. Так на вопрос: "В какой семье ты воспитываешься?" большая часть опрошенных - 70% ответила: в неполной и только 30% имеют отца и мать.

Итоги следующего вопроса говорят нам о том, что в решении проблем подростков семья играет не первое место. Опять же в первую очередь подросток делится со своими проблемами с друзьями – 50%, 28% - с родителями, 22% - не делится ни с кем.

Последний вопрос говорит нам о том, какие жизненные ценности ценят подростки, дал нам следующий результат:

- 44% - счастье в семье,
- 26% - любовь,
- 27% - материальная обеспеченность,
- 26% - здоровье,
- 21% - образование.

Таким образом, этим исследованием мы еще раз подтвердили, что причины возникновения такого поведения идут от семьи, от окружения и, конечно же, никакой организации досуга. Именно от того, как проходит процесс социализации, зависит дальнейшее формирование личности. Отклоняющееся поведение является следствием нарушения социализации.

Несмотря на то, что поведение подростков имеет асоциальную направленность, их жизненные ценности основываются, прежде всего, на счастье в семье, любви и уважении. Это говорит о том, что еще не поздно изменить таких подростков, поставить их на правильный жизненный путь.

Для них была проведена беседа на теме «Основные виды профессиональной деятельности»

Беседа направлена на знакомство подростков с понятиями «профессия», «специальность», «должность».

Для расширения знаний о мире профессионального труда или актуализация уже имеющихся знаний о профессиях учащимся

предлагается Тренинг «Я в мире профессий!» включает в себя профориентационные занятия, направленных на оказание психологической и информационной поддержки процесса самоопределения учащихся 8-9-х и 10-11 классов. Занятия помогут подросткам разобраться в океане профессий, в их индивидуальных особенностях и правильно сориентироваться при выборе будущей профессии.

Предполагаемый результат - формирование у подростка внутренней готовности самостоятельно и осознано выстраивать «пространство» своего выбора, то есть готовность ориентироваться в мире профессий и жизненных смыслов, осуществляя свой выбор на основе осознания своего человеческого предназначения, узнают понятия «профессия», «специальность».

Выводы. Внедрение специальных программ в деятельность школ, средне профессиональных учебных заведений и правильная организация социально-педагогической деятельности на основе программы создает условия для успешной социализации ребенка. Так, как дает возможность

сформировать у подростка внутренней готовности самостоятельно выбора, готовность ориентироваться в мире профессий и жизненных смыслов.

Список использованных источников:

1. Профилактика девиантного поведения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://psych.info/psihologiya-lichnosti/emotsii/profilaktika-deviantnogo-povedeniya.html>(дата обращения: 5.04.2019)

2. Девиантное поведение [Электронный ресурс]. – Режим (дата обращения:

5.04.2019)доступа:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Головки А.П.
доцент, канд. психол. наук **Данилова С.В.**
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ

Постановка проблемы, введение. В современном мире кризисы становятся скорее правилом, чем исключением. Каждый день люди узнают о войнах, конфликтах, убийствах и террористических актах. Столкновение с травматическими ситуациями вызывает у человека мощнейший психологический кризис, последствия которого могут тянуться многие годы. Все это особенно актуально не только в отношении взрослых, но и в отношении детей.

Процессы модернизации и глобализации общества способствуют росту индивидуализации и свободы выбора для человека, что отражается на

положении семьи и ее дальнейшей трансформации. Современная семья переживает сложные времена – находясь в движении, она меняется не только под воздействием социально-экономических условий, но и в силу внутренних процессов своего развития. Изменение представлений о роли женщины в семье и обществе, повышение уровня внебрачной рождаемости, количества разводов обостряют существующие социальные проблемы. Определяющая роль в обеспечении жизнедеятельности семей принадлежит государственной социальной политике, которая реализуется через систему социальных учреждений и служб.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Социальная работа с семьей как одно из актуальных направлений политики социальной защиты представлена многопланово: с одной стороны, сквозь призму трансформаций социальной, семейной и демографической политики в условиях Донецкой Народной Республики; с другой – через осмысление таких категорий и понятий, как «социальное сиротство», «семейная среда», «социализация/десоциализация», «семейное неблагополучие», «социальная поддержка», «социально опасное положение», «трудная жизненная ситуация», «социальное обслуживание», «социальная технология», «клиент/социальная группа» и др.

В научных исследованиях по проблемам социальной педагогики освещены теоретические подходы к социально-педагогической работы с различными типами семей (Т.Ф. Алексеенко, И.Д. Зверева, А.Й. Капская, Л.И. Мищик, И.М. Трубавина); технологии социально-педагогической работы с различными группами клиентов (Г.Х. Вайнола, Н.В. Задерико, Ю.Й. Полищук, С.Я. Харченко). Однако вопрос осуществления социально-педагогического патронажа как приоритетной формы помощи семье в научной литературе освещены недостаточно.

Кризис - состояние человека при блокировании его целенаправленной жизнедеятельности в определённый момент развития личности. Затяжной, хронический кризис несет в себе угрозу социальной дезадаптации, суицида,

нервно-психического или психосоматического страдания. Хронизация кризиса присуща людям с выраженной акцентуацией характера, незрелым мировоззрением («мир прекрасен» -- «мир ужасен»), однонаправленностью жизненных установок. Именно такие люди нуждаются в помощи в период переживания кризиса, который рассматривается не только как трудный и ответственный период жизни, но как тупик, делающий дальнейшую жизнь бессмысленной.

И теоретики, и практики считают, что в ситуации кризиса при попытке овладения стрессовым состоянием человек переживает определенный вид физической и психологической перегрузки. Эмоциональные напряжения и стрессы могут приводить либо к овладению новой ситуацией, либо к срыву и ухудшению выполнения жизненных функций. Хотя некоторые ситуации могут быть стрессовыми для всех людей, они оказываются кризисами для тех, кто особенно раним в силу личностных особенностей[1].

- В отечественной и зарубежной литературе представлены разнообразные классификации ситуаций:

- критические ситуации (Ф.Е. Василюк);
- конфликты, ситуации физической опасности, ситуации неизвестности (К.Левин);
- аффектогенные жизненные ситуации (Ф.В. Бассин);
- конфликтные ситуации, ведущие к психологическому кризису (А.Г. Амбрумова);
- трудные ситуации (А.Я. Анцупов, А.Н. Шипилов) и др.

Кризисной называют ситуацию, когда человек сталкивается с препятствием в реализации важных жизненных целей и не может справиться с этой ситуацией с помощью привычных средств. Выделяются два типа кризисных ситуаций: обусловленные изменениями в естественном жизненном цикле или травмирующими событиями жизни. Ситуации, относящиеся к разряду критических, в своей основе могут иметь объективный и субъективный компоненты. Объективный компонент

представлен воздействиями внешнего, предметного и социального мира, в то время как субъективный заключается в восприятии и оценке человеком ситуации как критической.

Исходя из этого, критическую ситуацию можно охарактеризовать как социальную ситуацию, динамика которой развивается по двум направлениям (А.Г. Амбрумова):

а) личностному, когда формирующийся внутренний конфликт обоснован характерологическими особенностями личности и появляется первым, независимо от благополучной еще в это время внешней ситуации; только затем внутренняя конфликтная напряженность психики начинает видоизменять формы поведения и общения человека, создавая поводы и причины для ухудшения внешней ситуации и перестройки ее в конфликтную, вплоть до стрессовой;

б) ситуационному, когда целый ряд неблагоприятных внешних воздействий, психотравмирующих стимулов падает на почву не отчетливо работающих

защитных механизмов психики, низкую толерантность по отношению к эмоциональным нагрузкам.

Следовательно, можно выделить две группы критических ситуаций:

- детерминированные внешними условиями;
- детерминированные характером восприятия, а также индивидуально-типологическими особенностями человека.

Необходимым условием возникновения кризиса являются значительные эмоциональные нагрузки, блокирование важнейших потребностей индивида и его специфическая личностная реакция на это. Психическая травма способствует возникновению посттравматического синдрома (ПТС). Травма может быть физической, нервной, эмоциональной. Независимо от ее характера она сопровождается угрозой права на жизнь, личное благополучие, ощущением того, что мир враждебен. Причинами

посттравматического стресса являются негативный жизненный опыт, отсутствие оптимизма [2].

Описание исследования и основные результаты. Технологии социальной терапии и коррекции детей в семьях разведенных родителей множество. Так, например, часто используются следующие виды социальной терапии: арт-терапия (изотерапия, музыкальная терапия), игровая терапия, сказочная терапия. Основным направлением применяемых методов социальной терапии является стабилизация психоэмоционального состояния ребенка, нормализация процесса его социализации[4].

Социальная помощь детям разведенных родителей должна проводиться на всех уровнях семейного взаимодействия (специалист работает со всеми членами семьи). Специалисты могут применять следующие формы работы: индивидуальные, групповые занятия с детьми (коррекция агрессивности, тревожности, замкнутости); индивидуальное консультирование родителей (даны рекомендации по вопросу формирования позитивных детско-родительских отношений, работа с психоэмоциональным состоянием родитель сам); семейное консультирование (информирование супругов о необходимости сохранения уверенности ребенка в том, что они все еще любят его, о перераспределении

семейных ролей с учетом измененной формы семьи). В семейных консультациях могут принимать участие не только родители, но и другие родственники ребенка (сетевой подход).

К сожалению, чаще всего клиенты обращаются за помощью к специалистам после распада семьи, тогда как состояние психологического стресса и дискомфорта у ребенка особенно обостряется в периоды до и во время развода. Поэтому профилактика разводов является одним из направлений деятельности Департамента помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Социальные работники должны проводить семейное консультирование, обучение бесконфликтному поведению членов семьи, способствующее разрешению семейных

конфликтов и повышению психологической грамотности родителей в кризисной ситуации для семьи.

Профилактика сегодня приобретает все большее значение, так как легче предотвратить социальные отклонения, чем работать с их последствиями. Деятельность в этом направлении осуществляется также путем разработки и распространения рекламных и информационных материалов в целях повышения психологической и педагогической культуры родителей, пропаганды семейных ценностей, предупреждения разводов и семейного неблагополучия.

Таким образом, использование разнообразных методов и технологий, организация работы в разных направлениях, может помочь в решении широкого круга проблем семьи в ситуации развода, с учетом их индивидуальных особенностей[3].

Индивидуальная работа с семьей в кризисной ситуации проводится таким образом:

Определенное влияние на педагогическую функцию семьи оказывает её состав, образование и возраст родителей, материальные и бытовые условия жизни.

Одной из самых распространённых среди проблемных является неполная семья.

Как правило, проблемы, с которыми сталкиваются подобные семьи, касаются социальной, правовой, материальной, медицинской, психологической, педагогической и других сторон ее жизни. При этом только один вид проблем встречается довольно редко, поскольку все они взаимосвязаны и взаимообусловлены.

«Все счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастные – несчастны каждая по-своему», - сказал как-то Лев Толстой. Важно в трудное для семьи время не оставить их один на один с проблемами, оказать помощь. Помощь эта может быть самой разной: от умения выслушать и простого сочувствия до содействия в устройстве на работу.

Воспитание детей в неполной семье обладает рядом особенностей. Родителю приходится брать на себя решение всех материальных и бытовых проблем семьи. При этом ему необходимо также восполнять возникший дефицит воспитательного влияния на детей. Совмещение всех этих задач очень затруднительно. Поэтому большинство неполных семей испытывают материально-бытовые трудности и сталкиваются с педагогическими проблемами.

Методы в работе с семьей.

Помощь этим семьям осуществляется через комплексный, дифференцированный, системно-деятельностный подходы.

Работа с этой категорией семей выстраивается поэтапно:

1 этап: изучение семьи и осознание существующих в ней проблем, изучение обращений семей за помощью.

2 этап: первичное обследование жилищных условий кризисной семьи.

3 этап: знакомство с членами семьи и ее окружением, беседа с детьми, оценка условий их жизни.

4 этап: знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь семье, изучение их действий, выводов.

5 этап: изучение причин неблагополучия в семье, ее особенностей, ее целей, ценностных ориентации.

6 этап: изучение личностных особенностей членов семьи.

7 этап: составление карты семьи, социального паспорта.

8 этап: координационная деятельность со всеми заинтересованными службами.

9 этап: составление плана работы с проблемной семьей.

10 этап: текущие и контрольные посещения семьи.

11 этап: выводы о результатах работы с кризисной семьей.

Выводы. Проанализировав направления деятельности социальной работы в отношении семьи, можно сделать вывод, что помощь семьям оказывается системно и в большом объеме. Несмотря на все усилия

государственных и негосударственных организаций в помощи семьям, проблемы внутрисемейных отношений и вообще сохранения ценности семьи остаются актуальными. Этим занимаются такие направления, как психология семейных кризисов и семейная психотерапия.

Основными проблемы современных семей являются главными причинами расстройств и расшатывания семейных отношений. Как правило, в дальнейшем происходит ослабление психики членов этих семей и проблема перерастает в социально-психологический кризис, в состоянии которого семья находится длительное время из-за отсутствия способов выхода из данной ситуации.

Для помощи этим семьям социальному работнику необходимо использовать комплекс различных методик всех направлений занимающихся кризисами семьи. Его компетентность в этом вопросе будет являться гарантией эффективности работы и положительного результата.

Список использованных источников:

1. Антонов А.И. Социология семьи: Учебник /А.И. Антонов. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 640 с.
2. Ковалев С.В. Психология семейных отношений. - М.: Педагогика, 1997. – 157 с.
3. Олифиревич Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А., Велента Т.Ф. Психология семейных кризисов. - СПб.: Речь, 2006. - 360 с.
4. Шнейдер Л.Б. Основы семейной психологии - М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2005. – 356 с

Гусева А. М.
доцент, канд. психол. наук Самотаева Э. А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

МЕДИАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Постановка проблемы, введение. На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике формируется правовое государство. Для этого активно реанимируются и трансформируются все сферы деятельности, в особенности – социальная. Именно данная область скрывает больше всего проблем, требующих особого внимания и детального подхода. Одной из таких проблем, является проблема девиантного поведения подростков. Актуальность проблемы заключается в том, что современное общество практически не способно приспособливается к социальной, экономической, политической и экологической нестабильности социума, к изменениям в содержании ценностных ориентаций, усиленным влиянием псевдокультур, эпидемиями разводов, неблагоприятных семейно-бытовых отношений и т.д. Ограниченное внимание социума к этим проблемам, влечет за собой рост преступности, наркомании, алкоголизма, проституции и суицида среди подростков.

Объект исследования: проблема девиантного поведения подростков.

Предмет исследования: медиация как инновация в профилактике девиантного поведения подростков.

Девиантное поведение зачастую связано с несоответствием человеческих поступков и действий, видов деятельности, распространенным в отдельных группах нормам, правилам поведения, идеям, установкам и ценностям, принятым в обществе на настоящий период времени. Нормы являются тем механизмом, который удерживает общественную систему в состоянии жизнеспособного равновесия в условиях неизбежных перемен. В естественных и общественных науках норма понимается как предел, мера допустимого для сохранения и изменения систем [2]. Усвоение социальных

норм – основа социализации. Однако в обществе также довольно распространенным является неприятие и отказ от социальных норм. Такое поведение называется девиантным или отклоняющимся. Таким образом, девиантное поведение понимается как поведение индивидов и социальных групп, не отвечающее общепринятым или официально установленным социальным нормам и ожиданиям [1].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Девиантное поведение, по мнению Л. Б. Шнайдер, делится на две группы: первая группа – отклонение от норм психического здоровья, подразумевающее наличие явной или неявной психопатологии (чрезмерная тревожность, слабый волевой контроль); вторая группа – антисоциальное поведение, нарушающее некоторые моральные, социальные, культурные, правовые нормы [3, с. 10].

Девиантные проявления не уникальны и не новы, но их изучение особенно актуально в настоящее время, в критический период развития нашего общества. С каждым годом растет детская преступность, наркомания, число самоубийств и попыток самоубийства, агрессия, насилие и вовлечение в секты. Ведущее место среди девиантных проявлений среди подростков занимает рост подросткового суицида и высокий уровень правонарушений.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире происходит около 800 тысяч самоубийств. Самоубийства занимают второе место среди причин смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет [4].

Согласно последним исследованиям, в настоящее время во всем мире наблюдается рост числа самоубийств. В России власти особенно обеспокоены всплеском подростковых самоубийств после появления так называемых «групп смерти» в социальных сетях, например, «Синий кит», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4.20», «Красная сова». Например, с ноября 2015 года по апрель 2016 года 130 российских подростков в аналогичных группах покончили жизнь самоубийством [5].

К сожалению, тема так называемых «групп смерти» не обошла стороной и Донецкую Народную Республику. Так, например, 18 апреля 2018 года, на базе Республиканской клинической психиатрической больницы ДНР состоялся круглый стол на тему «Вопросы межсекторального взаимодействия профилактики суицидального поведения подростков и молодежи ДНР». Целью, которого было – объединение усилий специалистов, заинтересованных служб и ведомств по профилактике суицидных состояний у несовершеннолетних в ДНР и повышение осведомленности населения Республики о проблемах психического здоровья подростков и молодежи.

Однако подростковый суицид – не единственный вид проявления девиаций в Донецкой Народной Республике. Подростковая наркомания также является одним из видов девиантного поведения. По данным Республиканского наркологического центра города Донецка на профилактическом учете за 1 квартал 2018 года состоит 50 несовершеннолетних, из которых 39 склонны к употреблению алкоголя и 11 к употреблению наркотиков и других психоактивных веществ, 1 подросток находится на диспансере с диагнозом: наркомания [8].

Быстрое распространение этих видов девиантного поведения среди молодежи связано с различными факторами. Их влияние и создает чрезвычайно благоприятные условия для девиантности молодежи. К этим факторам П. Д. Павленок относит:

1) социальное неравенство, которое выражается в низком уровне жизни большинства населения, особенно молодежи; в расслоении общества на богатых и бедных; безработица; инфляция; коррупция и т. д.

2) морально-этический фактор девиантного поведения выражается в низком нравственном уровне общества, бездуховности, психологии вещизма, отчуждении личности;

3) среда, которая нейтральна по отношению к девиантному поведению, либо поддерживает девиантное поведение. Молодые девианты в большинстве своем происходили из неблагополучных семей.

Неблагоприятные условия жизни и воспитания в семье, проблемы овладения знаниями и связанные с ними неудачи в учебе, неумение строить взаимоотношения с окружающими и возникающие на этой основе конфликты, различные психофизические отклонения в состоянии здоровья, как правило, ведут к кризису духа, потере смысла существования [4].

В силу сложного характера поведенческих расстройств их профилактика требует хорошо организованной системы социальных воздействий и внедрения инновационных технологий в работу с детьми и подростками. Среди этих инновационных технологий рассматривается и опосредованные технологии. Сегодня институт медиации, который заработал солидную репутацию в ходе применения в западных странах, представляет все больший интерес в России, в частности в социальной работе. Процедура медиации в Российской Федерации закреплена в Федеральном законе «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием медиатора» от 27.07.2010 № 193-ФЗ. [6]

Описание исследования и основные результаты. К сожалению, данных об использовании данной технологии в Донецкой Народной Республике нет, поэтому можно говорить о внедрении медиации как инновационной технологии в социальную работу ДНР. Государственная политика Российской Федерации ориентирована на использование медиации и технологий медиации в работе с несовершеннолетними и их семьями. По сути, посредничество – это переговоры, поскольку оно предполагает участие «третьей стороны», которая хорошо разбирается в эффективных переговорных процедурах и может помочь людям в конфликтном процессе координировать действия, с тем, чтобы они были более эффективными в переговорном процессе. Поскольку девиантное поведение является своеобразным способом решения человеком внутреннего и внешнего конфликта путем отхода от системы общепринятых норм и ценностей, целью медиации в данном случае является поддержание позитивных тенденций в развитии личности, снижение дисфункции конфликта для его участников и

(или) среды, оказание помощи в решении проблемных ситуаций. Конечным результатом медиации является улучшение отношений между конфликтующими сторонами. Из системы факторов эффективности медиации главным фактором будет желание сторон совместно урегулировать конфликт.

Взаимодействие социального работника, выступающего в роли медиатора, с клиентом основано на диалоге, включающем следующие особенности общения: равенство существенных позиций общения (субъект-субъектные отношения); доверие, взаимная открытость обеих сторон; отсутствие оценки, измерения отношения к какой-либо стороне индивидуальности партнера; принятие другого как уникального и ценного человека. Социальный работник помогает всем участникам снизить эмоциональный накал, услышать и понять друг друга (в чем на их взгляд проблема, какой и кому причинен вред), а также найти выход из конфликтной ситуации и обсудить, как избежать повторения этого в будущем. Он следит за тем, чтобы каждый участник не только высказал свое мнение, но и выслушал другого. Это помогает обеим сторонам найти взаимовыгодное решение. Цель медиатора – превратить оппонентов в партнеров для решения проблемы.

Для решения этой задачи социальный работник будет применять следующий алгоритм посреднической деятельности:

- создание условий для совместного решения конфликта;
- творческий подход – вывод клиента из трудного состояния, помощь ему в направлении энергии на поиск новых решений, нахождение положительных сторон собственной жизни или жизненной ситуации;
- эмпатия – необходимость обращать внимание на отсутствие эмпатии у участников, побуждать участников к активному восприятию;
- оптимальное самоутверждение – использование высказываний, поощряющих оптимальное самоутверждение в других;

- направление участников к разделению власти или влияния - активная нейтральность, которая уравнивает влияние обеих сторон, чтобы они имели равные возможности; личное влияние, которое требует концентрации физической и умственной энергии;

- контроль над эмоциями - создать возможность для клиентов выражать собственные эмоции и в то же время не винить другую сторону; для социального работника очень важно сохранять спокойствие;

- готовность разрешить конфликт - социальный работник осознает свою готовность разрешить конфликтную ситуацию и заверяет в этом клиента;

- направление участников для выявления их потребностей-социальный работник руководит процессом, но не его содержанием, ведет учет;

- введение участников в фазу разработки альтернативных решений - мозговой штурм для накопления альтернативных решений, запись полезной информации при работе с клиентом;

- владение искусством переговоров - собственная позиция и направленность социального работника - "нападать на проблему", а не на клиента; замена "однако" на "и"; исключения возражений из общей картины, которая создается социальным работником.

Выводы. Таким образом, применение данной технологии в социальной работе с подростками в Донецкой Народной республике, поможет социальному работнику, действуя в качестве посредника, активизировать способности данной категории решать проблемы и выходить из сложных жизненных ситуаций, будет способствовать установлению связи между конфликтующими сторонами. И таким образом поможет снизить склонность подростков к девиантному поведению.

Список использованных источников:

1. Большой психологический словарь/под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. СПб: Прайм – Еврознак, 2004. – 456 с.

2. Змановская, Е.В. Девиантное поведение личности и группы: Учебное пособие/Е.В.Змановская, В.Ю.Рыбников. – СПб.: Питер,2012. – 352 с.
3. Шнейдер, Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков/Л.Б.Шнейдер. – М.: Академический Проект; Трикста, 2005. – 336 с.
4. Павленок, П.Д. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учебное пособие/П.Д.Павленок, М.Я.Руднева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 185 с.
5. Официальный сайт следственного комитета РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.sledcom.ru/actual/300239/?print=1>
6. Законодательство Российской федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа:<http://www.ru.spinform.ru>
7. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://dnr-online.ru/konstituciya-dnr>
8. Республиканский наркологический центр [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: <http://narco.dn.ua>

Дарнопук Е.Ю.
доцент, канд. психол. наук Данилова С.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ В СИСТЕМЕ НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ И КАТЕГОРИЙ

Постановка проблемы, введение. Социальная защита участников военных действий, как функция государства, предусматривает систему социально-правового регулирования системы мер, сущность которых может быть определена по различным основаниям: реализацию их прав,

социальных гарантий и компенсаций органами государственной власти, органами военного управления и органами местного самоуправления; совершенствование механизмов и институтов социальной защиты указанных лиц; охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание условий жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы и ее роли в обществе.

При всем внимании со стороны исследователей к проблеме социальной адаптации российских военнослужащих, уволенных в запас, назвать ее всестороннее рассмотренной и изученной нельзя, поскольку динамичные изменения той социальной реальности, в которой происходит данный процесс, а также устойчивое воспроизводство рисков социальной адаптации данной социально-профессиональной группы формируют потребность в системном, комплексном и концептуальном осмыслении различных аспектов данной проблематики, из числа которых наиболее исследованными можно считать те, что связаны с анализом постпрофессиональной, социально-психологической реабилитации бывших военнослужащих к условиям гражданской жизни

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Существенное влияние на становление социально-психологического понимания

психологических последствий боевой травматизации военнослужащих и их последующей реабилитации оказали работы, в которых осуществлена теоретико-методологическая разработка различных сторон исследуемой проблемы: психологии телесности (А.Ш. Тхостов), психологическая модель переживания (Ф.Е. Василюк), положения о соотношении факторов изменчивости и постоянства в социализации личности (Е.П. Белинская), траектории формирования и влияния на функционирование личности социальных стереотипов (Т.Г. Стефаненко), социальных установок и ценностей (О.А. Тихомандрицкая), стратегии формирования толерантного сознания, профилактики экстремизма (В.С. Собкин), предупреждения

деструктивных конфликтов (А.Я. Анцупов) и обеспечения психологической безопасности личности (Ю.П. Зинченко), тенденции развития личности в различных системах социальной детерминации (В.П. Каширин, П.А. Корчемный, Е.И. Кузьмина, Э.П. Утлик), механизмы и направления психологической трансформации личности (М.Ш. Магомед-Эминов) и межгрупповой адаптации (А.В. Булгаков), уровни субъективного контроля (Дж. Роттер) и маскулинности-феминности личности (И. Кон), положения о семье как ближайшем социуме и ресурсе формирования личностной идентичности (О.А. Карabanова) [4].

В качестве теоретико-методологических основ в исследовании посттравматических психологических последствий боевой травматизации (Е.О. Лазебная, М.А. Падун, М.М. Решетников, В.Ю. Рыбников, С.Е. Снедков, Н.В. Тарабрина, С.В. Чермянин).

В ходе осуществления групповой реабилитационной работы мы опирались на теоретико-методологические положения, связанные с: пониманием копинг-стратегий преодоления сложных жизненных ситуаций (Р. Лазарус), психологических, групповых и организационных психологических ресурсов субъекта деятельности (Т.Ю. Базаров, А.Г. Караяни, Д.А. Леонтьев) и групповой интеграции (А.И. Донцов), принципов организации и осуществления социально-психологического тренинга (Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская), инклюзивного образования (И.А. Володарская), принципов психопрофилактики и психологической реабилитации участников экстремальной деятельности (С.Л. Кандыбович, В.М. Крук, П.А. Корчемный, М.И. Марьин, Г.С. Човдырова).

Острая актуальность, высокая социальная, теоретическая и практическая значимость проблемы социально-психологической реабилитации участников боевых действий и недостаточный уровень ее научной разработанности обусловили выбор темы исследования.

Описание исследования и основные результаты. Проблема социально-психологической реабилитации лиц, побывавших в

экстремальных условиях деятельности, включающая оценку вероятности сохранения их здоровья и работоспособности после воздействия экстремальных факторов, становится в настоящее время особенно актуальной. Это связано с тем, что во всем мире, участились стихийные бедствия, межнациональные и межрегиональные конфликты. Значительно увеличилось число жертв военных действий и количество военнослужащих – участников локальных конфликтов внутри страны и боевых действий за рубежом. Имея своеобразный жизненный опыт, они представляют собой такую категорию населения, которая нуждается в особом подходе. На первый план выходит вопрос о необходимости адаптации к новым условиям, о перестройке психики на мирный лад [2].

Под термином **реабилитация** большинство исследователей подразумевают систему государственных социально-экономических, медицинских, профессиональных, педагогических, психологических и других мероприятий, направленных на предупреждение временной или стойкой утраты трудоспособности и на скорейшее возвращение больных и инвалидов в общество и к общественно полезному труду.

При создании системы социальной реабилитации лиц, участвовавших в боевых действиях, необходимо учитывать прежде всего восстановительный характер адаптационного периода для данной категории населения. Бывшие военнослужащие при переходе к мирным условиям прежде всего преодолевают последствия боевой обстановки и восстанавливают утраченные социальные связи.

Поэтому следует вести речь о социальной реабилитации, в которой нуждаются военнослужащие – ветераны войн и военных конфликтов [1].

Социальная реабилитация, как комплекс мер, направлена на восстановление человека в правах, социальном статусе, здоровье и дееспособности. Этот процесс нацелен на восстановление не только способности человека к жизнедеятельности в социальной среде, но и самой социальной среды, условий жизнедеятельности, нарушенных или

ограниченных по каким-либо причинам. Цель социальной реабилитации – обеспечение социализации личности и восстановление ее до прежнего уровня, причем речь идет о восстановлении не только здоровья, но и социального статуса личности, правового положения, морально-психологического равновесия, уверенности в себе. Важнейшими задачами социальной реабилитации участников боевых действий являются обеспечение им социальных гарантий, контроль над реализацией социальных льгот, правовая защита, формирование позитивного общественного мнения и вовлечение военнослужащих в систему социальных отношений.

Этапность, дифференцированность, комплексность, преемственность, последовательность и непрерывность в проведении реабилитационных мероприятий – главные принципы социальной реабилитации. Выделяются разные уровни социально-реабилитационной деятельности: медико-социальный, профессионально-трудовой, социально-психологический, социально-ролевой, социально-бытовой, социально-правовой. Основные направления социальной реабилитации участников боевых действий – это медицинская и психологическая реабилитация. Работа с участниками боевых действий должна включать в себя как медико-психологическую помощь, так и социальную поддержку [2].

В широком смысле медицинская реабилитация представляет собой систему мероприятий, направленных на профилактику патологических процессов, приводящих к временной утрате трудоспособности, и на возможно раннее и эффективное возвращение больных и инвалидов в общество и к полезному труду.

Под психологической реабилитацией военнослужащих, получивших травмы и ранения при выполнении профессиональных обязанностей, следует понимать

систему медико-психологических реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление функционального состояния организма, нормализацию эмоциональной, морально-нравственной и мотивационной

сфер, достижение оптимального уровня личностной адаптации и профессионально важных качеств пострадавших (реконвалесцентов), обеспечивающих военно-профессиональную работоспособность.

Психологическая реабилитация участников боевых действий должна отвечать принципам:

- **профессиональность.** Мероприятия психофизиологической реабилитации должны проводить врачи-психофизиологи, имеющие специальную подготовку по оценке функционального состояния человека и владеющие методами социально-психологического изучения и психофизиологического обследования.

- **обоснованность мероприятий психофизиологической реабилитации.** Предусматривается подбор надежных, доступных и оптимальных методов психологической реабилитации, проверенных многолетней практикой, которые возможно реализовать в условиях нахождения реконвалесцента в медицинском учреждении. Методы психологической реабилитации следует выбирать с учетом особенностей функционального состояния соматической и психической сфер после боевой травмы и назначенной лечащим врачом терапии.

- **индивидуальность психологической реабилитации** предусматривает в процессе ее планирования и проведения учет уровня снижения профессионально важных качеств, наличия патохарактерологических изменений личности, восприимчивости и переносимости реконвалесцентами различных медико-психологических методов.

- **непрерывность и оптимальная длительность реабилитационных мероприятий.** Психологическую реабилитацию следует начинать с момента поступления в лечебное учреждение и продолжать до нормализации функционального состояния и восстановления профессионально важных качеств. Преждевременное и недостаточно обоснованное сокращение курса

психологической реабилитации, а тем более полное его прекращение подрывают веру во врача и успех лечения [3].

Основные задачи психологической реабилитации определяются характером психологического состояния, выраженностью нервно-эмоциональных расстройств и индивидуально-личностными особенностями раненых. Основными из них являются:

- оценка психологического состояния пострадавших, определение качества и степени психоэмоционального расстройства;
- определение оптимальных путей и методов психологического воздействия, направленных на восстановление оптимальной работоспособности;
- формирование оптимальной психологической реакции на течение и последствия ранения и заболевания;
- изучение динамики психических нарушений в процессе лечения в стационаре и пост стационарном периоде;
- оценка физической, сенсорной и интеллектуальной работоспособности реконвалесцентов и сопоставление их с номинальными показателями профессиональной работоспособности;
- коррекция психосоматического статуса методами психотерапевтических, психофизиологических и психофармакологических воздействий;
- осуществление профессиональной реабилитации реконвалесцентов, а при необходимости — профессиональной переориентации.

Задачи психологической реабилитации решают поэтапно, в соответствии со структурой реабилитационных мероприятий.

Выводы. Следовательно, категория «социальная реабилитация военнослужащих участников боевых действий» связана с системой понятий, охватывающих все явления общественной жизнедеятельности, включая все виды культурной, трудовой, экономической и иной деятельности социальных групп и индивидов, в каком-либо отношении оказавшихся подвергнутыми

дискриминации со стороны общества или считающими себя таковыми.

Понятие

«социальная реабилитация военнослужащих - участников боевых действий» отражает процессуальные характеристики возвращения участников боевых действий к нормальной мирной жизни в среде людей, не травмированных военными действиями. В ходе любого вооруженного столкновения его участники получают неизбежные травмы, если не физического характера, которые требуют медицинской реабилитации, то психологического и нравственного, что с неотвратимостью отражается на жизнедеятельности военнослужащих и членов их семей, делает необходимым в последующем приложить значительных усилий со стороны общества для сглаживания психотравмирующих эффектов и устранения деформации нравственных ценностей.

Таким образом, участники военных действий являются специфическим контингентом, требующим активной социальной работы и многопрофильной реабилитации. К сожалению, не все участники боевых действий признают за собой поведенческие отклонения, не все готовы к социальной реабилитации. Помочь может лишь проведение комплекса мер по их восстановлению с последующей социальной интеграцией в общество. Это является одним из приоритетных направлений социальной политики государства.

Список использованных источников:

1. Караяни, А.Г. Социально-психологическая реадаптация участников боевых действий / А. Г. Караяни, Ю. М. Караяни / Вестник Южно-уральского государственного университета. Екатеринбург. Серия: Психология. 2014. Т. 7. № 4. - С. 59-66.
2. Комплексная реабилитация инвалидов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.В. Зозуля, Е.Г. Свистунова, В.В. Чишихина и др.; Под ред. Т.В. Зозули. М.: Академия, 2005. - 304 с.

3. Нечипоренко, В.В. Современный взгляд на проблему боевой психической травмы / В.В. Нечипоренко, С.В. Литвинцев // Военно-медицинский журнал. 1997. - № 4. - С. 22–26.

4. Щеглова, Е.С. Применение моделей социальной работы в процессе реабилитации военнослужащих – участников боевых действий и членов их семей / Е.С. Щеглова // Актуальные проблемы социальных и гуманитарных наук: сб. научных статей Всероссийской научной конференции. – Саратов: КУБиК. 2012. С. 175-180.

Долгополова Е.Д.
доцент, к. психол. н., Самогаева Э.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В ЗОНЕ КОНФЛИКТА

Постановка проблемы, введение. В современном мире нередкостью становятся конфликты различного рода: личностные, межличностные, конструктивные и деструктивные. Но по масштабности самыми жесточенными являются политические. Так как затрагивают большое количество мирного населения, ресурсов и приводят к ужасным последствиям в дальнейшем. В частности, такая категория населения, как пожилые люди, оказывается в эпицентре сложившейся ситуации и порой

самостоятельно с ней справиться не может. В таком случае подключается деятельность социальных служб и организаций, и центральная роль при этом отводится непосредственно социальным работникам, в сферу профессиональных обязанностей которых входит помощь социально-незащищенным слоям населения и адаптация их к сложившимся обстоятельствам.

Необходимо отметить, что пожилые люди – одна из наиболее многочисленных социально-незащищенных категорий населения. В последние десятилетия в развитых странах мира наблюдается тенденция – рост абсолютного числа и относительной доли населения пожилых людей. Происходит неуклонный, довольно быстрый процесс уменьшения в общей численности населения доли детей и молодежи и увеличения доли пожилых. Главные причины старения населения – снижение рождаемости и увеличение продолжительности жизни лиц старших возрастных групп.

Краткий обзор существующих разработок. Анализ публикаций по проблеме такой категории как пожилые люди, говорит о том, что работа с пожилыми людьми находится во всеобщем внимании, как законодательно, так и непосредственно в практике деятельности социальных служб.

В работах Е.И. Холостовой, Н.Ф. Дементьевой, Э.В. Устиновой, хорошо освещены проблемы пожилых людей; описана организация работы системы учреждений социального обслуживания и технологии работы с пожилыми людьми. Методологическую базу исследования составили труды В.М. Батий, О.В. Красновой, Е.И. Холостовой, А.С. Сорвиной, В.И. Курбатовой, В. Д. Альперовича. В данных работах рассматривается статус пожилых людей, их проблемы и технологии работы с данной категорией населения. Но стоит отметить, что малоизученными остаются психические реакции человека на такие стрессовые факторы, как непосредственное проживание на территории вооруженного конфликта, террористические и насильственные нападения на личность, содержание в качестве пленных, иные сложные жизненные условия (потеря близких, сильные, многочасовые

обстрелы, инвалидность вследствие разрыва снаряда). И стоит заметить, что как раз данные проблемы особо актуальны для жителей Донецкой Народной Республики.

Описание исследования и основные результаты. Для обслуживания населения используются различные формы и методы социальной работы. Делая акцент на Донецкой Республике можно выделить основные формы и методы социального обслуживания, которые во время конфликта особенно наиболее актуальны, часто применимы. Данные формы применяются при работе с пожилыми людьми в Территориальных Центрах, они прописаны в Положении Центра, а так же в государственных актах.

Первой из форм социального обслуживания является срочное обслуживание – это наиболее массовая форма социальной работы с населением. К примеру, разовое обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктами наборами, что особо было необходимо в начале конфликта, когда не выдавались пенсионные выплаты, и населению надо было справляться с таким положением. Такие услуги им были оказаны в Центрах социального обслуживания в каждом районе города. Также практиковалось обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, разовое оказание материальной помощи лицам, которые особо в ней нуждались, содействие в получении временного жилья, вследствие утраты своего жилья, либо необходимости переезда в более тихие районы. Была организована и экстренная медико-психологическая помощь с привлечением для этой работы психологов, в случае потери близких или переживании острых стрессовых ситуаций на фоне боевых действий.

Следующее из направлений – социальное обслуживание на дому. Чаще всего надомные услуги включают в себя покупку продуктов питания, медикаментов, промышленные и продовольственные товары первой необходимости. Так же это содействие в помощи медицинского характера, сопровождение в медицинские учреждения. В случае необходимости, оказание юридической помощи и правовых услуг.

Социальное обслуживание на дому предоставляется одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, а так же одиноко проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам, чьи родственники в силу объективных обстоятельств не могут осуществлять за ними уход [2].

Одной из важных форм работы выступает социально-консультативная помощь. В ДНР законодательная база по этому вопросу еще не разработана, но некоторые формы работы с клиентами существуют в Постановлениях Центров обслуживания. В Законе РФ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» под социально-консультативной помощью подразумевается адаптация пожилых людей в обществе, ослабление социальной напряженности, создание благоприятных отношений в семье, а также обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества и государства [1]. Такая форма работы продуктивна, поскольку:

- во-первых, это профилактика различного рода социальных отклонений, ведь проще найти и предотвратить небольшие проблемы, чем потом пытаться решить более серьезные;

- во-вторых, – обеспечение координации деятельности государственных учреждений и общественных объединений для решения проблем граждан пожилого возраста и инвалидов. Так как большинство населения не знает о своих правах, то очень часто бывает так, что человек при столкновении с проблемой не знает куда обратиться и как с ней справиться. Как раз в таких случаях необходима координационная помощь со стороны социального работника в том, как действовать в той или иной ситуации.

Исходя из исследований, проведенных на территории Российской Федерации, можно выделить наиболее важные виды услуг. На первом месте находится уход во время болезни (83%), далее – доставка продуктов на дом (80,9%) и доставка лекарств (72,9%) [5]. В ДНР к данным видам услуг добавляются так же пособия и психологическая помощь. Так как население пережило большой стресс, а особенно пожилые люди, которые не обладают

гибкой психикой, им нужна не только материальная помощь, но и психологическая поддержка.

Помимо форм социальной работы существуют методы, на основе которых и осуществляется социальная работа с клиентами. Методы социальной работы различаются по направлениям и формам – психологические, педагогические, по объектам они бывают индивидуальные и групповые, по субъектам – применяемые либо отдельно специалистом, либо органом социального управления [3].

Рассмотрим методы социальной работы, классифицированные по объектам. Метод индивидуальной работы – наиболее распространенный метод работы с клиентами. Он помогает определить потребности клиента в социальных услугах, изучить проблему, выбрать тот вектор решения, который будет устраивать клиента. Индивидуальная работа подходит для решения глубинных проблем, которые в групповой работе не могут решаться эффективно. Так же данная работа подходит для той категории людей, которые не могут раскрыться среди других, только наедине со специалистом.

Одним из самых распространенных методов является беседа. И она проводится в зависимости от возрастных рамок, с пожилыми людьми она строится на принципах доверия и доброжелательности, максимальной естественности. Не стоит придавать ей характер специального обследования. Беседа требует специальных умений, навыков и такта. Для этого необходимо ясно осознавать цель беседы, разработать план и продумать наиболее важные вопросы. В работе с пожилым человеком необходимо быть эмпатичным слушателем, корректно задавать вопросы для продуктивной работы с клиентом. В беседе не допускается тема физических болезней пожилых клиентов, социальный работник мягко и корректно прерывает клиента, долго рассказывающего о своих заболеваниях, объясняя, что «он не врач».

Метод анкетного опроса предназначен для определения общественного мнения относительно определенной социальной проблемы. В нашем исследовании анкетный опрос использовался для определения основных

проблем пожилых людей, проживающих в Донецкой Народной Республике. Преимущество анкетного опроса в том, что он позволяет охватить большую аудиторию и собрать больше данных.

При анализе данных, полученных с помощью анкетирования, было выделено несколько типов проблем пожилых людей – жителей ДНР: материальные, социальные, психологические. Анализ результатов показал, что у пожилых людей преобладают проблемы психологического характера. На втором месте находятся материальные проблемы, на третьем – социальные. Такие данные говорят о возможном затяжном стрессе пожилых людей, об их психологическом переживании, которое связано с одиночеством, утратой семейных связей, потерей близких и друзей. Результаты анализа представлены в таблице 1.

Помимо диагностических методов, описанных выше, в работе с людьми, проживающими в зоне конфликта, используются коррекционные методы.

Таблица 1

**Результаты исследования проблем пожилых людей,
проживающих в ДНР, %**

Материальные проблемы	Социальные проблемы	Психологически е проблемы
40%	10%	50%

Так, групповая дискуссия как один из методов позволяет скорректировать межличностные отношения или личностные проблемы. Психологическая ценность дискуссии состоит в том, что благодаря принципу обратной связи и компетентности специалиста – модератора дискуссии, каждый участник получает возможность увидеть, как по-разному можно подойти к решению одной и той же проблемы, как велики индивидуальные различия людей в восприятии и интерпретации одних и тех

же ситуаций. А граждане ДНР столкнулись со множеством проблем, и им нужна помощь в их понимании, а главное – в решении.

Социально-психологический тренинг выступает как групповой метод, направленный на развитие установок, знаний в межличностном общении. Данный метод будет полезен одиноким людям, которые по различным причинам потеряли семейные связи, друзей и близких. Он помогает не только развить навыки коммуникации, но и узнать об особенностях восприятия себя, партнера по общению и всей ситуации общения.

Среди методов социальной работы, которые используются на индивидуальном и групповом уровнях выделяют:

Биографический метод. Формами могут быть интервью, свидетельства родственников, переписка, фотографии, рассказы о своей жизни, фрагменты биографии. Данный вид особо актуален для пожилых людей, они часто любят вспоминать, что прошли за всю свою жизнь, и это помогает определить их слабые и сильные стороны, проблемы и достижения. Биографический метод очень длителен в работе, но дает позитивные результаты.

Организационные методы выступают решением организационных задач в области социальной работы, опираются на регламентирующие, нормативно-правовые акты. Организационные методы закрепляют права и полномочия, обязанности, ответственность различных звеньев в органах управления социальными службами. Данные методы используются высшими инстанциями, для корректировки деятельности социальных служб [3].

Психолого-педагогические методы направлены на оказание социальной помощи человеку, на обучение новым навыкам, которые пригодятся ему в жизни. В социальной работе процесс обучения, образования осуществляется в виде взаимодействия двух взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов: с одной стороны, клиент усваивает определенные знания за счет активизации собственной деятельности, с другой – специалист

социальной работы предварительно проектирует проблему и управляет процессом ее решения, контролирует качество и ход решения проблемы [4].

Социально-экономические методы занимают одно из центральных мест в механизме социальной поддержки, они воздействуют на основные аспекты в системе социальной защиты, с одной стороны, оказывая человеку конкретную социально-экономическую поддержку в условиях кризисной ситуации, с другой – побуждая клиента к самореализации его потенциальных возможностей и самообеспечению [3]. Социально-экономические методы на государственном уровне решают в основном задачи через правовую и социально-экономическую политику, создание экономических и правовых условий, стимулирующих активную трудоспособную часть общества самим обеспечивать благосостояние. В Донецкой Народной Республике с начала конфликта были приняты указы Главы, которые регулировали выдачу материальных пособий особо нуждающимся.

Можно сделать **вывод**, что формы и методы социальной работы с пожилыми людьми достаточно обширны. Они имеют свою специфику, и правила работы с клиентом. Но социальная работа не стоит на месте, формы обслуживания развиваются, возникают новые современные формы и методы. В ДНР только начинают зарождаться новые формы социального обслуживания и социальной помощи социально уязвимым слоям населения, наиболее нуждающимся среди которых являются пожилые люди. Для внедрения и эффективного использования инновационных методов, в том числе почерпнутых из опыта Российской Федерации и других стран, необходима активная работа, как государственных органов, так и местных органов самоуправления, а также непосредственно социальных работников, которые будут профессионально «подкованы» и равнодушны к актуальным социальным проблемам.

Список использованных источников:

1. Закон РФ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 25.11.2013 г. N 317-ФЗ
2. Альперович, В. Д. Геронтология. Старость. Социокультурный портрет / В.Д. Альперович. - М.: Приор, 2008. – 426 с.
3. Ардашкин, И.Б. Методы и технология социальной работы: Учебное пособие / И.Б. Ардашкин. - Томск: Изд. ТПУ, 2000. – 143 с.
4. Холостова, Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное пособие / Е.И. Холостова. – М.: 2007. – 365 с.
5. Виды социальных услуг в России [Электронный ресурс]. URL: <https://progavrichenko.ru/socialnaya-zashhita/vidy-soc-uslug-i-formy-socialnogo-obslyzhvaniya-v-rossii.html> (дата обращения 27.03.2019г.)

Еременко Е.И.
доцент, к. психол. н., доцент Головлёва Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ САНКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Постановка проблемы, введение. Отклоняющееся поведение личности регулируется различными социальными институтами. Общественное воздействие может носить характер правовых санкций,

медицинского вмешательства, педагогического влияния, социальной поддержки и психологической помощи. В силу сложного характера поведенческих нарушений их предупреждение и преодоление требует хорошо организованной системы социальных санкций – системы психологических и иных воздействий на человека. Психологическое влияние – понятие, которое часто используется в психологии, педагогике и социальной работе. Оно означает процесс, в результате которого происходит изменение поведения, установок, намерений, желаний и представлений конкретного человека. Механизмы психологического влияния помогают в реализации потенциала внутригруппового или массового взаимодействия. Психологическое воздействие – это мощный инструмент в умелых руках. Чтобы овладеть приемами, нужно досконально изучить особенности личности и возможные способы влияния на сознание людей.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В современной научной литературе социальный контроль является методом саморегуляции системы, обеспечивающий закономерную связь элементов путем нормативного урегулирования. Направленность и содержание социального контроля зависят от исторической обусловленности социально-экономических,

политических, моральных и других социокультурных характеристик данной социальной системы.

Считается, что социальный контроль достигается сочетанием факторов предрасположенности к покорению, принуждения и подданности социальным нормам, правилам поведения, ценностям [1]. Вопрос социального контроля по сути является составной проблемы взаимоотношений индивида и общества, гражданина и государства. Образно говоря, социальный контроль осуществляет функцию полицейского, который следит за поведением людей и штрафует тех, кто не соблюдает соответствующие меры. По этой причине социальный контроль выступает фундаментом стабильности в обществе, его отсутствие или ослабление

приводят к беспорядкам, социальной аномии (пренебрежение нормами и правилами).

Социальный контроль – это средство саморегуляции социальной системы, который обеспечивает упорядоченность взаимодействий между людьми благодаря нормативному регулированию. В его систему входят все методы реакции как крупных общественных образований, так и конкретного индивидуума на разнообразные конкретные действия человека или групп, все средства общественного давления для того, чтобы установить вненормативное поведение и деятельность в определенные социальные границы [1].

К системе средств социального контроля относят: система мер, норм, правил, запретов, санкций, законов, система подавления (включая физическое уничтожение); система стимулов, наград, позитивных, доброжелательных мер поощрения и тому подобное.

Нормы – это установки, наставления: как нужно вести себя в обществе. Это прежде всего обязанности человека или группы к другим, а также и ожидания (вожделенной поведения). Они формируют сеть социальных отношений, взаимодействий в группе, обществе. Социальные нормы – это и часовые порядки и ценностей [2].

Социальные нормы выполняют в обществе очень важные функции, а именно: регулируют общий ход социализации; интегрируют людей в группы, а

группы – в общности; контролируют отклонения от нормированного поведения и деятельности; служат образцом, эталоном поведения [3].

Выполнение общепризнанных норм регулируется социумом с разной степенью строгости. Больше всего караются нарушения юридических законов и запретов (убийство лица, разглашение государственной тайны, надругательство над святыней и т.п.); и наименее всего – привычки (элементы нечистоплотности, невоспитанности и др.) [4].

Действие социального контроля сводится главным образом к применению санкций. К санкциям относятся различные реакции субъектов объектов на неадекватное поведение членов коллектива [1].

Описание исследования и основные результаты. В психологии и педагогике различают направленное и ненаправленное психологическое влияние [5]. К направленному относятся такие методы психологического воздействия, как убеждение и внушение. К ненаправленному – заражение и подражание. Нужно знать различия между критикой и внушением. Критика прямо указывает на то, как делать нельзя, а внушение – на то, как делать нужно. Критика и внушение также различаются предметом обсуждения.

Убеждение – вид влияния, целью которого является воздействие индивида на психику человека через обращение к его личному суждению, удовлетворение своих потребностей с помощью других людей. Реализуется оно через коммуникацию с нужным объектом. Главное предназначение – изменить взгляды человека на определенные вещи. Первым предпринимает попытку поговорить инициатор беседы.

Основа убеждения – сознательное отношение индивида к определенной информации, ее самоанализу, критике, оцениванию. Убеждение построено на системе доводов. Они сформированы по законам логики и должны быть обоснованы тем, кто наводит убеждение [6].

Такой вид влияния лучше всего внедрять во время обсуждений, групповых дискуссий, споров. Основные требования к убеждению: логичность; последовательность; аргументированность; обоснованность на научно

доказательных материалах. Успешность этого вида влияния напрямую зависит от умений человека, который его проводит. Если убеждение было внедрено удачно, то индивид примет и в дальнейшем будет руководствоваться при выборе чего-либо новыми сведениями. В процессе трансформируется мировоззрение. Убеждение наиболее часто используется в

воспитании детей и научной полемике. Оно требует больших усилий и использования различных ораторских приемов.

Заражение Самый старый способ влияния. Чаще всего применяется по отношению к большим группам людей – на стадионах, концертах. Особенно эффективен во время митингов, протестов, страйков. Быстрее всего развивается в мало сплоченном коллективе, где уровень организованности плохой или полностью отсутствует. Главный признак заражения – стихийность. В процессе такого влияния коммуникатор передает человеку свой настрой, настроение, эмоции, побуждения. Реализуется это не через общение, а через эмоциональную среду. Процесс перехода настроения одного человека к другому неосознанный. В психологии явление заражения объясняют как способ передачи эмоционального состояния одного индивида другому на психологическом уровне. Этот вид влияния легче всего реализовать в толпе, т. к. в такой ситуации человек становится более уязвимым. Сужается критичность к оценке и восприятию информации.

Внушение считают самым опасным видом влияния. Это основной инструмент воздействия при разных видах гипнотерапии. С его помощью можно заставить человека выполнять определенные функции, сменить тип поведения, мышление или мнение о какого-либо объекте. Внушение заключается в снижении критичности индивида к полученной информации. Потому как отсутствует желание проверить ее на достоверность.

Подражание Одна из самых популярных форм поведения в межличностных контактах. Развивается она из-за закомплексованности одного из собеседников. Желая стать лучше, он начинает копировать поведение, манеру общения, ходьбу, интонацию, произношение и прочие уникальные характеристики другого

человека. Подражание влияет на процесс социализации личности, ее воспитание и развитие

Второстепенные виды психологического влияния Один из часто используемых способов влияния – слухи. Это сообщения, которые поступают

от определенного человека. Обычно являются ложными и используются, чтобы унижить другого индивида. Часто они не подтверждены какими-либо фактами. Люди воспринимают слухи из-за желания побыстрее получить нужную информацию.

Просьба Ситуация, когда коммуникатор обращается к кому-то с просьбой. Он может делать это спокойно или навязчиво. Результат влияния зависит от отношений между индивидами. Часто это обращение с пожеланием удовлетворить потребности коммуникатора. Секретными оружием являются ласковый голос, спокойный тон, улыбочка и максимальная искренность и открытость. Наличие такой способности поможет избегать конфликтных ситуаций и избавлять человека от аргументации своего выбора. Криков друг на друга также не будет.

Самопродвижение Это открытый тип влияния. Предназначен для показа своих лучших качеств, профессиональных навыков, умений. Этот способ используют люди с чувством собственной значимости. В процессе воздействия происходит открытая демонстрация профессионализма и квалификации. Частая цель самопродвижения – получение конкурентных преимуществ, необходимых для достижения собственных целей. Может происходить произвольным и непроизвольным путем. Эту технику влияния часто используют политики, баллотировавшись на определенную должность. Их цель – получить признание со стороны граждан.

Принуждение. Этот вид влияния нужен для принуждения людей работать или исполнять определенные действия. В формах принуждения могут использоваться угрозы, шантаж, лишение свободы. Наиболее грубые формы – физическая расправа, насилие, ограничение свободы действий. Кроме физических средств воздействия, могут применяться моральные. Это унижения, оскорбления,

субъективная критика в грубой форме. Жертва воспринимает принуждение как сильное психологическое давление и отбирание необходимых благ для нормальной жизни.

Аргументация Обычно используется с целью переубедить человека в неправильности его мыслей. Спикер с помощью наведения конкретных аргументов пытается переубедить человека сменить свое решение. Главные требования к аргументации: точность; корректность; подкрепление доведенными и признанными фактами; лаконичность. Этот вид влияния часто используется преподавателями в учебных заведениях. Пытаясь довести ученику или студенту его ошибку, они начинают наводить множество аргументов. Право ответить обычно дается тогда, когда человек уже всё обдумал и готов огласить контраргумент. Другой вариант применения аргументации – сфера рекламы. Проводится совместно с убеждением. Изначально рекламисты описывают товар или услугу, а потребность в ее приобретении доказывается с помощью аргументов. Они являются детальным описанием преимуществ рекламируемого объекта.

Манипуляция Одна из самых часто используемых методик влияния в повседневной жизни. Манипуляции – это скрытые побуждения к переживанию определенных состояний. С помощью определенных фраз коммуникатор пытается повлиять на выбор, принятие решения другим человеком. Он это делает из корыстных побуждений для достижения собственных целей.

Конструктивная критика. Используется в противоречивой ситуации для доказательства собственной правоты. С помощью критики обосновывают неправильность действий, мыслей или целей. Должна быть обязательно подкреплена фактами. В обратном случае это будет не конструктивная критика, а навязчивое субъективное мнение.

Конфронтация. Это прямое противопоставление мыслей. Проводится в прямой (жесткой и вербальной) форме или в скрытой с внедрением невербальных приемов. Часто используется психологами при проведении когнитивно-поведенческой терапии.

Еще один часто используемый метод противостояния — энергетическая мобилизация. Проявляется как сопротивление попыткам

внушения, передачи, навязывания определенных действий, модели поведения, типа мышления и прочих факторов. Это преобразование любых негативных эмоций в гнев, ярость и агрессию. Иногда это происходит из-за того, что человек не знает, как реагировать на определенную ситуацию в меру своей непроинформированности. Это помогает привести свое эмоциональное состояние в тонус.

Выводы. Таким образом, мы можем сделать следующий вывод, появление системы социальных санкций, как и норм, не было случайным. Если нормы создаются с целью защиты ценностей общества, то санкции призваны охранять и укреплять систему социальных норм. Если норма не подкрепляется санкцией, она перестает действовать. В дальнейшем мы планируем изучить возможность использование социально-психологических санкций в практической деятельности социального работника

Список использованных источников:

1. Антонович, И. И. Капитализм и социальный контроль: (критика теории и практики социального контроля в буржуазной социологии / И.И. Антонович. – Москва: Мысль, 2008. - 184 с.
2. Эфендиева, А. Г. Общая социология: учеб. пособие / А.Г. Эфендиева.- Москва: ИНФРА - М, 2002. – с. 301.
3. Щеглов, И. А. Политическая социализация личности и современный исторический процесс / И.А. Щеглов // Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 4. – с. 287-297.
4. Култыгин, В. П. Классическая социология / В.П. Култыгин. - Москва: Наука, 2014. - 526 с.
5. Венгер, Л.А. Психология / Л. А. Венгер, В.С. Мухина. – М.: Просвещение, 1998. – 206 с.
6. Дыгун, М. А. Общая психология в схемах, понятиях, персоналиях / М. А. Дыгун. – 4-е изд. – Мозырь: Содействие, 2009. – 72 с.

Зверева К.В.
доцент, канд. психол. наук Головлева Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ НАСЕЛЕНИЕМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Постановка проблемы, введение. Социальная реклама на сегодняшний день занимает значительное место среди факторов, влияющих на общественно значимое поведение людей. Необходимо отметить, полезность и эффективность социальной рекламы, так как она помогает формировать правильное отношение к актуальным проблемам современного общества и в целом активизирует население страны на преодоление негативных тенденций.

Эффективность социальной рекламы можно оценить по таким показателям, как узнаваемость обществом того или иного социального феномена, изменение общественной позиции по отношению к нему, формирование устойчивого общественного мнения. Социальная реклама влияет на становление определенных стандартов в социальном поведении и даже мышлении различных слоев населения во всем мире. У социальной рекламы есть большой потенциал для развития. Она должна стать мощным инструментом формирования общественного мнения, способствовать социальной поддержке населения, восстановлению гуманистических отношений между людьми, а также влиять на нравственные ценности молодежи, расставлять приоритеты.

Роль социальной рекламы в социальной сфере это не только создание для той или иной организации (социальной службы) положительного имиджа; связи с общественностью способствуют повышению эффективности работы всей сферы предоставления социальных услуг, внедрению форм

самопомощи и проведению профилактических мероприятий среди социально–уязвимых слоев населения и общества в целом.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Среди существующих разработок можно выделить исследование формирования ценностей, предлагаемых современной российской рекламой в студенческих группах Тюменского государственного нефтегазового университета обучающихся по программам экономического и гуманитарного направления, в 2014 г. принимали участие 70 респондентов. По результатам исследования только около 5% респондентов отметили, что реклама их учит добиваться поставленных целей, трудиться, чтобы получить какой-либо результат. Более трети опрошенных (37,8%) отметили в рекламной коммуникации ориентацию на ценность потребления (ультрамодная одежда, приобретение дополнительных единиц товара), 27,1% респондентов считают, что реклама показывает стремление к престижу, почёту. А более 25% отметили, что рекламная коммуникация их учит «нетрудовым» идеалам: в рекламе показывается стремление к отдыху, расслаблению, играм (зачастую в рабочее время). «На основании полученных результатов можно сделать вывод, что социальная реклама старается реализовать в первую очередь своё основное предназначение, а именно стремление к увеличению потребления товаров и услуг. Не случайно ценность потребления, насаждаемая рекламой, по мнению респондентов, возросла (42,9%). Однако одновременно, увеличилось и число молодых людей, которые отметили, что реклама их учит добиваться поставленных целей, трудиться, чтобы получить какой-либо результат (17,1%). Ценность «нетрудовых» идеалов постепенно все меньше воспринимается молодёжью в рекламных обращениях (15,7%). Можно отметить, что постепенно часть молодёжной аудитории учится все более критично относиться к рекламной информации. И, несомненно, возросло понимание того, что реклама оказывает влияние на поведение, ценности, идеалы респондентов: отрицали влияние рекламной коммуникации 1,4% респондентов [3, с. 210]. Отрицательным моментом является то, что реклама,

направленная на молодёжную аудиторию в большинстве своём апеллирует к ценности потребления, а не саморазвития, к «нетрудовым» идеалам. Но, одновременно реклама должна опираться на ценности, нормы, идеалы, формирующие мировоззрение общества, не в противовес морали, этике, законодательству, определяющие общественное развитие.

Описание исследования и основные результаты. Лозунги, размещенные на социальной рекламе и ее цветовое оформление влияют на психологию восприятия социальной рекламы, а следовательно влияют и на формирования имиджа социальных служб и их специалистов среди населения. Поэтому с целью выявления влияния социальной рекламы на имидж специалистов социальной сферы и социальных служб было решено провести эмпирическое исследование. Исследование проводилось на базе социологической лаборатории ГОУ ВПО ДонАУиГС. Выборка составила 50 человек в возрасте от 18 до 65 лет (30% мужчин и 70% женщин). Были использованы такие методы как: социологический опрос (анкетирование), направленный на выявление уровня информированности населения по социальной рекламе, методика Журавлева «Семантический дифференциал» [2], целью которого является определение того, какое ощущение у населения создают лозунги, размещенные на социальной рекламе; тест цветовых ориентаций (ЦТО) (Бажин, Эткинд) [1], позволяющий определить цветовые ассоциации, связанные с социальной рекламой; индивидуальная беседа, направленная на выявление индивидуальных особенностей восприятия социальной рекламы у каждого испытуемого.

Анкета содержит в себе 10 вопросов. В анкете есть открытые и закрытые вопросы. В ходе проведенного социологического опроса были получены такие результаты: в нем приняли участие 50 человек в возрасте от 18 до 65 лет, среди которых 30% мужчин и 70% женщин. Сферами занятости респондентов являются: студент, работник сферы услуг, рабочий, домохозяйка, пенсионер, военнослужащий, госслужащий, работник сферы

культуры и искусства. Большинство опрошенных являются студентами (64%).

Отвечая на вопрос «Обращаете ли вы внимание на рекламу социальных служб?» большинство респондентов ответили, что встречали рекламу, но очень редко (66%). В зависимости от пола результаты ответов на этот вопрос выглядят следующим образом: встречал(а), но очень редко – 40% мужчин и 77% женщин;

да, встречал(а) довольно часто – 40% мужчин и 9% женщин; не встречал(а) – 20% мужчин и 14% женщин.

Среди наиболее запоминающихся сюжетов социальной рекламы можно отметить: рекламу общественных движений (8%), рекламу коммунальных служб (6%), о военной службе (6%). Более половины респондентов затруднились ответить (54%). В зависимости от пола результаты выглядят следующим образом: для мужчин наиболее запоминающейся рекламой является – реклама коммунальных служб (13%) и о военной службе (13%), а для женщин – реклама общественных движений (11%).

Для изучения того, какое впечатление производит реклама социальных служб на респондентов, в анкете был задан соответствующий вопрос. Результаты ответов на этот вопрос свидетельствуют о том, что 32% опрошиваемых вообще не помнят о чем эта реклама, 28% - получили много дополнительной информации об услугах, у 16% реклама вызывает гордость и чувство патриотизма за Республику, 14% - узнали о существовании социальных служб, 10% - раздражает, потому что вранье. В зависимости от пола респонденты дали такие ответы: не помнят вообще, о чем эта реклама - 27% мужчин и 34% женщин, получили много дополнительной информации об услугах, которые я могу получить – 20% мужчин и 31% женщин, узнали о существовании социальных служб – 20% мужчин и 11% женщин, ощущают раздражение, потому что вранье – 20% мужчин и 6% женщин, ощущают гордость и чувство патриотизма за Республику - 13% мужчин и 17% женщин.

В следующем вопросе анкеты респондентам было предложено выбрать наиболее правильные на их взгляд утверждения относительно социальной рекламы. В ходе анализа ответов на этот вопрос были получены такие результаты: 26% считают, что социальная реклама заставляет задуматься каждого, 20% считают, что социальная реклама необходима современному обществу, 10% считают, что социальная реклама ориентирует человека по жизни и 2% опрошенных считают, что социальная реклама угнетает. В зависимости от пола, получились такие результаты: 40% мужчин и 20% женщин утверждают, что социальная реклама заставляет задуматься каждого, 13% мужчин и 23% женщин считают, что социальная реклама необходима современному обществу, 3% женщин считают, что социальная реклама угнетает.

На вопрос «Какая социальная реклама, на Ваш взгляд, наиболее запоминающаяся и заметная?» респонденты ответили, что наиболее заметная реклама на рекламных щитах – 46% и на ТВ – 32%. В зависимости от пола результаты выглядят следующим образом: 60% мужчин и 40% женщин считают наиболее заметной рекламу на рекламных щитах и на ТВ (33% и 31%).

На вопрос «Как бы Вы охарактеризовали социальную рекламу в Донецке?» респонденты дали такие ответы: 34% считают социальную рекламу в Донецке обычной, не вызывающей никаких эмоций, 28% не обращают на нее внимания, 18% отмечают интересные сюжеты, полезную информацию, 10% считают социальную рекламу необычной, запоминающейся и 10% говорят о мало привлекательной рекламе. В зависимости от пола на этот вопрос респонденты дали такие ответы: 34% мужчин и 33% женщин, считают социальную рекламу в Донецке обычной, не вызывающей никаких эмоций, 27% мужчин и 29% женщин не обращают на нее внимания, 20% мужчин и 17% женщин отмечают интересные сюжеты, полезную информацию, 13% мужчин и 9% женщин считают социальную

рекламу необычной, запоминающейся и 7% мужчин и 11% женщин говорят о мало привлекательной рекламе.

Последним вопросом анкеты было предложение составить рекомендации по улучшению качества рекламы социальных служб, исходя из анализа ответов, можно выделить такие рекомендации:

- Больше необычных и ярких сюжетов для привлечения внимания;
- Реклама должна быть легкой и ненавязчивой, иметь значимость в повседневной жизни каждого человека;
- Меньше политизированности и сюжетов о войне;
- Больше полезной и нужной информации. Чтобы люди могли найти ответы на свои вопросы;
- Больше достоверности в информации, чтобы слово не расходилось с делом;
- Больше яркости и позитива;
- Больше сюжетов о социально-незащищенных слоях населения о чистоте города и услугах социальных служб;
- Краткость, четкость и понятность;
- Искренние лица, без лишних ненужных слов;
- Не отрицать современных проблем общества и не идеализировать мир;
- Больше сюжетов на серьезные темы: нацизм, расизм, домашнее насилие;
- Расширить тематику актуальных проблем;
- Увеличит количество рекламы на рекламных щитах;
- Активнее пропагандировать себя и свои услуги;
- Усовершенствовать качество рекламы, обратить внимание на потребителей рекламы, пробовать новые методы в рекламе;
- Развивать рекламу в интернете и на ТВ;
- Делать рекламу приятной для глаз, чтобы чувствовать себя не напряженно и защищено;

- Меньше государственных лиц и военных в рекламе.

На следующем этапе было проведено психологическое тестирование при помощи теста цветовых отношений (ЦТО) (Бажин, Эткинд) [1], позволяющий определить цветовые ассоциации, связанные с социальной рекламой; индивидуальная беседа, направленная на выявление индивидуальных особенностей восприятия социальной рекламы у каждого испытуемого. Исследование проводилось при помощи 8-ми прямоугольных карточек, окрашенных в соответствии с основными цветами спектра. Испытуемым были показаны 3 фото с изображением социальной рекламы и предложено проранжировать цвета в порядке предпочтения от «самого красивого, приятного для глаз» до «самого некрасивого, неприятного». Затем 2 ранжированных ряда сопоставлялись между собой с целью выявления их близости. Разницы рангов суммировались. Разница рангов отражает степень психологической близости испытуемого и оцениваемого предмета. При подсчете результатов было взято среднее значение. Полученный показатель колеблется от 0 (крайне положительное отношение) до 32 (крайне отрицательное отношение).

По итогам проведение этого теста были получены следующие результаты:

- 1 фото испытуемые оценили в 7 баллов, что говорит об очень позитивном отношении к данному изображению;
- 2 фото – 14 баллов, что говорит о достаточно отношении к данному изображению;
- 3 фото – 16 баллов, что говорит о нейтральном позитивном отношении к данному изображению;
- Наиболее привлекательными цветами оказались красный и фиолетовый. Испытуемые выбирали их чаще всего на первых позициях.
- Наиболее неприятными оказались черный, коричневый и желтый.

За каждым цветом закреплено определенное значение:

Красный – отзывчивый, решительный, энергичный, напряженный, суетливый, дружелюбный, уверенный, общительный, сильный, обаятельный, деятельный.

Фиолетовый – несправедливый, неискренний, эгоистичный, самостоятельный.

Черный – непривлекательный, молчаливый, упрямый, замкнутый, эгоистичный, независимый, враждебный, нелюдимый.

Коричневый – слабый, завистливый, уступчивый, расслабленный.

Желтый – разговорчивый, безответственный, открытый, общительный, энергичный, напряженный.

В ходе беседы было выявлено что подавляющее большинство испытуемых считают наиболее привлекательной рекламу на 1 фото – она вызывает наиболее позитивные и приятные эмоции, затем следует реклама на 2 и 3 фото.

Также, была проведена методика А. П. Журавлева «Семантический дифференциал». Она заключается в том, что в результате вычислений слово по каждой шкале получает суммарную оценку фоносемантики, выраженную в единицах пятиранговой измерительной шкалы, то есть такую же оценку, как и средняя оценка содержательности отдельного звука. По суммарной оценке, так же, как и по средней оценке для отдельного звука, слово получает характеристику в терминах шкалы. Например, для слова дом по шкале «хороший — плохой» компьютер получил суммарную оценку 2,3. Оценка находится в левой («хорошей») значимой зоне шкалы «хороший — плохой», поэтому компьютер выбирает для характеристики фоносемантического ореола этого слова признак «хорошее». И так по всем 20 шкалам. Если слово получает среднюю оценку от 1 до 2,5, то для характеристики качественного ореола слова выбирается левый признак шкалы (например, «хорошее»); если средняя оценка от 3,5 до 5, то в качестве характеристики выбирается правый признак (например, «плохое»); если оценка от 2,6 до 3,4, то никакого признака по данной шкале слово не получает.

В ходе проведения этой методики, слоганы, написанные на 3-х фото с изображением социальной рекламы были оценены по таким шкалам: «хороший-плохой», «простой-сложный», «радостный-печальный», «красивый-отталкивающий», «добрый-злой». В результате вычислений слово по каждой шкале получило суммарную оценку фоносемантики,

В итоге были получены такие результаты:

- 1 фото: «И в горе и в радости, от рождения до старости, мы рядом с вами» по шкале «хороший-плохой» имеет нейтральное значение, «простой-сложный» имеет нейтральное значение, «радостный-печальный» имеет нейтральное значение, «красивый-отталкивающий» имеет нейтральное значение, «добрый-злой» имеет нейтральное значение;

- 2 фото: «Безопасный труд – право каждого человека» всем шкалам имеет нейтральное значение;

- 3 фото: «На страже трудовых прав» по шкале «хороший-плохой» имеет нейтральное значение, «простой-сложный» имеет сложное значение, «радостный-печальный» имеет нейтральное значение, «красивый-отталкивающий» имеет нейтральное значение, «добрый-злой» имеет нейтральное значение.

Выводы. Подводя итоги эмпирического исследования в целом, можно сделать вывод о том, что большинство респондентов встречали рекламу очень редко. По половому признаку, можно говорить о том, что мужчины чаще встречали социальную рекламу, чем женщины. Среди наиболее запоминающихся сюжетов социальной рекламы можно отметить: рекламу общественных движений, рекламу коммунальных служб, о военной службе. Говоря о том, какое впечатление производит реклама социальных служб на респондентов, можно сделать вывод о том, что часть респондентов либо вообще не помнят о чем эта реклама, либо получили много дополнительной информации об услугах, Небольшое количество респондентов высказались о том, что социальная реклама раздражает, потому что вранье. В зависимости от пола результаты выглядят так: женщины в большей степени не помнят

вообще, о чем реклама, а также их менее раздражает реклама, мужчины также не помнят вообще, о чем реклама и их в большей степени раздражает реклама, чувство гордости и чувство патриотизма за Республику у мужчин немного меньше, чем у женщин. Большинство опрошенных считают, что социальная реклама заставляет задуматься каждого и что она необходима современному обществу, и лишь малый процент считают, что социальная реклама угнетает. В зависимости от пола, получились такие результаты: мужчины больше утверждают, что социальная реклама заставляет задуматься каждого, а женщины считают, что социальная реклама необходима современному обществу, также минимальный процент женщин считают, что социальная реклама угнетает, мужчины же так не считают вовсе. Наиболее заметной рекламой респонденты считают рекламу на рекламных щитах и на ТВ. Большая часть респондентов считают социальную рекламу в Донецке обычной, не вызывающей никаких эмоций, также многие не обращают на нее внимания. К тому же женщины в большей степени считают социальную рекламу мало привлекательной, чем мужчины. В качестве предложений по улучшению качества рекламы социальных служб, мужчины хотят видеть в рекламе больше четкости, краткости и понятности, а женщины – больше ярких, необычных сюжетов.

По итогам проведения психологического тестирования при помощи теста цветовых отношений (ЦТО) (Бажин, Эткинд) можно сделать вывод о том, что наиболее привлекательным оказалось фото 1. Наиболее привлекательными цветами оказались красный и фиолетовый. Испытуемые выбирали их чаще всего на первых позициях. Наиболее неприятными оказались черный, коричневый и желтый.

Также, была проведена методика А. П. Журавлева «Семантический дифференциал». В ходе проведения этой методики были получены такие результаты:

· 1 фото: «И в горе и в радости, от рождения до старости, мы рядом с вами» по всем шкалам имеет нейтральное значение;

· 2 фото: «Безопасный труд – право каждого человека» всем шкалам имеет нейтральное значение;

· 3 фото: «На страже трудовых прав» по всем шкалам имеет нейтральное значение, а по шкале, «простой-сложный» имеет сложное значение.

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы при разработке социальной рекламы (бигбордов, социальных видеороликов) и социальных проектов специалистами социальных служб и формировании позитивного имиджа социальной работы как профессии в Донецкой Народной Республике.

На основании полученных результатов в ходе проведенного эмпирического исследования будут разработаны рекомендации по улучшению качества социальной рекламы:

Список использованных источников:

1. Бажин Е. Ф., Эткинд, А. М. Цветовой Тест Отношений: метод. рекомендации / Бажин Е. Ф., А. М. Эткинд; Ленинградский науч.-исслед. психоневрол. ин-т им. В. М. Бехтерева. — Л., 1983. — 124 с.

2. Журавлев А. П. Фонетическое значение / А. П. Журавлев. — Л: Изд-во ЛГУ, 1974. — 159 с.

3. Толмачёва С.В. Исследование восприятия социальной рекламы молодёжной аудиторией [Текст] / С.В. Толмачёва, Л.Б. Осипова // European Social Science Journal. -2014. - № 5. - Т. 1. - С. 210-215.

доцент, канд. психол. наук Самотаева Э.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ СЕМЬИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Постановка проблемы, введение. Социальная защита населения является самым важным компонентом социальной политики любого государства. В данный период времени сфера деятельности социальных служб в Донецкой Народной Республике стремительно развивается в связи с острой нуждаемостью населения.

Объектами социальной работы выступают индивид, малая группа, население определенной локализованной территории. Принимая семью в качестве объекта социальной работы, необходимо учитывать ее структуру, окружение, функционирование, традиции и обычаи.

Актуальность данной темы заключается в огромной значимости социальной работы для социальной поддержки семьи. Семья является одним из главных объектов социальной работы. Современная семья переживает сложный этап в эволюции – переход от традиционной модели к новой, и многие ученые характеризуют нынешние условия семьи как кризисные, что повлекло за собой падение рождаемости, рост числа разводов и увеличение числа одиноких людей.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Отметим что, В.В. Антропов считает, что «под системой социальной защиты следует понимать совокупность институтов и мероприятий, направленных на защиту индивидов и социальных групп от социальных рисков, которые могут привести к полной или частичной потере экономической самостоятельности и социального благополучия» [3].

Социальная защита населения выполняет ряд функций. Их можно разделить на четыре основных категории это превентивная, экономическая, реабилитационная и институциональная функции. Превентивная функция в свою очередь включает проведение организационно-технических и медицинских мероприятий, которые позволяют защитить здоровье и трудоспособность индивида. Экономическая функция напрямую связана с возмещением, компенсацией человеку утраченного дохода, в связи с временной или постоянной потерей трудоспособности и здоровья, и также компенсация дополнительных расходов на лечение в связи с инвалидностью. А вот реабилитационная функция, в свою очередь предусматривает медицинскую, профессиональную и социальную реабилитацию человека, которая проводится с целью восстановления утраченного здоровья и трудоспособности, а также содействие адаптации социально уязвимых групп населения к условиям рыночной экономики. Институциональная функция содержит в себе такие цели как поддержание институтов и обеспечение функционирования механизмов социальной защиты населения.

Одним из наиболее важных институтов является семья. Семья, как первичный социализирующий коллектив, оказывает наибольшее влияние на формирующуюся личность. Для формирования личности особенно опасны дефекты социализации в раннем возрасте, влияние асоциальных субкультур [1].

В нашей статье мы рассмотрим семью как объект социальной защиты. Для начала следует отметить что семьей принято считать объединение людей, связанных отношениями родства, родительства, супружества, семья является связующим звеном между личностью и обществом, выполняет функции физического и социокультурного замещения поколений. Семья остается важным фактором построения образа современного социального мира. Общество заинтересовано в духовно прочной стабильно функционирующей, поддерживающей высокую интенсивность родственных

отношений семье, способной вырастить биологически социально психологически здорового человека. [2]

Таким образом, учитывая, что семья – один из древнейших институтов социализации новых поколений, который выполняет функцию обеспечения безопасности и защищенности любого человека, но в современных условиях институт семьи переживает серьезные проблемы, можно с уверенностью говорить о том, что роль социальных служб в сохранении и усилении социального потенциала этого феномена общества, возрастает[2].

Социальная работа в свою очередь, это особым образом организованная деятельность, направленная на малые группы людей, нуждающихся в социальной защите и поддержке извне. Это одна из разновидностей социальной защиты населения, основным содержанием которой является содействие, помощь, в восстановление и поддержании нормального функционирования института семьи. Социальная работа с семьей сегодня представляет собой многофункциональную деятельность по социальной защите и поддержке, социальному обслуживанию семьи на государственном уровне. Эта деятельность осуществляется специалистами по социальной работе с семьями различного профиля. Она реализуется в условиях конкретного социума и определяется его спецификой[5].

В семье находят отражение все социальные проблемы, характерные для современного общества, поэтому к ней в той или иной мере применимы все виды технологий социальной работы – направленные на

социальную реабилитацию инвалидов или детей-инвалидов, оказывающие помощь малообеспеченным, женщинам, военнослужащим и т. д.

Социальные службы занимаются выявлением семей, наиболее нуждающихся в социальной поддержке (малообеспеченные, семей с несовершеннолетними детьми и другими нетрудоспособными членами) для оказания материальной поддержки (финансовой, натуральной) помощи и предоставление нуждающимся временного жилья и т.п. Также социальные

службы оказывают посредническую помощь, осуществляя консультации специалистов (юристов, социологов, педагогов, врачей, психологов) и другие виды услуг [3].

Социальная работа с семьями проводится в основном на базе территориальных центров, отделов по работе с семьей и детьми районных администраций.

Социальная защита – это система гарантированных государством мер экономического, правового, организационного характера, обеспечивающих условия для преодоления трудной жизненной ситуации. Эти меры направлены на создание равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества[3].

В общем понимании социальная защита семьи рассматривается как система гарантированных государством постоянных или долговременных мер, обеспечивающих условия для преодоления трудной жизненной ситуации.

Опираясь на изученную информацию, можно сказать что, в трудных материальных условиях сегодня находится большинство семей и огромной значимостью является деятельность социальных служб по социальной защите семьи для оказания поддержки семьям, на различных этапах становления. Семья, как уже нам известно, является одним из главных объектов социальной работы. В связи с тем, что современная семья переживает кризисный этап, то, как правило, в семье обородителя работают и детям меньше стало уделяться внимания. Это влечет за собой риск дезадаптации детей, формирования асоциального, девиантного поведения. Этим обуславливается актуальность проведения мероприятий, направленных на формирование гармоничных отношений между родителями и ребенком на базе центров по оказанию помощи семьям и детям. К таким мероприятиям можно отнести тренинговые группы. Занятия в группе нацелены на формирование конструктивного взаимодействия и укрепление взаимоотношений между родителями и ребенком.

Описание исследования и основные результаты. Актуальность данной работы состоит в том, что на базе любого центра проводится работа, конкретно направленная на развитие ребенка или же только развитие родителя. В рамках концепции привязанности Дж. Боулби выделяет колоссальное значение взаимоотношений между мамой и ребенком, которые считаются базой эффективного формирования ребенка. Эта концепция свидетельствует о том, что для стандартного социального и психологического формирования ребенку следует установить отношения хотя бы с одним человеком, который о нём беспокоится, заботится. Таким образом, проведение занятий по формированию детско-родительских отношений является важным компонентом в формировании личности ребенка [6].

Исходя из большой значимости установления теплых отношений с родителями, для благоприятного формирования ребенка, нами была предложена программа. Основная цель программы – способствовать гармоничному развитию отношений родителей с детьми дошкольного возраста на основе психологических знаний и нового конструктивного опыта, полученного в результате работы группы.

В задачи нашей программы входит следующее:

- взаимодействие с семьей с целью создания оптимальных условий для развития ребенка
- выработка новых навыков взаимодействия родителей с ребенком
- налаживание эмоциональных взаимоотношений в семье
- расширение возможностей понимания родителями своих детей.

Для решения указанных задач программа предусматривает такие формы работы: совместные занятия с родителями и детьми для налаживания контакта между поколениями и беседа с родителями для психологического просвещения по важным вопросам.

Эти формы работы позволяют родителям в непосредственном контакте с ребенком опробовать новые способы конструктивного взаимодействия,

опираясь, в том числе, на знания и опыт, полученные в ходе психологического просвещения.

При работе с родителями используется метод беседы, информирование, ответы на вопросы и групповая дискуссия.

Структура детско-родительских занятий включает в себя приветствие, разогрев, работу в детско-родительской паре, взаимодействие между семьями, коллективную игру, свободную игровую деятельность детей, работу с родителями и ритуал прощания.

Ожидаемые результаты программы, состоят в том, что родители, в результате прохождения развивающей программы приобретут знания:

- о способах установления позитивного эмоционального контакта,
- о методах активного слушания и я-сообщениях,
- о способах эффективного поощрения и наказания,
- о психологических особенностях своего ребенка, его потребностях и интересах.

Также родители приобретут навыки правильного и конструктивного общения с ребенком и смогут: апробировать полученные знания и умения для выстраивания позитивного эмоционального контакта с ребенком,

научиться отслеживать связь между своими действиями и поведением ребенка, почувствовать себя более уверенно в роли родителя.

Для более эффективной реализации программы ведущий должен следовать таким принципам как принципы организации детско-родительских занятий и принципы работы ведущего группы.

Принципы организации детско-родительских занятий предусматривают создание специально организованного пространства для занятий, подбор игрушек и пособий в соответствии с психологическим возрастом детей, соблюдение структуры и регулярности занятий, постоянство состава группы, обязательное присутствие взрослого вместе с ребенком, сознательность и активность участников группы для лучшего усвоения новых знаний, умений и навыков.

Принципы работы ведущего группы заключается в следующем: соблюдение прав и свобод участников группы, организация безопасного пространства для занятий во избежание получения травм кем-либо из участников группы, создание доверительной атмосферы в группе для предоставления возможности самораскрытия ее участникам, соблюдение всеми участниками группы правила конфиденциальности получаемой информации, оказание психологической поддержки родителям.

Каждый участник должен следовать таким правилам группы: конфиденциальность, правило «стоп» (в любой момент участник группы может отказаться от выполнения предложенного задания, или покинуть группу), не нанесение физического и психического вреда другим участникам группы, говорить о себе и по одному, адресное обращение к участникам и ведущему группы.

Выводы. Таким образом, социальная работа с семьей сегодня представляет собой многофункциональную деятельность по социальной защите и поддержке, социальному обслуживанию семьи на государственном уровне.

Социальная работа с семьями проводится на базе территориальных центров, отделов по работе с семьей и детьми районных администраций, также данную работу могут вести молодежные центры все организации которые так или иначе занимаются семьями и детьми. Эффективной формой организации работы с семьей, в частности в налаживании родительно-детских отношений, могут быть тренинг.

Список использованных источников:

1. Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с.
2. Мацковский М.С. Социология семьи. Проблемы теории методологии и методики / М.С. Мацковский. - М.: Наука, 2005. – 420 с.

3. Социальная защита в странах Европейского союза. История, организация, финансирование, проблемы / В.В. Антропов. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006.

4. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности / Под ред. проф. П.Д. Павленка: учебное пособие. – М.: «Дашков и Ко», 2004. – 236 с.

5. Теория и практика социальной работы: основные направления развития в XX-XXI веках (отечественный и зарубежный опыт): Хрестоматия. / Сост. и науч. ред. С.И. Григорьев, Л.И. Гусякова. 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Издательский дом "МАГИСТР - ПРЕСС", 2004.

6. Уоллес Диксон. 20 великих открытий в детской психологии.

Каленюк О.О.
доцент, канд. психол. наук Данилова С.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ ПОРТРЕТ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Постановка проблемы, введение. Анализ сущности социальной работы показывает, что профессиональный социальный работник должен быть носителем этических и квалификационных стандартов, касающихся отношений между людьми, между людьми и социумом, отношений в семье, в трудовом коллективе, других сферах жизнедеятельности людей.

Изучение практики социальной работы у нас и за рубежом показало, что к претендентам на профессиональную деятельность в области социальной работы предъявляется целая система требований к практическому опыту и к качествам личности.

В этой связи исследователи рассматривают широкий спектр необходимых для профессионала личностных качеств и умений, в своей совокупности составляющих образ специалиста, готового к профессиональной деятельности.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Анализ исследований, посвященных проблеме личностных и духовно-нравственных качеств социального работника, можно сказать, что в отечественной специальной литературе наиболее целостное воплощение данная проблема получила в работах А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна и других ученых, позволяющего осуществлять анализ разнообразных аспектов профессиональной деятельности и вузовской подготовки будущих специалистов.

Следовательно, сама специфика гуманистически ориентированной профессиональной деятельности предъявляет к специалисту требования, которые относятся, прежде всего, к его ценностно-смысловой сфере, личностным характеристикам, духовно-нравственным качествам, создающим ядро его личности.

Большой вклад в изучение и разработку профессионально-личностных качеств социального работника внесли работы С.А. Беличевой, В.И. Бочаровой, С.И. Григорьева, Л.Г. Гусяковой и других отечественных ученых.

Значимость профессионально-личностных качеств специалиста подтверждается тем, что их перечень зафиксирован в основополагающих документах, признаваемых профессиональным сообществом социальных работников всех стран: Международной Декларации этических принципов социальной работы, Международных этических стандартах социальной работы, отечественном Кодексе этики социального работника.

Описание исследования и основные результаты. В исследованиях по рассматриваемой проблеме представлены разные позиции относительно

требований к профессиональным и личностным качествам социального работника:

- компетентность по широкому кругу значимых проблем;
- высокий уровень общего образования и культуры;
- доброта, любовь к людям, душевность, эмпатия;
- общительность;
- умение правильно понять человека;
- способность поддержать другого и стимулировать его на развитие собственных сил;
- гибкость в принятии решений и их последующем выполнении;
- организационные способности.

Позиция практиков обобщена научным коллективом под руководством В.Н. Келасьева, наиболее важные личностные качества социальных работников сведены ими в следующие три группы [1]:

1) профессиональные качества личности - это высокий профессионализм, компетентность в решении разнообразных социальных проблем, высокий уровень образования, владение смежными специальностями и знаниями по педагогике, психологии, юриспруденции;

2) гуманистические качества личности -это доброта, любовь к людям, душевность, доброжелательность, чуткость, отзывчивость, милосердие, человечность, эмпатия;

3) социальные качества личности - они включают коммуникабельность, умение правильно понять человека и поставить себя на его место, гибкость и деликатность, тактичность в общении, умение слушать, способность поддерживать другого и стимулировать его на развитие собственных сил, умение вызывать к себе доверительное отношение, организационные способности.

Особый акцент сделаем на профессионально-личностные качества специалиста, связанные с культурой профессионального общения. У профессионалов, обладающих культурой профессионального общения,

существует внутренняя система личностной регуляции профессиональной деятельности, личностного поведения, профессиональных отношений с клиентами и коллегами [2].

Комплексную разработку профессионально-личностных качеств одними из первых в России провел научный коллектив под руководством С.И. Григорьева в 1991 г., разработавший профессиограммы социального работника. В дальнейшем ее развивали и обогащали многие ученые, в т.ч. И.А. Зимняя [4].

В работах научного коллектива И.А. Зимней представлен один из подходов к профессионально-личностным качествам социального работника как субъекта профессиональной деятельности. В соответствии с ним в

модели данного специалиста разграничиваются три следующие структурные компонента:

1) собственно личностные характеристики социального работника (одним из определяющих критериев здесь является соответствие гуманистического потенциала личности данному роду деятельности);

2) компетентность социального работника (включает социальные знания и умения в конкретной области работы);

3) умение устанавливать адекватные межличностные отношения в различных ситуациях общения.

Опираясь на профессиональные качества личности, И.А. Зимняя разработала четырехзвенную сферу деятельностных и интерактивных характеристик социального работника. Деятельностные особенности, в свою очередь, автор разделила на социально-конвенциональные знания и умения и профессиональные знания, и умения.

Социально-конвенциональные представляют собой знания должностных обязанностей и умение их исполнять: знания нормативно-правовой основы; организации социально-значимой деятельности среди населения; социально-правовую защиту интересов клиента и соответствующие этим знаниям умения.

Группа профессиональных предметных умений включает в себя выработанные на основе знаний умения: диагностирования проблем; определения характера требуемой психологической помощи на основании знаний основных закономерностей развития личности и другие.

Группа деятельностно-ролевых умений предполагает: устанавливать равноправные отношения (с клиентами, коллегами); гибко и произвольно менять ролевые и позиционные отношения, а также формировать новые социальные роли у клиентов. В группу коммуникативных особенностей И.А. Зимняя включает коммуникативно-информационные и социально-перцептивные умения. Они предполагают: владение культурой межличностного общения; навыки оптимизации общения с клиентами,

представителями различных социальных групп. Особенности социального взаимодействия включают умения: координировать социальные связи и отношения; координировать взаимодействия с разными клиентами на основе навыков наблюдения, отбора и анализа социально-значимой информации [5].

На основе изучения личностных качеств, необходимых специалисту, проведенного Т.Д. Шевеленковой, предложен один из вариантов Квалификационной характеристики социального работника. Автор выделила следующие требования: гуманистическая направленность личности; личная и социальная ответственность; чувство собственного достоинства и уважение личности другого; эмпатийность; эмоционально-позитивная направленность; эмоциональная устойчивость; личностная адекватность по самооценке[1].

Личностные качества социального работника разделяют на три группы. К первой группе относят психофизиологические характеристики, от которых зависят способности к данному виду деятельности. Ко второй - психологические качества, характеризующие социального работника как личность. В третью группу включены психолого-педагогические качества, от которых зависит эффект личного обаяния.

Качества первой группы отражают психические процессы (восприятие, память, воображение, мышление), психические состояния (усталость, апатия, стресс, тревожность), внимание как состояния сознания, эмоциональные и волевые проявления (сдержанность, индифферентность, настойчивость, импульсивность).

Ко второй группе относят такие психологические качества, как самоконтроль, самокритичность, самооценка своих поступков, а также стрессоустойчивые качества.

В третью группу включены: коммуникабельность, эмпатичность, красноречие и др.

Последняя группа качеств трактуется как психолого-педагогическая грамотность. В нее входят: педагогическая наблюдательность, проявляющаяся в умении дать характеристику объекту, выявить его сильные и слабые стороны, предположить реакцию клиента на оказываемое на него воздействие; педагогическое предвидение как умение увидеть конечный результат предпринимаемых действий; умение провести интервьюирование, создать обстановку безопасности и доверия.

По мнению Е.И. Холостовой, при определении профессионально-личностных качеств социального работника следует выделять следующие их группы: психофизиологические; психологические; психолого-педагогические.

Важнейшей составляющей готовности к профессиональной деятельности являются профессиональные умения, которые выражаются через способы реализации знаний. Среди них выделяют следующие умения:

- вычленение проблем клиента;
- их диагностирование;
- определение характера требуемой психологической и иной помощи;
- установка равно партнерских отношений с клиентом;
- формирование у клиента новых социальных ролей [6].

Также следует согласиться с мнением Р.М. Куличенко в том, что доминантная сфера применения профессиональных знаний и умений социального работника - ориентация в проблемах социальной диагностики наличной ситуации, а на ее основе - прогнозирования, проектирования и моделирования предстоящего развития и функционирования социальных систем разного уровня (индивида, малой группы, общности).

Так, в должностных обязанностях специалиста по социальной работе указаны в качестве обязательных к проведению следующие аспекты деятельности:

- выявление на предприятии (объединении, организации, учреждении), в курируемом микрорайоне (округе), семьи и отдельных лиц, нуждающихся в социально-медицинской, юридической, психолого-педагогической, материальной и иной помощи;

- установление причин, возникающих у них трудностей, конфликтных ситуаций, по месту работы и учебы;

- выявление и оказание содействия детям и взрослым, нуждающимся в опеке и попечительстве, устройстве в лечебные и учебно-воспитательные учреждения, получении различной помощи;

- участие в работе по созданию центров социальной помощи семье, усыновления, попечительства и опеки, социальной реабилитации, приютов, молодежных, подростковых, детских и семейных центров [3].

Таким образом, целевые установки специалиста должны быть сфокусированы на поиске причин социальных аномалий, выявлении закономерностей, порождающих трудные жизненные ситуации, конфликты.

Развивая идеи Т.П. Дьячек, Н.П. Клушиной и В.И. Хоменко, сгруппируем необходимые социальному работнику умения в три группы: 1) аналитические; 2) конструктивные; 3) исполнительские.

Аналитические - это умения анализировать и давать целостную оценку социальной ситуации; вычленять в ней социальную проблему как поисково

исследовательскую; объяснять ее; выявлять ведущие факторы, влияющие на социальное самочувствие клиента; осуществлять ретроспективный анализ форм, методов, средств решения проблемы.

Конструктивные - это умения синтезировать результаты анализа социальной проблемы, определять объект и предмет исследования, формулировать замысел исследовательских действий, его цель и задачи; выдвигать гипотезу; разрабатывать методику, составлять программу исследования; осуществлять мысленный эксперимент; прогнозировать последствия принимаемых решений; моделировать ситуации.

Исполнительские - умения осуществлять проектно-исследовательскую деятельность в целях проверки гипотезы; выполнять теоретическое обобщение экспериментального материала; разрабатывать научно обоснованные социальные проекты, внедрять их в практику, вовлекая в эту деятельность коллег; информировать о результатах исследования и его внедрения профессиональную и научную общественность.

Выводы. Таким образом, изучение работ, посвящённых анализу профессионально-личностных качеств социальных работников довольно актуален, поскольку эффективность и качество выполнения ими своей работы напрямую зависит от того, каким спектром качеств они обладают.

Список использованных источников:

1. Романина Л.А. Социальное образование: фактор совершенствования региональной системы социальной защиты населения / Л.А. Романина. - Тамбов, 2003. – 36 с.
2. Курилович Н.В. Закономерности формирования культуры профессионального общения будущих социальных работников в условиях вуза / Н.В. Курилович. – М., 2011. – 136-145 с.
3. Курилович Н.В. Методологические основы формирования культуры профессионального общения будущих социальных работников / Н.В. Курилович. – М., 2010. – 121-131 с.

4. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И.А. Зимняя. - М., 2004. – 46 с.

5. Дьячек Т.П. Подготовка социальных работников к исследовательской деятельности: теория и практика: монография / Т.П. Дьячек. - Тамбов, 2002. – 120 с.

6. Холостова Е.И. Социальная работа / Е.И. Холостова. - М., 2012. – 72 с.

Коваль Д.С.
доцент, канд. психол. наук Данилова С.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЕЖИ

Постановка проблемы, введение. Молодежь формирует особый спектр рынка труда, который существенно отличается от других его составляющих. С одной стороны, в молодом возрасте человек имеет высокую мобильность, он открыт, готов к изменениям и поиску работы, а с другой – ему не хватает соответствующего опыта, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда.

Несовершенная законодательная база, отсутствие четкой государственной стратегии обеспечения занятости молодежи, несоответствие образовательных услуг по подготовке кадров реальным потребностям экономики, слабые механизмы стимулирования работодателей к трудоустройству молодежи делают безработицу молодых людей одной из самых острых социально-экономических проблем современного общества.

Важной подсистемой республиканского рынка труда является региональный рынок труда молодежи. Он пока недостаточно изучен, хотя охватывает значительные особые слои трудоспособного населения и существенно влияет на его развитие. Данные Международной организации труда свидетельствуют, что проблема занятости и трудоустройства молодежи приобрела глобальные масштабы. Несмотря на постепенное восстановление экономики, безработица среди молодых людей продолжает расти.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Исследованием вопросов безработицы и трудоустройства молодежи занимались такие ученые, как Д.Л. Богиня, О.А. Гришнова, Э.М. Либанова, М.С. Мутяк, В.В. Оникиенко, С.И. Пирожков, В.А. Покрищук, А.А. Радионова и другие. В связи с уменьшением количества свободных рабочих мест из-за кризисных процессов в экономике (что значительно сузило возможности приложения труда для молодых людей), проблема трудоустройства молодежи остается актуальной.

Описание исследования и основные результаты. Безработица - это неотъемлемая часть рынка труда, она имеет как позитивные, так и негативные последствия, которые выражаются в социальных и экономических аспектах.

Для создания эффективных условий обеспечения занятости, решения адресных проблем безработного и членов его семьи были созданы службы занятости, осуществляющие комплексное регулирование вопросов трудовой сферы. Задачи службы занятости в нашей стране очень велики, она занимается не только решением проблем безработного, но и вопросами изменения трудового поведения в рыночных условиях всех хозяйствующих субъектов (работодателей и работников). Оказание помощи в трудоустройстве молодежи - одно из приоритетных направлений деятельности центра занятости населения.

Организация занятости молодежи - сложная многоплановая проблема, носящая межведомственный характер. Она находится на стыке интересов

целого ряда структур - службы занятости населения, образовательных учреждений и органов управления образованием, органов местного самоуправления и предприятий [1].

Для эффективной работы в системе занятости во многих регионах были открыты молодежные биржи труда (МБТ), которые оказывают содействие подросткам и молодежи в постоянном или временном трудоустройстве. Широко развита сеть молодежных агентств по труду и занятости, ведущих активную профориентационную работу и обучение наиболее востребованным на рынке труда специальностям.

Функционируют молодежные центры трудоустройства и информации (МЦТИ), которые являются многопрофильными социальными учреждениями, осуществляющими психологическую, профконсультационную, юридическую и информационную помощь.

Основной целью деятельности данных организаций является создание благоприятных условий для интеграции молодежи на рынке труда, адаптации ее к современным требованиям профессиональной подготовки и квалификации, снижение социальной напряженности в молодежной среде региона и обществе в целом [3].

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач: создание правовых и организационных условий для предотвращения значительного роста безработицы среди молодежи; социально-психологическая адаптация молодых людей к рыночным условиям; обеспечение занятости с ориентацией на интересы и способности человека; создание системы информации, способствующей принятию решения о трудоустройстве, обучении и переквалификации; правовое просвещение молодежи; профилактика правонарушений среди подростков и молодежи; содействие системе поддержки молодой семьи.

Поставленные задачи реализуются на основе соответствующих региональных социальных программ. Эффективным средством социальной

защиты молодежи в условиях рыночной экономики является страхование от безработицы.

Безработным гражданам в возрасте от 18 лет гарантируются: бесплатное получение услуг по профессиональной ориентации, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, психологической поддержке по направлению органов службы занятости; обеспечение социальной поддержки; компенсация в соответствии с законодательством материальных затрат в связи с направлением на работу (обучение) в другую местность по предложению органов службы занятости; бесплатное медицинское обслуживание и медицинское освидетельствование при приеме на работу и направлении на обучение; возможность заключения срочных трудовых договоров на участие в оплачиваемых общественных работах, организуемых с учетом возрастных и иных особенностей граждан.

Важной составляющей государственной социальной поддержки для молодежи является выплата пособий и компенсаций вследствие безработицы. Государство гарантирует безработным: выплату пособий по безработице, в том числе в период временной нетрудоспособности безработного; выплату стипендии в период профессиональной подготовки, повышения квалификации, переподготовки по направлению органов службы занятости; возможность участия в оплачиваемых общественных работах; возмещение затрат в связи с добровольным переездом в другую местность для трудоустройства по предложениям органов службы занятости [2].

Практика показывает, что наиболее эффективной представляется упреждающая комплексная психологическая помощь молодым безработным, включающая в себя консультирование, психодиагностику, коррекцию, психопрофилактику и разные виды психотерапии.

Содействие занятости и трудоустройству молодежи может быть организовано по нескольким направлениям:

1. Образование молодежи - проблема комплексная, ее решение предполагает взаимодействие и сотрудничество разных структур: государственных органов власти, службы занятости населения, сферы образования и комитетов по делам молодежи. Одним из направлений деятельности является содействие дополнительному образованию молодежи через организацию и функционирование профильных клубов и центров дополнительного образования. Соотнесение образовательного и трудового рынков должно стать одним из основных направлений государственной политики. Чтобы предотвратить появление новых безработных, необходимо вести целенаправленную, систематическую профориентационную работу с абитуриентами, которая должна содействовать личности в

профессиональном самоопределении с учетом не только потребностей и возможностей, но и ситуации на рынке труда.

2. Содействие профессиональной подготовке молодежи. Службой занятости ведется активная работа, базирующаяся на организационной и финансовой поддержке реализации соответствующих социальных программ для молодежи, их методического обеспечения, на различных формах повышения квалификации кадров. В числе перспективных направлений, обеспечивающих развитие молодежи, содействие общеобразовательной и профессиональной подготовке молодежи и содействие занятости.

В системе мер социальной защиты населения от безработицы важное место занимает право молодежи на бесплатную профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку по направлению органов службы занятости. Профессиональное образование молодых безработных граждан решает следующие задачи: повышение конкурентоспособности конкретного человека на рынке труда; сокращение уровня безработицы; изменение профессионально-квалификационного состава трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики; минимизация финансовых издержек государства.

Граждане, обратившиеся в службу занятости, имеют право проконсультироваться по вопросам выбора сфер деятельности, трудоустройства, профессионального обучения. При этом регистрироваться в службе занятости не обязательно. Работающие молодые люди, желающие сменить место работы, также могут обратиться в службу занятости в целях поиска подходящей работы.

Служба занятости решает не только социальные, экономические, но и психологические проблемы безработного. Прогнозирование поведения безработных на рынке труда, диагностика и коррекция негативных психологических состояний - одни из основных направлений деятельности службы занятости по работе с молодежью. Стабильное эмоциональное состояние способствует быстрому трудоустройству.

Выводы. Проблема занятости населения стала одной из острейших социальных проблем, с которыми столкнулось человечество в XX веке. Безработица несет с собой не только бедность значительным слоям населения, но и духовную, моральную, нравственную деградацию людей. Поэтому решение проблемы занятости населения стоит в числе наиважнейших, первоочередных задач в любой цивилизованной стране, в том числе и в Донецкой Народной Республике.

Наличие определенного уровня и различных форм безработицы признается практически во всех странах. При этом можно установить взаимосвязь между степенью изученности этой проблемы в определенной стране и ее положением в мировом сообществе. Наиболее развитые страны тратят большие средства на анализ, прогнозирование безработицы и разработку путей ее стабилизации, а по возможности и снижения.

Список использованных источников:

1. Боровик В.С. Занятость населения: Учебное пособие / В.С. Боровик – Ростов-н/Д.: «Феникс», 2001. – 180 с.

2. Павленок П.Д. Технологии социальной работы с различными группами населения: учебное пособие [Текст] / П.Д. Павленок – М.: ИНФРА-М, 2010.- 249 с.

3. Чукреев П.А. Занятость населения и её регулирования: учебное пособие [Текст] / П.А. Чукреев, Е.В. Корытова – Улан – Удэ: ВСГТУ, 2010 – 212 с

Кокоева А.Ф.
доцент, канд. истор. наук Струченков А.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при главе Донецкой Народной Республики»

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ МАЛООБЕСПЕЧЕННОЙ СЕМЬИ КАК ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Постановка проблемы, введение. В настоящее время негативное влияние на благосостояние семей оказывают высокий уровень безработицы, высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, низкий, не соответствующий стоимости жизни уровень оплаты за труд. В этих условиях становится невозможной качественная социализация детей, реализация их потенциальных возможностей, их духовное и интеллектуальное развитие. Проблема бедности в семье приобретает устойчивый характер. Таким образом, бедность является наиболее актуальной и острой проблемой. Малообеспеченная семья испытывает состояние жизненной неустойчивости, при котором у семьи основные потребности, необходимые для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности, не могут быть полностью удовлетворены по причине отсутствия или недостаточности средств. Отсутствие должного учета реальной нуждаемости, сохранение уравнительности влекут за собой не только завышенный уровень налогообложения, дефицит сбережений для расширенного воспроизводства,

но и малоэффективность самой социальной поддержки, поскольку она неоправданно растекается по огромному числу ее потребителей. В данной ситуации система адресной социальной поддержки становится условием выживания и самосохранения общества, пока оно имеет для этого реальный шанс. Создание возможностей для самообеспечения трудоспособных категорий малообеспеченных и системы выплат для социально уязвимых слоев - актуальная потребность развития общества в кризисных условиях. Поддержка малообеспеченных семей является актуальным направлением социальной защиты населения в настоящее время. Система поддержки указанной категории активно развивается в направлении адресности и максимальной эффективности.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. К проблеме бедности и возможностей ее смягчения технологиями социального плана обращались и обращаются исследователи и практики различных отраслей знания. Проблемы богатства и бедности, необходимости обеспечения социальной справедливости поднимались еще в работах античных мыслителей – Платона и Аристотеля. Социальное неравенство, его место в жизнедеятельности общества нашли отражение в учениях Т. Гоббса, Г. Спенсера, М. Вебера. Исследования причин бедности через призму классового подхода были предприняты К. Марксом, Ф. Энгельсом и их последователями. В рамках социально-экономического подхода проблемы родительства, семейной и демографической политики рассматриваются в работах М.Е. Баскаковой, Е.Б. Бреевой, Т.М. Малевой, Н.М. Римашевской и др. Анализируются проблемы реализации репродуктивных прав женщинами (Е.А. Баллаева и др.) и мужчинами (Ш.Н. Галимов). Специальное внимание уделялось многодетным родителям (А.И. Антонов, Е.Ф. Ачильдиева, С.С. Балабанов, З.Х. Саралиева, И.О. Шевченко, П.В. Шевченко). Некоторые этнокультурные особенности родительства рассматриваются в работах, выполненных в отдельных регионах РФ (А.В. Артюхов, Э.В. Гылыкова, Х.В. Дзуцев, А.А. Магомедов, И.И. Осинский, Б.С. Павлов). Происхождение и

формирование семьи как своеобразной группы с присущими ей особенностями изучались в работах ряда антропологов и социологов XIX века И.Я. Баховена, Л. Моргана, Ф. Энгельса, Ф., Дж. Ф. Мак-Леннана, М.М. Ковалевского и др. Они выделили исторические особенности возникновения тех или иных форм брака отмечая переход от матриархата к патриархату. Историческое развитие семьи прогрессирует вместе с обществом, оно прошло ступени развития от промискуитета, до моногамии, каждая из которых характеризовалась определенными отношениями. Дальнейшее развитие учения о семье сопряжено с функциями, которыми наделен каждый институт. Так, авторы А.Г. Харчев, М.С. Мацковский, Э.К. Васильева определили функции присущие семье, которые разделяются на специфические - выполняемые только институтом семьи, и неспецифические – относящиеся и к другим институтам государств. Теория кризиса семьи, представлена А.И. Антоновым, В.А. Борисовым, В.М. Медковым основана на постепенном угасании нормы малообеспеченной семьи в обществе, в силу смены ценностных ориентаций, появления альтернативных форм брака, снижение потребности в детях. Изучением жизни малообеспеченной семьи, ее особенностям, проблемам уделяла в своих авторских работах Г.И. Климантова [17]. Ее волновало несоответствие предусмотренной и оказываемой государственной помощи, «минимализм» льгот и пособий, тяжелая жизненная ситуация семей, низкая приспособленность к модернизационным процессам общества. Е.И. Холостова занимается вопросами создания системы учреждений социального обслуживания семьи и детей. Торохтий В.С. выделяет значимость психолого-педагогического обеспечения проблемы социальной защиты малообеспеченной семьи. Аккерман Н. исследует влияние семьи на процесс социализации личности ребёнка и устанавливает взаимосвязь проявляемых у подростков расстройств с социальными и экономическими проблемами семьи.

Описание исследования и основные результаты. Социальная работа с малообеспеченными и одиноко проживающими гражданами осуществляется с помощью индивидуальных и групповых форм социальной работы. К индивидуальным можно отнести индивидуальный прием семьи, консультирование, беседа и т.д. К групповым: социальный патронаж, праздничные мероприятия, посвященным семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, общественные работы, организация горячего питания, раздача продуктовых наборов, промышленных товаров первой необходимости (мыло, стиральный порошок, зубная паста и др.).

Основные направления работы социального работника с малообеспеченными семьями:

- выявление такого рода семей, наблюдение за ними, изучение их состояния, потребностей;
- определение направлений помощи, необходимости привлечения специалистов и организаций;
- оказание помощи в трудоустройстве совершеннолетних членов семьи;

Три группы задач:

- по реабилитации;
- по поддержанию функционирования (может обеспечиваться социально-психологической реабилитацией и поддержкой в сложной жизненной ситуации, мероприятиями по переподготовке или переобучению более нужным профессиям, консультациями или иной правовой помощью для защиты их прав);
- по развитию.

Формы социальной работы с малообеспеченными слоями населения:

1. Экстренная социальная помощь - это разовое, единичное содействие индивиду или семье, испытывающим трудности, путем выдачи денег, продуктов или вещей.

2. Адресная социальная помощь предусматривает выдачу денег, продуктов и вещей, но может предоставляться неоднократно, даже регулярно. Этот вид помощи могут получить различные категории населения, в первую очередь представители социально неблагополучных семей.

Основные виды и формы адресной социальной помощи устанавливаются на региональном уровне и включают:

- денежную помощь: единовременные пособия; пособия для оплаты транспортных услуг;
- натуральное обеспечение: предоставление предметов первой необходимости (продуктов питания, обуви, одежды и пр.);
- гуманитарную помощь;
- услуги и льготы: направление в реабилитационные центры, центры социально-психологической помощи; организация надомного социально-бытового обслуживания на платной и бесплатной основе; предоставление льгот по оплате коммунально-бытовых услуг и т.д.

Также возможно предоставление других видов помощи (правовой, психологической, информационной, профориентационной и т.д.), в которых остро нуждаются клиенты системы социального обслуживания.

Многие семьи, получившие неудачный опыт улучшения своего трудного положения, боятся вновь подвергнуть себя риску. Состояние кризиса со временем становится для них нормой, они перестают проявлять собственную инициативу. Семьи учатся по-своему защищаться при столкновении с трудностями. Парадокс заключается в том, что возбуждение, ярость приносят им определенный комфорт как доказательство того, что сделать ничего нельзя и поэтому их состояние естественно. Во многих случаях работы в семьях группы риска, испытывающих материальные затруднения, специалисты и общественные организации, которые приходят в семью для оказания помощи, выполняют роль «работника». Заключается это в том, что члены семьи перекалывают заботу друг о друге, о детях на

специалистов извне, так как жить без контроля со стороны они не могут, занимая пассивную позицию и предоставляя специалистам право самим находить выход из трудного положения их семьи. Это приводит к

иждивенчеству, стремлению обвинять в своих бедах общество, маскируя при этом реальное положение дел в семье и собственное ничегонеделание.

Объектом программы является малообеспеченная семья.

Субъект - специалисты по социальной работе.

Цель программы - создание системы для организации работы с малообеспеченными семьями.

Принципы:

- объективность;
- реальность;
- конкретность;
- доверие.

Условия проведения:

- работа проводится по месту жительства, в общеобразовательной школе и в учреждении культуры.

Социальный работник организует посещение семей с целью обследования материально-бытовых условий, по заключению которого семье может быть предложено, обратиться в КЦСО или в какую-либо другую организацию с целью получения необходимой социальной помощи.

Основные формы работы с малообеспеченными семьями:

1. Социально-бытовые:

- предоставление временного проживания;
- обеспечение бесплатным питанием;
- обеспечение одеждой и обувью по сезону;
- обучение детей навыкам самообслуживания.

2. Социально-медицинские:

- проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки;
- организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
- содействие в предоставлении нуждающимся семьям услуг оздоровления и их направления на санаторно-курортное лечение;
- содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках программ медицинских гарантий, оказание бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях;
- оказание квалифицированного консультирования;
- содействие по обеспечению по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;
- содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактическом учреждении.

3. Социально-психологические:

- социально-психологическое и психологическое консультирование;
- психотерапевтическая помощь;
- психологические тренинги;
- экстренная психологическая помощь;
- социально-психологический патронаж.

4. Социально-правовые:

- оказание юридической помощи и содействие в получении установленных законодательством мер социальной поддержки;
- содействие в оформлении документов для направления детей и подростков (при необходимости) в учреждения социального обслуживания на временное пребывание;
- оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав.

5. Социально-педагогические:

- социально-педагогическое консультирование;

- организация обучения детей и подростков по школьной программе;
- организация досуга;
- организация профориентации, профобучения и трудоустройства.

Часто в работе с малообеспеченными семьями отсутствует система мер, направленных на содействие в решении проблем семей, на повышение активности и инициативности всех членов семей в улучшении своего материального положения собственными силами.

Так же можно выделить виды возможной работы с малообеспеченными семьями:

- выявление таких семей, наблюдение, изучение их состояния, потребностей, специфики воспитания детей и внутрисемейных взаимоотношений;
- оказание юридической помощи: отстаивание интересов членов таких семей, помощь в предоставлении возможных услуг, защита прав и т.п.;
- направление в случае необходимости в службу психологической помощи;
- организация досуга и отдыха детей совместно с профсоюзными комитетами и администрацией предприятий и организаций, находящихся на данной территории;
- оказание родителям помощи в трудоустройстве, содействие устройству на бесплатные курсы, в центры для профессионального обучения или переобучения;
- оказание содействия в организации совместного досугового общения и др.

Основные формы и методы работы с малообеспеченной семьёй:

- оказание материальной помощи;
- индивидуальные беседы, консультации, лекции для детей и родителей;
- социальный патронаж; групповые формы работы с семьёй (семьями) - тренинги.

Таким образом, можно выделить 3 основных блока работы с малообеспеченной семьей:

- психологический блок-оказание психологической помощи и поддержки. Предполагает консультации, тренинги, беседы с членами семей;
- материальный блок-помощь в оформлении и получении льгот, субсидий, материальной помощи;
- социальный блок-организация бесплатных экскурсий, мероприятий.

Работа с малообеспеченными семьями в основном осуществляется органами социальной защиты, а также образовательными учреждениями, где изучается контингент учащихся, выявляются дети из семей данной категории и им оказывается своевременная разного рода помощь. Внедрение данной технологии предполагает своевременное выявление нуждающихся семей и оказание им необходимой поддержки.

Выводы. Из всего сказанного можно сделать вывод, что такую проблему как бедность, в частности, бедность семей, можно и нужно

рассматривать, анализировать со всех сторон. Бедность и социальное неравенство рассматривалось с древних времен и еще не одно десятилетие, а может и столетие уйдет на решение столь острой проблемы, которая стоит в нашем обществе. И остается только надеяться, что когда-нибудь в обществе не будет не одной семьи, которая оказалась на пороге бедности и нуждалась в поддержке.

Список использованных источников:

1. Актуальные проблемы семей в России / Ред. Т.А. Гурко. – М.: Институт социологии РАН, 2006 – 223 с.
2. Басов, Н.Ф. Основы социальной работы / Н.Ф. Басов, В.М. Басов, О.Н. Бессонова и др. - М. : Академия, 2005. - 288 с.
3. Зритнева, Е.И. Социология семьи: учеб. пособие для студентов вузов / Е.И. Зритнева. - М.: Владос, 2006. - 152 с.

4. Кравченко, А.И. Социальная работа / А.И. Кравченко. - М. :Велби, 2008. - 416 с.
5. Овчарова, Л.Н. Новая политика поддержки семей с детьми: кардинальный прорыв или первый шаг? / Л.Н. Овчарова // Мир России, 2008. - № 2. - С. 41-68.
6. Павленок, П.Д. Технологии социальной работы с различными группами населения / П.Д. Павленок. - М. : Инфра-М, 2009. - 450 с.

Круц Е.А.
доцент, канд. психол. наук Данилова С.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ОЦЕНИВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УПРАВЛЕНЦЕВ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

Постановка проблемы, введение. Активные изменения, происходящие в современном обществе, коренным образом изменили социальную сферу жизни населения. Растущая быстрыми темпами социальная и имущественная дифференциация населения, безработица, появление беженцев, мигрантов и маргинальных групп, неблагоприятная экологическая обстановка и сложная демографическая ситуация актуализировала проблемы, связанные с социальной помощью, поддержкой, реабилитацией отдельного человека, различных групп и сообществ. Человек сегодня нуждается в квалифицированной социальной помощи и поддержке, что вызывает настоятельную потребность в профессиональных кадрах –

специалистах социальной работы. В связи с этим социальная защищенность человека, различных групп и сообществ может быть достигнута, в первую очередь, благодаря социальной политике и развитию государственных форм социальной помощи и поддержки. Все это приводит к активизации деятельности социальных служб, учреждений, а также усилению внимания к вопросам профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов, социальных работников.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В отечественной специальной литературе наиболее целостное воплощение данная личностных и духовно-нравственных качеств социального работника получила в рамках деятельностного подхода, базирующегося на работах А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна и других ученых, позволяющего осуществлять анализ разнообразных аспектов профессиональной деятельности и подготовки будущих специалистов.

И это обоснованно, так как сама специфика гуманистически ориентированной профессиональной деятельности предъявляет к специалисту требования, которые относятся, прежде всего, к его ценностно-смысловой сфере, личностным характеристикам, духовно-нравственным качествам, создающим ядро его личности.

Большой вклад в изучение и разработку профессионально-личностных качеств социального работника внесли работы С.А. Беличевой, В.И. Бочаровой, С.И. Григорьева, Л.Г. Гусяковой, Л.Д. Деминой, И.А. Зимней, В.Н. Келасьева, Р.М. Куличенко, Л.В. Топчего, Т.Д. Шевеленковой, Л.Т. Шинелевой, Н.Б. Шмелевой и других отечественных исследователей.

Значимость профессионально-личностных качеств специалиста подтверждается тем, что их перечень зафиксирован в основополагающих документах, признаваемых профессиональным сообществом социальных работников всех стран: Международной Декларации этических принципов социальной работы, Международных этических стандартах социальной

работы, этическом Кодексе Национальной Ассоциации социальных работников США, отечественном Кодексе этики социального работника.

Наряду с этим проблема подготовки специалиста по социальной работе в контексте его профессионально-личностного становления и развития до настоящего времени не является достаточно разработанной.

Описание исследования и основные результаты. Рассматривая личность социального работника как субъекта профессиональной деятельности, Н.Б. Шмелева считает правомерным особо выделить многоплановое, комплексное понятие «личностный потенциал», понятие

«характеризующее становление и развитие производительной способности работника через диалектическую взаимосвязь возможности и действительности». Это понятие ориентировано на представление о человеке как целостном характеризует личность социального работника. Структура личностного потенциала, по мнению автора, включает в себя в качестве компонентов [6]:

- профессиональные знания, умения, навыки (квалификационный потенциал);
- работоспособность (психофизиологический потенциал);
- интеллектуальные способности (образовательный потенциал);
- креативные способности (творческий потенциал);
- способность к сотрудничеству и взаимодействию (коммуникативный потенциал);
- ценностно - мотивационную сферу (нравственный потенциал).

Социальному работнику, подчеркивает автор, должны быть присущи такие личностные особенности, как: гибкость, проявляющаяся на интеллектуальном, эмоциональном, поведенческом уровнях; высокая степень личностной и социальной ответственности; адаптированность, которая проявляется как открытость в общении, способность принять и разделить нормы, ценности и образ жизни другого человека; умение контролировать свое поведение в различных жизненных ситуациях и ситуациях общения;

способность отстаивать свои убеждения, создавать и поддерживать эмоциональный комфорт в ситуации межличностного общения [3].

Так же к числу профессионально желательных личностных характеристик относят: способность к эмпатии, сопереживанию; внутренний локус контроля; высокий социальный интеллект; коммуникативность; субъект-субъектный характер отношений; умение отчуждаться от собственных установок; умение слушать и слышать, терпение, стрессоустойчивость.

Естественно, отмеченные выше личностные состояния, качества и свойства социального работника не составляют полный и исчерпывающий перечень. Они являются общими для разных видов и сфер приложения деятельности в социальной сфере, задают единый профиль личности социального работника.

Однако нам представляется, что невозможно объективно выстроить структуру и содержание квалификационных характеристик только при помощи сопоставления теоретической и практической моделей профессионалов. Необходимо учитывать требования к свойствам, качествам личности и развитости различных компонентов сознания, психологии и практической деятельности социального работника, которые сегодня предъявляет реальная жизнь.

Безусловно, профессионально обусловленные качества являются необходимым условием для эффективной деятельности. Однако, по мнению ряда ученых, не менее важны такие компоненты личности, как мировоззрение, его культура, гуманистическая и этическая направленность всей жизни. Существенно влияют на личностные и профессиональные качества специалиста пространство социальных отношений в обществе, становление нового типа взаимодействия специалиста по социальной работе и клиента, морально-правовой статус социального работника в обществе [2].

Для эффективного социального работника характерна ориентация на человека как высшую ценность, осознание и принятие его самоценности,

неповторимой индивидуальности и творческой сущности. Ценностные ориентации представляют собой тот компонент структуры личности, который определяет ее поведение и отношение к окружающему миру.

Профессор П.Д. Павленок считает, что для выполнения предписанных им функций социальным работникам необходимо не только профессиональное образование, но и личностная готовность соблюдать определенные профессионально-этические нормы и принципы. По мнению автора влиять на своих клиентов, решать профессиональные задачи можно только обладая знаниями и опытом социального работника, его узаконенными полномочиями, статусом и репутацией, а также харизматическими данными и личной привлекательностью [4].

Особенно важными данный автор считает такие личностные качества, как его интеллектуальность, общекультурный и нравственный потенциал.

Ряд авторов, характеризуя социального работника, отмечает такие его качества, как гуманистическая направленность личности, личная и социальная ответственность, обостренное чувство добра и справедливости, чувство собственного достоинства и уважение достоинства другого человека, терпимость, вежливость, порядочность, эмпатийность, готовность понять других и прийти к ним на помощь, эмоциональная устойчивость, личная адекватность по самооценке, уровню притязания и социальной адаптированности.

Анализируя все вышесказанное, личностные качества социального работника можно условно разделить на три группы:

1. Психологическая и социальная устойчивость, как неотъемлемая часть профессиональной деятельности.
2. Самоконтроль и самокритичность, самооценка своих поступков, стрессоустойчивые качества, умение управлять своими эмоциями.
3. Коммуникативность, эмпатийность, внешняя привлекательность, коммуникабельность и так далее.

Взаимосвязь и взаимовлияние личности и деятельности социального работника показывают, вместе с тем, и их относительную самостоятельность. Однако в сложном и длительном процессе профессионализации осуществляется движение в сторону их идентификации, понимаемой, как взаимовлияние, взаимообусловленность в профессионально-личностном развитии. Изучения личности социального работника в отрыве от ее деятельности невозможно, как и деятельность в отрыве от личности [5].

Обращая внимание на деятельность социального работника, необходимо помнить, что на формирование его профессионализма влияет целый ряд как внешних, так и внутренних социально-психологических факторов. Более того, успешность процесса профессионального развития обеспечивается наличием определенных условий.

В процессе формирования личности социального работника, ведущая роль принадлежит профессиональному воспитанию. Профессиональное воспитание может осуществляться в трудовой и общественной жизни – это эмпирический подход. Профессиональное воспитание также является результатом подготовки квалифицированных специалистов – социальных работников.

Содержание профессионального развития как социально-педагогического явления включает единство и борьбу противоположностей: внутренних потребностей, мотивов и внешних целей, и задач, процессов внешнего воздействия и интериоризации, взаимодействия и взаимосодействия, что обеспечивает его реальную динамику и полноценное достижение профессионализма личности и деятельности.

Профессиональное становление зависит от факторов как субъективного характера (например, склонности, возможности, способности, ценностные ориентации, мотивационная готовность и т. д.), так и объективного (например, значимость профессии в обществе, ее правовой и общественный статус и др.).

Профессиональное развитие будущего социального работника предстает как органическое единство внешнего и внутреннего мира индивида, объективных и субъективных факторов, а непрерывное профессиональное образование выступает как средство, условие этого взаимодействия, основание для достижения высокого профессионализма личности и деятельности.

В настоящее время многие исследователи (Б.Г. Бочарова, А.И. Ляшенко, В.А. Сластенин, Н.Б. Шмелева) разрабатывают модели показателей профессионализма личности и деятельности социального работника на разных уровнях [1].

Первый уровень включает характеристику объективных и субъективных показателей общего плана, которые находят отражение в личности и деятельности уже студентов старших курсов: соответствие выбранной профессии личностным параметрам человека; соответствие личности требованиям этой профессии, ее стремление и готовность вносить свои профессиональные знания и умения в социальную практику; достаточно высокая продуктивность используемых технологий в плане социальной помощи, адаптации, реабилитации человека, группы лиц с различными проблемами.

Второй уровень характеризует показатели профессионализма, присущие специалисту-профессионалу той или иной специализации: 1) процессуальный (эффективность используемых методов, приемов, техники в социальной работе); 2) нормативно-этический (соответствие личности и деятельности квалификационным требованиям и этическим принципам, нормам, стандартам); 3) наличный базис личности и деятельности (уровень готовности личности специалиста и его деятельности в настоящее время); 4) результативный (качество эффективности, результативности социальной работы, профессиональное состояние личности в данной области деятельности); 5) прогностический (стремление «проектировать» свой профессиональный уровень как личности, так и деятельности в достижении

«акме» -- высшей точки профессиональной карьеры); 6) профессиональная обучаемость (желание, мотивация) постоянно повышать профессионально-личностный уровень, изучать опыт коллег, стремление к самообразованию, саморазвитию); 7) активная социальная позиция, конкурентоспособность личности и профессии.

Данный уровень характеризует высокий профессионализм личности и деятельности, но он носит в основном функционально-репродуктивный характер, включая элементы творчества, индивидуальности личности и деятельности.

Третий уровень составляет не только вышеперечисленные характеристики профессионализма, но и дополнен такими показателями, как творчество, индивидуальность, новаторство. Вместе с тем не исключено, что данные компоненты в отдельных случаях присутствуют и проявляют себя в характеристике профессионализма предыдущих уровней.

Известно, что процесс взаимодействия личности и профессии в широком смысле является двусторонним. Формируясь в деятельности, приобретая свойственные представителям той или иной профессиональной группы, общности принципиальные черты, качества и свойства, личность оказывает преобразующее воздействие на саму деятельность. «Строя» себя, человек строит и профессиональную среду, делает вклад в развитие самой профессии социального работника путем создания ее содержательно-технологических основ, творческого осмысления целей, задач, методик и технологий социальной защиты человека.

Выводы. Социальная работа понимается в литературе как профессиональная деятельность, которая помогает людям, организациям определять личные, социальные и ситуативные трудности, влияющие на них, а также преодолевать эти трудности посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации.

Социальный работник должен обладать профессиональными умениями, навыками, а так же, глубокими знаниями в области наук о

человеке: психологии, социологии, педагогики, правоведении и др. Высокий уровень компетенции специалиста позволяет решать возникающие проблемы при осуществлении профессиональной деятельности.

Профессионально важные качества в работе рассматриваются как проявления психологических особенностей личности социальных работников. Социальные работники всегда интерпретируют объективную реальность через структуру своей личности. Личностные качества специалистов по социальной работе являются базисными при становлении профессионального мастерства.

Список использованных источников:

1. Бочарова В.Г. Педагогика социальной работы / В.Г. Бочарова. – М., 1994 – 27-29 с.
2. Воронцова И.В. Профессиональная подготовка бакалавра педагогического образования к трудовой деятельности / И.В.Воронцова, О.А. Полежаева. – М.: Молодой ученый, 2015. – 435 с.
3. Никитин В.А. Социальная работа: проблемы подготовки специалистов: Учебное пособие / В.А. Никитин. – М.: Владос, 2002. – С. 34-36.
4. Павленок П.Д. Основы социальной работы: Учебник/ П. Д. Павленок. – 2-е издание. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 305с.
5. Харитоновна Е.В. Психология востребованности личности: введение в проблему / Е.В. Харитоновна. – Краснодар: Кубан, 2010. – 248 с.
6. Шмелева Н.Б. Формирование и развитие личности социального работника как профессионала: Учебное пособие / Н.Б.Шмелева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005. – 196 с.

Миклауш Н.В.
доцент, канд. психол. наук Данилова С.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ДЕТЬМИ

Постановка проблемы, введение. Безнадзорность сегодня - это большая социально-экономическая и педагогическая проблема нашего общества. Основной спецификой в работе с безнадзорными детьми является тот факт, что они не в состоянии самостоятельно разрешить свои проблемы и нуждаются в помощи и поддержке взрослых, государства - в специально организованной профессиональной социально-педагогической реабилитации [10].

Изучение современной детской безнадзорности позволяет выделить ее особенности, а изучение деятельности структур позволяет улучшить систему оказания помощи данной категории. Социальная работа с безнадзорными детьми связана непосредственно с процессами социальной адаптации, дезадаптации и реадaptации. Данные процессы в своих работах описывали Ю.А. Александровский, Л.Ю. Данилова, И.Ф. Дементьева и др.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Значительное место в изучении проблем детской и подростковой безнадзорности занимают исследования отечественных ученых Л.С. Алексеевой, О.А. Ахвердовой, М.И. Буянова, Ж.М. Глозмана, Л.А. Гриценко, В.И. Зубкова, В.Ф. Кондратишко, П.И. Люблинского, А.С. Макаренко, С.М. Никитина, В.В. Павловой, А.Е. Рацимора, В.И. Свидерского, С. Степанова, Б.Ш. Ширгалина.

Особое место в своих исследованиях специалисты Б.Н. Алмазов, С.А. Беличева, И.Ф. Дементьева, В.Л. Чепляев уделяют институту социальной работы, который является посредствующим элементом между институтом семьи и государством, оказывая индивидуальную поддержку безнадзорным детям.

Социальная работа с данной категорией детей направлена на выполнение широких социальных функций:

- защитная функция - направлена на обеспечение сохранности жизни детей, их безопасности от внешних угроз, правовую защиту законных прав и интересов ребенка, оказание ему экстренной помощи, предусматривает противодействие разрушению его физического, психического, нравственного здоровья;

- профилактическая функция - в основе которой лежит работа по раннему выявлению безнадзорных детей, оказание своевременной помощи, социальный патронаж семей, в которые возвращаются дети и др.;

- восстановительная функция - это осуществление мер по устройству безнадзорных детей, оздоровлению условий жизнедеятельности, укрепление связей ребенка с основными институтами социализации;

- коррекционно-развивающая функция - базируется на основе комплексной диагностики определение системы мер медико-социальной, психолого-педагогической работы с детьми, ориентированной на коррекцию их психического, личностного развития, восстановление утраченного или формирование недостающего социального опыта, а также на возрождение и развитие важнейших форм жизнедеятельности детей;

- оздоровительная функция - это предоставление ребенку необходимой медицинской помощи, профилактика заболеваний, обеспечение полноценным питанием, соблюдение санитарно-гигиенических норм, закрепление навыков здорового образа жизни.

- компенсаторная функция - заключается в замещение биологической семьи, если невозможно преодолеть отчуждение от нее ребенка, с тем, чтобы несмотря на утрату кровных связей, он мог получить опыт семейной жизни, воспитываться в семье как естественной среде обитания растущего человека [7, с 28].

В целом, анализ теории и практики социальной работы с безнадзорными детьми показывает целый ряд направлений социальной работы:

- социальная диагностика;
- социальная профилактика;
- социальный надзор;
- социальная коррекция;
- социальная терапия;
- социальная адаптация;
- социальная реабилитация;
- социальное обеспечение;
- социальное обслуживание;
- социальная опека;
- социальное консультирование;
- социальное попечительство;
- социальное посредничество.

Эти виды социальной работы выступают как основными ее направлениями, так и главными технологиями.

Современные технологии социальной работы с безнадзорными детьми направлены на достижение таких целей как:

- изъятие ребёнка из негативного социального окружения;
- первичная социальная адаптация его к жизни в здоровой социальной среде;
- восстановление или компенсация утраченных социальных связей;
- возвращение ребёнка к позитивным формам социальной активности.

Поставленные цели во многом определяют возможные формы и методы работы с беспризорными детьми, среди которых:

- привлечение или доставка ребёнка в приюты и реабилитационные центры;
- лечение, оздоровление и медико-социальная реабилитация ребёнка;

- социально-психологическая реабилитация ребёнка, психодиагностика и необходимая психо-коррекция;
- педагогическая коррекция;
- восстановление семейных связей и отношений (если это возможно и отвечает интересам ребёнка);
- передача ребёнка в специализированное детское учреждение, либо установление над ним опеки и попечительства.

Следует помнить, что социальная помощь, которая может быть оказана безнадзорным детям, не в состоянии покончить с безнадзорностью как с социальным явлением. Для этого требуются длительные и систематические усилия многих общественных и государственных организаций и учреждений, существенная трансформация ряда морально нравственных ценностей общества.

Органы управления социальной защитой населения осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организуют работу с безнадзорными детьми, их родителями или законными их представителями, не исполняющими свои обязанности по отношению к несовершеннолетним или отрицательно влияющим на них. Но насколько эффективны данные мероприятия и как улучшить методы работы с безнадзорными детьми остается открытым вопросом.

Описание исследования и основные результаты. С целью выявления эффективных методов работы с безнадзорными детьми было проведено исследование, в котором приняли участие 20 специалистов, которые имели разный опыт работы с безнадзорными детьми.

В задачи исследования входило:

- проанализировать деятельность специалистов, которые работают с детьми находящимися в неблагоприятных условиях и экстремальных ситуациях;
- выяснить имеет ли влияние опыт работы специалиста на выбор методик в работе с безнадзорными детьми;

- выявить особенности и технологии социальной работы с безнадзорными детьми.

Для проведения исследования была составлена анкета, которая включала в себя 6 вопросов, касающихся ситуации с безнадзорностью детей в Республике, методов работы и рекомендаций специалистов.

По итогам проведенного исследования стало известно, что:

- 80% опрошенных считают, что лучше в работе с безнадзорными детьми использовать старые (опробованные) методы работы, из них - 74 % имеют опыт работы с безнадзорными детьми свыше 5 лет; у 26% - опыт работы с безнадзорными детьми от 3-х до 5-ти лет;

- 10% опрошенных считают, что лучше использовать проверенные методы работы, но постоянно пополнять знания об инновационных методах. Это люди, которые имеют опыт с безнадзорными детьми не более 3-х лет;

- 10% опрошенных указали в анкетах, что всегда лучше использовать новые (современные) методы в работе с безнадзорными детьми, так как времена меняются и подходы к проблеме также должны изменяться. Опыт работы респондентов не более 3-х лет.

Также стало известно, что 75% опрошенных считают наиболее эффективными в работе с безнадзорными детьми профилактические мероприятия (из них - 93% работает с такими детьми более 3-х лет). Остальные 25% считают, что лучше проводить диагностические мероприятия.

О состоянии безнадзорности в Республике: 60% респондентов сообщили, что ситуация очень сложная и сейчас очень много безнадзорных детей; 30% опрошенных указали, что ситуация сложная, но не критичная;

10% сообщили, что раньше безнадзорных детей было гораздо больше, чем сейчас (эти люди работают с безнадзорными детьми 5 лет).

Основными рекомендациями, при опросе, были:

- изучение опыта других специалистов, работающих с данной категорией и анализ имеющейся литературы по данному вопросу (60% опрошенных);

- изначальная выработка определенных правил работы, с учетом специфики данной категории (25% опрошенных);

- изучение нормативной базы, ответственное отношение к делу, искренность в поступках и побуждениях (15% опрошенных).

Выводы. С учетом полученных результатов, можно сделать следующий вывод: при работе с безнадзорными детьми специалисты, имеющие разный опыт работы, по-разному относятся к инновационным технологиям в работе и закономерно, что специалисты, имеющие больший опыт работы гораздо реже применяют современные способы работы, все чаще обращаясь к старым проверенным методам. При этом, основной рекомендацией от людей, имеющих опыт работы с безнадзорными детьми, для молодых специалистов было изучение опыта других специалистов, работающих с данной категорией и анализ имеющейся литературы. Исходя из этого, закономерно поднять вопрос о неэффективности применяемых технологий, снижающих результативность социальной работы с безнадзорными детьми.

Список использованных источников:

1. Бреева Е.Б. Дети в современном обществе / Е.Б. Бреева. – М., 1999. – 368с.

2. Даутова И.З. Социально-педагогическое сопровождение подростков группы «социального риска» и «особой категории» в рамках межведомственного взаимодействия. Опыт и проблемы социально-педагогической деятельности / И.З. Даутова // Материалы городского научно-практического семинара для социальных педагогов общеобразовательных учреждений. - Уфа: Изд-во БГПУ, 2010. - С. 15-18.

3. Демина В.С. Детская беспризорность и безнадзорность: проблемы, пути решения / В.С. Демина // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. - 2002. - № 20. - С. 17
4. Дивицына Н.Ф. Социальная работа с детьми группы риска : краткий курс лекций для вузов / Дивицына Н.Ф. - М. : ВЛАДОС, 2008. - 351с.
5. Ноздрев А.Н. Девиантное поведение детей и подростков и пути их решения / А.Н. Ноздрев.- М.: Академия, 2009. - С. 163.
6. Орехова Г.А. Коррекционно-педагогическая работа с трудными детьми и социальными сиротами// Коррекционная педагогика, №3 (5), 2004. – С.214.
7. Осипова О.С. Девиантное поведение: благо или зло // Социологические исследования М. 1998. № 8. С. 28.
8. Павленок П.Д. Технология социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: учеб. пособие / Под ред. Проф. П.Д. Павленка. : - М.: ИНФРА - М, 2009. - 379с.
9. Пятницкая И.Н. Трудные дети - трудные взрослые / Пятницкая И. Н., Шаталов А. И. - М. : КноРус, 2011. - 119, с.
10. Социальная работа. Учебное пособие. Под ред. проф. Курбатова В.И. Ростов-на-Дону. 2003. С. 465.

Непойда А.И.
доцент, канд. психол. наук Самогаева Э.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

К ПРОБЛЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ КАК АКТУАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Постановка проблемы, введение. Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является воспитание будущего патриота своей

страны. Данная проблема охватывает всех людей без исключения в независимости от их религии, расы, пола, культуры, социального статуса и нравственного развития. И в первую очередь эта проблема касается молодежи.

К основным проблемам патриотического воспитания в современном обществе исследователи относят изменение ценностных ориентиров молодежи и снижающийся образовательный уровень молодежи.

Ценности, которые были актуальными для молодого поколения 20 лет назад, существенно изменились, сдвинувшись в сторону прагматизма. Коллективный успех, который являлся первостепенным ранее, сегодня значительно уступает индивидуальному, что способствует тому, что многие представители подрастающего поколения ориентированы на удовлетворение собственных потребностей. [2, с.15] При этом отмечается резкое снижение позитивного воспитательного воздействия на сознание молодежи со стороны культуры, искусства и образования как важнейших инструментов формирования патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата традиционного для общества патриотического сознания. Ряд объективных и субъективных процессов существенно обострил национальный вопрос, следствием чего стало перерождение кое-где патриотизма в национализм и

утрата истинного значения и понимания большинством населения понятия интернационализм. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам.

Большинству истинных патриотов, очевидно, что для того, чтобы объединить усилия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и направить их усилия по патриотическому воспитанию граждан Республики, и, прежде всего, молодежи, нужна единая государственная политика в области патриотического воспитания. Для этого необходимо создание соответствующей системы патриотического

воспитания молодежи, способной консолидировать усилия различных институтов общества и государства в этом направлении. Эта система должна включать в себя соответствующие систему государственных структур, общественных организаций, нормативную правовую базу их деятельности на всех уровнях, а также комплекс методов и средств формирования у граждан Республики патриотического сознания.

Система патриотического воспитания молодежи должна предусматривать формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов; массовую патриотическую работу, организуемую и осуществляемую государственными структурами и органами местного самоуправления, общественными движениями и организациями; деятельность средств массовой информации, научных и других организаций, творческих союзов, направленную на рассмотрение и освещение проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие личности гражданина и защитника Отечества.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Исследованием проблемы патриотического воспитания молодежи занимались

многие отечественные ученые, среди которых – Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, Ю.В. Троицкий, А.А. Аронов, И.Н. Глазунова, А.К. Быков, Н.В. Ипполитова, И.А. Агапова. [2, с.240]

Российский педагог Ипполитова Н.В. считает, что патриотическое воспитание молодежи в современном обществе, направленное на развитие любви к Родине, преданности Отечеству, стремления личным трудом содействовать прогрессивному развитию своей страны, приобретает особое значение по нескольким причинам: возрастает объем разнородной информации, которая оказывает определенное (и не всегда положительное)

влияние на молодое поколение; усиление целенаправленного воздействия на молодежь со стороны зарубежных СМИ, связанного с попыткой дискредитировать значение исторической роли СССР в период Второй мировой войны и пр.

От патриотизма граждан государства, развития и роста гражданского самосознания зависит настоящее и будущее страны. Вместе с тем, как справедливо отмечает психолог Агапова И.А., патриотизм – чувство не врожденное, оно воспитывается и приобретает в процессе многогранной жизнедеятельности человека [11, с.48].

Описание исследования и основные результаты. Патриотизм выражается, прежде всего, в заботе о благе своей родины. Забота – это непосредственное участие в событиях своего Отечества, стремление внести свой вклад в улучшение дел. С заботой прямо связана ответственность. Конечно, большинство рядовых граждан вряд ли могут отвечать в полной мере за все события, которые происходят на пространствах их Родины. Однако чувство ответственности – необходимый компонент патриотизма для любого человека, сколь низкое социальное положение он бы ни занимал.

Патриотизм – это проявление любви не только к красивой и сильной, могучей стране, но и к стране, оказавшейся в сложном положении: непонимание, бедность, раздор, либо военные конфликты. Воспитание

патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу своей страны сегодня становится одной из самых главных задач социального работника.

Патриотизм, таким образом, выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности. Можно сказать, что патриотизм способствует гармонии в развитии личности. Не будучи патриотом, человек может прийти к двум крайностям. Первая из них – это национальный эгоизм (национализм). Вторая крайность, противоположная патриотизму – космополитизм, выражаемый лозунгом «человек – гражданин мира». Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в

себя уважение к другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений.

Чтобы сформировать у молодого поколения осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему, необходимо развивать патриотические чувства, качества и национальное самосознание молодежи, развить и углубить их знания об истории и культуре родного края, о подвигах дедов и прадедов в деле защиты Родины. Социальному работнику, включенному в эту деятельность, необходимо обладать такими качествами, как высокая культура, нравственность, гражданственность, самому являться патриотом своей страны, любить и уважать свою Родину.

Практически с самого рождения человек испытывает чувство любви к родителям. С возрастом у него появляется привязанность к друзьям, к своему дому, улице, селу или городу. Когда человек набирается опыта и знаний, он осознает свою принадлежность к Отечеству. Собственно, чувство большой Родины и осознание патриотического долга перед ней практически всегда вырастает из эмоциональной приверженности малой родине – ближайшему окружению. Соседский двор, переулки, тропки на окраине родного города, друзья детства и юности – это не просто символы Родины, но ее непосредственное выражение. Любовь к ним во многом придает смысл человеческой жизни и определяет те пути, которые создают биографию личности.

Развитие патриотических чувств происходит в процессе специального воздействия на эмоциональную сферу человека [2, с. 312]. Составляющими патриотических чувств являются: чувство принадлежности к своему Отечеству и его народу; чувство гордости за успехи Отечества, боль за неудачи; уважение к истории, культуре, традициям, верованиям, менталитету; увлечение героическими подвигами прошлого и современности; любовь к родной природе; почитание родного языка, традиций, обычаев.

Развитие патриотических чувств – неотъемлемая составляющая патриотического воспитания.

Целью патриотического воспитания является формирование у молодого поколения высоких социально значимых качеств, готовности реализовать их в интересах общества и государства.

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина и патриота и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.

Патриотическое воспитание – деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого гражданского сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению общественного долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины [1, с.2].

Патриотическое воспитание — это «формирование патриотизма как интегративного качества личности, заключающего в себе любовь к Родине и стремление к миру, внутреннюю свободу и уважение государственной власти, государственной символики, символики других стран, чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое проявление национальных чувств и культуры межнационального общения» [3, с. 121].

Поэтому одним из наиболее важных направлений социальной работы на сегодняшний день является формирование потребности любви к Донецкой

Народной Республике у молодого поколения, знания её истории. Ведь патриотизм — это составная и неотъемлемая часть национальной идеи, неотъемлемый компонент культуры и науки.

Выводы. В решении проблем патриотического воспитания молодежи должна в первую очередь принимать участие сама молодежь, осознавая всю важность своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать ее культуру, традиции и историю. Однако направлять действия молодежи в нужное русло должно как государство, так семья, школа и вуз. И их основная

задача заключается во взаимодействии с целью формирования национального самосознания, гражданственности и патриотизма у современной молодежи. Только через активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в ней можно достигнуть успехов в этом направлении.

Главный результат патриотического воспитания при данном подходе заключается в развитии нравственной и гражданской ответственности личности, сознательного предпочтения добра как принципа взаимоотношений между людьми, готовности к развитию и нравственному самосовершенствованию. Говоря о патриотическом воспитании подрастающего поколения, необходимо особо подчеркнуть, что то, что мы вложим в наших юношей и девушек сегодня, завтра обязательно даст соответствующие результаты.

Список использованных источников:

1. Выршиков А.Н. Патриотическое воспитание молодёжи в современном российском обществе / А.Н. Выршиков, М.Б. Кусмарцев. – Монография – Волгоград, 2006. – 172 с.
2. Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики – 2015. – 21 с.
3. Шульженко М.Е. Патриотическое воспитание современной молодежи / М.Е. Шульженко – Молодой ученый, 2017. - № 47. С. 240-243.

**Паламарчук Е.А.
ст.преп., Емец И.А
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

**К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАННЕГО
МАТЕРИНСТВА**

Постановка проблемы, введение. Во всем мире, в том числе и в Донецкой Народной Республике, получила распространение проблема ранней беременности и материнства среди несовершеннолетних. Острота данной проблемы определена следующими факторами: неблагополучием семей, в которых воспитываются юные родители, социальным окружением, изменением ценностных ориентаций молодого поколения и пр. Невзирая на открытый доступ к разнообразным средствам контрацепции идет омоложение ранней беременности, когда возраст роженицы едва достигает 16-18 лет, и эту статистику, к сожалению, уменьшить не удастся. Несовершеннолетние мамы являются объектом социальной работы, поскольку принадлежат к уязвимой части населения и нуждаются в социальной помощи. Проблема раннего материнства осложняется и отсутствием должной социальной защиты и правовой поддержки.

Роль юной мамы воспринимается в нашем обществе в большинстве случаев, как девиация. Раннее материнство является острой социальной, медицинской и психологической проблемой, так как в период беременности юноши и девушки пропускают важнейший период в собственном развитии, их самостоятельность оказывается под вопросом. Для них намного сложнее получить качественное образование, востребованную специальность, квалифицированную, хорошо оплачиваемую работу.

От того, как несовершеннолетняя мать будет справляться со своими жизненными трудностями, будет зависеть судьба и будущее ее ребенка. Поэтому следует обратить внимание на инновационные технологии социальной работы, которые могут применяться к конкретным ситуациям и проблемам несовершеннолетних матерей, при оказании помощи.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Изучением вопроса раннего материнства занимались многие ученые: в социологии, в работах Гурко Т.А. рассматриваются проблемы трансформации института семьи, проблемы обеспечения жизнедеятельности молодых семей, материнства и супружества несовершеннолетних и т.д. [1].

В психологических работах акцент делается на основных функциях матери в контексте развития и формирования личности ребенка, что нашло отражение в трудах Филипповой Г.Г.[2]. КонИ. С. в своих работах рассматривает вопросы подростковой сексуальности и репродуктивного здоровья [3].

Медики, в контексте проблемы раннего материнства акцентируют внимание на физиологических и патологических процессах, которые протекают в организме матери и плода в период беременности.

Особую значимость для разрешения и профилактики проблемы ранней беременности и материнства имеют работы Капской А. И, Зайденышева И. Г., Холостовой Е. И., которые осветили основные технологии социальной работы и формы профилактики девиантного материнства.

Но, несмотря на значительную разработанность проблемы, ее разносторонний анализ, разнообразие традиционных технологий социальной работы с данной категорией, существует необходимость в поиске новых технологий и организационных форм социальной работы с проблемами одиноких матерей.

Поскольку проблема раннего материнства обусловлена разнообразными факторами как макро- так и микро среды, она является актуальной и требует внимания не только социальных служб, социальных работников, общеобразовательных учреждений, но и применения инновационных, эффективных технологий социальной работы, включающих различные стороны общественной жизни.

Описание исследования и основные результаты. В Донецкой Народной Республике социальная работа с несовершеннолетними матерями, их семьями и социальным окружением находится на стадии становления. Со стороны государства они получают некоторые виды помощи, но данная помощь является неудовлетворительной для молодой семьи, проблема осложняется недостаточной разработанностью нормативно-правового обеспечения, выражающийся в неопределенности статуса

несовершеннолетней мамы как клиента социальной работы. Поэтому необходимо разрабатывать и усовершенствовать технологии социальной работы, прежде всего по предотвращению раннего материнства, а уже потом по реабилитации юных матерей, включающую следующие основные направления: институционализацию раннего материнства в обществе, реабилитационную работу с семейным окружением юной матери; реабилитационную работу с несовершеннолетней, имеющей ребенка; наблюдение за ребенком, родившимся от юной матери.

Технологии социальной работы – это совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых социальными службами, отдельными учреждениями социального обслуживания и социальными работниками для достижения поставленных целей в процессе осуществления социальной работы, решения разного рода социальных проблем, обеспечения эффективности реализации задач социальной защиты населения [4].

Следовательно, в первую очередь, помощь специалиста по социальной работе несовершеннолетней маме должна быть направлена на ее адаптацию в обществе, на восстановление утраченных функций, которые помогут ей вернуться к нормальной жизнедеятельности. Ведь с появлением ребенка жизнь девушки кардинально меняется, происходит переоценка ценностей, меняется привычный уклад жизни, а это очень тяжелый процесс для личности, которая только находится на стадии формирования.

В структуре социальной работы следует различать следующие виды технологий необходимых для работы с несовершеннолетними мамами:

- медицинскую;
- психологическую;
- социально-педагогическую;
- социально-экономическую;
- профориентационную;
- правовую;

- бытовую [5].

Рассмотрим каждую более подробно.

Медицинский аспект направлен на профилактику, лечение и восстановление утраченных функций организма подростка при родах. Ведь в тринадцать-семнадцать лет девочка еще физически не подготовлена к тому, чтобы становиться матерью. Ее организм еще не приспособлен для вынашивания и рождения ребенка. После чего социальный работник совместно с медицинским работником обучает несовершеннолетнюю мать уходу за младенцем, гигиеническим моментам, следит за развитием малыша и так далее [5].

Психологическая адаптация направлена оказание помощи юным мамам в освоении своей новой социальной роли – матери, осознании ответственности за ребенка, необходимость перемен в образе жизни. Это может провоцировать у подростка беспокойство и повышенную тревожность, а иногда даже депрессии, так как ребенок – это конец беззаботной юности. На этом этапе работа должна вестись не только с матерями, но и с их семейным окружением. Ведь именно от поддержки, гармонии в семье и позитивной домашней обстановке зависит отношение юной мамы к ребенку.

Под социально-экономической технологией понимают комплекс мероприятий, нацеленных на обеспечение несовершеннолетней матери причитающимися ей и ребенку денежными выплатами, защиту их законных интересов и прав.

Социально-педагогическая технология реализуется, как правило, в специализированных учреждениях, которые называются реабилитационными центрами. Задачами таких учреждений являются:

Профориентационная реабилитация предусматривает помощь юным мамам в решении проблем завершения образования, переобучения, поиска для нее рабочего места с облегченными условиями труда и сокращенным рабочим днем [6].

Правовая помощь предполагает охрану прав матери и ребенка, предоставление социальной защиты юных матерей и их семей.

Бытовая реабилитация имеет в виду предоставление нормальных условий жизни подростка.

Социальная реабилитация - это процесс восстановления способностей человека к жизнедеятельности в социальной среде, а также самой социальной среды и условий жизнедеятельности личности, которые были ограничены или нарушены по каким-либо причинам [7].

Социально-педагогическая реабилитация – это система мер воспитательного характера, направленная на формирование личностных качеств, значимых для жизнедеятельности подростка, формированию его активной жизненной позиции, способствующей интеграции его в общество; а также овладение необходимыми умениями и навыками по самообслуживанию, положительными социальными ролями, правилами поведения в обществе; на получение необходимого образования. Данная инновационная технология социальной работы с несовершеннолетними матерями является особо актуальной и востребованной. Так же социально-педагогическая реабилитация направлена на половое воспитание подростков, как правило, в образовательных учреждениях.

Кроме реабилитационной работы важным направлением социальной работы является профилактика раннего материнства.

Термин «профилактика» обычно ассоциируется с запланированным предупреждением какого-либо неблагоприятного события, то есть с устранением причин, способных вызвать те или иные нежелательные последствия [8].

Главной задачей социального работника по вопросам профилактики ранней беременности является защита как можно большего количества подрастающего поколения от нежелательной беременности, разработка комплекса мер направленных на снижение уровня беременностей.

Все вышеперечисленные проблемы можно предотвратить, если своевременно подросткам будет предоставлена качественная информация, касающаяся вопросов полового воспитания.

Половое воспитание – это система мер, направленных на воспитание у детей, подростков и молодежи правильного отношения к вопросам пола. Задача полового воспитания – способствовать гармоничному развитию подрастающего поколения, полноценному формированию детородной функции, соблюдению нравственных норм в половом поведении, содействовать укреплению брака и семьи.

Особое место в формировании полового воспитания у подростков занимает семья. Однако родители не всегда уделяют этому этапу должное внимание, а иногда и сами не владеют необходимыми знаниями в этой сфере. Для просвещения родителей на родительских собраниях в школах или индивидуально с семьей нужно проводить консультационные беседы по необходимости ознакомления детей с азами полового воспитания, необходимости защиты своего репродуктивного здоровья, о важности здорового образа жизни и т.д.

Важны также информация о социальных и психологических аспектах сексуальности, обсуждение вопросов брака и семьи, а также абортов, проституции детской, гомосексуализма, порнографии и др. В половом воспитании от социального работника требуется особый педагогический такт, всесторонняя подготовленность в сфере полового просвещения. К сожалению, в Донецкой Народной Республике такая система мер не налажена.

Средства массовой информации на сегодняшний день дают подросткам больше всего информации о сексуальной жизни. Перед родителями тут стоит главная задача – это контроль над тем, какую информацию получает ребенок. Важно донести до подростка, что учеба, спорт, помощь близким на данном этапе жизни является важнейшей частью. Нужно вовремя направить ребенка в нужное русло, что поможет сохранить подростка от непоправимых ошибок.

Следующим не менее важным аспектом для предотвращения и профилактики раннего материнства может стать создание телефона доверия для подростков или онлайн консультации в интернете. Где каждый подросток мог бы получить ответы на возникающие вопросы, например, при использовании противозачаточных таблеток и в целом получить квалифицированную помощь специалиста.

В ходе проделанной работы было выявлено, что для профилактики раннего материнства, прежде всего, необходимо повышать уровень полового воспитания подростков. Эта тема всегда относилась к числу запретных, сложных и игнорируемых тем. Однако ведь половое воспитание является неотъемлемой частью общего воспитания человека, необходимого для правильных, красивых взаимоотношений лиц разного пола в семье, школе, на работе, в общественных местах нужны не только нравственные нормы, но и достоверные научные сведения.

Для реализации нашей социально-педагогической технологии в целях профилактики раннего материнства среди молодежи, а также выявлению уровня образованности подростков в вопросах касающихся полового воспитания целесообразно использовать анкетирование. Для достижения поставленной цели нами были отобраны 16 учащихся (8 юношей и 8 девушек) 9-11 классов Макеевской общеобразовательной школы №11, в возрасте от 15 до 17 лет.

Анкетирование проводилось в период с 01.04.2019г. по 05.04.2019г.

Данное анкетирование помогло понять, каковы отношения между подростками и их родителями, осведомленность подростков о средствах контрацепции, отношение к несовершеннолетним мамам и т.д.

В результате обработки и интерпретации данных можно заключить, что 39% подростков характеризуют отношения с родителями как дружеские, а это означает, что подросток может довериться своим родителям и всегда рассчитывать на поддержку и помощь в сложной жизненной ситуации, а 61%

считает отношения с родителями безразличными. Чтоб не дать проблемам усугубиться необходимо, разбираться более детально в проблемах взаимоотношений родителей и детей.

Ответы респондентов об оптимальном возрасте начала сексуальных отношений в зависимости от пола представлены на рисунках 1.1. и 1.2.

Из рис.1.1 ирис. 1.2 мы видим, что прослеживается значительная тенденция снижения возраста вступления в половые отношения среди подростков, а особенно среди юношей. Это может быть мотивированно любопытством или же желанием казаться старше.

Рис.1.1 Оптимальный возраст начала половых отношений (девушки)

Рис.1.2 Оптимальный возраст начала половых отношений (юноши)

Самый приемлемый возраст для вступления в брак, по мнению опрошенных: от 22 до 27 лет у женщин и от 25 до 30 лет. Ранних браков не допускает никто.

Оптимальным возрастом для появления первого ребенка у девушки респонденты назвали 23-25 лет. Примечательно, что для юноши возраст появления первого ребенка составляет, по мнению большинства респондентов 30 лет.

В ответах на вопрос о степени осведомленности о средствах контрацепции подавляющее большинство 75% охарактеризовало уровень своих знаний как «полностью осведомлен», а 25% выразили неуверенность в своих знаниях по этому вопросу. Поэтому необходимо более детально разрабатывать программы и внедрять в практику лекции касающиеся вопросов контрацепции, что способствовало бы укреплению репродуктивного здоровья подростков.

Распределение самых популярных источников информации по вопросам интимной жизни представлено на рис.1.3.

Рис.1.3 Источники информации об интимной жизни

Из данных приведенных на рис.1.3 Можно сделать вывод, что самыми популярными источниками информации по вопросам интимной жизни является интернет и телевидение, далее идут родители и друзья, учителя и врачи, потом выделяют газеты и журналы. Одно из последних мест занимают мероприятия, проводимые учителями в образовательных учреждениях, что свидетельствует о недостаточном внимании к данному вопросу со стороны администрации образовательных учреждений.

Результаты проведенного исследования подтверждают наличие проблемы в области полового воспитания подрастающего поколения и свидетельствуют о недостаточной разработанности данного вопроса со стороны общеобразовательных учреждений. Результаты исследования свидетельствуют о том, что отношение молодых людей к проблеме раннего материнства в большей степени носит отрицательный и равнодушный характер, что указывает на необходимость разработки и проведения лекции на тему: «Половое воспитание. Поговорим откровенно».

Основной задачей при разработке лекции, прежде всего, выступает формирование у подростков теоретических знаний об основах полового воспитания, ценного отношения к здоровому образу жизни, важности

средств контрацепции, личной гигиены и т.д. Для закрепления полученной информации школьникам целесообразно предложить обсуждение в конце занятия, а также предоставить информацию о телефонах доверия.

Проделанная работа показала, что, корни раннего материнства следует искать в эмоциональной отчужденности отцов и детей, мы это можем проследить исходя из ответов респондентов. Подростку не хватает душевной теплоты дома, доверительных отношений с родителями и поэтому он склонен доверяться другим людям. А также недостаток информации от учителей, родителей, врачей на тему сексуального воспитания, а отсюда и вытекают ранние половые связи, недостаточная информированность о способах контрацепции и как следствие ранняя беременность.

Выводы. В заключении хотелось бы отметить, что в современной молодежи заложен прообраз будущего Донецкой Народной Республики и в каком направлении будет развиваться наша Республика, зависит, не только от успешного хода социальных или экономических реформ, от эффективных инновационных технологий социальной работы, но и от того, насколько активно будет участвовать общество в решении проблем подрастающего поколения.

Список использованных источников:

1. Актуальные проблемы семей в России / Ред. Т.А. Гурко. – М.: Институт социологии РАН, 2006 – 223 с.
2. Филиппова Г. Г. Психология материнства: Учебное пособие. / Г.Г.Филиппова – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 240 с.
3. КонИ. С. Психология ранней юности/ И.С.Кон – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.
4. Технология социальной работы: Учеб. пособие для студ, Т38 высш. учеб. заведений / Под ред. И.Г. Зайнышева. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 240 с.

5. Технологии социальной работы: Учебник / под общ. ред. проф. Е.И. Холостовой. – М.:ИНФРА, 2001. – 400 с.

6.Лыгина М.А. Методологические основы реализации воспитательной функции социальной работы / М.А. Лыгина // Известия ПГПУ им. В.Г.Белинского. – 2009. – № 12 (16). – С. 10-17.

7. Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь 4-е изд., дополн. и испр. / Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко – М.: АСТ, СПб.: Еврознак, 2008. – 868 с.

8. Соціальна педагогіка. 5-те вид. перероб. та доп. Підручник./ За ред. Капської А. Й. – К.: Центр учбової літератури, 2011 – 488 с.

Пантюхова А.А.
доцент, канд. психол. наук Данилова С.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВОСПИТАННИКОВ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА

Постановка проблемы, введение. Важным условием формирования гармонично развитой, здоровой и жизнестойкой личности является воспитание ее в семейной среде. Функциональная семья, где присутствуют родительская любовь и материнская нежность, является фундаментом для создания целостного адекватного Я-образа ребенка и подростка, развития навыков эффективных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, успешной социальной адаптации и самоактуализации личности.

Заботливое отношение к детям и молодежи необходимо для развития и сохранения нации. Однако определенный упадок моральных ценностей, снижение духовного уровня части населения, недостаточное внимание

общества к социальным проблемам семей, в которых есть дети, привело к распространению в обществе явления социального сиротства.

Снижению деструктивного влияния семейной депривации на развитие личности воспитанников школ-интернатов, по мнению многих ученых и практиков, будет способствовать эмоционально-насыщенное общения со значимыми взрослыми, которыми часто становятся педагоги, психологи, социальные работники, обслуживающий персонал заведения интернатного типа и сверстниками. Знание специфики формирования оптимальных межличностных отношений воспитанников государственных учреждений

опеки позволит предупредить негативные проявления личностного развития детей.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Семья является важным фактором социально-культурной адаптации и интеграции ребенка, помогает ему овладеть собой, вступать в позитивное общение с широким кругом сверстников, преодолевать психологические трудности. Общение дает ребенку навыки социальных контактов в процессе деятельности, что крайне важно для ее нынешнего и будущего жизни.

Поэтому для детей-сирот, воспитывающихся вне семьи, в отрыве от общества, в условиях учреждений закрытого типа, формирование системы социально-бытового ориентирования приобретает особое значение (Г.В. Семья, Н. Ф. Плясов, Г. И. Плясова, В. С. Мухина и др.).

Рядом ученых (Н.Н. Авдеева, Г.М. Бевз, Л.С. Волынец, Л.Н. Галигузова, Я.А. Гошовский, Т.В. Гуськова, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, С.Ю. Мещеряков, В.С. Мухина, И.В. Пеша, А.М. Прихожан, А.Г. Рузский, Е.А. Смирнова, Е.А. Стребелева, Н.М. Толстых и др.) доказано, что условия жизни и воспитания в учреждении закрытого типа и отсутствие детско-родительских отношений деструктивно влияют на личностное развитие детей-сирот: у них наблюдается пониженный общий психический тонус, нарушение процессов саморегуляции, доминирование пассивности в различных видах деятельности, недостаточная способность к сочувствию,

импульсивность в поведении, снижена (по сравнению с ровесниками из семьи) эмоциональная регуляция, эмоционально-познавательная взаимодействие.

Доказано, что в целом рост ребенка в условиях учреждений интернатного типа, приводит к проблеме ее в эмоциональном, интеллектуальном, речевом и физическом развитии. Она испытывает трудности в общении и поведении, характеризуется сужением кругозора и трудностями в личностном росте и адаптации к новым условиям жизнедеятельности, социализации и интеграции в общество в целом.

Приведем некоторые результаты конкретных исследований по обозначенной проблеме.

Так, выявлено (Г.М. Бевз, В.И. Брутман, Л.С. Волынец, Л.Н. Галигузова, Н.Н. Малофеев, С.Ю. Мещерякова, И.В. Пеша, Т.Я. Сафонова, Л.М. Царегородцева, Л.П. Чичерин и др.), что нарушения в развитии личности ребенка-сироты возникают на основе действия двух групп неблагоприятных социально-психологических факторов. Первую группу составляют факторы, обусловленные недостатками воспитания в бывших семьях: негативная наследственность, беспризорность, безнадзорность и жестокое обращение и др. Во вторую группу вошли факторы, обусловленные последствиями несовершенной системы воспитания в интернатных учреждениях: неполноценное общение с взрослыми за отсутствия достаточного количества персонала и его большую текучесть; постоянное пребывание в заведении закрытого типа и отсутствие контактов с окружающей средой; суженный круг общения, регламентация свободного времени режимными моментами.

Основной причиной особого психического дизонтогенезу воспитанников учреждений интернатного типа является эмоциональная депривация, что наиболее остро переживают младшие школьники [1].

Описание исследования и основные результаты. На сегодня существует значительное количество отечественных и зарубежных

исследований, в которых описываются нарушения психофизического развития детей, лишенных обычного раннего опыта воспитания в функциональной (гармоничной) семье.

С потерей родственных связей «дети без семьи» теряют чувство безопасности, доверяя к самым близким людям, а затем, к людям в целом. Чтобы избавиться недоверия к окружающим, ребенок или начинает постоянно обвинять себя в разлуке с родителями (отделения от семьи расценивает как наказание за то, что «она плохая»), или обвиняет во всем родителей, что приводит к повышенной агрессивности и субъективного

разрыва с семьей [2]. Преодоление таких тенденций в условиях учреждений интернатного типа, как показали наши предыдущие исследования, становится возможным в процессе научно обоснованного профессионального общения педагогов с воспитанниками, сочувственного понимания и искреннего желания помочь.

Отметим, что у детей-сирот и детей, лишенных родительской попечения, в эмоциональной депривации, связанной с ранней потерей семейного воспитания, добавляется депривация, сформирована проживанием в учреждении интернатного типа. Ведь пребывание в практически постоянных объединениях в рамках одной школы-интерната, жесткое планирование деятельности детей и персонала приводит к ограниченности контактов и определенной «обязательности» общения с тем или другой группой сверстников и взрослых [3, с. 3].

Из литературных источников известно, что регламентированный образ жизни детей и подростков в школах-интернатах, где педагоги больше ориентированы на учебно-дисциплинарную модель взаимодействия, является основным фактором формирования низкой самостоятельности воспитанников и привычки к пошаговому выполнению действий, контролируемых наставником. Воспитываясь в таких условиях, дети не усваивают производительных навыков реальной помощи взрослым, хотя «на словах» у них высокий уровень эмпатии [4]. В данном контексте важным

направлением организации межличностного общения педагогов и воспитанников школы-интерната является культивирование у детей сочувствию другим, развитие искренности мыслей и чувств. Сочувствие, сопереживание способствует становлению особо ценных нравственных качеств личности, лежащие в основе доброты ребенка, активной гуманности, ее стремление поделиться своими чувствами с другими людьми. По мнению Г. Крайг, если таким детям разрешено свободно выражать свои чувства, они с легкостью смогут пережить эмоционально новую для них ситуацию и сформировать новые привязанности [5, с. 311].

Различают три периода развития межличностных отношений детей-сирот в условиях учреждений интернатного типа.

1. период, адаптивный, по мнению К. Стрюк, характеризуется по состоянию растерянности, беспомощности, неуверенности, дезориентации в новой для ребенка ситуации. При этом наблюдается наиболее выраженная потребность в общении с взрослыми, которые первыми встретили ребенка в интернате.

2. период происходит налаживание отношений ребенка с педагогами, завершается появлением потребности в «внеситуативное» общении. Поэтому задачей педагогов на этом этапе является обязательное удовлетворение потребности ребенка в общении сначала со взрослыми, а затем с ровесниками.

3. период отмечается относительная стабилизация общения, а сформированные в течение длительного времени межличностные отношения хотя и выдаются благополучными, однако обнаруживают специфику.

Научные наблюдения за поведением младших школьников учреждений интернатного типа позволили выделить тревожность и враждебность как два аспекта межличностных отношений в системе воспитанник-педагог, свидетельствует, с одной стороны, о недовольстве потребности в принятии взрослыми, а с другой - о неразвитости и примитивность форм общения. при этом поведенческими коррелятами тревожности во взаимоотношениях со

взрослыми определены повышенную болтливость детей, чрезмерное желание здороваться и общаться с учителем, постоянная потребность в помощи и контроле со стороны взрослого. Симптомокомплексами враждебности, зато есть нетерпеливость, подозрительность и озлобленность при обращении к взрослому, умышленно плохое выполнение работы, претенциозность ребенка, чувство несправедливости наказания. То есть воспитанники в большинстве случаев добиваются внимания окружающих, однако делают это в психологически незрелой форме, воспринимается взрослыми как девиация.

Наличие тревожных переживаний у воспитанников учреждений интернатного типа, связаны с ожиданием негативных оценок своей деятельности со стороны окружающих. Ученики начальных классов школ-интернатов, которые уверены в любви и принятии их значимыми взрослыми, склонны к чрезмерной исполнительности, конформности, является более замкнутыми и недоверчивыми. Повышение страха не соответствовать ожиданиям окружающих является следствием необходимости воспитанников государственных учреждений опеки в благосклонном общении с близкими для них людьми и одновременно - неудовлетворенности этой необходимостью. К сожалению, потребность в эмоционально-насыщенной общении детей, воспитывающихся вне семьи, в основном не удовлетворяется. По нашему мнению, это приводит к постоянной боязни быть отстраненным, непринятым, осужденным и наказанным, «быть не тем» или сделать не то, что ожидают.

Самым тяжелым последствием неудовлетворенной потребности ребенка в эмоционально-насыщенной общении со значимым взрослым является отсутствие базового доверия к миру. Недоверие воспитанников государственных учреждений опеки к педагогам, по мнению ученых, обуславливается несформированностью надежной эмоциональной привязанности и положительного опыта межличностных отношений детей и взрослых. Результатом такого недоверия значительно развита ориентация на

собственные силы уже в учеников начального звена школы-интерната, по сравнению с их «семейными» сверстниками.

Знание о важности формирования эмоциональной привязанности детей к близким человек в любом этапе онтогенеза стоит применять в организации межличностных отношений педагогов и воспитанников учреждений интернатного типа. Однако, к сожалению, очень часто в образовательных учебных заведениях наблюдается явление психологического манипулирования, когда сила эмоциональной зависимости ребенка от настроения, внимания, авторитета педагога используется в общем для

управления их поведением. В таких случаях учителями и воспитателями не учитываются негативные последствия такой зависимости, один из которых - эффект сужения мотивации ребенка, его привязанности к определенной ситуации (например, мотивации, порождается требованиями, ожиданиями значимых взрослых).

Непонимание, ограниченность эмоциональных контактов или чрезмерная зависимость является важным препятствием в формировании эффективной межличностного взаимодействия. Поэтому сегодня актуально разработка новой парадигмы образования, где важную роль играет попечительского-воспитательная функция учебных заведений, особенно школы. В данном контексте, по мнению Б. Ступарика, опека и воспитания не являются тождественными, ведь в процессе воспитания происходят изменения в личности ребенка с точки зрения общественное ожидания, а результат этих действий зависит от системы ценностей, которые определяют воспитанники. Опека же осуществляется независимо от того, какую систему ценностей признает подопечный и хочет ли он изменений, идущие в направлении признания общественно-апробированных норм.

Важно отметить, что программа психологической помощи воспитанникам в условиях школы-интерната должна базироваться не на принципах компенсации семейной депривации детей, а на актуализации их личностных ресурсов. Ситуацию сиротства в целом и воспитания ребенка и

подростка в учреждениях интернатного типа, в частности, следует рассматривать как кризисную. В таком случае, по мнению Л. Жедуновой, наряду с механизмами психологической защиты в сложных жизненных ситуациях дети, лишенные родительской опеки, могут сознательно и целенаправленно использовать механизмы конструктивного поведения (coping-behavior). Формирование психологических умений и навыков конструктивно справляться с угрожающими ситуациями происходит тем лучше, чем больше у детей проявляется способность к автономии,

социальной активности, спонтанных проявлений, к рефлексии, самоидентификации, овладение социально ролевым поведением [6].

Поэтому равноправное сотрудничество с воспитанниками в форме субъект-субъектных отношений, основанной на принципах искренности и открытости в выражении мыслей, является залогом эффективной межличностного взаимодействия в профессиональной деятельности педагогов государственных учреждений опеки.

Выводы. Проведенный анализ особенностей межличностных взаимоотношений воспитанников учреждений интернатного типа подтвердил наличие одновременно гипертрофированности и фрустрированности потребности в общении детей со взрослыми. Как известно, гуманизация взаимоотношений между учителем и учеником, воспитателем и воспитанником способствует формированию гармонично развитой личности. Следовательно, важным психолого-педагогическим задачей является создание таких условий в школах-интернатах, в которых дети и подростки, которые вынуждены жить в них, сколько-нибудь чувствовали себя там, как в родном доме.

Ключевым аспектом успешного решения этой задачи является утверждения в интернатных заведениях приверженных межличностных взаимоотношений педагогов и воспитанников на основе гуманистической этики на всех этапах учебно-воспитательного процесса. Улучшение организации педагогической работы в учреждениях интернатного типа,

ядром которой должно быть эмоционально обогащенное общения взрослого с ребенком, расширение рамок его индивидуального положительного коммуникативного опыта, является залогом нормального социально-психологического развития воспитанников.

Список использованных источников:

1. Кондратьев М.Ю. Социальная психология закрытых образовательных учреждений / М.Ю.Кондратьев. – СПб.: Питер, 2005. – 304 с.
2. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учеб. для вузов по пед. спец / В.С.Мухина. – 7-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2002. – 456 с.
3. Психическое развитие воспитанников детского дома / под ред. И.В. Дубровиной, А.Г. Рузской. – М.: Педагогика, 1990. – 264 с.
4. Выговская Л.П. Эмпатийные отношения младших школьников, воспитывающихся вне семьи / Л.П. Выговская // Психологический журнал. – 1996. – Том 17. – №4. – С.55-63.
5. Крайг Г. Психология развития / Г.Крайг. – СПб.: Питер, 2000. – 992с.
6. Дети «группы риска»: [материалы межд. конференции]. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. – 173 с.

Позднякова А.Н.
доцент, канд. психол. наук Самотаева Э.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ К СТАТУСУ ПЕНСИОНЕРА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

Постановка проблемы, введение. В последнее время в мире наблюдается существенное увеличение продолжительности жизни, что приводит к росту численности людей пожилого возраста. В связи с этим возрос интерес к проблемам пожилых людей, и в частности к проблеме кризиса выхода на пенсию, особенностей технологии адаптации в данный период.

Некоторые люди могут воспринимать выход на пенсию как потерю смысла жизни, как конец своей полезности. Для других людей выход на пенсию означает освобождение от утомительной рутины. Но и в этом случае могут наблюдаться перекосы в поведении в образе жизни человека, начиная от инфантильности до непонимания своего места в обществе.

Изменение социального статуса которые происходят во время прекращения трудовой деятельности, требует изучения и применения особых технологий, методов социальной работы с людьми в данный период.

В настоящее время вопрос об адаптации к пенсионному возрасту в ДНР стоит еще более остро, поскольку помимо психологических проблем пенсионеры сталкиваются с проблемами материальными: низкий уровень пенсии непосредственно ДНР, сложности сполучением законной пенсии на Украине, множество бюрократических проблем, связанных с неточностью в законодательной базе. Также пенсионеры ДНР сталкиваются с проблемами выезда на Украину, с недоброжелательным отношением при оформлении пенсионных выплат, что является мощным стрессогенным фактором. Если учитывать тот факт, что сам выход на пенсию является стрессом, то данные обстоятельства еще больше усугубляют ситуацию.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В исследованиях психологического самочувствия людей при выходе на пенсию, наблюдаются противоположные точки зрения.

Одни ученые считают, что один из самых серьезных психосоциальных кризисов связан с выходом на пенсию, то есть с потерей работы.

Так, Е.С. Авербух считает сам факт выхода на пенсию психической травмой [1, с.55]. Ю.М. Губачев также отмечает, что выход на пенсию – это негативное явление, ведущее к ранней старости [2, с.19.]. В данном контексте можно говорить об одностороннем рассмотрении существующей проблемы. Авторы рассматривают выход на пенсию как нечто ужасное, событие которое ведет к деградации человека. Другие ученые, такие как К.А. Страшникова, М.М. Тульчинский, Е.И. Холостова считают, что именно выход на пенсию не является причиной кризиса, а имеет негативное значение только при определенных чертах личности, психологической неподготовленности и неприятии положения пенсионера [3].

Научное исследование трудоспособности населения пожилого возраста проводили А.А. Дыскин и А.Л. Решетюк, Р.С.Эшли, исследуя данный вопрос, выделил шесть фаз пенсионного процесса. Так же важную роль в развитии данной темы сыграли такие авторы: Васильева Э.П., Гехт И.А., Гудков Н.В., Дементьева Н.Ф., Карсаевская Т.В., Киселева Т.Г., Козлова О.В., Марцинковская Т.Д., Морозов Г.В., Пушкова В.Н., и другие. В их работах раскрываются проблемы адаптации людей к новым жизненным обстоятельствам в связи с выходом на пенсию, особенности их досуга.

Не смотря на то, что проблема кризиса выхода на пенсию рассмотрена довольно обстоятельно, представляется важным и актуальным исследование ее в современных условиях – экономической, политической, социокультурной трансформации общества, отношения общества к пенсионерам. Данные условия напрямую влияют на адаптацию пенсионеров тем более в переходный период становления Республики.

Описание исследования и основные результаты. В современном мире у людей все чаще возникает проблема кризиса выхода на пенсию. Изменение социального статуса которые происходят во время прекращения трудовой деятельности, изменение непосредственно самого образа жизни, затруднения в социально-бытовой, психологической адаптации к новым условиям часто провоцируют у пенсионеров депрессию, ощущение

ненужности. В данный период человеку необходима поддержка близких людей, родственников, одиноким пенсионерам намного сложнее адаптироваться к новым условиям, потому, что зачастую у них работа является главным в жизни.

Исходя из проведенного теоретического анализа проблем социальной адаптации людей к выходу на пенсию, и факторов, определяющих социально-психологическое состояние людей, которые испытывают кризис выхода на пенсию, можно выделить следующие переменные для проведения исследования:

1. Самооценка:

- чувство невостребованности
- принятие себя в новом статусе

2. Одиночество

- субъективное одиночество.

В исследовании приняли участие 20 пенсионеров: 15 женщин и 5 мужчин (55-65 лет), проживающих на территории ДНР. Все участники исследования были разбиты на две группы.

Группа № 1 – пенсионеры, которые активно проводят досуг (поэтический кружок) (10 человек)

Группа № 2 – пассивные пенсионеры, не имеющие хобби, предпочитающие больше времени проводить дома (10 человек).

Данные группы были выделены, чтобы наглядно посмотреть, как активность пенсионера влияет на ощущение одиночества и уровень самооценки в кризисный период.

Для определения одиночества использовалась методика диагностики уровня субъективного переживания одиночества Д. Рассела, М. Фергюссона.

Для определения самооценки использовалась методика изучения самооценки с помощью процедуры ранжирования.

Исходя из результатов, полученных в ходе проведенного по методике диагностики уровня субъективного переживания одиночества Д. Рассела, М.

Фергюссонаисследования, были получены следующие данные об уровнях субъективного переживания одиночества женщинами и мужчинами пенсионного возраста.

Процентное соотношение для каждого уровня показателей субъективного переживания одиночества пенсионеров мы отразили графически (рис.1,2).

Рис. 1. Соотношение уровней одиночества активных пенсионеров, %

Рис.2. Соотношение уровней одиночества пассивных пенсионеров, %

Из рисунка1 видим, что для активных пенсионеров характерен низкий уровень субъективного одиночества (50%). Это может быть обусловлено тем, данная часть респондентов ведет активный образ жизни, все они состоят в импровизированном клубе любителей поэзии, где активно общаются, занимаются творчеством, обсуждают проблемы и т.д. То есть у людей происходит постоянное общения, смена деятельности, они не чувствуют себя одинокими и ненужными. Для 40% пенсионеров характерен средний уровень субъективного переживания одиночества и лишь 10% имеют высокий уровень субъективного переживания одиночества.

Из рисунка2 видим, что для пассивных пенсионеров характерен высокий и средний уровень переживания субъективного одиночества (50% и 30%соответственно). Эти люди не имеют хобби или какого-то занятия по душе, они предпочитают пассивный образ жизни, из досуга у них превалирует просмотр телевизора, чтение газет, общение в основном происходит с родными. Человек в такой ситуации чувствует себя не нужным, он не активен и можно сказать, что каждый новый день похож на предыдущий, в жизни не происходит ничего нового.

Интересна также тенденция, что из 10 пассивных пенсионеров в исследовании принимали участие 5 женщин и 5 мужчины и именно у мужчин был самый высокий показатель уровня переживания субъективного одиночества. Эта тенденция может свидетельствовать о том, что мужчины, выходя на пенсию, теряют свою роль добытчика, и количество дел у них уменьшается, они чувствуют себя ненужными и одинокими. Низкий уровень одиночества в этой группе 20% показали женщины имеющие расширенную семью, как правило они, уделяют много времени домашнему хозяйству, воспитанию внуков, поэтому они имеют низкий уровень субъективного переживания одиночества.

Далее была проведена диагностика уровня самооценки. Для этого была выбрана «Методика изучение самооценки с помощью процедуры

ранжирования». Автор А.А. Реан. Данная методика дала возможность проанализировать уровень самооценки у активных и пассивных пенсионеров.

Исходя из результатов, полученных в ходе проведенного по методике исследования, были получены следующие данные об уровне самооценки людей, вышедших на пенсию.

Процентное соотношение для каждого уровня показателей уровня самооценки активных и пассивных пенсионеров мы отобразили графически (рис. 3, 4.).

Рисунок 3. Соотношение уровня самооценки активных пенсионеров

Рисунок 4. Соотношение уровня самооценки пассивных пенсионеров

Из приведенных данных на рисунке 3 видно, что активным пенсионерам, присущий средний уровень самооценки (80%). Это адекватный уровень, при котором человек оценивает правильно (реально) свои возможности, действия, поступки, черты характера и качества личности. Человек, имеющий данный уровень самооценки всегда объективно оценивает и свои успехи, и свои неудачи, поэтому старается ставить достижимые цели и соответственно чаще добивается хороших результатов. Такие люди адекватно понимают возрастные и социальные изменения, происходящие в период выхода на пенсию: повышение тревожности, неудовлетворенность своими возможностями, понимание необратимости усиления недугов.

20% респондентов имеют заниженную самооценку. Формирование самооценки человека начинается еще в дошкольном периоде, и продолжается до того времени, когда человек почувствует себя самодостаточным, когда его не будет трогать мнение окружающих, когда он будет максимально привлекательным в своих собственных глазах.

Из данных на рисунке 4 видно, что для пассивных пенсионеров характерный низкий уровень самооценки 60%. Возникает это из-за отсутствия востребованности человека, пенсионеры могут чувствовать свою ненужность обществу или близким, считать, что их жизнь не удалась и уже изменить они ничего не смогут. У респондентов мужчин этот фактор еще более выражен, чем у женщин, так как женщины занимаются хозяйством, воспитанием внуков и т.п., а мужчины как раз могут чувствовать ненужность даже своей семье, из-за того, что мужчина теряет роль добытчика в семье, он начинает чувствовать своё бессилие, считать себя нахлебником и т.д., что в дальнейшем может привести к алкоголизму (часто мужчины таким образом пытаются отвлечься от рутинной жизни и среди таких же, как он, находят друзей). У 40% респондентов наблюдается средний уровень самооценки, что свидетельствует об адекватном уровне, при котором человек оценивает правильно (реально) свои возможности, понимает, что данный период жизни необратим и несомненно важен.

Распределение испытуемых по уровню самооценки следующее. Активные пенсионеры в основном позитивно воспринимают и относятся к себе, из них лишь 20 % не принимают себя. В то время как в группе пассивных пенсионеров таких оказалось больше половины (60 %).

Исходя из полученных данных по методикам субъективного переживания одиночества и уровня самооценки, можно сказать, что в основном, пассивные пенсионеры имеют высокий уровень ощущения одиночества и заниженную самооценку, в то время, как активные пенсионеры, в большинстве случаев, имеют средний и низкий уровень субъективного ощущения одиночества и нормальную самооценку. Можно сделать вывод, что активность является фактором того, что пожилые люди быстрее адаптируются к выходу на пенсию и менее болезненно переживают этот жизненный этап.

Согласно результатам проведенной диагностики, было выявлено, что у пожилых людей, прекративших свою трудовую деятельность, и ведущих пассивный образ жизни наблюдается низкая самооценка, преобладает чувство одиночества, люди не верят в себя они необщительны, что свидетельствует о наличии ярко выраженных негативных последствий кризиса выхода на пенсию и указывает на необходимость разработки и проведения программы социальной адаптации людей, вышедших на пенсию.

На основе проанализированных активных методов обучения, тренинговых программ, релаксационных упражнений, арт-терапевтических методов и т.п., была составлена программа, направленная на приобщение пожилых людей к активному образу жизни с помощью широкого спектра методов, направленных на включение пожилых людей в активную социальную жизнь, а также улучшение их психоэмоционального состояния.

Программа ориентирована на решение следующих задач:

1. Повышение уровня социальной адаптированности посредством включения пожилых людей активную социальную жизнь.

2. Формирование активной жизненной позиции за счет снижения уровня замкнутости, тревожности.

3. Повышение уверенности в себе.

Программа социальной адаптации лиц в посттрудоустрой период

Таблица 1.

№ занятия	Содержание занятия	Цель	План	Кол-во часов
1	1. Групповое занятие «Будем знакомы»	1.Создать в группе атмосферу эмоциональной открытости; 2.Помочь участникам узнать друг друга, сократить дистанцию в общении;	1.Рассказ членов группы о себе. 2.Получение обратной связи. 3.Упражнения на знакомство «Эхо»	1,5 часа
2	Тренинг «График жизни»	1. Развитие личностного потенциала в пожилом возрасте. 2.Переосмысление жизненных ценностей	1.Психологическое тестирование 2.Работа с воспоминаниями	3 часа
3	Занятие «Взаимосвязь психологического и физического здоровья»	1. Ориентация пожилых людей на активный образ жизни, на активную жизненную позицию 2.Расширение представления возможностях поддержания здорового образа жизни	1.Интерактивная лекция на тему «Здоровый образ жизни» 2.Взаимосвязь питания с нашим самочувствием и настроением 3.Лекционный материал о физической нагрузке	1,5 часа

Продолжение таблицы 1.

4	Тренинга "Чувство одиночества"	1.Помощь участникам в преодолении чувства одиночества и обучение способам противостояния ему.	1.Обучение навыкам вступления в разговор 2.Повышение роли невербальных методов общения	3 часа
5	Занятие «Поэзия»	1.Развитие творческих способностей и духовно-нравственного потенциала 2.Развитие умения выражать свои чувства и эмоции	1.Чтение стихов 2.Игра «Написание стихов» 3.Викторина «Чьи это строки?»	2 часа
6	Занятие «Элементы коммуникативного тренинга. Подведение итогов»	1.Закрепление полученных знаний и навыков 2.Получение положительной обратной связи	1.Проведение антистрессовых упражнений 2.Упражнение «Цитаты великих людей» 3.Упражнение «Ладонь»	1,5 часа

Вывод: Проблема старения интересовала и интересует многих ученых. В последнее время в мире наблюдается рост численности людей пожилого возраста. В связи с этим возрос интерес к проблемам кризиса выхода на пенсию, особенностей технологии адаптации в данный период. Выход на пенсию является важной социальной проблемой, с прекращением трудовой деятельности у стареющих людей резко нарушается образ жизни, приспособляемость к новым условиям. Адаптация происходит посредством применения социальных технологий, таких как психологическое консультирование, различные тренинги, и культурно-досуговая деятельность.

Исходя из данных полученных в ходе проведения исследования активности пенсионеров и их адаптивности к данному периоду, можно сказать, что в основном, пассивные пенсионеры имеют высокий уровень ощущения одиночества и заниженную самооценку, в то время, как активные пенсионеры, в большинстве случаев, имеют средний и низкий уровень субъективного ощущения одиночества и нормальную самооценку. Исходя из этого активность является фактором того, что пожилые люди быстрее адаптируются к выходу на пенсию и менее болезненно переживают этот жизненный этап.

Для пенсионеров, у которых наблюдается ярко выраженных негативные последствия кризиса выхода на пенсию, разработана программа социальной адаптации, которая способствует повышению их социальной активности. Целью данной программы является содействие успешной социальной адаптации и коррекция негативных эмоциональных состояний личности пожилых людей. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю и ожидаются такие результаты: формирование более благоприятного отношения к себе, коррекция сложностей в общении, избавление от одиночества.

Список использованных источников:

1. Авербух, Е.С. Неврозы и неврозоподобные состояния в позднем возрасте / Е. С. Авербух. — Л.: Медицина, 1976. —159 с.
2. Краснова О.В., Социальная психология старости: Учеб. Пособие / О.В. Краснова, А.Г. Лидерс. – М.: Академия, 2002. – 288 с.
3. Васильев, С. В. Возрастные изменения в старости / С. В. Васильев, С. Е. Татульян– СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. – 250 с.
4. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. Вузов / Г. С. Абрамова. — М.: Издательский центр «Академия», 1999. — 672с.
5. Греллер М.В. Старение и работа: человеческий и экономический потенциал / М.В Греллер. – М.: Академия, 2003. –265с.
6. Ермолаева, М. В. Современные технологии психологического консультирования и психотерапии пожилых людей / М. В. Ермолаева. – М.: МОДЭК, 2007. – 96 с.
7. Киселева Т.Г. Гуманизация жизни старшего поколения средствами культуры / Т.Г. Киселева. –М.: Гос. НИИ семьи и воспитания, 2003. – С. 120
8. Климук С.С. Организация досуга пожилых людей методами:

Современные научные исследования и инновации.–[Электронный ресурс]/С.С. Климук – Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2012/11/18819> (дата обращения 10.10.2018)

9. Сухова Л.С. организация досуга и свободного времени пожилых людей. [Электронный ресурс]/ Л.С. Сухова– Режим доступа: http://shemshur.narod.ru/Portfolio/Sv_Dim_school/Old_Age_Problems_7.pdf (дата обращения 15.10.2018)

Свириденко Е. В.
доцент, канд. истор. наук **Струченков А.В.**
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики

АНАЛИЗ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Постановка проблемы, введение. Семья - это одна из систем социального функционирования человека, социально-экономических и внутренних процессов. Семья стремительно и остро ощущает на себе множество положительных и отрицательных перемен, которые происходят в социуме, при этом раскрывая для себя разумный и антигуманный смысл, происходящих в обществе процессов, оценивая разрушающие и созидающие для семьи процессы. Как общество семья создавалась, формировалась, видоизменялась и развивалась совместно с ним и в свою очередь может влиять на ход его развития и становления. Многодетная же семья самой своей сущностью содействует реализации личностных и социальных потребностей. В многодетных семьях формируются благоприятные условия воспитания, так как дети растут в тесных взаимоотношениях друг с другом в семейном коллективе и, как правило, с раннего возраста приучаются выполнять определенные обязанности и помогать друг другу.

В наше время семье, а в особенности многодетной семье, требуется предоставление социальной помощи, поддержка и защита со стороны государства и общества. Социальная работа как вид профессиональной деятельности ставит перед собой множество целей и задач в работе с многодетной семьей. Суть данной работы заключается в содействии многодетным семьям в преодолении личностных трудностей, социальных, посредством их поддержки, коррекции, адаптации, реабилитации и т.д.

Многодетная семья – это семья, в которой воспитываются трое и более детей возрасте до 18 лет, постоянно или преимущественно проживающая на территории определенной области.

Семья рассматривается как одна из самых важных социальных структур любого общества, ведь в ней происходит воспитание подрастающего поколения. Если государство серьезно относится к проблемам семьи, то оно сможет окупить вложенные в программы социальной поддержки усилия через время, когда на смену нынешнему поколению придет новое, которое будет отличаться своей высокой трудоспособностью. Большое количество детей в семье, особенно если это молодые семьи, приводит к повышению социальных рисков для них. Социальные проблемы молодой семьи, которые воспитывают несколько детей, должны адекватно решаться с помощью социальных программ, а также поддержки общества, которое в свою очередь должно понимать и принимать многодетные семьи как явление, которое требует повышенного внимания, нежели другие семьи.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Как показывает реальная практика, наиболее главной проблемой семьи является материальная составляющая. Существует некая взаимосвязь между числом проживающих в семье детей и доходами на каждого члена семьи. С рождением ребенка доход в семье обычно резко падает. К примеру, если рассмотреть семью, которая состоит из 6 человек, то их доход на каждого члена будет два раза ниже, чем в семьях, которые состоят из 2 человек. По

мнению Павленка П.Д. разрешения требуют в большом количестве жилищные проблемы. Данная проблема является довольно острой, так как обеспечить жильем необходимо каждую многодетную семью [1,с.23].

Так же большое внимание уделяется проблема отношения многодетной семьи с микросредой и социумом в принципе. Эта проблема проявляется как трудности общения многодетной семьи с окружающими. Такие семьи зачастую создают свой круг общения и взаимодействия в виде различных

общественных организаций, клубов, объединений и т.д. Дети в таких семьях чаще предпочтут остаться дома, чем провести время со сверстниками, при этом у них довольно таки узкий круг общения вне семьи. Очевидно так же, что проблема со здоровьем играет важную роль. В многодетных семьях дети болеют довольно часто, чаще чем дети из других семей. Это обусловлено несколькими причинами:

- такие семьи из-за материальных проблем тратят меньше средств для ухода за детьми;
- ограниченное количество физических возможностей, так как больному ребенку не удастся уделить достаточно внимания из-за наличия в семье других детей.

Так же важно отметить проблему образования. В многодетных семьях значительно меньше условий и возможностей для обучения, отсутствуют высокие доходы, которые давали бы возможность оплатить обучение детей в школах и университетах. Тем самым духовное и культурное развитие детей низкое, они плохо учатся, подвергаются влиянию улицы. Казибекова З.М. выделяет проблему трудоустройства родителей. Это проявляется в том, что многодетных родителей, особенно матерей, не всегда берут на работу. Работодатели ссылаются на то, что женщина все время будет сидеть на больничном с детьми. Эта же проблема обуславливается низким образовательным потенциалом родителей и уровнем их социальной и профессиональной активности [2,с.56].

Руднева М.Я. выделяет проблему взаимоотношений между детьми, детьми и родителями, а так же родителей между собой. Как правило, дети в многодетных семьях находятся под постоянным, а иногда и жестоким контролем и присмотром со стороны взрослых. Они обладают меньшей свободой в принятии решений, в своих действиях, в конечном результате которого они становятся замкнутыми, скованными и крайне тяжело идут на контакт с посторонними людьми. Так же, дети в многодетных семьях находятся в нервном положении, потому что старшие дети обязаны помогать родителям в быту и в воспитании младших детей. Что касается родителей, то им приходится работать не только на обычной работе, но и заниматься детьми, выполнять работу по дому. Это приводит к тому, что супруги уделяют меньше времени друг другу, из-за чего могут портиться их супружеские отношения [3,с.138].

Описание исследования и основные результаты. Вокруг многодетных матерей и их детей возникала и возникает до сих пор зона социального неодобрения, и даже отторжения. Многодетные семьи часто расцениваются как "социальные иждивенцы", хотя на практике льготы у них очень скромные, именно многодетные семьи имеют наиболее высокий риск оказаться в числе бедных, так как размеры детских пособий никак не соотносятся с уровнем жизни. Нередко о многодетной семье и детях говорится в негативном плане: это сплошные проблемы, трудности и неприятности. Как и в других семьях, проблема воспитания в многодетной семье является одной из ключевых. Здесь главный акцент ставится на моральную и психологическую атмосферу семьи, уровень культуры и образованности родителей, их социальный статус, круг интересов в семье, их взаимоотношения между собой. Данная проблема сложна тем, что не каждый родитель обладает определенными навыками воспитания и не может прочувствовать желания своего ребенка. При этом крайне сложно распределить свои возможности и время между всеми детьми. С проблемой правового и юридического характера так же сталкиваются большое

количество многодетных семей. Некоторые многодетные семьи не знают о том, какие льготы, пособия, выплаты полагаются им по закону. А если и знают, то не представляют, какие документы им необходимо собрать и куда предоставить, чтобы получить различного рода выплаты. В решении этой проблемы важную роль играет социальный работник, который может предоставить свою консультацию, и направить в нужные органы [4].

Культурно-досуговая проблема связана в свою очередь с материальной проблемой. Зачастую не хватает финансов для реализации каких-либо

досуговых планов. В первую очередь, удовлетворяются основные потребности, а из-за большого количества сложно организовать их занятость. В настоящее время появление ребенка в семье, как правило, существенно снижает уровень ее жизни, а наличие трех и более детей делает семью в значительных случаях бедной. Многодетную семью большое количество специалистов относит к семье «группы риска». Как правило, эти семьи, исходя из множества проблем, с которыми они сталкиваются, являются экономически и социально неблагополучными, особенно в тех случаях, когда родители (один или оба) нетрудоспособные или безработные, отсутствует один из родителей, низкая заработная плата родителей, в семье физически или психически больные дети, на лечение которых требуется большое количество финансовых затрат.

Для преодоления указанных проблем необходим комплекс действенных долгосрочных программ поддержки многодетных семей – не только финансовой, но и социально – психологической. Ведь именно такие семьи в условиях сокращения численности населения в определенной мере способствуют восстановлению генофонда страны. Возникают ситуации, при которых государство выступает за необходимость роста рождаемости, но при этом принимается минимальное количество мер для нормальной и полноценной жизни таких семей [5].

Таким образом, можно сказать, что многодетные семьи имеют как общие проблемы (характерные для семей группы риска), так и

специфические, зависящие от функциональной системы каждой конкретной семьи. Знать негативные последствия многодетности необходимо для проведения своевременной профилактической и коррекционной работы, как на уровне общегосударственных федеральных программ, так и деятельности социального работника с каждой конкретной семьей. Поэтому, при рассмотрении содержания социальной работы с многодетными семьями, необходимо освещать как общие виды работ, так и частные, опираясь на

индивидуальные особенности семьи и глубокое рассмотрение их проблем с последующим применением необходимых технологий.

Для преодоления трудной ситуации в семьях с более тремя детьми на основе анализа литературы и реально практики можно сформулировать ряд рекомендаций по улучшению благополучия этих семей.

1. Требуется оптимальный подход по разработке государственной программы, которая включала бы предоставление таких видов услуг, как введение дополнительных налоговых льгот и пособий для оплаты дошкольных учреждений многодетных семей.

2. Государственная программа, проводимая для многодетных семей должна формировать и реализовать стремление женщины на то, чтобы ей легче было совмещать работу и семейную жизнь. Это все должно сходиться к тому, чтобы у женщины не было сомнений, которые побуждали бы ее уходить с рынка труда.

3. Необходимо передать государственную поддержку многодетной семьи с регионального уровня на федеральный. Это необходимо из-за того, что нехватка средств в бюджете не влечет за собой финансовую помощь многодетным семьям, она будет ограничена.

4. Создавать в средствах массовой информации некий положительный образ многодетной семьи. В этом имидже описать крепкие связи внутри многодетной семьи, рассказать о ценностях, обычаях и традициях в такой семье. Если это осуществить, то можно будет ассоциировать многодетную семью с жизненным успехом. Также объяснить населению, что многодетная

семья – это семья в которой есть опора, сила, выдержка, а не только бедность обреченное положение.

5. Включить в трудовой стаж матери время присмотра и ухода за детьми. Это нужно сделать для того, что стаж учитывался при расчете пенсии матери.

6. Стимулировать работодателей, принимающих на работу многодетных матерей.

7. Совершенствовать систему кадрового обеспечения органов и учреждений, осуществляющих семейную политику. Кроме основных, выполняемых ими обязанностей, они также должны информировать многодетных семей о существующих социальных программах и оказывать помощь в подготовке необходимых документов.

8. Необходимо снизить пенсионный возраст многодетных мам.

Выводы. Таким образом, семьи в современном обществе встречаются с различного рода проблемами, среди основных можно выделить: материальная необеспеченность, проблемы с жильем и трудоустройством, проблемы со здоровьем, трудности взаимоотношения между членами семьи, ассоциальность, трудности социализации детей и т.д. Исходя их проблем, семьям должна предоставляться индивидуальная помощь, применяться различные технологии социальной работы с многодетными семьями, которые бы благоприятно влияли на семью. Для развития многодетной семьи государству необходимо не просто принимать законы о ее социальной поддержке и защите, но и реально отслеживать их выполнение. Большую роль в социальной поддержке многодетной семьи играют муниципальные органы власти; также существенную помощь оказывают негосударственные организации, представляющие собой общественные движения. Делая акцент на проблемах многодетных семей, необходимо принимать реальные решения. Возможно, это будет перераспределение денежных средств с учетом цен на рынке; строительство жилых комплексов, которые впоследствии будут предоставлены многодетным семьям; строительство

дошкольных учреждений и школ для решения вопроса очередей на получение места в образовательном учреждении. В работе социальных служб и органов постоянно необходимо усовершенствовать применяемые технологии.

Список использованных источников:

1. Бутрим Н.А. Специфика проблем современной многодетной семьи / Н.А. Бутрим. – Самара.: СПТ, 2012. – 176
2. Мацковский М.С. Социология многодетной семьи / М.С. Мацковский. – М.: Знание, 1999. – 452 с.
3. Холостова Е.И. Социальная работа: учебное пособие / Е.И. Холостова. - М.: Дашков и Ко, 2004 - 692 с.
4. Шеляг Т.В. Социальный статус многодетных семей и их способность к самопомощи / Т.В. Шеляг. – М.: МГУ, 2005. – 93 с.
5. Якилова Т.А. Проблемы многодетной семьи / Т.А. Якилова. - Владивосток: ДВГТУ, 2001. – 411 с.

Сиваева В.В.
 доцент, канд. психол. наук Головлева Е.В.
 ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
 и государственной службы
 при Главе Донецкой Народной Республики»,

**ФОРМЫ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ПО
 ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
 САМООПРЕДЕЛЕНИИ**

Постановка проблемы, введение. Тема профессионального самоопределения человека является стабильно актуальной на протяжении многих исторических эпох. Однако специфика заключается в том, что в разные времена количество профессий, их состав и соотношение значительно

изменяется. Поэтому организация мероприятий по актуализации и оптимизации процесса профессионального самоопределения подростков с учетом анализа ситуации на рынке труда является важным этапом на пути к их зрелости.

Мир профессий огромен, изменчивость рынка труда чрезвычайно велика и, даже специально занимаясь вопросами его прогнозирования, трудно давать точные ответы. Особенно это касается ситуации трансформации общества, в которой на сегодняшний день оказалась Донецкая Народная Республика. Задача состоит в том, чтобы в такой сложной ситуации помочь школьнику сориентироваться и найти оптимальный путь к профессиональному процветанию.

В настоящее время выбор будущей профессии, профессиональное самоопределение школьников происходит в условиях нестабильной ситуации в российской и мировой экономике. Неясность перспектив социального развития общества, материальные трудности ведут к тому, что многие молодые люди с тревогой и опасением смотрят в завтрашний день, не могут самостоятельно принять решение по поводу своего будущего, сделать самостоятельный профессиональный выбор. В связи с этим, проблема

управления профессиональным самоопределением старшеклассников, психолого-педагогического сопровождения в процессе формирования адекватного выбора профессионального пути, а также потребностей общества становится в настоящее время особо актуальной.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Старшему школьному возрасту до недавнего времени уделялось меньше внимания в психологии, большинство исследований приходилось на подростковый период развития, хотя у старшего школьного возраста есть существенное отличие от всех других возрастов. Оно заключается в необходимости определить свое место в жизни, выбрать будущую профессию.

Проблема профессионального самоопределения сложна и многоаспектна. Она структурирована на философском, социологическом, психологическом и педагогическом уровнях. Различные аспекты проблемы профессионального самоопределения личности изучались учеными на протяжении ряда этапов развития педагогической науки. Так, психолого-педагогические основы развития личности освещены в трудах Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, А.А. Бодалева, Л.И. Божович, Е.В. Бондаревской, Б.З. Вульфова, И.Б. Котовой, А.В. Петровского, Г.Н. Филонова и др.

Различные аспекты социальной и социально-педагогической деятельности образовательного учреждения рассматриваются в работах Н.Е. Бекетовой, В.Г. Бочаровой, М.А. Галагузовой, В.Н. Гурова, А.В. Мудрика и др.

Философские аспекты теории самоопределения нашли глубокое отражение в работах Л.М. Архангельского, Л.П. Бугеи, О.Г. Дробницкого, Н.Д. Зотова, Э.В. Ильенкова и др., которые систематизирующим свойством самоопределения называют нравственную ответственность личности.

В психолого-педагогической науке профессиональное самоопределение рассматривается в тесной взаимосвязи с общим процессом самоопределения и самореализации личности (К.А. Абульханова-Славская, А.В. Батаршев, В.П. Бондарев, Е.М.Борисова, Л.С. Выготский, М.Р. Гинзбург, Н.П. Капустин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Ф. Сафин, Д.И. Фельдштейн и др.).

Профессиональное самоопределение как процесс усвоения социальных ролей в процессе социализации рассматривали также А.Г. Асмолов, Т.П. Екимова, Н.Э. Касаткина, Е.А. Климов, И.С. Кон, Т.В. Кудрявцев, Н.С. Пряжников, Т.В.Рогачева, Е.В. Титов, С.Н. Чистякова, П.А.Шавир и др.

Описание исследования и основные результаты. Выбор профессии - один из главных жизненных выборов, совершаемых молодежью, вступающей в трудовую жизнь. Правильный выбор – это источник моральной

удовлетворенности, высокой производительности труда, максимальной самоотдачи любимому делу.

Процесс выбора профессии – ответственная задача, с решением которой каждый человек сталкивается в определенный период своей жизни. Важность решения этой задачи определяется тем, что от правильного выбора профессии зависит жизненный путь человека. Труд в жизни современного человека занимает большое место. Удовлетворенность трудом создает общий тон жизни, делает жизнь интересной и наполненной [1]. В правильном выборе профессии человеком заинтересован не только он сам, но и общество.

Профессиональная деятельность, отвечающая требованиям общества, потребностям и возможностям человека, рождает чувство удовлетворенности, побуждает внутренние силы личности, увлекает и становится призванием. Удовлетворенность трудом – решающий фактор высокой эффективности и качества выполняемой деятельности. А необоснованный выбор профессии, смена профессий травмируют человека. Поэтому выбор профессии может быть стихийным процессом, зависящим от случайных факторов, а может быть сознательным процессом, необходима научно-организованная система профориентационной работы.

Профессиональное просвещение предусматривает вооружение учащихся определенной совокупностью знаний о социально-экономических и психофизиологических особенностях различных профессий; об условиях правильного выбора одной из них, воспитание у школьников положительного отношения к различным видам профессиональной и общественной деятельности; формирование мотивированных профессиональных намерений, в основе которых лежит осознание ими социально-экономических потребностей общества и своих психофизиологических возможностей [2].

Наиболее распространенным методом сообщения профориентационных сведений является профориентационная беседа с

учащимися. Важно, чтобы эта беседа была логически связана с изучением материала

Профконсультирование учащихся пока остается одним из популярных методов профориентации, однако в последние годы многие исследователи проявляют внимание к активным методам, способствующим интенсивному развитию личности и мышления учащихся. Причем отмечается различная психолого-педагогическая эффективность активных методов и индивидуального консультирования.

В большинстве случаев школьники не подготовлены к решению проблемных жизненных ситуаций. Вопросы о жизненных целях, выборе профессии, необходимости найти свое жизненное призвание, заняться самосовершенствованием и т.п. вызывают у подростков серьезные затруднения.

Калугин Н.И., Сазонов А.Д., Симоненко В.Д. выделяют следующие формы работы по профессиональному просвещению [2].

Основной формой организации работы в процессе трудового обучения является занятие с классом или группой учащихся в учебных школьных мастерских.

Каждый учебный предмет имеет свою специфику. Так, на уроках химии, биологии при изучении определенных тем можно прямо рассказывать ученикам о профессиях, на уроках математики подобная информация

происходит опосредованно через систему различных специально подобранных задач производственного характера. Несмотря на это, можно выделить следующие формы работ по профпросвещению в процессе преподавания учебных предметов:

- в процессе изложения теоретического материала;
- расширение представления о профессиях при выполнении практических занятий, во время лабораторных занятий, в процессе решения задач;

- написание рефератов по предмету, в которых используется информация о профессиях и производстве;

- проведение производственных экскурсий по учебному предмету.

Большая роль в профпросвещении учащихся принадлежит внеклассной работе, различным внеурочным мероприятиям. При этом большую роль играют школьные кружки, ученические производственные бригады, школьные лесничества и т.д. [3]

Составной частью профпросвещения является профпропаганда, а основными формами проведения ее – встречи с представителями различных профессий, тематические вечера, посвященные выбору профессии, лекции о различных отраслях народного хозяйства, производствах и профессиях, диспуты, конкурсы, экскурсии на предприятие, просмотр и обсуждение кинофильмов о труде, о выборе профессии.

Самой распространенной формой профпросвещения в настоящее время являются встречи с представителями промышленности и сельского хозяйства, выпускниками школы [3].

Большую работу, способствующую профессиональному просвещению учащихся, проводят промышленные предприятия, колхозы, научные организации, высшие и средние специальные учебные заведения, организующие дни открытых дверей. В эти дни предприятие, организация, учебное заведение выделяют экскурсоводов, лучших представителей

профессии для организации встреч с учащимися, показа им цехов, лабораторий, полевых станков, ферм, учебных кабинетов и т.д.

У школьников следует сформировать определенные профессиональные намерения. Профессиональные намерения – это термин, который имеет свои психофизиологические основы. «Рефлекс цели» имеет огромное значение, он есть основная форма жизненной энергии каждого из нас. Формирование профессиональных намерений учащихся и последующий выбор ими профессии необходимо рассматривать как важнейшее средство развития «рефлекса цели» у молодежи.

Принципы педагогического руководства профессиональным самоопределением:

1. Равно уважать разные виды труда.
2. Культивировать представление о полной психологической структуре труда при характеристике, пропаганде, рекламе любой профессии.
3. Относиться к знаниям о мире разнообразных профессий как к знаниям об обществе и как к важному звену мировоззрения.
4. Культивировать не столько представление о профотборе, «отсеве» неподходящих для той или иной работы, сколько идеи отыскания, развития и максимального использования ценных качеств человека.
5. Не решать вопрос за выбирающего человека, не брать его «на буксир», как что-то пассивное, а активизировать процесс его самоопределения, помогать информационными средствами принять самостоятельное решение о выборе, о продолжении трудового пути на крутом его повороте, изломе.
6. Считать сознательный и самостоятельный выбор профессионального трудового пути, сознательно и самостоятельно выстроенный личный профессиональный жизненный план подрастающего человека необходимым условием успешности его труда и удовлетворенности в будущем.
7. Доходить до каждого в деле руководства профессиональным самоопределением, а также и формированием профессионала.
8. Считаться с уже сложившимися, имеющимися особенностями, личными качествами, опытом "вот этого" учащегося, выбирающего профессию, и его конкретной жизненной ситуацией, а также ситуацией в ближайшем производственном окружении и в обществе в целом.
9. Соблюдать профессиональную педагогическую и психологическую тайну, требования педагогического такта.
10. Действовать в интересах выбирающего профессию (оптанта), овладевающего профессией, помогая ему согласовать их представлениями о благе общества, народа в целом [4].

Некоторые принципы самовоспитания и саморегуляции (учащегося) в связи с профессиональным самоопределением:

1. Прилагая свои душевные и физические силы, мы не «терпим», а развиваем их.

2. Жизнь без любимого дела - бессмыслица.

3. Стремление человека должно быть направлено не на достижение удовольствия, а на предмет и продукт полезной деятельности.

4. Счастье надо видеть не в конкретных предметах и не в состоянии успокоенности души, а в процессе успешной деятельности, в борьбе за нечто хорошее и лучшее.

5. Счастье не в покое и благополучии, а в напряженной и успешной борьбе совместно с другими за достижение все новых целей.

6. Неправда, что человек лучше всего старается для себя. Человек начинается с того, что он становится способным стараться ради другого человека, ради народа, общества.

7. Построение, поиск, уточнение смысла моего дальнейшего существования в каждый данный момент - это решение творческих задач.

8. Всегда должны быть запасные проекты профессиональных жизненных путей, запасные варианты выбора. Жизненные профессиональные планы не должны быть "неприкосновенными", их надо совершенствовать.

9. Занимаясь каким-то делом «здесь и сейчас», важно уметь мобилизовать себя на полную отдачу им .

Выводы. Итак, для успешного профессионального просвещения учащихся необходимо выполнить ряд требований:

- поддерживать тесную связь с преподавателями школ предметов, особенно трудового обучения, факультативного курса и руководителями внеклассных мероприятий;

- своевременно подготавливать справочно-информационный материал (профессиограммы, наглядные пособия, фотоиллюстрации и т.д.);

- иметь информационный материал в базовом и других ближайших профтехучилищах, шефствующем предприятии;
- подготавливать рекомендательные списки литературы, имеющей профессиональную направленность, для внеклассного чтения.

Список использованных источников:

1. Криволапова Н. А. Профессиональное самоопределение школьников в новых социально-экономических условиях // Народное образование. - 2010. - N 5. - С. 170-176.
2. Калугин Н.И., Сазонов А.Д., Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация учащихся. – М. – Просвещение. – 2013, 326с.
3. Аникина Г. И. К новой модели профессионального самоопределения старшеклассника: ориентация на продолжение образования // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия Педагогические науки. – 2006. - N 4. - С. 75-79.
4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - Ростов-на-Дону. Изд-во Феникс. – 2006, 188с

Стрюкова Д.В.
доцент, канд.истор.наук **Струченков А.В.**
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Постановка проблемы, введение. Нынешнее состояние экономической и социальной сферы свидетельствует о том, что социальная нестабильность стала неотъемлемой частью происходящих в государстве

преобразований. И в первую очередь, это коснулось детей с ограниченными возможностями. Тема исследования приобрела особую актуальность на современном этапе развития государства. Необходимость более пристального внимания к этой категории детей обусловлена не только их высокой численностью, но и объективным ограничением их способности в полной мере участвовать в жизни общества, работать, заниматься самообслуживанием.

Проблема детской инвалидности актуальна во всем мире. По данным Всемирной организации здоровья, инвалиды составляют 10% населения мира, из которых 120 миллионов составляют дети и подростки.

К детям с ограниченными возможностями, относятся дети со значительными отклонениями, приводящими к социальной дезадаптации, в результате нарушения развития и роста ребенка, его способности к самообслуживанию, движению, ориентации. Инвалидность у детей означает значительное ограничение жизнедеятельности, она способствует социальной дезадаптации, которая вызвана нарушением развития, трудностями в самообслуживании, общении, обучении и овладении профессиональными навыками в будущем [1].

Дети с нарушением здоровья, как отдельная социальная категория нуждаются в большей социальной защите, помощи и поддержке. Виды такой помощи определяются законодательством, соответствующими положениями, инструкциями и рекомендациями, а механизм их реализации известен. Следует отметить, что все нормативные акты касаются пособий, льгот, пенсий и других форм социальной помощи, которая направлена на поддержание жизни, на пассивное потребление материальных затрат. В то же время дети с ограниченными возможностями нуждаются в помощи, которая может стимулировать и активировать их. По сути, речь идет о социализации и интеграции детей с ограниченными возможностями в обществе.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В научной литературе и социальной практике существуют разные подходы к

выбору технологий для работы с этой категорией детей. Что касается реабилитации детей с ограниченными возможностями, то, по мнению Л. И. Акатова, Н. Ф. Дивициной, В. И. Курбатова, Е. И. Холостова, этот процесс следует начинать с семьи [1].

Среди исследователей, занимающихся изучением проблем семейно-бытовой реабилитации, можно отметить Е. А. Кулагину, Е. Р. Ярскую-Смирнову, Е. Г. Свистунову, Э. К. Наберушкину и др.

Айшервуд М. М. в своих работах делает акцент на то, как сделать жизнь инвалида полноценной и ввести ребенка с ограниченными возможностями в его семью в социум. Агильдеева Е. Ф. анализирует образ жизни семей с нетипичным ребенком.

Описание исследования и основные результаты. Технологии социальной работы с детьми с ограниченными возможностями и их семьями разнообразны и направлены на выявление социальной проблемы, выявление причины и поиск путей ее решения, сбор информации; изменение социального статуса, экономического, культурного уровня, ценностей, ориентации клиента; помочь восстановить ресурсы и жизнеспособность клиента; предотвращение социальных и индивидуальных рисков; облегчить вступление человека в относительно незнакомое общество или культурную систему.

Важнейшими видами социальной работы с детьми с нарушением здоровья и их семьями являются социальная диагностика, социальная реабилитация, социальная адаптация. Они сосредоточены на целостном подходе к особенному ребенку с учетом его интересов, потребностей, ценностных ориентаций, создании социальных условий, способствующих мобилизации потенциала внутренних сил личности для решения возникших проблем.

Социальная диагностика – интегративная технология, которая включает в себя совокупность методов, приемов и предполагает способность специалиста по социальной работе распознавать личностные ресурсы

ребенка-инвалида, резервные возможности его социального окружения, обеспечивающие достижение успехов в отношениях с людьми, самореализации в различных сферах. Семья, учебный коллектив ребенка с ограниченными возможностями способствуют формированию волевых качеств, активной жизненной позиции и обеспечивают социальное признание.

Таким образом, социальная диагностика изучает деятельность и поведение ребенка-инвалида в повседневной жизни, причины его трудной жизненной ситуации и выявляет изменения в ней в процессе предоставления социальных услуг.

Целью социальной диагностики является установление специалистом по социальной работе объективной социальной диагностики проблемы

ребенка-инвалида и формулирование заключения. Анализ проблемы ребенка с ограниченными возможностями проводится с использованием трех методов. Во-первых, специалист по социальной работе, основываясь на результатах методов социальной диагностики, определяет причины и ход развития проблемы. Во-вторых, он характеризует готовность ребенка-инвалида к решению проблемы, описывает его взаимодействие с членами семьи и друзьями в настоящее время. В-третьих, систематизируется вся информация о семье (структура, социально-экономическое положение, межличностные отношения членов семьи), воспитательная команда, в которую входит ребенок-инвалид. При описании семьи особое внимание уделяется психологическому микроклимату и экономическим условиям, влияющим на деятельность ребенка с нарушением здоровья.

Выявление социальных навыков и способностей ребенка-инвалида, определение уровня образования осуществляется с использованием методов социальной диагностики: наблюдение, анкетирование, опрос, обследование жилищно-бытовых условий, анализ документов.

Наблюдение как метод социальной диагностики предполагает ознакомление с проблемами особенного ребенка в естественных, привычных

для него условиях жизни. Наблюдение позволяет определить, как складываются отношения ребенка-инвалида с другими: о том, как он вступает в отношения с людьми, в каких формах он выражает сочувствие, внимание, радость, как он помогает другому, как он принимает помощь. С помощью наблюдения можно также диагностировать интересы ребенка-инвалида.

Важным для эффективной социальной диагностики является метод обследования условий проживания по месту жительства ребенка с ограниченными возможностями. Он используется специалистом в процессе социального патронажа. В ходе обследования специалист по социальной работе наблюдает за ребенком-инвалидом дома, изучает его жизнь, семейные отношения, знакомится с режимом питания, узнает о его здоровье. Во время посещения специалист по социальной работе отмечает, есть ли у ребенка место для сна, место для отдыха и проведения образовательных и рабочих мероприятий.

Специалист по социальной работе может получить ценную информацию, раскрывающую причины трудной жизненной ситуации, путем анализа документов. Изучая носитель информации, характеризующий жизнедеятельность человека, специалист по социальной работе выбирает для себя основные аспекты, раскрывающие проблему особенного ребенка и его семьи, затем интерпретирует его и использует его для формулирования гипотезы, а затем и для социального диагноза.

Таким образом, технология социальной диагностики помогает выявить причины проблем семья с ребенком-инвалидом, его ресурсы и потенциал. Социальная диагностика, в результате внедрения методов социальной диагностики, отражает индивидуальные особенности ребенка с ограниченными возможностями, включает рекомендации по выбору мер для его социальной реабилитации [2].

Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями является одной из важнейших и сложных задач современных систем

социальной помощи и социальных услуг. Беря за основу определение, данное П.Д. Павленко, мы рассматриваем социальную реабилитацию как восстановление основных функций личности [3].

Этот процесс следует начинать с семьи, поскольку роль семьи в реабилитации детей-инвалидов невозможно переоценить. Участие членов семьи, особенно матерей, имеет решающее значение в результатах реабилитации. Но в то же время влияние семьи может быть не только положительным, но и отрицательным. Именно поэтому работа с членами семей детей-инвалидов проводится в медицинских учреждениях, где

проводятся лечебные и другие реабилитационные мероприятия. Родители должны быть готовы к осуществлению реабилитации детей с ограниченными возможностями на дому. Роль социального работника в этих случаях чрезвычайно велика, поскольку именно от него они ждут совета и помощи. Отсутствие у родителей веры в успех реабилитации негативно влияет на образ жизни ребенка-инвалида. Отметим, что вера в успех создает позитивный психологический климат, социальную и экономическую активность родителей, что, в свою очередь, способствует адаптации, успеху в обучении и интеграции ребенка-инвалида в общество.

Реабилитационная работа с ребенком-инвалидом в семье определяется характером заболевания. Реабилитация инвалидов из-за болезней, которые приводят к умственной отсталости, требует систематических, долгосрочных занятий с целью обучения навыкам самообслуживания и гигиены в школьном возрасте, а затем дополнительных занятий по освоению школьной программы и профессиональных навыков. Инвалиды с детства из-за патологии, которая привела к отклонениям в физическом развитии, требуются более длительная физиотерапия, лечебный массаж и освоение технических средств для тренировки пораженных и компенсирующих органов. Так что детям без помощи родителей не обойтись [4].

Наиболее распространенной формой обучения и реабилитации детей с ограниченными возможностями являются реабилитационные центры, в

которых индивидуальные программы реабилитации для детей осуществляются посредством образования. В последние годы образовательные возможности для детей с ограниченными возможностями были расширены благодаря открытию учреждений нового типа. Эти учреждения работают как центры дневного пребывания для детей с различными проблемами в развитии и социализации. Реабилитационные

центры тесно сотрудничают как с семьей, так и с государственными учреждениями.

Если семья решает оставить ребенка дома, то для всех ее членов наступает длительный период, связанный с постоянным преодолением трудностей, обусловленных отвержением ребенка обществом. В этом случае необходимо предоставить семье полную информацию обо всех видах реабилитационных услуг и координировать деятельность социальных служб, учреждений и специалистов [5].

Технология социальной адаптации является одной из основных технологий социальной работы, поскольку она основывается практически на всех видах деятельности, направленных на развитие у клиента навыков противостоять негативным воздействиям окружающей среды.

В социальной работе термин «социальная адаптация» имеет большую степень психосоциальной значимости и, что наиболее важно, включает аспекты, связанные как с безусловной самоактивацией личности, так и с комплексом социальных, экономических, социальных, культурных, психологических, педагогических и лечебных мероприятий в этом процессе. В контексте технологизации социальной работы социальную адаптацию необходимо рассматривать, во-первых, как структурно и процедурно организованный, а во-вторых, как процесс преимущественно активной адаптации. Он предусматривает освоение ролей (нормативных паттернов поведения), а также специфических навыков социального взаимодействия в любой среде[6;7;8;9].

Социальная адаптация ребенка с ограниченными возможностями определяется как его интеграция в общество, в ходе которой он попадает в различные проблемные ситуации, возникающие в сфере межличностных отношений. Таким образом, ребенок с нарушением здоровья изучает механизмы и нормы социального поведения, отношения, черты характера и другие особенности, которые в целом обеспечивают социализацию ребенка. Социальная адаптация предполагает активную адаптацию ребенка-инвалида к условиям социальной среды. Причины проблем социализации и интеграции ребенка могут быть самыми разными, но, прежде всего, они связаны с неадекватным восприятием детьми-инвалидами требований, предъявляемых окружающим обществом.

Выводы. Таким образом использование технологий социальной работы с детьми-инвалидами и их семьями будет способствовать обеспечению, сохранению и укреплению физического, психологического, социального, нравственного здоровья детей-инвалидов; формирование социально значимых ориентаций и установок в жизненном самоопределении. Технологии социальной работы помогают адаптировать ребенка с ограниченными возможностями и его семью в социуме.

Список использованных источников:

1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья: психологические основы: учеб. пособие / Л.И. Акатов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 360 с.
2. Социальная работа с различными группами населения: учеб. пособие / Под ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 2012. – 528 с.
3. Основы социальной работы: учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 368 с.
4. Болдина М.А. Проблемы семей, имеющих детей с ограниченными возможностями / М.А. Болдина // Гаудеамус. – 2006. - №2. – С.71-78.

5. Аксенова Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л.И. Аксенова. – М.: Академия, 2001. – 192 с.
6. Вайнер Э.Н. Формирование здоровьесберегающей среды в системе общего образования / Э.Н. Вайнер // Валеология. – 2004. - №1. – С.21-26.
7. Деева Е.В. Роль здоровьесберегающих технологий в процессе подготовки будущих социальных работников // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. - №11. – С.334-338.
8. Семейное воспитание: учеб. пособие для студ. вузов / Под ред. П.Я. Циткилова. – Новочеркасск; Ростов н/Д, 2002.
9. Технологии социальной работы / Под ред. Е.И. Холостовой. – М.: Юрайт, 2014. - 503 с.

Тимофеев Д.А.
доцент, канд. психол. наук Данилова С.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗНАЧИМЫЕ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Постановка проблемы, введение. В настоящее время в условиях политической и экономической нестабильности все более ярко выраженным становится желание работодателей получить прибыль при минимизации затрат. При этом в экономической теории труд как ресурс рассматривается в качестве основного фактора производства, а в теории рынка труда труд рассматривается как товар. В современной действительности в эпоху запрета принудительного труда и провозглашения в качестве общепризнанного принципа того, что труд свободен, бесспорным и не требующим доказательств является тот факт, что труд является товаром сугубо специфическим.

Работодатель стремится минимизировать свои убытки путем рационального, максимально эффективного использования факторов производства, в том числе и труда за счет выбора сотрудников, которые будут максимально эффективно справляться с поставленными перед ними задачами, что в итоге приведет к увеличению прибыли производства. При этом в условиях рыночной экономики и в сфере труда наличествует немалая конкурентная борьба, что в том числе позволяет работодателям осуществлять выбор работников на основании их оценки.

Важно отметить, что основным принципом регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно с ним связанных, является обеспечение равенства прав и возможностей работника. Таким образом, экономически эффективный выбор работодателя должен быть произведен с учетом

требований действующего законодательства в условиях отсутствия выработанных критериев и способов оценки деловых качеств работника как на законодательном уровне, так и в теории и судебной практике. Всякая деятельность требует от человека обладания специфическими качествами, определяющими его пригодность к ней и обеспечивающими определенный уровень успешности ее выполнения. В психологии эти индивидуально-психологические особенности называют способностями личности, причем выделяют только такие способности и деловые способности, которые, во-первых, имеют психологическую природу, во-вторых, индивидуально варьируют.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Анализ научной литературы свидетельствует, что проблема способностей, в частности профессиональных, является одной из традиционных и важнейших проблем. Ее исследованию были посвящены фундаментальные работы Б.Г. Ананьева, Н.И. Боришевский, В.М. Дружинина, А.Г. Ковалева, В.М. Мясищева, Н. С. Лейтеса, Б. М. Теплова, Л. И. Уманского и др.

Состояние молодежного рынка труда и анализ условий и перспектив его развития рассмотрены в работах А. Абашин, Н. Скрипник, А.

Майковский. Проблемы трудоустройства и специфику поведения молодежи в новой социально-экономической среде, особенно в контексте получения образования, активно изучают Д. Дмитрук, А. Балакирева, А. Яременко, С. Бархатная, А. Виноградов, Л. Малыш, Т. Марценюк. Требования и ожидания работодателей по выпускников вузов описаны в работах А. Аврамова, В. Алтухова, А. Серебряков и др.

Описание исследования и основные результаты. Профессии — явления исключительно общественные, возникающие и сменяющие друг друга довольно быстро, особенно в условиях активного научно-технического развития, в отличие от человека, чьи свойства обусловлены его природой и весьма инертны. Поэтому выбирая ту или иную профессию, мы стараемся учесть свои особенности, личностные черты, темперамент, физический, интеллектуальный и творческий потенциал.

Каждый человек отличается от других своими личными качествами. Среди этих качеств есть такие, которые называют профессионально важными (ПВК). К примеру, для хирурга и скрипача очень важна высокая точность движений, животноводу важно быть заботливым и дальновидным, чертежнику — скрупулезно аккуратным, милиционеру — решительным и смелым и т. д. Интересно, что любое качество личности в одном случае является профессионально важным, а в другом, «противоположном», виде деятельности может мешать продуктивной работе. Так, например, общительный человек будет неудовлетворен работой, требующей сосредоточенности в «одиночку», это скажется на эффективности его деятельности, и наоборот, если его работа связана с общением, он может буквально «расцвести» на ней и добиться высоких результатов [1].

Именно поэтому в соответствии с конкретным видом деятельности готовность понимается как интенсивное развитие определенного уровня профессионализма. Независимо от разновидности деятельности она формируется на всех этапах профессионального становления личности,

становится условием и средством активности на этапе подготовки к профессиональной деятельности или реализации.

Как структурные компоненты готовности к будущей профессии ученые определяют:

- психологический (направленность на соответствующую деятельность);
- научно-теоретический (наличие необходимых теоретических знаний, компетентности);
- практический (наличие профессиональных знаний и умений);
- психофизиологический (наличие предпосылок для овладения профессиональной деятельностью);
- физический (соответствие состояния здоровья и физического развития требованиям педагогической деятельности и профессиональной трудоспособности) [2].

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональная готовность социального работника, как составляющая его профессиональной компетентности и ведущая условие успешного выполнения им социальной деятельности, предполагает наличие у лица, выбравшего для себя эту профессию, соответствующих убеждений и мотивов относительно этой деятельности, соответствующих знаний, навыков, умений для социальной работы.

Объективное определение структуры готовности будущего социального работника к работе с молодежью, в частности молодежными организациями и движениями, требует разноаспектного изучения особенностей его взаимодействия с такими социальными институтами. Стоит отметить, что основными задачами социального работника в аспекте взаимодействия с молодежными организациями является прежде всего посредничество между молодым человеком и государственными и общественными службами, организациями, заведениями. Он организует совместную деятельность молодежи в группе, осуществляет социальный

патронаж, беспокоится о формировании нравственных общечеловеческих ценностей в социуме, помогает предвидеть и решить конфликты среди молодежи, устанавливает контакты с соответствующими специалистами - администрацией, медиками, правоохранителями, педагогами.

В измерении профессиональных задач социальный работник (педагог) должен осознать, что молодежные объединения не только является объектом социальной защиты, но и субъектом, поскольку создают условия для адаптации молодежи к новым социально-экономическим условиям.

Объединение молодежи в организации, группы по интересам, как показывает отечественный и международный опыт, является важным путем решения проблемы социальной защиты личности в условиях меняющегося мира. При этом деятельность социального работника приобретает социально-воспитательного характера.

Такой социально-воспитательный измерение предполагает выполнение соответствующих функций социального работника:

- познавательной (применение в деятельности имеющихся знаний, закрепление мировоззренческих идей, формирование умений анализировать происходящие в стране и мире);
- защитной (социальная защита представителей организации, является одним из главных ее задач);
- регулятивной (особая позиция молодых людей как членов организации, а также в процессе выполнения постоянных и временных поручений);
- организаторской (содействие развитию организаторских способностей молодежи);
- коммуникативной (роль организации как средства общения);
- социальных связей (налаживание контактов между молодежными организациями, а также со школой, государством, общественностью) [3, с. 32].

Учитывая полиаспектность функций будущего социального работника важной составляющей готовности к работе с молодежными объединениями является профессиональная, что предполагает наличие соответствующих знаний, умений и навыков, то есть профессионально-значимых качеств.

Личностные качества социального работника, как правило, разделяют на несколько групп.

Одна из них отражает психические процессы (восприятие, память, воображение, мышление), психические состояния (усталость, апатия, стресс, тревожность, депрессия), внимание как состояние сознания, эмоциональные и волевые проявления (сдержанность, индифферентность, настойчивость, последовательность, импульсивность) и т.д. Некоторые из этих психологических требований являются основными, без них вообще невозможна качественная деятельность. Другие играют, на первый взгляд, второстепенную роль. Если кто-то из социальных работников не соответствует психологическим требованиям, предъявляемым профессией, то отрицательные последствия такого несоответствия могут проявиться не так быстро, но при неблагоприятных условиях они практически неизбежны.

Психологическое несоответствие требованиям профессии особенно сильно проявляется в сложных ситуациях, когда требуется мобилизация всех личных ресурсов для решения сложной, чаще всего нестандартной задачи.

Чем труднее для освоения профессия, чем более значима она в социальном отношении, тем крупнее должны быть блоки личностных свойств, принимаемых в качестве основы профессиональной пригодности. Когда же дело касается специалиста социальной сферы, то при подборе персонала следует оценивать целостный образ личности, в формировании которой существенную роль играет, с одной стороны, опыт работы с людьми, а с другой - установки и ценностные ориентации кандидата [4].

К другой группе качеств относятся такие психологические качества, как самоконтроль, самокритичность, самооценка своих поступков, а также

стрессоустойчивые качества - физическая тренированность, самовнушаемость, умение переключаться и управлять своими эмоциями.

Исследователи определяют и такую группу качеств, как коммуникабельность (умение быстро устанавливать контакт с людьми); эмпатичность (улавливание настроения людей, выявление их установок и ожиданий, сопереживание их потребностям); аттрактивность (внешняя привлекательность личности); красноречие (умение внушать и убеждать словом) и др.

Определение личностных качеств социального работника предполагает опору на теоретическое обоснование процесса профессионального самоопределения. В зарубежной литературе по психологии существует множество теоретических "конструкций", направленных на то, чтобы субъект правильно выбрал профессию. Среди них теория Т. Парсонса, который считает, что для этого необходимо: ясное понимание себя, своих способностей, интересов, стремлений, возможностей; знание требований и условий для достижения успеха; адекватное соотнесение первых двух факторов. Такое понимание выбора имеет ряд недостатков. Прежде всего он понимается как одномоментный акт, предусматривающий упрощенное представление о человеке, отрыв его от конкретного процесса труда.

Психологи выделили шесть групп наиболее важных профессиональных качеств социальных работников.

1. Профессиональная компетентность: высокий уровень образования и культуры, компетентность по широкому кругу значимых проблем.

2. Доброжелательное отношение к людям: доброта, любовь к людям, чуткость, чувство сострадания, желание помочь, симпатия к другим.

3. организаторские коммуникативные способности: высокая коммуникабельность, общительность, умение управлять людьми, влиять па их позиции и убеждения, умение вызвать к себе доверие и поддержать их в трудную минуту.

4. Нервно-психическая выносливость: работоспособность, энергичность, инициативность, настойчивость в достижении целей.

5. Отношение к себе: адекватность представлений о своей личности, умение решать собственные проблемы, уверенность в собственных силах, уважение к себе (самооценка, самокритичность, идентификация и др.).

6. Высокий морально-этический уровень: бескорыстие, честность, порядочность, ответственность, высокая нравственность [3].

Цель любой социальной работы заключается в том, чтобы помочь клиенту найти свое собственное решение проблемы. Социальный работник дает возможность человеку выговориться, снять напряжение, восстановить уверенность в себе и установить нормальные отношения с окружающими; разобраться в вопросах пенсии; помогает связаться со специальными консультантами, которые посоветуют, какую работу он может лучше выполнить, найти такую работу и др. Работа с семьей также позволяет социальному работнику разобраться в положении и принять участие в оздоровительном процессе.

Выводы. Профессиональная компетентность социального работника представляет интегральную систему профессионально-значимых (когнитивных), мотивационных и личностных компонентов.

Формирование профессиональной компетентности зависит как от уровня подготовленности к работе в социальной сфере, так и готовности постоянно совершенствовать свой профессионализм. В этом аспекте эффективными методами и формами управления профессиональной компетентностью выступают мастер-классы, case-study и тренинговые программы.

Список использованных источников:

1. Драчук М.А. Управленческие решения работодателя в оценке деловых качеств работника/ М.А. Драчук// Вестник Омского университета. – 2011. – № 1.

2. Северцев Р.В. Правовые проблемы защиты работника от дискриминации при оценке деловых качеств [Электронный ресурс]/ Р.В. Северцев. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/pravovye-problemy-zaschity-rabotnika-ot-diskriminatsii-pri-otsenke-delovyh-kachestv>

3. Худякова С.С, Турчина О.В. К вопросу о содержании правовой категории «деловые качества работника» в современном трудовом праве России [Электронный ресурс] / С.С. Худякова, О.В. Турчина. - Режим доступа: <https://www.lawmix.ru/bux/70011>

4. Яшурина Е.В. Некоторые вопросы проверки и оценки деловых качеств работника/ Е.В.Яшурина// Вестник Пермского университета.-2013. - №3. – С.213.

Туз А.О.
доцент, канд. психол. наук **Самотаева Э.А.**
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

К ПРОБЛЕМЕ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЁЖИ К БРАЧНО- СЕМЕЙНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Постановка проблемы, введение. В настоящее время в брачно-семейных отношениях произошли кардинальные изменения в сравнении с прошлым опытом: традиционная модель устаревает и забывается, происходит переход к современной модели – семья становится нуклеарной, система власти и подчинения меняется в сторону партнёрских ролей, многие отдают предпочтение гражданскому браку, а значимость главных функций семьи – рождение и воспитание детей, значительно снижается.

Молодое поколение наблюдает за процессом освещения брака и семьи в массовой культуре, СМИ, впитывает традиции и нормы ближайшего окружения по данному вопросу, а роль родительской семьи, которая прежде справлялась с этой задачей, заметно снизилась.

Для благополучия не только семьи, но и всего нашего общества важно формировать у молодёжи целый комплекс свойств характера и чувств, готовности принять новые для себя роли и обязанности, понимание ответственности за свои решения, последствия которых будут отражаться на всей их будущей семье. Вступление в брак требует существенного изменения образ жизни молодых людей, который заключается в необходимости координировать и согласовывать ритм своей жизни с ритмом жизни другого человека.

Для создания мероприятий и программ по подготовке молодых людей к семейной жизни обязательно следует привлечь социальные и молодёжные центры, образовательные учреждения с их ценными специалистами – социальными работниками и социальными педагогами, которые смогут найти новые подходы и методы работы с молодым поколением по вопросу просвещения в семейно-брачных отношениях.

Краткий обзор существующих разработок. Проблема подготовки молодежи к браку рассматривалась многими учёными в различных ракурсах

Так, Т.С. Зубкова и Н.В. Тимошина говорили о совместном участии родителей и учебных заведений в воспитании семейных ценностей у подрастающего поколения [1]. А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский призывали использовать педагогический опыт народа при подготовке молодёжи к брачно-семейной жизни, подчёркивали значимость семьи в обществе и становлении личности. Т.А. Гурко исследовала влияние добрачного поведения на стабильность молодой семьи [2]. Похожую работу проделала В.М. Целуйко, рассматривая психологические аспекты добрачного поведения молодёжи и их влияние на дальнейшую жизнь [3]. А.Н. Сизанов выделяет условия готовности к семейной жизни: нравственный,

мотивационный, психологический и педагогический аспекты [4]. И.В. Гребенников в своей работе «Основы семейной жизни» раскрывал суть готовности к браку и семейной жизни, факторы и их влияние на развитие брака, роль в этом родительской семьи [5].

Также важную роль в изучение факторов, влияющих на отношение к семье, сыграли авторы А.Г. Хриплова, Д.В. Колесов, Н.В. Малярова, Ю.В. Флоровский, О.Р. Кунц, Е.Я. Сычёва, И.С. Кон, В.Е. Каган, И.В.Дубровина, А.С.Красовский, В.Г.Сенько, А.Н.Сизанова, А.Ю.Тавит, В.В.Чечета, Н.В.Яшкевич и другие. В их работах раскрыта динамика развития семьи, социализация подрастающего поколения, процесс полового созревания и определения, формы и методы работы с молодыми людьми.

Тем не менее, не смотря на множество работ, посвященных обозначенной проблематике, важным является совершенствование программ и методов подготовки молодежи к браку на современном этапе развития общества в связи с изменением ценностей и взглядом на брак и институт семьи в целом у современной молодёжи.

Описание исследования и основные результаты. На основании изучения теоретических положений и материалов и исследований по вопросам подготовки молодых людей к семейно-брачным отношениям можно говорить о расхождении мнений по поводу функций, ролей и обязанностей в семье, о недостатке у молодежи знаний о том, как решать внутрисемейные конфликты конструктивно, а также нечёткость общего представления о семье как социальном институте и как системе взаимоотношений. Для формирования позитивного опыта в этой области возникает необходимость просвещения молодёжи по вопросу семейной жизни, становление семейных ценностных ориентаций, установок на благополучную и устойчивую семью, ответственное родительство, сохранение супружеской верности.

Для проверки данных, полученных в ходе теоретического анализа проблемы, было проведено эмпирическое исследование, в котором

приняли участие современные юноши и девушки (в общем количестве 14 человек – 7 юношей и 7 девушек, возраст 19-22 года

В исследовании использовалась методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» («РОП»), разработанная А.Н. Волковой. Методика использовалась с целью выяснения какие сферы в семье молодые люди считают важнейшими, а каким не придают большой значимости и чего они ожидают от своих будущих супругов, к каким семейным ролям готовы сами и насколько согласованными являются ролевые притязания и ожидания девушек и юношей.

Данная методика позволяет определить представления будущих супругов о значимости в семейной жизни сексуальных отношений, личностной общности мужа и жены, родительских обязанностей, профессиональных интересов каждого из супругов, хозяйственно-бытового обслуживания, моральной и эмоциональной поддержки, внешней привлекательности партнеров, а также представления партнёров о желаемом распределении ролей между мужем и женой при реализации семейных функций.

По результатам данного исследования были получены следующие данные (табл.1):

Таблица 2.1

**Результаты исследования семейных ценностей юношей и девушек,
среднее значение**

Шкала семейных ценностей	Юноши (19-22 г.)	Девушки (19-22 г.)
Интимно-сексуальная	6,3	5,2
Личностная идентификация с супругом (супругой)	5,8	5,7

Хозяйственно-бытовая	6,5	6
Родительско-воспитательная	5,3	5,9
Социальная активность	5	5,8
Эмоционально-психотерапевтическая	5,8	7,6
Внешняя привлекательность	5,5	4,7

Из данных видно, что девушки в приоритет ставят эмоционально-психотерапевтическую ценность, что может говорить об их желании ожидать поддержки и психологической отдачи от будущих партнёров, а также о готовности помогать в трудных ситуациях и эмоционально поддерживать.

Немаловажным является и хозяйственно-бытовая сфера, ведь в семье ожидается если не равноправное распределение обязанностей, то хотя бы значительная помощь и участие в домашних делах от мужчины.

И на третьем месте стоит родительско-воспитательная сфера, так как в большинстве семей будут дети и девушка ожидает такой же заинтересованности и активной деятельности мужчины в воспитании их совместных детей, какое сама проявляет.

Самый низкий процент получила внешняя привлекательность. Скорее всего, девушки считают самым важным характер человека, его способность взять на себя ответственность, его поступки, поэтому внешность не считают главным достоинством мужчины.

Юноши же наиболее важными составляющими будущей семейной жизни считают хозяйственно-бытовую и интимно-сексуальную сферы. Это говорит об их желании видеть в супруге хозяйку дома, которая будет следить за порядком и создавать уют в доме, поддерживать благоприятный для семьи

климат. Интимная сфера важна, так как мужчина хочет получать любовь, заботу и ласку как в бытовом плане, так и в сексуальном, особенно в столь молодом возрасте.

Одинаковым по значимости, причём одними из важнейших для юношей оказались личностная идентификация и эмоционально-психотерапевтическая сфера, ведь без одинаковых или похожих интересов и взглядов на жизнь семейной паре будет очень сложно жить, к тому же возможны конфликты на этой почве. Эмоциональная сфера для мужчин значима в том плане, что они хотят приходить домой и знать, что супруга поддержит в трудной ситуации, можно выговориться, не боясь проявления эмоций, и получить поддержку или совет.

Исходя из данных эмпирического исследования и опираясь на опыт, полученный в ходе теоретического анализа проблемы, можно констатировать, что для формирования позитивного представления о будущей семейной жизни у молодого поколения необходимо просвещение молодёжи по вопросу семейной жизни, способствующее становлению семейных ценностных ориентаций, установок на благополучную и устойчивую семью, ответственное родительство, сохранение супружеской верности.

Для решения обозначенной выше задачи можно составить программу подготовки молодых людей к браку по некоторым определённым направлениям.

Данная программа будет знакомить с особенностями семьи, принципами её построения, с взаимоотношениями в семье, расскажет о функциях и ролях, а также обучит справляться с конфликтами конструктивно.

Основная цель программы: формирование позитивного отношения к семье, воспитание культуры брачных отношений.

Задачи:

- повысить уровень информированности по вопросам брачно-семейных отношений;
- повысить ценность ролей матери и отца;
- расширить знания в области семейных отношений;
- обучить умению разрешать конфликты конструктивным способом (без применения насилия)
- способствовать формированию реалистичного представления о семье.

Ориентировочный краткий тематический план занятий представлен в таблице 2.

Таблица 2.2

Тематический план занятий

№	Название темы	Форма работы	Количество часов
1	Готовность к браку и семейной жизни.	<ul style="list-style-type: none"> • Игра на знакомство. • Беседа на тему "Поговорим о семье..." • Рассказ членов группы об их понятии готовности. 	1 час
2	Особенности мужской и женской психологии.	<ul style="list-style-type: none"> • Информационный блок "Мужественность и женственность". • Обсуждение вопроса «О сходствах и различиях между мужчиной и женщиной» • Упражнение "Два мира". 	1 час
3	Семья моими глазами.	<ul style="list-style-type: none"> • Дискуссия на тему: «Семья – как я её понимаю» • Мини-лекция 	1,5 часа

№	Название темы	Форма работы	Количество часов
		<p>«Семейные правила»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разыгрывание ситуации "Столкновение правил". 	
4	Правовые основы заключения брака.	<ul style="list-style-type: none"> • Алгоритм заключения брака • Законодательная база по данному вопросу • Обсуждение понятия «брачный договор», его плюсы и минусы 	1 час
5	Гражданские браки: их плюсы и минусы.	<ul style="list-style-type: none"> • Мини-лекция о гражданском браке • Практическое задание о плюсах и минусах гражданского брака 	1 час
6	Разделение ролей в семье.	<ul style="list-style-type: none"> • Беседа «Семейные роли» • Упражнение «Портрет семьи» • Дискуссия «Разделение ролей в семье» 	1 час

Продолжение табл. 2.2

7	Кризисы семейной жизни.	<ul style="list-style-type: none"> • Мини-лекция об этапах семьи • Обсуждение кризисов • Упражнение «Театр КАБУКА» 	1 час
8	Конфликтные ситуации в семье.	<ul style="list-style-type: none"> • Виды конфликтов и способы выхода из них • Упражнение «Черта» • Упражнение «Айсберг» 	1,5 часа
9	Детско-родительские отношения.	<ul style="list-style-type: none"> • Беседа «Становление родительского поведения». • Беседа «Родительские обязанности» • Упражнение маленький ребёнок 	1 час
10	Хозяйственно-экономическая сфера семейных отношений.	<ul style="list-style-type: none"> • Обсуждение семейных функций • Упражнение "Расходы семейного бюджета". 	1 час
11	Роль семейных традиций.	<ul style="list-style-type: none"> • Влияние традиций на воспитание детей • Рассказ о семейных реликвиях 	1 час
12	Итоговое занятие	<ul style="list-style-type: none"> • Закрепление полученных знаний и навыков • Получение обратной связи 	1 час

Выводы. В настоящее время проблема подготовки молодёжи к семье актуальна как никогда, ведь сейчас стремительно меняются взгляды по всем сферам жизни, но особенно это затронуло институт семьи. Молодые люди не

знают как себя вести с противоположным полом, как решать конфликты конструктивно, какие они имеют права и обязанности по отношению к своему партнёру – не знают главных основ семейной жизни. Данные проблемы позволили разработать программу с целью сформировать у молодёжи культуру брачных отношений через лекции, тренинги, беседы и дискуссии.

Семья всегда была главным элементом социализации человека в общество – в семье формируются установки на общепринятые нормы поведения, закладываются стереотипы эмоционального восприятия людей, а дети смотрят на родителей и копируют модель поведения взрослого. Однако недостаток знаний о семье, необдуманность решения о вступлении в брак, неподготовленность молодых к семейной жизни предопределяет непрочность браков, провоцирует конфликтные взаимоотношения. В связи с этим подготовка к браку – неотъемлемая часть воспитания подрастающего поколения.

Список использованных источников:

1. Зубкова Т.С., Тимошина Н.В. Организация и содержание работы по социальной защите женщин, детей и семьи: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Т.С. Зубкова. — М.: Академия, 2004. — 224 с.
- 2 Гурко П.А. Трансформация института современной семьи / П.А. Гурко – Социс. - 1995. - № 10. - с. 95 – 98.
3. Целуйко В.М. Психология современной семьи / В.М. Целуйко. – М.: ГИЦ «ВЛАДОС», 2004.
4. Сизанов А.Н. Подготовка подростков к семейной жизни/ А.Н. Сизанов. – Новополюцк: «Асвета», 2010. – 108 с.
5. Гребенников И.В. Основы семейной жизни / И.В. Гребенников. - М.: Просвещение, 1991. - 158 с.

Уварова А.В.
доцент, канд. психол. наук Данилова С.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Постановка проблемы, введение. В настоящее время, в силу сложившихся трудных жизненных обстоятельств, на рынке труда наиболее востребованной является профессия «Социальная работа». Социальная работа - это вид профессиональной деятельности, ставящий за цель содействие людям, социальным группам, в преодолении личностных и социальных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации. Эта работа требует не только определенных знаний, умений которые формируются в ходе учебной деятельности, но и соответствующих личностных качеств, без которых многим она может показаться рутинной, слишком обременительной и вместо пользы приносить вред клиентам и обществу. Особенно важны такие специальные качества социального работника, как гуманистическая направленность, личная и социальная ответственность, обостренное чувство справедливости, чувство собственного достоинства и уважение к достоинству другого человека, терпимость, вежливость, порядочность, готовность понять клиента и прийти ему на помощь, внимательность, исполнительность, искренность, коммуникабельность.

Поэтому ведущим целенаправленным направлением современного образования является подготовка конкурентоспособных специалистов, которые готовы к эффективной профессиональной деятельности и социальному взаимодействию.

Очень важным фундаментом является наличие общих и профессиональных качеств социального работника, потому что они тот самый пласт, на который может опираться специалист.

Оценить качества подготовки конкурентоспособного специалиста можно исходя из поставленной задачи ознакомления общих и специальных особенностей личности социальной работы, которое имеет научное и практическое значение. Социально определенный заказ заключается в изучении механизмов в системе, личностных характеристик, психологических закономерностей, социализация объекта социальной работы, который способен реализовать свой потенциал в качественно выполненной профессиональной деятельности. Нам это дает понять границы личностно - профессиональных свойств, характеристик, соответствующих потребностям общества, различных социальных групп, рынка образовательных услуг и рынка труда.

Таким образом, возникает вопрос о необходимости изучения профессиональных способностей объекта социальной работы, как причины конкурентоспособности, на рынке труда.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. В развитии способностей социальных работников, играет особую роль опыт зарубежных и отечественных авторов, которые изучали проблему подготовки специалистов и формировании специальных качеств будущих профессионалов, в разных областях социальной работы, так как социальные работники имеют дело, с людьми имеющими разные трудные жизненные ситуации, в которых нужен особый подход. Им приходится работать как с традиционным контингентом, так и с нетрадиционным. Во всех странах социальные работники рассматривают себя в качестве проводников

социальных перемен и реформ, обладая качеством гибкости и приспособления к постоянным изменениям системы.

Проблемой изучения специальных профессиональных способностей специалиста социальной работы, как фактора конкурентоспособности человека занимались многие отечественные ученые: психологи (Л. М. Митина, М. М. Шехтер и др.), педагоги (Н. А. Кононец, А. П. Сычев и др.), управленцы (Л. П. Ермолаева, М. Л. Бакуменко и др.), экономисты (Р. А. Фатхутдинов, Е. Л. Богданова, Ю. С. Куприянов, О. А. Шавандина и др.), (С.Я. Батышев, Н.А. Бернштейн, В.М. Бехтерев, Н.Ф. Вишнякова, А.А. Герниченко, Д.Н. Завалишина, М.М. Зиновкина, Т.В. Иринаина, Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, А.Н. Новиков, М.Н. Платунов, Дж. Равен, М.Н. Скаткин, А.С. Строилова, Ф.Р. Туктаров, Р.А. Фатхутдинов и др.).

Американский ученый У. Ш. Эшби утверждает, что общие способности и специальные, определяются приобретенными свойствами, и в частности тем, какие программы интеллектуальной деятельности были сформированы у человека в детстве и в последующей жизни, стихийно и сознательно в процессе обучения. Проще говоря, Эшби подразумевал то, что у каждого человека от природы имеется потенциал, который можно и нужно развивать в течении обучения [1].

Климов Е.А определяет конкурентоспособность как социально ориентированную систему способностей, свойств и качеств, которая характеризует потенциальные возможности личности в достижении успеха за счет адекватного индивидуального поведения в динамически изменяющихся условиях [2]. Недостатком данного исследования Климов выделяет, динамичность изменения, которая основывается на историческом бэкграунде, это обозначает, что в связи с историческими событиями, фактами, ставиться акцент на разные профессиональные качества, исходя из нужд общества.

Описание исследования и основные результаты. Конкурентоспособность в области социальной работы обуславливается

наличием специальных способностей у будущих специалистов, которые обеспечивающих эффективность деятельности. Специальным называют те способности человека, которые определяют его успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы специфического рода задатки и их развитие. Следует отметить, что, безусловно, наличие у человека общих способностей не исключает развития специальных способностей, а, напротив, служит хорошей базой для их развития. Большинство исследователей изучающие вопросы способностей сходятся в том, что общие и специальные способности не противоречат и не исключают друг друга, а сосуществуют, взаимно дополняя и обогащая друг друга.

Специальные способности являются основой внутреннего психологического фактора конкурентоспособности специалистов на рынке труда [3]. Наличие и состав данных способностей обуславливается как требованиями профессии, содержанием профессиональной деятельности, так и более общими требованиями социума, связанными с тенденциями развития общества, социальными нормами и ценностями. Исходя из этого, необходимо определить конкретные способности будущих специалистов социальной работы являющихся профессионально значимых для современных граждан.

Область профессиональной деятельности социальной работы достаточно многогранна, но главной особенностью является межличностное взаимодействие с клиентами, коллегами, от социального работника ждут помощи, поддержки, защиты. специалиста детерминируют его профессиональную конкурентоспособность.

Конкурентоспособный специалист – это работник – профессионал, способный на рынке труда предложить себя как товар и спросить за это достойную цену, обеспечивающую благополучие его и его семьи. Конкурентоспособный специалист – это тот, в ком сегодня есть потребность в обществе.

Выявленные в ходе теоретического анализа свойства и качества, определяющие конкурентоспособность специалиста, позволяют посредством обобщения, моделирования спроектировать модель конкурентоспособной личности специалиста.

К профессиональной стороне модели специалиста (О. Мельничук и А. Яковлева) необходимо выделить:

- уровень квалификации (фиксированная система требований к работнику);
- интеллектуальная компетентность (особый тип организации знаний, категориальность, обобщенность, гибкость и оперативность в анализе ситуаций);
- интеллектуальная инициатива (интеллектуальная активность - органическое единство познавательных и мотивационных устремлений, готовность выйти за пределы заданного и развить не стимулированную извне интеллектуальную деятельность);
- самоорганизация, которая предполагает анализ ситуации, постановку задачи, планирование, прогнозирование, самоконтроль, рефлексию;
- саморегуляция (умение свободно управлять собственной интеллектуальной деятельностью)[4].

К личностной стороне модели целесообразно отнести:

- понимание сущности и социальной значимости своей специальности;
- наличие аксиологических устремлений, т.е. идеалов, ценностей, приоритетов, мотиваций и т.д.;
- знание законов межличностного общения и умение использовать их на практике;
- способность принимать решения и нести за них ответственность;
- коммуникабельность – способность к взаимодействию с клиентами, установление связи, доверительных отношений.
- гибкость определяется способностью человека отказаться от привычного способа действия (в широком смысле) в пользу более

эффективного, экономичного, а также способностью адаптироваться к неожиданным изменениям. Л.М. Митина также отмечает, что специалист,

обладающий интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой гибкостью, проявляет эмоциональную экспрессивность и эмоциональную устойчивость в гармоничном их сочетании, способен быстро и легко переключаться с одного класса явлений на другой, отказываться от не подтвердившихся гипотез и идей, целесообразно варьировать способы деятельности и находить конструктивные способы решения проблемы; готов менять стратегию поведения, деятельности, общения в соответствии с изменившимися условиями.

- толерантность - это умение (способность и стремление) человека выстраивать конструктивные отношения с людьми, отличающимися по каким-либо признакам (мировоззренческим, национальным, конфессиональным и т.п.), опираясь на понимание и доброжелательное принятие отличительных особенностей, признание человека главной гуманистической ценностью, уважение человеческого достоинства. Толерантный социальный работник признает и уважает самобытность внутреннего мира клиентов, их национальные, религиозные, статусные, половозрастные, социокультурные и др. особенности, способен всесторонне оценивать окружающую действительность и принимать адекватные решения; он эмпатичен, доброжелателен, характеризуется открытостью и стремлением к конструктивному диалогу

- стрессоустойчивость - является главной способностью, так как позволяет организму спокойно переносить действие стрессоров без вредных всплесков эмоций, влияющих на деятельность и на окружающих [5].

Выводы. Профессиональная деятельность социального работника многогранна, главенствующую роль отводят, особенностям межличностного взаимодействия с клиентами, коллегами, от социального работника ждут помощи, поддержки, защиты. Несомненно, личностные качества специалиста детерминируют его профессиональную конкурентоспособность.

Формирование специальных способностей специалистов для современной науки чрезвычайно актуально. Под общими способностями понимают в широком смысле качества человека, которые необходимы для любой профессиональной деятельности, чаще они врожденные, а специальные, более узко, направленные конкретно на сферу профессиональной деятельности - это те способности которые формируются на протяжении обучения: профессиональная подготовленность, эрудированность в области культуры, политики, экономического и социального развития общества; умение предвидеть последствия своих действий, наличие навыков коммуникативного общения, например, умение правильно общаться с клиентами, иметь профессиональный такт, соблюдать профессиональную тайну, быть деликатным, умение принимать решение в трудных ситуациях, обладать эмоциональной устойчивостью, быть готовым в любых условиях выполнять профессиональный долг, не теряя доброжелательности и самообладания. Специальные качества обеспечивают социальным работникам способность качественно и эффективно, в положительном ключе, осуществлять профессиональную деятельность в условиях современных тенденциях развития общества. Следовательно, их формирование может рассматриваться как одна из ведущих задач профессионального образования в контексте подготовки конкурентоспособных специалистов.

Список использованных источников:

1. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: социология, стратегия, управление.//Р.А Фатхутдинов, М.: ИНФРА-М, 2000. – 240с.
2. Климов Е.А. Психология профессионала//. Е. А Климов М.; Воронеж: Институт практической психологии: МОДЭК, 1996. 400 с.
3. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособности личности / Л.М.Митина. М.; Воронеж: Московский психолого-социальный институт; МОДЭК, 2002. - 400 с.

4. Мельничук О.С., Яковлева А.В., Модель специалиста /О.С.Мельничук, А.В.Яковлева//Высшее образование в России.– 2000. - №5 - с.1-27

5. Шапарь В.Б., Россоха В.Е., Шапарь О.В. Новейший психологический словарь / под общ. ред. В.Б. Шапаря. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 808 с.

Усик М.В.
доцент, канд.психол.наук Головлева Е.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СОЦИАЛЬНЫЕ САНКЦИИ, КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Постановка проблемы, введение. Современное общество невозможно представить без системы поощрений и наказаний. Те или иные институты каждодневно осуществляют контроль, корректировку и организацию социальных связей. То, как можно общаться с тем или иным человеком, где и о чём общество закладывает в нас на подсознательном уровне. Например, вы же не будете обращаться к преподавателю на «ты», так как окружающими это будет восприниматься как неуважение или отсутствие должного воспитания. Непременно подобные действия вызовут недоумение как у коллег преподавателя, так, скорее всего, и у ваших ровесников. Общество в их лице мгновенно отреагирует, так как подобное поведение не вписывается в общепринятые рамки и считается неприемлемым и противоречит общепринятым нормам. Это простой и безобидный пример социального контроля, который осуществляется повсеместно и постоянно, причем сами «контролёры» могут этого даже не осознавать.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Актуальность данной проблемы заключается в том, что каждый из нас может

являться как тем элементом, который осуществляет социальный контроль, так и наоборот, тем на кого он направлен. Эту тему в своих работах рассматривали такие ученые как Томас Гоббс, Жан-Жак Руссо, Джон Локк, Иоганн Готлиб Фихте и другие. Однако сам термин «социальный контроль» был введен в обиход французским социологом Габриэлем Тардом. Изучая

социальный контроль как необходимый элемент функционирования общества, Г. Тард заложил основы теории социального контроля, которая в последствии подверглась более тщательному исследованию и разработкам его последователей. Становление теории социального контроля связано так же с именами Эдварда Росса и Роберта Парка. Вопросы социального контроля затрагивались также и Питиримом Сорокиным. В книге «Преступление и кара, подвиг и награда» в качестве эффективных средств социального контроля он считал не только наказание, но и поощрение, возможность получения которых оказывает влияние на плодотворные для общества действия индивида. Развитие индустриального общества, привело к разработке еще одной концепции социального контроля. В рамках данной концепции развитие науки, техники и технологий, развивает у человека новые потребности, предоставляя возможности для их удовлетворения. Изучением проблемы роли власти и политической структуры в социальном контроле в эпоху индустриализации общества занимался Эрих Фром и Мишель Фуко.

Описание исследования и основные результаты. Целью нашего исследования является анализ и разбор таких понятий как «социальный контроль» и «социальная связь» и их взаимодействие.

Социумвгоняет практически каждого в определённые рамки и пристально контролирует их неприкосновенность. Как для «преуспевших» есть свои методы поощрения, так и для «провинившихся» есть свои методы наказания. Можно объединить эти понятия в такой термин, как «социальный контроль». Он представляет собой совокупность ценностей и норм общества, а также санкции, которые будут применены к их нарушителям, именно они

принуждают к соблюдению этих ценностей и норм. В первом случае социальный контроль включает в себя механизмы управления действиями, а во втором — механизмы принуждения. Теория социального контроля — та составная часть теории девиантного поведения, которая изучает механизмы, противодействующие процессам девиантного поведения. Она соотносится как с проблемой стабильности общества, нормативными моделями регуляции, так и с мотивациями, связанными с проблемой конформности и девиации.

Социальный контроль неразрывно связан также с управлением действиями людей, социальных связей и социальных систем. Механизм контроля представляет собой своеобразную форму управления элементами действия. Внутренними контролерами являются потребности и убеждения, а внешними нормы, ценности, а также приказы и тому подобное. Когда речь идёт о контроле над действиями людей, то имеются в виду специальные механизмы, следящие за соблюдением стандартов поведения. Последние включают в себя системы вышеперечисленных элементов. Например, правовой контроль включает в себя потребность человека, его ценности, какие-то нормы поведения и результаты [1].

Процессы социализации и социального контроля взаимосвязаны. С одной стороны, девиантная ориентация и поведение закладываются уже на первичной стадии социализации, стадии формирования мотивов, ролей, статусов, потому что первые акты социального контроля должны постоянно сопровождать социализацию. С другой стороны, социализация и социальный контроль связаны с процессами адаптации к напряжениям, которые сопровождают эти процессы. Эти напряжения включают в себя тревожность, враждебность, воображение, навязчивые фантазии и так далее. Простейший механизм социального контроля называется психологической поддержкой конформной мотивации, ролевого поведения, статуса. Он заключается в тревожной реакции на напряжение, стремлении удержаться в рамках конформных стандартов, дающих ему чувство безопасности. Такими механизмами являются материнская любовь,

поддержка друзей и коллектива и другие[2]. Механизмы социального контроля возникают в социальной связи в семье, на улице, в школе, на работе. Именно там происходят как социализация, так и социальный контроль. Последний носит не только

социально-психологический, но и институциональный характер. В процессе институционализации происходит прежде всего упорядочение разнообразных социальных статусов, ролей, мотиваций человека как студента, спортсмена, ребенка, отдыхающего, разграничение их в пространстве и времени. Далее, во время институционализации, выстраиваются приоритеты статусов, ролей, мотиваций, без чего невозможно избежать конфликта между ними. Если заранее не установить приоритеты для своих ролей, ценностей, мотивов, то возможна фрустрация и anomia ценностей человека [3].

Важным механизмом социального контроля выступают привычки, традиции, ритуалы. Они особенно действенны в ситуациях чрезвычайной социальной напряженности: болезни, безработицы, смерти, стихийного бедствия. Адаптация к перечисленным ситуациям сложна и болезненна, содержит возможность девиантного поведения. Ритуальные действия в таких ситуациях смягчают эмоциональное напряжение, приводят в порядок мотивационную сферу, позволяют избежать девиантности [4].

Так же роль механизма социального контроля играет массовая молодежная культура. Обладая чертами сверхдопустимости, она позволяет молодежи «оттянуться», снять эмоциональное и девиантное напряжение, сохранить контроль над ней со стороны старших и стандартов поведения общества. Уверенность молодых людей в их независимости от взрослых в рамках молодежной культуры формирует чувство и мотивы ответственности за свое поведение. С взрослением молодой человек обычно теряет интерес к этой культуре, социализируется и становится конформным к стандартам поведения. Однако у некоторых молодых людей сверхдопустимость

молодежной культуры формирует отчетливое девиантное поведение и мотивацию.

Крайней формой социального контроля является прежде всего изоляция от социальной среды — для прекращения контактов девианта с другими людьми. Этот механизм блокирует потенциальные конфликты,

девиантные мотивы и действия. Изолированные оставляют поле проявления конформных мотивов, стандартов поведения. Такая изоляция характерна для преступников, содержащихся в тюрьмах. Еще один механизм социального контроля – обособление девианта от социальной среды ограничением его контактов с другими людьми, предполагающее возможность возвращения в общество. И, наконец, возможная реабилитация «нарушителей», когда для них создают искусственные условия общения с себе подобными под контролем психиатров или надзирателей. Для заключенных такие обстоятельства складываются в условном освобождении, расконвоировании и прочих.

Социальный контроль делится также на неформальный и формальный. Неформальный социальный контроль существует в виде вознаграждения (одобрение, повышение в должности и т.п.), наказания (недовольный взгляд, критические замечания, угроза физического наказания и т.п.), убеждения (аргументированное доказательство соблюдения нормального поведения), переоценки культурных норм человеком (в результате всех предыдущих форм социального контроля плюс способности к самооценке). Формальный контроль осуществляется государственным аппаратом, который обеспечивает принуждение к соблюдению стандартов поведения и мотивацию такого соблюдения стандартов.

Что касается социального контроля в социальных связях, то для начала следует дать определение последнему понятию. Социальные связи - связи, обусловленные взаимодействием индивидов и групп индивидов. Существует два толкования: широкое (все связи общества – экономические, культурные, политические и т.д.) и узкое (связи между людьми, составляющими

социальные общности). Выступает как совокупность особых зависимостей одних социальных субъектов от других, их взаимные отношения, которые объединяют людей в соответствующие социальные общности и свидетельствуют об их коллективном существовании. Основа формирования социальной связи – социальный контакт, то есть взаимодействие на уровне индивидов.

Социальная связь имеет свою структуру, состоящую из трех основных элементов:

1. Субъекты связи – индивиды или группы, участвующие во взаимодействии.

2. Предмет связи – то, по поводу чего осуществляется связь.

3. Механизм сознательного регулирования связи: своеобразные “правила игры”, негласно устанавливаемые партнерами, соблюдение или несоблюдение которых может привести к продолжению отношений или к их разрыву. При этом большую роль играют взаимные ожидания. Так, например, в зависимости от постановки вопроса, тона голоса, от того, как вопрос задан, вежливо или грубо, человек, к которому он обращен, может ответить или не ответить на него. Именно оценка отвечающим поведения спрашивающего субъекта по перечисленным критериям и соотнесение его со своей шкалой ценностей и является механизмом регулирования связи [5].

В социологии различают 3 вида социальных связей:

1. Социальные контакты.

2. Социальные взаимодействия или интеракции.

3. Социальные отношения.

Социальные контакты – это самый простой вид социальных связей, который представляет собой кратковременные коммуникации индивидов, не имеющие особой значимости, ценности для коммуникантов. Например, общение со случайным прохожим, покупка цветов, оплата счетов, все это социальные контакты.

Более сложной формой социальной связи являются интеракции или взаимодействия. Это систематические, регулярные социальные действия партнеров, направленные друг на друга, имеющие целью вызвать вполне определенную ответную реакцию со стороны партнера. Ответная реакция порождает новую реакцию воздействующего. Таким образом, речь идет об обмене действиями. Например, один человек назначает деловое свидание другому незнакомому человеку. Естественно, в ходе опосредованных

контактов у этих людей возникнет потребность во взаимодействии. Перед встречей у каждого из них существует некоторая система ожиданий поведения, общепринятого в обществе и в данной группе: партнер должен прийти вовремя, соблюсти ритуал знакомства, быть вежливым и т.д. Если эти общепринятые ожидания не удовлетворяют одну из сторон, то взаимодействие может прерваться, стать одноразовым (здесь действует механизм регулирования социальной связи). В случае же оправдания ожиданий с обеих сторон возникают новые ожидания, связанные с личностными особенностями данного человека, с его статусом, способом исполнения роли, с институциональными нормами, которые он представляет. Исходя из этого, основными характеристиками любого взаимодействия являются:

1. Сопряженность системы действий обоих партнеров по отношению друг к другу.
2. Возобновляемость взаимодействий и их координация.
3. Устойчивый интерес к ответным действиям своего партнера.

Взаимодействие может долго продолжаться и стать устойчивым, многоразовым или постоянным. В ходе устойчивого взаимодействия ожидания индивидов постоянно видоизменяются, но в то же время появляется определенный набор устойчивых ожиданий, которые придают взаимодействию упорядоченный и наиболее предсказуемый вид. Такие упорядоченные и устойчивые социальные взаимодействия называют социальными отношениями. Так, вступая во взаимодействия с коллегами по

работе, членами семьи, руководителями, мы знаем, как они должны вести себя по отношению к нам и как мы должны взаимодействовать с ними. Нарушение таких устойчивых ожиданий, как правило, приводит к видоизменению характера отношений и даже к прерыванию общения [5].

Выводы. Исходя из данных определений социального контроля и социальных связей, можно сделать вывод, что социальный контроль регулирует осуществление тех или иных социальных связей. Ведь для

большинства из нас одним из определяющих является мнение тех людей, которых мы не знаем и каждый из нас не раз задавался вопросом наподобие «А что подумают люди?». Это давление со стороны общества заставляет людей принимать те или иные решения, которые иногда оказываются даже не в их пользу, но боязнь быть осуждённым делает своё дело. Социальный контроль является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, он регулирует массу поступков и действий, в том числе так же являясь определяющим в построении социальных связей.

Список использованных источников:

1. Волков, М.В. Современная экономика/ М.В. Волков, А.В. Сидоров. - СПб.: Питер, 2015.- 155 с.
2. Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. — Новосибирск, 2000. — 18 с.
3. Жабина С.Г. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании / С.Г. Жабина. - М.: Академия, 2015. - 336 с.
4. Коробкин, М.В. Современная экономика/ М.В. Коробкин [и д.р.] - СПб.: Питер, 2014.- 325 с
5. Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL: <http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366> (дата обращения: 17.04.07)

Ушакова Т. Н.
доцент, канд. психол. наук Самотаева Э. А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ СОЦИОФОБИИ НА УСПЕШНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Постановка проблемы, введение. В народе бытует мнение, что бесстрашных людей не бывает. И не зря. Все хотя бы чего-то немного опасаются. Так уж устроены не только люди, но и весь наш мир, где, как метко выразился Бернард Шоу, «всегда есть опасность для того, кто боится» [1, с.17-20]. Речь идет о фобии, что знакомы многим людям и которые совсем не украшают их жизнь.

Актуальной проблемой в психологии и социальной работе является влияние социофобии на успешность современного человека, поскольку касается его состояния и поведения при определенных ситуациях, например, в период обучения (выступления перед аудиторией на семинарах, конференциях), в сфере бизнеса по профессиональной деятельности (собрание, совещания и др.). При этом социофобия сочетается с сопутствующей ей глоссофобией – страхом выступить публично.

Краткий обзор существующих разработок. К вопросу фобий обращались такие мыслители, ученые и психологи: Гиппократ, И.М.Сеченов, И.П.Павлов, Соломон Аш, Музафер Шериф, Левитов Н. Д., С. Запольская и др.

Фобия (от греч. «фобос» – страх) – это неадекватные переживания определенных страхов, которые охватывают человека в данной обстановке [2, с. 56-57] и представляют собой определенную установку реагировать в форме акцентированного страха на некоторые ситуации и объекты. Для

фобии характерны продолжительность, интенсивность и невозможность самостоятельно преодолеть этот страх усилием воли [3]. Эти страхи подавляют человека на уровне подсознания, и логического объяснения им, на первый взгляд, нет.

Страх не является врожденным, а вытекает из особенности психики человека и тех окружающих условий и ситуаций, в которых он находится в данный момент. Из учения И. М. Сеченова и И. П. Павлова следует, что физиологической основой состояния страха является сложная рефлекторная реакция организма на внутренние и внешние раздражители, которые вызывают мнимую или реальную опасность [3].

На сегодня существует множество различных фобий, количество которых постоянно растет – за последние 10 лет количество фобий возросло с 300 до 1030. По мнению многих ученых это начало происходить – с прогрессом. Вместе с самолетами человечество обзавелось авиафобией; трагедия в Чернобыле породила страх радиации – радиофобию, из-за гонки вооружений появилась нуклеомитуфобия–боязнь ядерного оружия, а также атомософобия – страх ядерного взрыва.

Вместе с изучением космоса – человечество получило боязнь космических явлений –космикофобия; а многие пожилые люди страдают киберфобией–боязнью компьютеров. Развитие науки способствует появлению у людей гелленологофобия–боязнь научных терминов. А также существует– Гиппопотомомонстросесквипедалиофобия–боязнь длинных слов [4].

Например, боязнь пауков – арахнефобия, зубных врачей– дентофобия, острых предметов– айхмофобия, боязнь страха–фобофобия и другие [5, с. 352]. Существуют и более экзотические фобии – как, например, ацерофобия – боязнь всего кислого; аурорафобия – боязнь северного сияния; гленофобия – боязнь взгляда куклы; ксантофобия – боязнь желтого цвета; коулрофобия – боязнь клоунов и т. д.

Нет двух одинаковых фобий – за каждым страхом стоит свой пусковой механизм, своя причина [6].

По мнению американских психологов от фобий страдают от 5 до 15% населения США. Например, известный актер Маколей Калкин боится выйти на многолюдную площадь (агорафобия). В Америке очень распространена тредекафобия – страх числа 13, из-за чего в этой стране нет домов под этим номером.

В Великобритании исследователи из Кембриджа пришли к выводу, опросив тысячу человек, что пятая часть этих людей подвержены финансовой фобии (у 15% людей при контакте с деньгами наблюдается усталость, болезненное состояние, а в 11% – головокружение). По данным российских психологов, 15 процентов жителей Москвы страдают аэрофобией – страх перед полетами в самолете [7].

И. В. Сталин страдал токсикофобией (страх быть отравленным). А Петр I всю жизнь страдал акарофобией (боязнью насекомых и был не в состоянии работать в помещениях с высокими потолками, что свидетельствует о склонности к спацефобии (боязнь пустых пространств).

Но одной из самых распространенных фобий современности является социальная фобия. Социофобия – это страх публичных выступлений, страх начать разговор первым, познакомиться на улице и т. д. Это страх перед делами, которые сопровождаются вниманием со стороны посторонних лиц (боязнь пользоваться местами общественного пользования, невозможность заниматься чем-либо при наблюдении окружающих и т. п.).

Описание исследования и основные результаты.

Целью данной статьи является анализ влияния социофобий на успешность современного человека.

При социофобии человек испытывает сильный страх, оказавшись в центре внимания. В некоторых случаях необходимость выступить перед коллегами может привести даже к потере сознания.

По утверждению психологов, социофобами являются 90 % всех людей на земле. Ибо, находясь в обществе, общаются между собой и каждый в той или иной ситуации испытывает определенный дискомфорт. Им важно, как

оценивают их другие. Нравятся ли они им. Вот эта социальная зависимость и боязнь быть «невписанными» в какие-то рамки и нормы – собственно, и является социофобией [8].

Если разобраться, социофобия возникает тогда, когда никто и ничто не угрожает, но именно страх может «подставить подножку» успешности человека, возможно, в самый ответственный момент его жизни.

Субъективно фобия очень неприятная. Как правило, социофобии сопровождаются учащенным сердцебиением, потливостью, дрожью, головокружением, затрудненным дыханием. К тому же состояние паники и страха не только может мешать полноценно жить, но и в определенных случаях может наносить вред человеку. Страх влияет на все психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление, чувства, волю. В состоянии страха они могут быть парализованными или деформированными. Человек перестает владеть своей вниманием, забывает простые вещи, не может правильно оценить привычную ситуацию, ее действия и движения выходят из-под сознательного контроля и становятся неуверенными, импульсивными.

Хотя человек и осознает его необоснованность и бессмысленность, но избавиться, преодолеть фобию, как правило, не может. Когда человека овладевает фобия, его нельзя подавить усилием воли, и чем сильнее стремиться преодолеть фобию, тем больше она укрепляется.

При отсутствии своевременной диагностики и адекватной терапии социофобия приводит к снижению работоспособности. Если она возникла в раннем подростковом возрасте и будучи нераспознанной, это заболевание может продолжаться в течение всей жизни.

Распространенность социальной фобии среди населения колеблется от 3 до 13%. Однако в поле зрения психиатров люди, страдающие социофобией, попадают в сравнении редко. Только 5 % пациентов с неосложненными социофобиями пользуются специализированной помощью.

Избавиться от фобии самостоятельно довольно трудно, но возможно. Конечно, бывают случаи, когда люди избавлялись от своих фобий самостоятельно, с помощью самовнушения, но таких примеров немного.

Например, если человек панически боится выступлений перед аудиторией, необходимо попробовать сознательно бросить вызов своему страху. Стараясь чаще готовить доклады, через определенное время можно понять, что ничего плохого не происходит и в дальнейшем фобия исчезнет. Но если фобия мешает человеку жить и достигать успеха, необходимо обратиться к специалисту (психиатру, психотерапевту). Для преодоления человеком страха, социальный работник должен сформировать у него сильный, стойкий и прочный морально-психический стереотип, что характеризует силу, стойкость, прочность и надежность взглядов, позиций, чувств, убеждений, отношений, ценностей и интересов, а также определяет духовно-психологическое и морально-практическое отношение к миру, народу, себе, долгу, достоинству, чести, исполнению задач профессиональной деятельности.

Итак, фобия обычно возникает от неизвестности, а потому:

- 1) в дружелюбной, комфортной аудитории, когда есть поддержка, человеку легче преодолеть психические проблемы;
- 2) когда человек проецирует внимание на конкретном доброжелательном человеке и раскрывает доклад именно ему, то фобию преодолеть возможно;
- 3) любой человек, мотивирован к конкретному действию преодолевает свои страхи, особенно при условии уверенных знаний предмета обсуждения. Успешный человек – это, прежде всего, образованный, уверенная в себе и способная к саморегуляции личность.

Выводы. Исходя из сказанного выше, можно дать следующие рекомендации человеку страдающий от фобий:

- осознать, что волнение – это естественное состояние человека (особенно в незнакомой ситуации);

– страхи и фобии возникают от неизвестности: чем больший объем знаний человека (в том и психологических), тем более уверенности в себе он будет иметь;

– не избегать неприятной ситуации (презентации, экзамена, собеседования с работодателем), а сознательно идти на нее, не смотря на волнение.

Наиболее оздоровительный эффект достигается, когда человек не борется с волнением, а принимает его. И себя в нем. Это называется сотрудничать с собой и стать успешным современным человеком

Список использованных источников:

1. Аврамов И.Ю. Одноклассник / И.Ю. Аврамов // Деснянская правда. – 2005. – №2 – С. 17-20
2. Запольская С. Фобию нужно лечить! // Блиц Здоровье. – 2010. – №1 – С. 56-57
3. Вышинский Н. В. Агорафобия / Н. В. Вышинский. – [электронный ресурс] – режим доступа: <http://pidruchniki.com> (дата обращения 09.04.2019 г.).
4. Тарасенко. Ю. Самолеты все-таки иногда падают. Часть 2. Что делать? / Ю. Тарасенко. – [электронный ресурс] – режим доступа: <http://itstechnology.ru> (дата обращения 11.04.2019).
5. Чистюхина Н.С. Книга эрудита / Н.С. Чистюхина, В.М. Комисарова – Х.: Торнадо. – 352с.
6. Петрусенко А. Социальная фобия / А. Петрусенко. – [электронный ресурс] – режим доступа: <http://gb1.at.ua> (дата обращения 10.04.2019).
7. Роксолана Г. В плену фобий / Г. Роксолана. – [электронный ресурс] – режим доступа: <http://dt.ua> (дата обращения 09.04.2019 г.).
8. Кулик Н. Комплекс – не диагноз // Образование Украины. – 2011. – №53-54 – С.24-31

Хлынова В. А.
доцент, канд. ист. наук Струченков А.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Постановка проблемы, введение. Сегодня роль волонтерского движения приобретает возрастающее значение для социального развития общества в нашей республике. Волонтерство в первую очередь охватывает широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи, предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которые осуществляются добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение.

Волонтерство является важным ресурсом социальной работы, волонтеры формируют систему помощи и взаимопомощи в современном обществе, выполняя большой объем работы. На сегодняшний день можно наблюдать стремительный рост волонтерских отрядов, организаций, групп людей, объединенных общими целями в нашей республике. Число нуждающихся людей растет, ведь ситуация в республике крайне напряженная. Правительство не всегда может помочь в полной мере и тогда на помощь населению приходят волонтеры. И важным моментом является появление большого количества людей, которые готовы помочь нуждающимся, но не всегда понимают, как это сделать [1].

Рассматривая данную тему, необходимо уделить внимание технологиям организации деятельности волонтеров, так как сам этот

процесс нуждается в детальном исследовании и разработке для дальнейшего продуктивного создания волонтерских центров.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Проблемы, связанные с организацией волонтерского движения рассматривали многие зарубежные и отечественные исследователи. Э.Д. Ахметгалеев изучал студенческое волонтерское движение как фактор социального сопровождения подготовки конкурентоспособного специалиста в едином образовательном пространстве [2]. Т.И. Иванушкина изучала социальное и профессиональное самоопределение молодежи через участие в волонтерском движении [3]. Анализ добровольчества как вида благотворительности представлен в публикациях А.А. Хулина [4].

Волонтерская деятельность охватывает различные сферы общественной жизни. Для развития данного вида социально активной деятельности необходимо понимать специфику и технологию организации работы волонтеров, создание групп и центров для реализации поставленных перед волонтерами задач. Тем не менее, не смотря на значительную разработанность проблемы, недостаточно внимания уделяется особенностям технологий организации волонтерства в Донецкой Народной Республике (ДНР) [5].

Описание исследования и основные результаты. Волонтерские центры, организации и сообщества строят свой организационный процесс, придерживаясь законодательства ДНР.

На примере создания Волонтерского центра в учебном заведении можно увидеть, как проблематику и значение данного вида организации, так и саму технологизацию данного процесса. В образовательной организации Волонтерский центр – это один из лучших механизмов стимулирования развития социально значимой деятельности молодежи, ее привлечения к решению актуальных задач развития общества, популяризации идей и ценностей социальной ответственности [6].

Учреждение Волонтерского центра как структурного подразделения должно сопровождаться соответствующими нормативными документами (Положение). Социально полезная деятельность составляет сферу

воспитательной работы для студентов. Не менее важной особенностью выступает расширение спектра функций менеджмента волонтерской деятельности, где помимо собственно волонтерских задач добавляются учебно-воспитательные:

- обучение студентов определенным трудовым навыкам и стимулирование профессиональной ориентации и профессионального развития;
- получение навыков самореализации и самоорганизации для решения социальных задач;
- гуманистическое и патриотическое воспитание студентов;
- формирование кадрового резерва;
- распространение идей и принципов социального служения среди студентов;
- социализация студентов.

Организация волонтерской деятельности в рамках образовательной организации накладывает особый отпечаток и на ее правовое регулирование, ответственность за жизнь и здоровье студентов в ходе реализации волонтерских проектов и мероприятий. Еще одной особенностью внедрения волонтерства в образовательных организациях выступает сам процесс обучения практике добровольчества, который может осуществляться как до включения студентов в данный вид деятельность, так и в период активного участия в ней. И все же при всем многообразии подходов к добровольчеству главной особенностью процесса развития волонтерства в учреждениях образования является сохранение принципа добровольности, свободы выбора в определении направления деятельности и степени собственного участия. Указанные принципы позволяют не только создать условия для подготовки компетентных выпускников, но и способствуют росту уровня толерантности, воспитанию зрелой гражданственности в молодежной среде [7].

Распространение волонтерской деятельности на все сферы человеческой деятельности (экология, проектная деятельность, работа в рамках неформального образования, продвижение ценностей здорового образа жизни, культурное просвещение в глубинке и т.д.) формирует как общекультурные компетенции, обеспечивающие развитие, жизненный успех, социальную адаптацию личности, способствующие решению профессиональных задач, задач социального участия и личного роста вне зависимости от конкретного направления профессиональной деятельности), так и профессиональные компетенции, обеспечивающие успех и карьерный рост в конкретной сфере профессиональной деятельности.

Волонтерский центр – это организация, которая оказывает административную, ресурсную, организационную, информационную и методическую помощь волонтерам в сфере реализации их социально значимых инициатив [8]. При таком подходе деятельность волонтеров направлена в первую очередь на помощь остро нуждающимся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе самим, как, например, пожилые люди, сироты, люди с инвалидностью и т.д. Именно здесь и открывается сфера формирования компетенций индивида. Это может составить основу целеполагания Волонтерского центра в вузе и вывести его на уровень реализации задач, как в сфере воспитательной работы, так и в имиджевой политике образовательной организации в целом:

- популяризация волонтерства, привлечение молодежи к проявлению добровольческой инициативы в решении социальных проблем общества;
- формирование и апробация механизмов вовлечения молодых людей в волонтерскую деятельность;
- развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого (волонтерского) труда молодежи;
- формирование личностных ценностей, социальной ответственности у молодых людей;

- создание эффективных моделей управления волонтерской деятельностью молодежи;
- повышение эффективности и качества инициируемых молодежных добровольческих проектов;
- распространение эффективного опыта добровольческой деятельности вуза;
- создание и апробация новых образовательных методик подготовки волонтеров;
- создание условий для деятельности студенческих общественных объединений;
- развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации студенческих и научных коллективов вуза;
- повышение эффективности воспитательной работы среди студентов вуза;
- создание оптимальных условий для совместной научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей вуза;
- повышение значимости вуза в социально-культурной жизни города.

Деятельность Волонтерского центра в организациях высшего профессионального образования обеспечивается локальными актами, как:

- 1) Положение о Волонтерском центре в вузе;
- 2) приказ о создании Волонтерского центра;
- 3) должностные инструкции сотрудников Волонтерского центра;
- 4) типовые формы документального сопровождения волонтерской деятельности в вузе.

На этапе старта внутренняя структура Волонтерского центра может носить проектный характер.

Создание и планирование мероприятий, назначение ответственных лиц, набор волонтеров в лице учащихся составляют следующий этап в организации Волонтерского центра.

В соответствии с нормативной структурой и утвержденным руководителем образовательной организации штатным расписанием директор Волонтерского центра разрабатывает должностные инструкции сотрудников волонтерского центра.

Волонтерский центр в вузе – это эффективный механизм активизации социальных инициатив студенчества, создание системы сетевого обучения волонтеров определенным трудовым навыкам и стимулированию профессиональной ориентации и профессионального развития по модели «равный к равному», создание условий для участия обучающихся в построении сети волонтерского патроната жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Вектор трансформации современных вузов предопределяет качественно новый этап развития партнерства в образовательных организациях, где волонтерские центры поддерживают развитие своих вузов и способствуют росту социальной активности студенческого контингента, дальнейшему внедрению социального стандарта в области волонтерства и благотворительности. Кроме того, обеспечивается волонтерское взаимодействие внутренних и внешних заинтересованных сторон в рамках конкретных проектов стратегического развития университетов.

Выводы. Моделирование деятельности Волонтерского центра на основе соответствующих методологических подходов создает предпосылки для обеспечения процесса реализации актуальных целей и ценностей общественности, для поиска новых перспектив в развитии. Спектр деятельности, где требуется волонтерская помощь, очень широк, поэтому каждая волонтерская организация может выбрать для себя тот вид добровольческой деятельности, который отвечает ее потребностям и

позволяет реализовать смыслы будущей деятельности. При этом конечным результатом развития добровольческой деятельности должны стать повышение духовного и нравственного потенциала участников как

будущих специалистов, усиление роли общественных организаций в решении социальных проблем.

Список использованных источников:

1. Волонтеры из Донецка: люди в депрессии и перестали верить. [Электронный ресурс] / Режим доступа: <https://kr.ua>
2. Ахметгалеев Э.Д. Развитие студенческого волонтерского движения: отечественный и зарубежный опыт: учеб. пособие / Э.Д. Ахметгалеев. – Казань: Изд-во «Отечество», 2008. – 86 с.
3. Иванушкина Т.И. Профессиональная ориентация и психологическая поддержка молодежи / Т.И. Иванушкина. - М.: Академия, 2002. – 15 с.
4. Хулин А. А. Добровольчество как вид благотворительности / А.А. Хулин // Социальная работа. – 2007. - №3. – С.51-54.
5. Волонтерское движение и библиотеки: метод, рекомендации / Амур. обл. науч. б-ка им. Н.Н. Муравьева-Амурского, метод. отд.; сост. Г.А. Базарная. - Благовещенск, 2017. – 28 с.
6. Городецкая И. Добровольческое движение в США / И. Городецкая // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. - № 1. – С.76-86.
7. Лукьянова М.И., Грувер Н.В. Актуализация мотивации студентов образовательных учреждений к участию в волонтерской деятельности / М.И. Лукьянова, Н.В. Грувер // Современные наукоемкие технологии. – 2017. - № 1. – С.125-130.
8. Екимова С.Г. Волонтерская деятельность как ресурс личностно-профессионального развития специалистов по социальной работе: дис. канд. пед. наук / С.Г. Екимова. – Хабаровск, 2010. – 226 с.

Холминец А.О
доцент, канд. психол. наук Самогаева Э.А.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОБЩЕСТВЕ, КАК ОДНА ИЗ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.

Постановка проблемы, введение. Важнейшей характеристикой справедливости является ее глубинная связь с понятием равенства. Эта связь в конечном счете обусловлена направленностью справедливости на защиту интересов конкретной личности и прослеживается равным образом во всех социально-этических связях жизни человека с обществом.

Справедливость — сложное, многоаспектное понятие. Наиболее употребительным в общественно-политическом дискурсе традиционно является понятие социальной справедливости, обычно соотносимое с проблемами социально-экономического распределения. И особенно эта проблема остро стоит в последние десятилетия.

Цель статьи: проанализировать уровень развития социальной справедливости, ознакомиться с материалами авторов ранее исследовавших эту тему, обозначить главные проблемы, связанные с реализацией принципа социальной справедливости.

Краткий обзор существующих разработок. Это понятие, как считается, впервые было введено английским философом Дж. Ст. Миллем в его работе «Утилитаризм» («Utilitarianism», 1861). Он писал: «Мы должны поступать одинаково хорошо со всеми теми, кто имеет по отношению к нам равную заслугу, и, следовательно, общество должно поступать одинаково хорошо со всеми, чьи заслуги перед обществом совершенно равны. Вот высший отвлеченный критерий социальной и

распределительной справедливости, осуществлению которого в максимально возможной степени должны быть направлены все институты, в том числе и государства и все усилия добродетельных граждан, ведь мы и есть государство».[1, с. 67]

В последующем, тема социальной справедливости обстоятельно рассматривалась представителями немецкой классической философии. Выяснению ее сущности посвящена работа И. Канта «К критике чистого разума». Для него справедливость — главнейшая задача организации общества, которая должна выдвигаться на первый план во всех действиях государственной власти. Справедливость — это право совести, и все другие задачи являются подчиненными по отношению к ней.

В XX в. проблемой социальной справедливости основательно и разнопланово занимались многие зарубежные исследователи (П. Сорокин, Т. Парсонс, Дж. Роулз и др.). Решение вопроса о социальной справедливости постепенно переходит в этическую плоскость. Дж. Роулз в своей известной работе «Теория социальной справедливости» фактически ставит знак равенства между социальной справедливостью и честностью, подчеркивая, что социальная справедливость есть «добродетель всех социальных институтов». [2, с. 37]

Но можно привести в качестве примера и работы авторов, изначально считавших проблему социальной справедливости квазипроблемой, которую невозможно решить в принципе, поскольку во всяком обществе существует разделение материальных благ и неизбежно разделение на верхние и нижние слои. Такого мнения, например, придерживался К. Ясперс.[3, с. 101]

В то же время Р. Арон считает, что экономический рост и повышение производительности труда в условиях постиндустриального общества «радикальным образом обновляют смысл проблемы социальной справедливости», таким образом, признавая не только наличие проблемы социальной справедливости в обществе как таковой, но и рассматривая различные варианты ее решения.[4, с.131]

Что касается разработки проблемы социальной справедливости в отечественной научной литературе, следует отметить, что тема социальной справедливости как теоретическая проблема начала активно обсуждаться в отечественной научной литературе на рубеже 70-80 гг. XX века.

Появляется значительное число работ (А.П. Бутенко, Г.И. Заславская, З.А. Бербешкина и др.), в которых решение проблемы социальной справедливости связывается с отношениями распределения по труду и рассматривается как мера соответствия трудового вклада и вознаграждения, как принцип бытия и как критерий моральной оценки, как механизм контроля над процессами обмена и распределения.[5, с.149]

Описание исследования и основные результаты. В современных же условиях проблема социальной справедливости, переросла в проблему социальной защиты незащищенных групп населения, а также устранения таких аспектов несправедливости как невозможности реализации социального статуса. Движение к достижению социальной справедливости предполагает необходимость формулирования на государственном уровне её принципов и критериев. Социальная практика справедливости предполагает конкретный набор материальных и духовных благ, к которым все граждане должны иметь равный доступ.

Проблема социальной справедливости неразрывно связана не только с неравными возможностями доступа к важнейшим социальным благам и неравенством граждан перед законом, но и с неравенством политическим, которое проявляется в неодинаковых возможностях различных социальных групп влиять на принятие важных для страны (региона, города, населенного пункта) решений. А между тем эти измерения избыточного социального неравенства неразрывно связаны друг с другом: низкий уровень общественно-политической активности граждан является одним из факторов, затрудняющих поиск эффективных решений проблем избыточного имущественного и правового неравенств.

Экономическое и правовое неравенства и неразрывно связанное с ними политическое неравенство порождают у людей, не входящих в

верхние слои общества, целую цепочку негативных чувств — ощущение социального аутсайдерства, беспомощности, недовольство, обиду, разочарование, тревогу, растерянность, агрессивность и т.д. Неудивительно

поэтому, что многие граждане оценивают свое государство как «социально несправедливое», действующее преимущественно в интересах бюрократии и влиятельных олигархических групп.

Такие несправедливости способны приводить к экономическим потерям, когда личные и имущественные права обеспечиваются избирательно, бюджетные ассигнования выделяются главным образом тем, кто обладает политическим влиянием, предпочтение при распределении общественных услуг предоставляется богатым, а таланты средних и беднейших групп населения остаются невостребованными. Общество в целом тогда становится менее эффективным и упускает возможности для инноваций и инвестиций».[6, с. 78]

Для обозначения политического неравенства ученые даже придумали специальный термин — «политическая бедность, которая проявляется в «неспособности каких-то групп граждан эффективно участвовать в демократическом процессе и в обусловленной этим уязвимости перед последствиями намеренно или ненамеренно принимаемых решений» Следствием «политической бедности» становится неспособность граждан представлять своё мнение и интересы ни в обществе, ни в государстве, т.е. быть полноправными и влиятельными участниками публичной сферы, в которой происходит обсуждение важнейших проблем общества и поиск вариантов их решения. Порогом «политической бедности» является способность-неспособность той или иной общественной группы инициировать обсуждение проблем, затрагивающих её интересы, и предостерегает власть от ошибочного восприятия пассивности граждан как согласия с проводимой ею политикой [7]

Кризис современных отношений в большинстве стран, заключается в углублении разрыва между экономическими целями государства и

системой ценностей населения, т.е. нравственными и социально-психологическими моделями, существующими в сознании людей. Одна из главных трудностей, которые возникают, как только делаются попытки

применить теорию справедливости к современной действительности, заключается в сложности побороть менталитет людей нашего общества, который складывался годами, переходя из одного типа правления к другому, из одного статуса к другому [8].

. В связи со сказанным, основные пути решения проблем социальной справедливости в обществе в условиях его развития, следующие:

Для достижения баланса социальной справедливости, необходима целостная социально-государственная политика, основным приоритетом которой является обеспечение условий для закрепления новых прогрессивных явлений в общественной жизни, создание возможностей для адаптации членов общества к изменяющимся социально-экономическим, политическим условиям, строгая соизмеримость вкладываемых сил и получаемых благ. Центральным направлением государственной политики, способствующим упрочению социальной справедливости в обществе, должна выступить активизация общественного проявления их большей самостоятельности, предприимчивости; расширение сфер применения труда, а также введение разумной стимулирующей отдачи населению.

Важным результатом социальной политики явилось бы создание мощного среднего класса общества, подобно развитым странам, разработка и реализация в практической деятельности системы социальных гарантий и социальной защиты населения. Реализация принципов народовластия и самоуправления.

Решению проблем социальной справедливости будут способствовать меры по совершенствованию образования, профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, расширение возможностей доступа к культуре. В этой связи несомненна актуальность разработки приоритетных государственных программ в сфере науки, образования, здравоохранения,

культуры, предусматривающих как подготовку и использование высококвалифицированных кадров в новых условиях хозяйствования, так и увеличение объема доступных услуг этих сфер для населения.

Выводы. Таким образом, делая вывод из вышеизложенного, можно подчеркнуть важность развития социальной политики в достижении социальной справедливости. В силу молодости нашей республики можно разрушить устоявшиеся принципы наших граждан, направить их на содействие развития общества, изменить взгляд наших граждан на действия государства и дать надежду на социальное развитие всех сфер жизни общества, главное при этом делать акцент на народ и сделать власть исполнителем воли народа.

Список используемых источников:

1. Милль Дж. С. Утилитарианизм / Дж. С. Милль.-СПб.:2003.- 67 с.
2. Ролз Д. Теория справедливости/ Д. Ролз - М.: Москва, 2005. -37 с.
3. Парсонс Т. О структуре социального действия/Т. Парсонс- М.: Москва, 2000.- 101 с.
4. Арон, Р. Этапы развития социологической мысли/ Р. Арон - М.: Москва, 1999.- 131 с.
5. Бутенко, А.П. Социализм: социальная справедливость и равенство/ А.П. Бутенко - М.: Москва, 2001.- 149 с.
6. Сорокин П.А. Социализм и социальное равенство/П.А. Сорокин - Человек. Цивилизация. Общество. М.: Москва, 2002.- 78 с.
7. Бербешкина, З.А. Справедливость как социально-философская категория/ З.А. Бербешкина– М.: Москва, 2001.- 25 с.
8. Заславская Т.И. Социальная справедливость: шесть лет спустя/ Т.И. Заславская - Свободная мысль:СПб, 2000.- 44 с.

Чевелева Т. И.
доцент, канд.истор. наук Струченков А.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Постановка проблемы, введение. Во второй половине XX века демографическая ситуация в мире стала претерпевать кардинальные изменения. Темпы прироста народонаселения значительно ускорились (особенно в странах третьего мира) на фоне увеличения продолжительности жизни (прежде всего, в развитых странах). В результате, по данным ООН, численность населения Земли в 2017 году составляет 7550 млн. человек, а в 2100 году может превысить 11184 млн. человек. За последние десятилетия существенно изменилась возрастная структура населения. В 2017 году общая численность лиц старше 60 лет составляла 962 млн. человек, т.е. каждый восьмой житель планеты является пожилым человеком. При этом пожилое население распределено крайне неравномерно. Больше всего лиц преклонного возраста в Европе (25%) и в Северной Америке (22%). Самым «молодым» регионом считается Африка, где доля пожилого населения составляет 5%.

Следует отметить, что численность пожилого населения каждый год увеличивается на 3%. Следовательно, уже в 2050 году не менее четверти жителей всех регионов мира (за исключением Африки) будут составлять люди старше 60 лет. Их общая численность к 2050 году возрастет до 2,1 млрд. человек (21% всего населения), а к 2100 году – до 3,1 млрд. человек (27% всего населения) [3, p.17]. Увеличение численности и доли пожилого населения происходит, в первую очередь, за счет увеличения средней продолжительности жизни. Если в 1990-1995 годах данный показатель

составлял 64,6 лет, то в 2015-2020 годах – 71,9 лет. Прогнозируется, что в 2095-2100 годах он возрастет до 82,6 лет.

Приведенная выше трансформация возрастной структуры населения мира однозначно указывает на процессы старения, которые носят уже не национальный, а глобальный характер. Старение населения негативно влияет

на соотношении между экономически активными лицами трудоспособного возраста (20-64 лет) и теми, кто находится на пенсии (65 лет и старше). В 2017 году наибольший показатель данного соотношения зафиксирован в Африке, где 1 пожилой человек приходится на 12,9 лиц трудоспособного возраста. Наименьший показатель – в Европе (3,3) и в Северной Америке (3,8). Своеобразный антирекорд установила Япония – страна известная своими долгожителями. На 1 пенсионера-японца приходится лишь 2,1 человека трудоспособного возраста. Данное значение является критическим для обеспечения функционирования на высоком уровне системы здравоохранения и социальной защиты. В свою очередь, отметим, что к 2050 году почти во всех европейских странах, а также в некоторых странах Азии и Латинской Америки на 1 пенсионера будет приходиться менее 2 лиц трудоспособного возраста [3, p.11].

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки.

Теоретические разработки феномена старения и установление границ старости, несмотря на их кажущуюся абстрактность, являются чрезвычайно важными для разработки эффективной социальной политики. Значительным шагом в осознании данного явления стал отказ ещё в XX веке научного сообщества от рассмотрения старения исключительно как биологического процесса и признание его социальной обусловленности.

Общей социально-демографической теорией, которая раскрывает механизм старения населения, является теория демографического перехода. Согласно данной теории старение населения является естественным продуктом культурно-цивилизационного развития. Он вызван переходом от состояния воспроизводства населения к такому, который характеризуется

низким уровнем рождаемости и смертности, а также высокой продолжительностью жизни.

В исследованиях социально-экономического, в частности, демографического развития понятия возраст и возрастные изменения занимают особое место, которое определяется как общей зависимостью

комплекса приобретенных, достигнутых социально-экономических характеристик индивида от возраста, так и спецификой возраста как такого социального ресурса, который можно назвать субстратным. Фактически возраст представляет собой демографическое время – ту форму движения населения, с которым связано накопление количественных и качественных изменений у каждого отдельного индивида и у населения в целом.

На данный момент всё больше ученых приходит к выводу, что категории «возраст» и «старость» следует рассматривать как исторически, социально и культурно сконструированные феномены. Описывая социальный характер старения, Л. Морган и С. Кункел указывают, что само по себе старение не является чем-то таким, неминуемо обрекающим человека на потерю гибкости мышления, забывчивость, неспособность быть физически и интеллектуально активным. Общество использует категорию «возраст», чтобы приписать людям определенные роли, стимулировать их входить / покидать определенные социальные структуры. Аргументируя свою позицию, Морган и Кункел утверждают, что сам по себе хронологический 65-летний возраст (который часто используется как критерий старости) не влияет на физическое функционирование и когнитивные способности человека, но он имеет значительные последствия для социального взаимодействия и возможностей людей в социальном мире. Например, при приеме на работу, при установлении партнерских отношений оценка осуществляется под влиянием того, что для индивидов символизирует возраст [1].

Теоретические разработки феномена старения и установление границ старости, несмотря на их кажущуюся абстрактность, являются чрезвычайно важными для разработки эффективной социальной политики. Значительным шагом в осознании данного явления стал отказ ещё в XX веке научного сообщества от рассмотрения старения исключительно как биологического процесса и признание его социальной обусловленности.

Общей социально-демографической теорией, которая раскрывает механизм старения населения, является теория демографического перехода. Согласно данной теории старение населения является естественным продуктом культурно-цивилизационного развития. Он вызван переходом от состояния воспроизводства населения к такому, который характеризуется низким уровнем рождаемости и смертности, а также высокой продолжительностью жизни.

Описание исследования и основные результаты. В исследованиях социально-экономического, в частности, демографического развития понятия возраст и возрастные изменения занимают особое место, которое определяется как общей зависимостью комплекса приобретенных, достигнутых социально-экономических характеристик индивида от возраста, так и спецификой возраста как такого социального ресурса, который можно назвать субстратным. Фактически возраст представляет собой демографическое время – ту форму движения населения, с которым связано накопление количественных и качественных изменений у каждого отдельного индивида и у населения в целом.

На данный момент всё больше ученых приходит к выводу, что категории «возраст» и «старость» следует рассматривать как исторически, социально и культурно сконструированные феномены. Описывая социальный характер старения, Л. Морган и С. Кункел указывают, что само по себе старение не является чем-то таким, неминуемо обрекающим человека на потерю гибкости мышления, забывчивость, неспособность быть физически и интеллектуально активным. Общество использует категорию «возраст», чтобы приписать людям определенные роли, стимулировать их входить / покидать определенные социальные структуры. Аргументируя свою позицию, Морган и Кункел утверждают, что сам по себе хронологический 65-летний возраст (который часто используется как критерий старости) не

влияет на физическое функционирование и когнитивные способности человека, но он имеет значительные последствия для социального

взаимодействия и возможностей людей в социальном мире. Например, при приёме на работу, при установлении партнерских отношений оценка осуществляется под влиянием того, что для индивидов символизирует возраст [1].

В концепции «время, возраст, старение» подчеркивается, что старение населения выступает слишком сложным процессом, чтобы быть сведенным к хронологическому времени и соответствующих понятий хронологический возраст и продолжительность жизни. В обществе формируется определенная позиция-отношение к началу старения человека и паттерну его протекания. В сформированном виде такое отношение определяет поведение индивида, переступающего возрастную черту, которую считают началом старости.

Возраст традиционно считают одним из наиболее влиятельных детерминант социально-психологических параметров индивида. Однако следует отметить, что поведение индивида может соответствовать социальным ожиданиям и стереотипам о возрасте и возрастных изменениях или противоречить им. Следовательно, «накопление» случаев, не вписывающихся в общественно признанную модель поведения пожилого человека, вызывает потребность критического переосмысления возрастных границ старости и старения в целом. Известный эндокринолог Д. Чопра указывает, что самыми главными факторами, влияющими на старение человека, является система убеждений и мировоззрений: «Нам необходимо изменить своё представление о том. Что такое старость. Если бы я знал, что мой потенциальный биологический возраст может достигать 130 лет, то считал бы себя молодым человеком вплоть до 65 лет» [2, с.29]. По мнению М. Греллера, изменения в сознании пожилого человека обусловлены не снижением уровня его физических и умственных способностей, а в основном действиями (которые осуществляются или ожидаются) со стороны окружения [3].

Концепция «время, возраст, старение» тесно связана с концепцией жизненного пути, которая фокусируется на взаимосвязи жизни индивида с

историческим и социально-экономическим контекстом, в рамках которого разворачивалась эта жизнь. Концепция представляет социокультурный взгляд на возраст, согласно которому организация индивидом собственного жизненного пути и интерпретация жизненного опыта осуществляются через систему норм и правил, диктующих соответствующие возрасту поведение и ожидания. Однако, как отмечает Б. Ананьев, «довольно важным направлением влияния жизненного пути (биографии) человека на его онтогенетическую эволюцию является всё возрастающая индивидуализация этой эволюции» [3].

В рамках конструктивистского подхода при изучении старения и старости выделяются ряд других теорий. Медицинская модель репрезентации старения фокусируется на болезнях и лечении: осуществляется конструирование ситуации отношений «власть – подчинение», в которой лицо преклонного возраста выступает как исключительно немощное, а следовательно, требующее экспертного медицинского контроля и вмешательства. С данной теорией созвучна концепция наименования или «навешивания ярлыков», рассматривающая людей преклонного возраста как слабых, больных и бедных.

В рамках концепции «моральные аспекты перспективы старения» внимание нацелено на общественно признанных и принимаемых моральных ценностях, нормах и на ту роль, которую они играют в социальной интеграции различных поколений.

Ряд теоретических представлений подчеркивает значимость поиска смысла жизни в его поздний период. Важно понимать, что именно дает пожилому человеку смысл его жизни, когда уже невозможно опираться на свою социальную значимость как профессионала, когда дети стали полностью самостоятельными и когда растёт осознание неминуемости смерти. Такой подход преодолевает тенденции геронтофобии в современном

обществе. У пожилых людей есть общественно важное задание – показать следующим поколениям, что старость – это полноценный этап жизни[4].

Выводы. Анализ проведённых исследований показал, что само по себе старение не является чем-то таким, неминуемо обрекающим человека на потерю гибкости мышления, забывчивость, неспособность быть физически и интеллектуально активным. Общество использует категорию «возраст», лишь для того, чтоб приписать людям определенные роли, стимулировать их входить / покидать определенные социальные структуры. 65-летний возраст (который часто используется как критерий старости) не влияет на физическое функционирование и когнитивные способности человека, но он имеет значительные последствия для социального взаимодействия и возможностей людей в социальном мире. Например, при приёме на работу, при установлении партнерских отношений оценка осуществляется под влиянием того, что для индивидов символизирует возраст. Так же и сами пожилые люди с наступлением пенсионного возраста ведут чаще домоседский образ жизни, закливают свою жизнь на внуках и просмотре телевидения, именно для того, чтоб разнообразить жизнь пожилого человека должны включаться территориальные центры, различные социальные проекты для того, чтоб разнообразить жизнь в пожилом возрасте. Кроме этого в рамках конструктивистского подхода при изучении старения и старости выделяются ряд других теорий. Медицинская модель репрезентации старения фокусируется на болезнях и лечении, здесь пожилой человек выступает как исключительно немощное, следовательно, требующее экспертного медицинского контроля и вмешательства. Но не каждый пожилой человек чувствует себя никчемным и больным.

Список использованных источников:

1. World Population Prospects. The 2017 Revision [Text] / United Nations. – New York, 2017. – 53 p.

2. Morgan L., Kunkel S. Aging, society & the life course [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.scribd.com/doc/18432094/Aging-Society-and-the-Life-Course>. – Title from the screen.

3. Козлов А.А. Теории и традиции западной социальной геронтологии [Текст] / А.А. Козлов // Психология старости и старения: Хрестоматия / Сост. О.В. Краснова, А.Г. Лидере. – М.: Академия, 2003. – С.6-23.

4. Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ageing_program.shtml. – Название с экрана.

5. Анциферова Л.И. Новые стадии поздней жизни: время теплой осени или суровой зимы? [Текст] / Л.И. Анциферова // Психология старости и старения: Хрестоматия / Сост. О.В. Краснова, А.Г. Лидере. – М.: Академия, 2003. – С.119-126.

6. Греллер М. Старение и работа: человеческий и экономический потенциал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://transyoga.ru/assets/files/books/.../starrab.pdf>. – Название с экрана.

7. Декларация по проблемам старения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declold.shtml. – Название с экрана.

8. Мадридский международный план действий по проблемам старения. Основополагающее руководство и пакет программ для разработчиков политики практиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/guiding-toolkit-rus-2008.pdf>. – Название с экрана.

Шугалева Л.М.
доцент, канд.психол.наук Лемиш В.В.
ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»

**ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ И РЕСУРСОВ КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ
ЖЕНЩИНАМИ НАХОДЯЩИМИСЯ В СИТУАЦИИ
РЕПРОДУКТИВНОГО ВЫБОРА**

Постановка проблемы, введение. Приоритетным направлением деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации является реализация комплекса мер, направленных на повышение рождаемости, социальную поддержку материнства и детства, охрану репродуктивного здоровья населения, профилактику аборт.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), количество медицинских аборт снижается, однако по-прежнему количество аборт остается большим. Из общего числа прерванных беременностей, несовершеннолетними подростками в 2016 году было прервано 7463 беременности, в 2017 году – 5880 беременностей, что составляет 0,75% от общего количества прерванных беременностей в 2017 году. При этом количество прерываний беременности в возрасте 15-17 лет существенно сократилось, а в возрасте 0-14 лет возросло на четверть по сравнению с 2016 годом [1].

Таблица 1.

Сведения о прерывании беременности

годы	Всего прерываний беременности	в том числе у женщин в возрасте, лет:				
		0-14	15-17	18-44	45-49	50 лет и старше
2016	836611	284	7179	819530	9408	210
2017	779848	350	5530	765776	8087	105

Аборт – это самопроизвольное или искусственное прерывание беременности в первые 22 недели, когда плод еще нежизнеспособен.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Изучением данной проблематики занимались Виллер В.А., врач-психотерапевт; Ицкович М.М., к.псих.н., доцент кафедры ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России; Карпенко А.А., главный внештатный психолог Департамента здравоохранения Воронежской области; Масленникова Г.А., эксперт Европейского Института Семейного Образования и руководитель проекта «Экологическое супружество», семейный психолог; Понкин И.В., д.ю.н., профессор кафедры государственного и муниципального управления факультета Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; Силуянова И.В., заведующая кафедрой биомедицинской этики ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения России; Филиппов О.С., заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., профессор, заместитель директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения; Шабалина Е.Ю., психолог, консультант по проблеме абортс Центра защиты материнства «Покров»; Язева Е.В., председатель Ивановской областной общественной организации «Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель» [2].

Среди целого комплекса причин и мотивов (проблем), побуждающих женщину к аборту, наиболее распространенными выступают следующие:

- 1) конкуренция мотивов в жизненных планах («не вовремя», «нежеланная» беременность, желание пожить «для себя», другие планы);
- 2) неудовлетворительное финансовое положение;
- 3) неудовлетворительные жилищные условия;
- 4) нестабильность отношений с отцом ребенка;

5) страхи, связанные с собственным здоровьем или здоровьем внутриутробного ребенка (другие страхи);

б) давление со стороны близких.

Анализ причин прерывания беременности позволяет сделать вывод о том, что психологические и аксиологические факторы являются ведущими при принятии женщиной решения об аборте.

Незапланированная беременность ставит женщину в сложное жизненное положение, является причиной стресса, затрудняя осознанный и правильный выбор.

Таким образом, проведение психологического консультирования пациентки с «нежелательной» беременностью сегодня становится острой необходимостью.

Консультация медицинского психолога проводится по рекомендации врача и ставится обязательной при обращении женщины за направлением на аборт. Она должна производиться в начале срока (недели) «тишины», чтобы обеспечить женщине достаточный срок для рефлексии и принятия мотивированного решения. Важно осознание ее собственного отношения, которое сделает ее устойчивой по отношению к внешнему влиянию. Во время беседы психолог спокойно столько, сколько нужно времени совместно с женщиной разбирают все особенности ее жизненной ситуации. Цель беседы – выявить проблемные места и ресурсы беременной женщины для решения этих проблем.

Ресурсы женщины состоят из внутренних и внешних ресурсов.

Внутренние ресурсы клиента – это психический личностный потенциал, характер и навыки человека, которые помогают изнутри.

Внешние ресурсы клиента – это материальные ценности, социальные статусы (роли) и социальные связи. Которые обеспечивают поддержку социума, помогают человеку снаружи [2].

Описание исследования и основные результаты. Несовершеннолетние беременные, находящиеся в ситуации

кризисной беременности – это особо уязвимая категория женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, раздумывающих над прерыванием беременности.

На базе женской консультации №1 Родильного дома №2 г. Омска нами было проведено исследование среди юных беременных девушек, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, в возрасте 18 лет.

Цель исследования – выявить проблемы и ресурсы молодых девушек, находящихся в ситуации репродуктивного выбора. Для выявления социальных проблем и ресурсов беременных девушек был использован метод беседы. Беседа была проведена с двумя девушками 18 лет.

Дарья 18 лет. Проживает в г. Омске в съемном жилье совместно с двумя подругами. Обучается в колледже по специальности «менеджер по продажам» на 1 курсе. Получает стипендию 7 тысяч рублей. Работает контролером в киноцентре, режим работы сутки через двое, заработная плата составляет 13 тысяч рублей, трудоустройство неофициальное. Абортов до настоящего момента не было. Девушка не курит, алкоголь не употребляет. Наследственных заболеваний не имеет. Встречается с молодым человеком в течение трех лет. Молодому человеку 30 лет. Отношения достаточно хорошие. У Дарьи родители есть, но отношения поддерживает только с матерью. В семье четверо детей – у Дарьи есть два брата и сестра. Дарья является самой старшей из детей, брату 16 лет, сестре 13 лет и младшему брату 10 лет. Дарья поддерживает отношения со всеми братьями и сестрами. Срок беременности составляет 4 недели. Причина планируемого прерывания беременности – страх понимания того, что она станет мамой в таком юном возрасте, ощущение собственного бессилия. Молодой человек за сохранение ребенка. В будущем хотела бы иметь детей.

Анастасии 18 лет. Замужем. Учится в колледже на повара-кондитера на 3 курсе. Работает официанткой в Торговом центре, трудоустройство неофициальное. Жилье снимают. Поддерживает хорошие отношения с матерью и отцом. Первая беременность. Срок беременности: 7 недель. Муж

работает на заводе электромонтажником. Отношения с супругом дисгармоничные. Планирует развод с мужем, так как узнала о неоднократных изменах. Причина планируемого прерывания беременности: нежеланный ребенок, тем более что принято решение о расторжении брака с супругом. Супруг за сохранение ребенка.

Обобщенные результаты беседы представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Проблемы и ресурсы пожилых людей

Проблемы и ресурсы	Дарья 18 лет	Анастасия 18 лет
С кем проживает?	с подругами	с супругом
Супруг/молодой человек	30 лет, работает вахтовым методом	20 лет, работает электромонтажником
Характер отношений	хорошие отношения	готовятся к разводу по причине измен мужа
Отношение мужчины к беременности	за сохранение ребенка	за сохранение ребенка
Жилищные условия	съемное	съемное
Семейное положение: состоит ли в браке	встречаются с молодым человеком	замужем
Состояние здоровья	хорошее	хорошее
Вредные привычки	отсутствуют	отсутствуют
Инвалидность	нет	нет
Беременность по счету	первая	первая
Были ли аборт	нет	нет
Наличие родителей	есть	есть
Где проживают родители	село Омской области	г. Омск
Какие отношения с	Чаще общаются с	Общается и с

родителями	матерью, отношения не очень теплые, но хорошие. С отцом общается редко.	матерью, и с отцом, отношения теплые
Близкие родственники, с которыми поддерживает отношения	братья и сестра, тетя.	родители
Круг общения	молодой человек, родные, подруги, знакомые, одноклассники	преимущественно с родителями и друзьями, одноклассники
Образование (учебное заведение)	колледж, менеджер по продажам, 1 курс	колледж, повар-кондитер, 3 курс
Работа	контролер в киноцентре	официант в ресторане
Материальное положение	- стипендия 7 тысяч рублей, - заработная плата 13 тысяч рублей	- заработная плата 15 тысяч рублей
Кто оказывает помощь: - материальную - моральную	молодой человек тетя	родители подруга
Нуждаемость в посторонней помощи	нуждается в психологической поддержке	не нуждается в поддержке
Причина планируемого аборта	страх понимания того, что она станет мамой в таком юном возрасте, ощущение собственного бессилия	нежеланный ребенок, решила расторгнуть брак с супругом

В ходе беседы было выяснено, что Дарья встречается с молодым человеком, однако проживает с подругами в съемной комнате, часто ездит в село к матери. Отношения с молодым человеком хорошие, он работает

вахтовым методом и подолгу проживает в другом городе. Молодой человек хочет ребенка.

Анастасия на данный момент проживает с супругом на съемной квартире, но планирует развестись с ним. Отношения с супругом сейчас конфликтные в связи с его неверностью жене. Работает супруг электромонтажником на заводе. Несмотря на плохие взаимоотношения, хочет ребенка.

Состояние здоровья у обеих девушек хорошее, вредные привычки, наследственные заболевания и инвалидность отсутствуют. Медицинские показания не препятствуют вынашиванию беременности. Обе девушки беременны впервые, абортов не было.

У девушек есть родители. Родители Дарьи проживают в селе Омской области. Родители Анастасии проживают в городе Омске. В целом отношения с родителями хорошие, однако родители Анастасии оказывают наибольшую поддержку, нежели родители Дарьи. Тем не менее Дарья тесно общается с сестрой и братьями.

Девушки достаточно коммуникабельные, имеют широкий круг общения: знакомые, друзья, одногруппники, родственники, родители.

Обе девушки обучаются в общеобразовательных учреждениях среднего профессионального образования. Дарья учится на специальности «менеджер по продажам» на первом курсе. Анастасия учится на специальности «повар-кондитер» на третьем курсе.

В свободное от учебы время обе девушки подрабатывают. Дарья работает в киноцентре контролером. Анастасия работает официантом в ресторане.

Девушки самостоятельно зарабатывают, имеют средний доход. Помимо собственного дохода материальную помощь Дарье оказывает молодой человек, моральную – тетя, материальную помощь Анастасии оказывают родители, моральную – подруга. Тем не менее Дарья выразила

свою потребность в психологической помощи специалистов, Анастасия в посторонней помощи не нуждается.

В ходе личной беседы с респондентами дополнительно удалось выяснить

Анализируя ресурсы девушек, можно заключить, что обе девушки, находящиеся в ситуации репродуктивного выбора, являются ресурсными. Задача специалиста по социальной работе в беседе с девушками заключается в том, чтобы эти ресурсы выявить, показать девушкам и направить девушек на рациональное применение своих ресурсов для решения имеющихся проблем. А также, при необходимости, задействовать в решении социальных проблем девушек таких специалистов, как психолог и юрист.

Анализ результатов беседы показывает, что социальные проблемы у молодых беременных девушек, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, во многом зависят от наличия у них семьи и отношений с молодым человеком/супругом и родителями. Именно семья является первичным и основным источником общения, благодаря которому молодые девушки, попав в ситуацию репродуктивного выбора, не чувствуют себя беззащитными. Именно поддержка со стороны близкого окружения или ее отсутствие является фактором, влияющим на принятие молодой беременной девушкой осознанного решения сохранить или прервать беременность.

Выводы. Таким образом, мы выявили следующие проблемы.

У Дарьи – отсутствие собственного жилья, относительно непрочные связи с родителями, слабая материальная поддержка со стороны родителей, отсутствие полноценной моральной поддержки. Нуждается в поддержке специалистов: социальная, психологическая и юридическая помощь. Специалист по социальной работе может сопровождать беременную, консультируя по мерам социальной поддержки, проинформировать о режиме работы Многофункционального центра предоставления государственных услуг, направить к необходимым специалистам, организовать встречу.

У Анастасии – отсутствие собственного жилья, конфликтные отношения с супругом. Для решения проблемы Анастасии относительно дисгармоничных супружеских отношений специалист по социальной работе может направить Дарью и ее супруга на консультацию к семейному психологу, способствовать сближению молодых людей, выстраиванию гармоничных отношений. Специалист по социальной работе может сопровождать беременную, консультируя по мерам социальной поддержки, проинформировать о режиме работы Многофункционального центра предоставления государственных услуг.

Таким образом, молодым женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора, характерны всевозможные проблемы:

- психологические (страх беременности, страх отсутствия поддержки), материально-финансовые, социально-бытовые;
- социальные: разрушение традиционных семейных устоев, сужение контактов, материальные возможности;
- материальные.

Молодые беременные женщины имеют собственные ресурсы для решения своих проблем:

- психологические (личностные): воля, сила характера;
- социально-психологические (ближайшее социальное окружение): родители, родственники, друзья, муж/ молодой человек.

Список использованных источников:

1. Каграманян И.Н. Психологическое консультирование женщин, планирующих искусственное прерывание беременности. – Москва. – 2017. – 69 с.

2. Сведения о прерывании беременности по состоянию на 24.09.2018 г.
// Федеральная служба государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/# (дата обращения: 05.04.19).

Яковлева Я.Е.
доцент, канд. психол. наук Данилова С.В.
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

ЭТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Постановка проблемы, введение. Социально-экономические процессы, происходящие в нашей Республике, коренным образом изменили социальную сферу жизни общества. Это обуславливает значимость усиления внимания к исследованию социальной деятельности.

Социальная деятельность представляет собой специфический вид профессиональной деятельности, направленной на социальную защиту личности как высшей ценности, на поддержание и укрепление ее нравственного, психического и физического развития. Поэтому представляется правомерным выделение этического компонента профессиональной компетентности социального работника, исходя из целесообразности актуализации морального аспекта социальной деятельности, пронизывающего всю систему нравственных отношений, включающих отношения социального работника с клиентами, с его окружением, с другими специалистами.

Современная система профессионального образования в области социальной работы нуждается в формировании их профессионально-этической готовности; обосновании квалификационных, в том числе этических требований к социальному работнику; разработке критериев диагностики профессиональной готовности специалистов к социальной работе.

Вопросы формирования профессионально-этической готовности студента к профессии социального работника связаны с содержанием его профессиональной подготовки. В связи с этим актуализируется проблема качественной подготовки социального работника, обладающего новым типом профессионально-этического мышления.

Необходимость специальной профессионально-этической подготовки будущих социальных работников в нашей Республике обусловлена следующими факторами:

- формированием новой парадигмы социально-экономического развития;
- необходимостью целенаправленной профессионально-этической подготовки специалистов социальной сферы в современных условиях;
- значимостью гуманизации и гармонизации социальных отношений.

Краткий обзор существующих разработок, их недостатки. Как отмечают специалисты, этический подход к решению проблем социальной работы универсален, поскольку может быть применен в любых обстоятельствах и к любым отношениям и действиям. Он является одним из важнейших элементов анализа и оценки сущности и содержания социальной работы в целом и каждого конкретного действия. Этическое поведение требует тренировки, привычки, которая должна культивироваться и заботливо взращиваться для того, чтобы воспроизводить обновленные, нравственные и ответственные мысли и поступки социальных работников [1].

Анализ литературы показывает, что профессиональная подготовка и этика социального работника выступают как органически единое целое [2], [3]. Этика представляет не только систему знаний о морали, но и формулирует моральные добродетели. В этом плане актуализируется значимость профессиональной подготовки в формировании этического сознания студентов.

Этический аспект профессиональной подготовки студентов к социальной работе, пересекаясь друг с другом, образуют блок личностных предпосылок к социальной работе, то есть соответствующие специфике социальной работы профессионально-личностные качества.

Описание исследования и основные результаты. В практике социальным работникам приходится сталкиваться с разнообразными этическими проблемами и противоречиями вследствие их обязательств по отношению к клиентам, коллегам, собственной профессии и обществу в целом. Затруднения для социального работника обусловлены необходимостью выбора между двумя или более противоречивыми обязанностями и обязательствами. Это обстоятельство вызывает необходимость придерживаться в деятельности особых, более жестких моральных принципов и норм.

Выделим подходы, значимые в контексте формирования профессионально-этической готовности студентов к деятельности социального работника.

В плане содержательных характеристик профессионально-этической готовности системным представляется подход Н.И. Агрониной, которая выделяет следующие критерии определения уровня профессионально-этических качеств будущего социального работника:

- наличие интереса к психолого-педагогическим знаниям, проявление духовно-нравственных качеств во всех видах деятельности, общения;
- сформированное ценностное отношение к природе, человеку, профессии;
- устойчивая потребность в систематическом профессиональном самообразовании и самовоспитании;
- наличие готовности к нравственно-эстетической деятельности;

- готовность студентов к поиску смысла содержания социальной деятельности, проявляющуюся через осмысленность и глубину приобретаемых знаний;
- активное проявление в учебно-творческой деятельности личностных структур сознания;
- способность к самоорганизации, самоуправлению и саморегуляции;
- способность к рефлексии и самосовершенствованию, сформированность навыков общения на ценностно-смысловом уровне;
- эмоционально-положительное отношение к содержанию и процессу образовательной и воспитательной деятельности [4].

Исследователь С.В. Симонова к показателям сформированности духовно-нравственных качеств специалиста социальной работы относит: сформированность знаний в области духовно-нравственной сферы; усвоение навыков, умений социального взаимодействия с клиентом с учетом этического кодекса социального работника; соответствие поведения духовно-нравственным знаниям и убеждениям; возможность личностно-профессионального самоопределения, самовоспитания, саморазвития [5].

Заслуживает внимания подход Г.Д Кузнецовой, которая рассматривает три составляющих профессиональной деятельности социальных работников: операциональный, нравственно-психологический и содержательно-информационный [6]. На наш взгляд, отражение данных компонентов деятельности в содержании профессионально-социального образования может обеспечить формирование у будущих специалистов системы профессионально-этических знаний, умений, навыков и личностных качеств.

В литературе можно встретить основные профессионально-этические критерии профессиональной пригодности специалиста, которые также необходимо учитывать в процессе профессионального образования социальных работников. К ним относят:

- наличие знаний и навыков, необходимых для практики профессиональной социальной работы;
- наличие развитых профессионально значимых качеств личности;
- наличие актуализированной потребности в профессиональном и личностном совершенствовании [7].

В связи с этим целесообразно формировать в системе высшего профессионального образования ценностное отношение к профессии социального работника, к этическим знаниям. В частности, закрепленные нормативно этические стандарты, развивающие ответственность по отношению к профессии, должны найти отражение в содержании профессионально-этической подготовки будущих социальных работников. Так, развитие этики социальной работы, защита достоинства и целостности профессии, развитие знаний социальной работы, проведение исследований и обсуждение результатов исследований должны стать основными ценностными ориентирами для будущих социальных работников. Поэтому в качестве основного критерия эффективности профессионально-этической подготовки будущих социальных работников мы предлагаем аксиологический критерий, так как ценностное отношение к профессионально-этическим нормам определяет уровень субъективации этических норм, т.е. насколько они полно усвоены и присвоены, что является показателем уровня сформированности профессионально-этической готовности студентов к деятельности социального работника.

Уровень сформированности профессионально-этических ценностей у студентов можно определить, как основной критерий эффективности профессионально-этической готовности будущих специалистов.

Выводы. Таким образом, проанализировав все вышесказанное, мы можем заключить, что этические стандарты и принципы социальной работы подразумевают наличие у социального работника высокоразвитых профессионально-личностных качеств. Это обуславливает необходимость организации целенаправленного процесса по формированию у студентов

профессионально-этической готовности к социальной работе. При определении уровней сформированности профессионально-этической готовности к профессии социального работника необходимо учитывать особенности профессионального поведения в ситуациях личностно-деловой коммуникации. В качестве основного критерия эффективности профессионально-этической подготовки будущих социальных работников выступает аксиологический критерий.

Список использованных источников:

1. Россел Т. Этика в социальной работе / Т. Россел. М., 2005. –102-107 с.
2. Топчий Л.В. Проблемы подготовки кадров в Российской Федерации / Л.В. Топчий. –М., 2001.–26-44 с.
3. Неделя Л.И. Этика студента: Теорет.-прикл. исслед. / Л.И. Неделя – Мн.: Изд-во Университетское, – 135 с.
4. Агронина Н.И. Формирование в вузе профессионально-этической культуры специалиста по социальной работе: дис. ... кандидата педагогических наук: 00.08. – Москва, 2010. – 177 с.
5. Симонова С.В. Формирование духовных нравственных качеств социального работника: дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.02. – Тамбов, 2003. – 147 с.
6. Кузнецова Г.Д. формирование профессиональной деятельности и личности социального работника: автореф. дис... канд. пед. наук. – М., – 17 с.
7. Медведева Г.П. Этика социальной работы: Учебн. пособие / Г.П. Медведева. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 1998. – 242 с.